

REVUE SAHEL-GATES | VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

ISBN: 9782493659095

REVUE SAHEL - GATES

VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

Revue Sahélienne d'Etudes Africaines et de
la Recherche Complète dans les Humanités
SAHEL - GATES

Tome Pluridisciplinaire

Coordonnée par AKIMOU TCHAGNAOU,
Université ANDRE Salifou, Niger

ISBN: 9782493659095

VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

EDITE CHEZ EFUA
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ
22, BP: 81, LOMÉ-TOGO

Revue Sahel - Gates _ Décembre 2025

Revue Sahel-Gates

Vol 1 N° 2 Décembre 2025

ISBN : 9782493659095

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Sahel-Gates

TOME : Pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue Sahel-Gates édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique** (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Septembre 2025

Soumission des textes : 25 Octobre 2025

Retour des corrigés : 25 Novembre 2025

Parution : Décembre 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: collectpluriling.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou, Zinder Niger
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédith Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguoubi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguoubi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Nguoubi de Brazzaville.
- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin
- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Béni
- Clémentine R. M. LOKONON, Institut Universitaire Panafricain, Bénin
- Wendkuuni Désiré POUDIOUGO, CNRST, Burkina Faso

- Moustapha MOUSSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Zakari MAHAMADOU, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Assagaye AGAISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Mamadou Vieux Lamine SANE, Université Numérique Cheikh Hamadou Kane, Sénégal
- Aïssatou ABDOULAHY, Université de Maroua, Cameroun
- Florentine AKOUETE HOUNSINO, CBRSI, Bénin
- Laouali TANKO, Université André Salifou de Zinder, Niger
- Aminata AIDARA, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
- Chantale KY, Université Yembila Abdoulaye Toguyeni, Burkina Faso
- Ibrahim OUSSEINI ISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Kamel Arêo GARBA, Université d'Abomey-Calavi

Sommaire

Les Immigrés Guinéens à Dakar : d'une Apparente Intégration Segmentée à une Logique de Différemment Spatio-temporel de la Réussite sociale-----10

**Mame Amade NGOM,
Moustapha NDIAYE &
Mouhamadou Mansour DIA**

Sula Peace and the Price of Non-conformism in *Sula* by Toni Morrison-----48

ADOUPO ACHO Patrice

L'héritage esclavagiste et l'accès aux ressources économiques au Niger-----76

ALAKARBO Hassimou

La palabre : Alternative aux modèles démocratiques africains postcoloniaux dans la pensée de Bidima-----110

BAKARY Marcelle Christelle Flora

Impact du mois de ramadan sur le métabolisme lipidique chez les étudiants de l'institut national de la jeunesse et des sports du Mali-----145

Daouda DIAKITE

Evaluation par des exercices en sciences physiques aux lycées de N'Djamena-----163

Farsia Korme Nemsou

Vulnérabilité climatique et durabilité de la filière bois-énergie à Korhogo (Côte d'Ivoire) -----187

**Guy Éric Anicet Quassy, KOUAKOU &
Ségbé Guy Romaric, BALLE**

*Le Skopos et la Pertinence dans la Traduction des Textes : une
Expérience à l'Institut des Langues du Ghana, Tamale -----225*

**JOHN KONKONE SIBITE,
ANTHONY OWUSU-BANAHENE &
DOUTE BAKPANG**

Dynamique des Camps de Prière et Caractéristiques des Malades
Mentaux Errants (MME) dans le Département de TIEBISSOU
(Centre de la Côte d'Ivoire) ----- 246

**KOUAKOU Koffi Ferdinand,
KONAN Yannick &
SREU Éric**

Impacts des aménagements côtiers sur la cinématique du littoral
de la Petite Côte du Sénégal : axe Bargny-Popenguine-----271

**Mar GAYE,
Serigne Aziz DIOUF,
Maguette NDIONE &
Souleymane NIANG**

Pertinence et Limites de l'Humus Culturel dans l'Effort du Dire de
la Trinité-----298

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Les Droits de l'Homme chez John Locke : de leur Fondement
Naturel à la Critique des Lectures Idéologiques-----332

Nahoua Daouda Sékongo

Le rôle des infrastructures portuaires dans le développement des activités halieutiques du Terminal à pêche d'Abidjan-----362

**Noun Nadine Vanessa TOURE &
Dogbo KOUDOU**

« Intelligence artificielle dans les Universités au Tchad et son ambivalence : innovation ou tricherie »----- - 397

**SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas,
BRAHIM HAMID ADOUM TOM &
SANODJI YONBEL ABIATHAR**

« Les visages du terrorisme dans *Le Jour en tribut* d'Hélène Kaziendé : un réalisme fictionnel des conséquences de la violence sur le genre »----- 429

Mariama MAMADOU MAINA

L'oralité comme fondement et vecteur de transmission éducative : perspectives philosophiques sur les pratiques pédagogiques en Afrique -----453

SAMAKE Thérèse

Le Défi Humien de l'Induction ou l'Illusion de l'Inductivisme ---489

Mathieu Kouassi Kouakou

Les Immigrés Guinéens à Dakar : d'une Apparente Intégration Segmentée à une Logique de Différemment Spatio-temporel de la Réussite Sociale

Mame Amade NGOM

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK)
mameamade.ngom@unchk.edu.sn

Moustapha NDIAYE

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK)
moustapha1.ndiaye@unchk.edu.sn

Mouhamadou Mansour DIA

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK)
mansour.dia@unchk.edu.sn

Résumé

Cet article examine les logiques migratoires et d'intégration des immigrants guinéens à Dakar à partir d'une enquête qualitative menée auprès de 90 migrants de la première génération. Les résultats montrent que la migration, loin d'être un choix strictement individuel, s'appuie sur des réseaux familiaux et communautaires qui facilitent le départ, l'accueil et l'insertion professionnelle. La communauté guinéenne, qui est notre cible, constitue ainsi une passerelle déterminante vers l'emploi, notamment par l'entrepreneuriat ethnique. Sur le plan culturel, l'intégration apparaît « segmentée » : les migrants adoptent rapidement les langues et pratiques culinaires sénégalaises, mais demeurent largement endogames. Parallèlement, les immigrants maintiennent de fortes pratiques transnationales, matérialisées par les transferts financiers, les investissements immobiliers et commerciaux, ainsi que les initiatives collectives en faveur de leurs localités d'origine. Cette double présence contredit la théorie de la « double absence » et révèle une logique de réussite différée : Dakar est perçue comme un espace d'accumulation, tandis que la Guinée reste le lieu de réalisation ultime. L'étude souligne

ainsi la nécessité de dépasser les modèles classiques d'assimilation pour penser l'intégration dans une perspective transnationale où la réussite migratoire se mesure aussi par la capacité de transformer l'expérience de mobilité en levier de développement pour le pays d'origine.

Mots clés : *immigré, migration, intégration, transnationalisme, communauté, réseaux, Guinée, Dakar, Sénégal*

Abstract

This article explores the migration and integration dynamics of Guinean immigrants in Dakar, based on a qualitative survey of 90 first-generation migrants. Findings show that migration is not merely an individual decision but relies heavily on family and community networks that facilitate departure, reception, and professional insertion. The Guinean community, which is our target, serves as a key gateway to employment, particularly through ethnic entrepreneurship. Culturally, integration appears "segmented": while migrants rapidly adopt Senegalese languages and culinary practices, they largely remain endogamous. At the same time, Guinean immigrants sustain strong transnational practices, including remittances, investments in real estate and trade, and collective initiatives benefiting their home communities. This dual presence challenges Sayad's "double absence" theory and instead reveals a logic of deferred success: Dakar is perceived as a space for resource accumulation, while Guinea remains the ultimate place of social achievement. The study thus highlights the need to move beyond classical assimilation models and to conceptualize integration from a transnational perspective, where migration success is also measured by the capacity to convert mobility into a driver of development for the country of origin.

Keys words: *immigrant, migration, integration, transnationalism, community, networks, Guinea, Dakar, Senegal*

Introduction

Dans son rapport de 2019, l'Organisation mondiale pour les migrations (OIM) estime les migrations en Afrique de

l'Ouest à 8,4 millions de migrants. La même source renseigne que seul moins de 10 % de ces migrants choisissent l'Europe comme destination. Par ailleurs, 84 % des migrants ouest-africains se dirigent vers un autre pays de la sous-région (Alice Guebs et Claire Zutterling, 2021, p. 1). Au regard des statistiques existantes, il apparaît nettement que l'essentiel des migrations en Afrique sont intra africaines. Les États enclavés du Sahel représentent d'importantes terres d'émigration ; la majorité de leurs ressortissants se dirige vers les pays du littoral. Ces mouvements de populations intra régionaux sont facilités par les politiques de libre circulation des personnes de la CEDEAO. Toutefois, le contexte migratoire actuel est marqué par une insuffisance criarde de statistiques fiables sur les flux migratoires entre pays africains. Pays à la fois de départ, de transit et de destination, (OIM, 2018, p. 8), le Sénégal accueille un nombre important de migrants majoritairement originaires de la sous-région. Ainsi, les étrangers vivant au Sénégal sont pour l'essentiel des ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les migrations font partie intégrante de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et remontent à l'époque précoloniale. Pour le cas du Sénégal, durant la période coloniale, la France avait introduit la culture de l'arachide dans le but de répondre aux besoins de son industrialisation (production de savon, de lubrifiant, d'huile de table...). L'intérêt de la France pour la culture de l'arachide a favorisé l'arrivée au Sénégal de nombreux migrants venus du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, de la Gambie et du Burkina Faso¹. À ce propos,

¹ Leurs principales destinations étaient la Casamance, le Fouladou et le bassin arachidier

Alfred Inis Ndiaye affirme

Pendant toute la période coloniale, des travailleurs sont venus en qualité de saisonniers des pays voisins le Mali, la Gambie, la Guinée et même de pays plus éloignés comme le Burkina Faso pour la culture de l'arachide. En 1963, année de haute conjoncture, il y avait 75900 navétanes, 64119 étrangers dans la colonie du Sénégal. Les plus nombreux étaient des Bambaras ou Malinkés, venus du Soudan Occidental et de la Haute Gambie (quelque 35000) et le second contingent était fourni par les pèl du Fouta Djallon (environ 20000) (Ndiaye, 2008, p. 412).

Par conséquent, le Sénégal a toujours été un terrain de prédilection pour les migrants africains, en particulier, les ressortissants de la Guinée. Cette migration s'est accentuée après les indépendances sous d'autres formes avec diverses causes. La présence massive de Guinéens au Sénégal est également liée à des raisons d'ordre politique. En effet, à la veille et au début des indépendances, la stabilité politique de bon nombre de pays africains était menacée à cause des guerres de positionnement qui ont occasionné des coups d'État et des guerres civiles. Confrontés à l'instabilité politique qui est souvent émaillée de violences, beaucoup de Guinéens ont quitté leur pays pour s'installer au Sénégal. Ces derniers sont en majorité des Peulhs. Le régime d'Ahmet Sékou Touré était également caractérisé par une tentative de briser l'hégémonie de l'ethnie peulh. Aux Peulhs, on

reprochait d'avoir été les grands bénéficiaires de la politique coloniale, notamment au niveau éducationnel et administratif. En écartant les Peulhs de la gestion du pays, le président, qui était malinké, avait alors fini par « ethniciser » son pouvoir. De la sorte, plusieurs guinéens sont venus s'installer au Sénégal. Cette situation avait fini par installer le chaos en Guinée. À ce propos, Mahmoud Bah écrit :

Les vexations, humiliations, arrestations et liquidations s'amplifient d'année en année. S'y ajoute la pénurie des biens de première nécessité et ses conséquences : famines, maladies, qui font des milliers de victimes. (...) De 1962 à 1984, la Guinée perdra ainsi deux millions de ses ressources humaines. Les pays voisins (Sénégal, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, Mali (...)) vont accueillir des centaines de milliers de Guinéens qui ne pouvaient plus vivre en Guinée (Bah, 1990, p. 67).

Si, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ces populations peulhs fuyaient leur pays en raison des persécutions, de nos jours les migrations des guinéens vers le Sénégal sont de toute autre nature et de formes plus complexes. Les résultats du dernier RGPH montrent que « *Les citoyens des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment les ressortissants des pays voisins du Sénégal comme les Guinéens (40,3%), les Maliens (14,9%), les Bissau-guinéens (4,4%), les Gambiens (3,0%), et les Mauritaniens (2,1%), sont plus nombreux* » (RGPH-5, 2023, p. VII). À Dakar, les immigrés guinéens sont présents un peu partout et s'adonnent à une grande variété

d'activités économiques : restauration, boucherie, menuiserie, blanchisserie, vente de fruits, de légumes, commerce de détail, etc. Ces ressortissants guinéens qui se comptent par des centaines de milliers au Sénégal se sont constitués en une importante communauté. Ainsi, le Sénégal reste toujours la destination privilégiée des Guinéens. Cette situation suscite notre interrogation sur les raisons de cette forte présence de Guinéens au Sénégal en général et à Dakar en particulier ainsi que leur intégration.

La migration s'apparente à un acte individuel, volontaire et rationnel². Faire fortune, se former, fuir la misère et la pauvreté, découvrir le monde, etc. constituent autant de mobiles qui peuvent pousser les Guinéens à s'installer à Dakar. Toutefois, cette perspective micro-individuelle qui met en avant la rationalité du migrant, a été remise en question par les approches contemporaines en sociologie des migrations notamment la théorie des réseaux. Cette dernière met au cœur de l'analyse des causes migratoires le concept de capital social³ en ce sens que l'existence de réseaux facilite la migration (De Jong, 2000).

On se penche ainsi ni plus ni moins sur un phénomène migratoire et d'intégration ; ce qui revient donc à considérer les Guinéens avant tout comme des immigrés, sans pour

² Ce caractère individuel de la migration a pendant longtemps fait l'objet des théories classiques de la migration. À ce propos, Ravenstein estime que le principal facteur explicatif de la migration reste les motivations économiques des acteurs (Ravenstein, 1889 : 286).

³ La notion de capital social telle que définie par les théoriciens de l'assimilation segmentée se rapproche de la conception de Pierre Bourdieu. En effet, chez Bourdieu, le concept de capital social renvoie à l'ensemble des relations sociales d'une personne, son réseau relationnel et social. Ce capital implique un travail continu de développement et d'entretien de ces relations (un travail de sociabilité).

autant oublier que les immigrés sont aussi des émigrés⁴ (Sayad, 1999, p.56.). En effet, il convient de rappeler que la sociologie des migrations a d'abord été celle de l'immigration puisqu'elle s'intéressait uniquement à la vie de l'immigré dans le pays d'accueil. À titre d'exemple, nous pouvons citer les sociologues de l'École de Chicago. Dans leurs théories, ces derniers stipulaient que l'assimilation était non seulement souhaitable mais irréversible. Par la suite, elle commence à s'intéresser à deux problématiques que sont la phase de la migration, mais surtout celle de l'installation. Les causes des flux migratoires, leurs modalités, leurs logiques ainsi que les conséquences sur les sociétés d'origine, de transit et d'arrivée constituent les objets d'études de la première problématique. Les principaux objets de la seconde problématique portent sur l'intégration des immigrés, leur acculturation ainsi que leurs trajectoires sociale, politique, économique dans la société d'accueil.

De la sorte, notre travail s'inscrit dans le modèle théorique de la segmentation qui s'oppose de fait à la vision unilinéaire des sociologues de l'École de Chicago sur l'intégration et à la théorie de la double absence. Du point de vue sociologique, le grand intérêt des théories de l'assimilation segmentée réside dans le fait qu'elles permettent d'étudier le processus d'intégration en inscrivant l'immigré dans son groupe d'appartenance et en mettant ainsi en évidence l'encastrement social des actions

⁴ Selon Sayad, toute étude des phénomènes migratoires qui néglige les conditions d'origine des émigrés se condamne à ne donner du phénomène migratoire qu'une vue à la fois partielle et ethnocentrique : d'une part, comme si son existence commençait au moment où il arrive en France, c'est l'immigrant - et lui seul - et non l'émigré qui est pris en considération ; d'autre part, la problématique explicite et implicite est toujours celle de l'adaptation à la société d'accueil

individuelles (Portes et Sensenbrenner, 1993). Ainsi, la communauté d'appartenance de l'immigré constitue le noyau central de l'analyse de son intégration dans la société d'accueil. À ce propos, Mirna Safi affirme que la théorie de l'assimilation segmentée considère la communauté d'immigrés installée dans le pays d'accueil - ou plus précisément le capital social qu'elle développe - comme un acteur important dans l'intégration de ses membres. Les liens communautaires forts peuvent ainsi présenter des effets inverses sur deux dimensions de l'intégration : ils retardent l'acculturation et l'intégration structurelle (puisqu'ils orientent tous les contacts des immigrants vers la communauté d'origine), mais peuvent favoriser l'intégration socioéconomique en permettant à l'individu de mobiliser des ressources disponibles dans sa communauté (Safi, 2006, p. 9).

Ce travail de recherche s'intéresse davantage à la communauté que forment les immigrants guinéens mais surtout aux pratiques dans lesquelles cette dernière s'engage au niveau de la société d'origine et qui attestent d'une double présence de nos sujets d'étude. Non seulement, ils sont dans une logique de bien s'intégrer au Sénégal mais aussi, ils s'engagent dans des pratiques qui les lient davantage au pays d'origine.

Ainsi, cet article qui s'intéresse à la communauté guinéenne de Dakar, plus spécifiquement à la première génération⁵ de migrants guinéens, ambitionne de montrer que les phénomènes de migration et d'intégration ne concernent pas

⁵ La première génération d'immigrés renvoie aux migrants qui sont nés en Guinée et qui y ont leurs parents.

exclusivement la société d'accueil. Elle implique aussi la société d'origine.

Ce texte traite d'abord du rôle de la communauté dans le contexte de la migration, à travers l'accueil et l'intégration des immigrés guinéens à Dakar. Cet examen s'est fait en corrélation avec l'existence de réseaux qui facilitent la migration. Ensuite, une analyse fine de l'expérience sociale et du vécu des immigrés guinéens à Dakar est faite ; ce qui nous a permis d'être en mesure d'apporter une analyse sociologique du processus d'intégration. Puis, un éclairage est apporté aux pratiques transnationales des migrants guinéens établis au Sénégal. Et plus spécifiquement, une analyse est faite sur les liens avec le pays d'origine ainsi que leurs proches. Enfin, Le différenciel spatio-temporel de la réussite des immigrés guinéens a fait l'objet du dernier point de cet article et a constitué l'occasion de requestionner les modèles classiques d'analyse de l'intégration des immigrés.

Méthodes et outils d'enquêtes

Les parcours migratoires étant très complexes, les données statistiques seules ne peuvent en saisir les contours. Forts de ce constat, nous avons fait usage d'une méthode essentiellement qualitative. Dans un souci de triangulation des outils, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs, des récits de vie et des focus-group. Les techniques d'échantillonnage de convenance et la méthode de la boule de neige ont été utilisées. Cette dernière nous a particulièrement facilité les entrevues avec les immigrés guinéens vivant à Dakar. Le travail de terrain qui a duré 30

jours a permis d'interroger 90 immigrés de la première génération dans les cinq départements de la région de Dakar. Les entretiens se sont déroulés sur les lieux de travail et aux domiciles des immigrés guinéens.

1. L'immigration et l'intégration des guinéens à Dakar, une affaire communautaire

Généralement, la migration pourrait s'apparenter à un acte individuel, volontaire et rationnel. Toutefois, la désuétude de la perspective individualiste qui met en exergue la rationalité des acteurs de la migration a fait émerger une approche holistique. De la sorte, l'approche des réseaux a permis de saisir la migration et l'intégration des immigrés en mettant en liaison le territoire d'accueil et celui d'origine, mais aussi le rôle important joué par la communauté déjà présente dans la société d'accueil.

1.1. La communauté guinéenne de Dakar, actrice primordiale dans la migration, l'accueil et l'intégration des Guinéens

Le caractère individuel de la migration a pendant longtemps fait l'objet des théories classiques de la migration. À ce propos, Ravenstein estime que le principal facteur explicatif de la migration reste les motivations économiques des acteurs (Ravenstein, 1889, p. 286). Dès lors, la migration apparaît pour Gerald Leslie et Arthur Richardson comme une stratégie parmi d'autres (changement d'emploi, choix familiaux, etc.) permettant à l'individu de réagir à une insatisfaction (Leslie et Richardson, 1961). Ainsi, la

perspective micro-individuelle met en avant la rationalité du migrant, perçu comme acteur principal de son déplacement qui résulte d'un calcul en termes de coûts-avantages (Sjaastad, 1962). Dans le même prolongement, on peut évoquer la théorie des « push and pull factors » (Lee, 1966). En outre, à l'échelle macroéconomique, la flagrante opposition entre la richesse du Nord et la pauvreté du Sud a souvent servi d'angle d'analyse des causes migratoires. De la sorte, les théories classiques sur les migrations traitent des questions migratoires en mettant l'accent sur la rationalité individuelle et en occultant le contexte social.

Nonobstant le caractère individuel apparent de la migration, celle-ci dépend aussi de beaucoup de dynamiques sociales (Stark & Bloom, 1985). En effet, il est tout aussi important de tenir en compte des relations sociales dans les différentes phases du projet migratoire. Partant de là, la théorie des réseaux met au cœur de l'analyse des causes migratoires le concept de capital social en ce sens que l'existence de réseaux facilite la migration (De Jong, 2000). À cet égard, le récit de M. S. B. est assez révélateur :

J'ai connu le Sénégal et Dakar bien avant mon arrivée parce que j'ai des connaissances et des membres de ma famille qui y vivent. Quand ils viennent au pays, ils nous parlent beaucoup de leur terre d'accueil à savoir le Sénégal. (...) Ils ne sont pas tous dans la capitale sénégalaise, ils sont éparpillés un peu partout au Sénégal, mais la majorité évolue à Dakar. Ils sont à Dakar, Thiès, Kaolack, Mbour, etc. (...) J'avais la possibilité d'aller

en Côte d'Ivoire ou au Mali parce que j'ai des connaissances là-bas, mais c'est naturellement que j'ai choisi de venir à Dakar parce qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui y sont et qui s'en sortent bien. Quand je suis venu à Dakar en 2022, je n'ai pas eu le moindre problème parce que mes frères et mes amis qui sont ici m'ont apporté tout leur soutien, un toit, de la nourriture et même un emploi.

Les réseaux constituent non seulement des sources d'informations, mais ils jouent un rôle majeur dans le voyage et l'installation des migrants dans le pays d'accueil. La décision de migrer est alors loin d'être individuelle et implique aussi bien les migrants que les non migrants. À ce sujet, Massey affirme que le réseau migrant est constitué de

L'ensemble des liens interpersonnels qui relient les migrants, les futurs migrants, et les non migrants dans les espaces d'origine et de destination, à travers les liens de parenté, d'amitié, et une origine communautaire partagée. (Massey et al., 1993, p. 434).

De la même manière, le réseau social permet au migrant de disposer d'informations relatives aux localités d'accueil ; il lui offre également des ressources pouvant faciliter son installation. Par ailleurs, la notion de réseau permet le dépassement de l'approche qui se réfère à la seule société du pays d'accueil. En effet, pendant longtemps, les études sur les migrations se sont focalisées sur le territoire

d'accueil. L'approche par les réseaux implique ainsi de tenir compte aussi - dans l'analyse du phénomène - des caractéristiques propres aux pays d'origine des migrants et donc à ne pas faire l'impasse sur un magma de données dont le poids explicatif est équivalent et parfois même supérieur à celui des données du pays d'accueil

La migration nécessite d'une manière ou d'une autre la mobilisation de divers réseaux depuis le cercle familial, communautaire ou confessionnel. En réalité, ces réseaux constituent le gage pour l'accès à un emploi et un logement. De plus, ils permettent de disposer de ressources spirituelles mais aussi d'accéder à une ascension sociale. Ces réseaux sociaux témoignent ainsi de l'importance et de la nécessité de prendre en compte aussi bien le territoire d'origine que celui d'accueil.

1.2. La communauté comme passerelle d'intégration socioprofessionnelle pour les immigrés guinéens...

La communauté guinéenne constitue un rempart pour ses membres en ce sens qu'elle est la clé de voute du processus d'intégration des immigrés guinéens à Dakar. Dans les premiers moments qui suivent leur arrivée à Dakar, les immigrés guinéens ont tendance à trouver refuge auprès de leur communauté d'origine qu'ils sollicitent fortement en vue d'une meilleure intégration socioprofessionnelle. On note ainsi une sorte de repli communautaire. Le repli sur la communauté d'origine constitue un thème qui a fait l'objet de beaucoup de travaux de la part des sociologues de l'École de Chicago. Ces derniers voient en la communauté d'origine une importante entité dans le processus d'intégration des

nouveaux immigrants. Ils estiment, en effet, que les liens communautaires peuvent faciliter l'adaptation du groupe à la société d'accueil. Cependant, elle ne peut nullement empêcher l'assimilation de ses membres à la société d'accueil. Les travaux de Thomas et Znaniecki (1919) sur le paysan polonais et de Louis Wirth (1928) sur le ghetto juif illustrent parfaitement l'importance du rôle de la communauté d'origine dans le processus d'intégration. Loin d'être un lieu qui éloigne les Juifs de la société américaine, Louis Wirth voit le ghetto comme étant un lieu qui facilite l'adaptation de la culture de la minorité juive à un environnement étranger. À en croire ses résultats de recherche, au-delà d'un simple lieu de résidence, le ghetto juif représente un lieu de socialisation permettant une meilleure cohabitation de ses membres avec d'autres groupes aux cultures très différentes.

Cet aspect du ghetto juif considéré comme étant un lieu de socialisation se rapproche de celui noté dans la communauté guinéenne présente à Dakar. En effet, les principaux chercheurs de l'École de Chicago ont attribué à la fois un rôle protecteur et intégrateur au regroupement ethnique dans le pays d'accueil. Ils sont arrivés à démontrer que ce regroupement, loin d'être une régression, permet aux immigrants de minimiser ou même de contrer les effets perturbateurs ou désorganisateur de l'acculturation dans un environnement nouveau et étranger. Ainsi, aux yeux des sociologues de Chicago, le repli sur sa communauté d'origine devient une étape à la fois nécessaire et transitoire de l'intégration. À notre niveau, nous avons pu déceler, à travers les résultats de terrain, ce phénomène de repli sur sa

communauté d'origine chez les primo arrivants qui n'ont pas encore de repères à Dakar. Les propos de Th. D., boutiquier à Ouest foire, illustrent parfaitement le rôle primordial de la communauté dans le processus d'intégration des immigrés :

A mon arrivée à Dakar, j'ai été accueilli par un cousin à la Médina. Il s'agit du fils du frère de ma mère. Il m'a pris sous son aile et initié au commerce. On dormait à trois dans la boutique. Je peux dire que grâce à son aide, son hospitalité et ses orientations, je m'en suis bien sortie mashalah. (...) Bon, je ne sais pas ce qui serait arrivé si mon cousin ne m'avait pas accueilli et aidé. (...) Non, la boutique n'est pas à moi mais à un autre parent et c'est mon cousin qui m'avait accueilli qui nous a mis en rapport.

À travers ce témoignage, apparaît le rôle important de la communauté guinéenne dans l'insertion et l'intégration socioprofessionnelle de ses membres. À cela s'ajoute les valeurs de solidarité, d'entraides qui sont véhiculées au sein de la communauté guinéenne et qui sont des piliers fondamentaux pour le bien-être de tous les Guinéens. En somme, l'intégration socioprofessionnelle des guinéens à Dakar se fait d'abord par l'intermédiaire des structures sociales de leur communauté d'origine qui constitue un levier pouvant aider ses membres à affronter les aléas de la vie dakaroise

1.3. ... Grace à des opportunités d'entrepreneuriat ethnique

Avoir un emploi joue un rôle majeur dans le processus d'intégration des populations immigrées. Cela indique la place primordiale que l'emploi occupe dans le processus d'intégration. À cet égard, Mirna Safi écrit : « Depuis les travaux d'Émile Durkheim (1893), les sociologues sont d'accord pour affirmer que le travail et les rapports sociaux qu'il permet de tisser sont un vecteur primordial de l'intégration, que cela soit pour un immigré ou pour un individu quelconque » (Mirna Safi, 2006, 13). L'emploi, dimension importante dans le processus d'intégration, devient donc indispensable pour occuper une place honorable dans la société d'accueil. En réalité, l'intégration professionnelle de l'immigré a des répercussions sur sa situation financière, mais aussi surtout sur sa vie sociale en général dans les territoires d'accueil et d'origine.

Au Sénégal, et plus précisément à Dakar, les immigrés guinéens contrôlent des niches occupationnelles⁶ telles que le commerce des fruits, le commerce du charbon, l'alimentation générale, le pressing, etc. À ce propos, Guillaume Lefebvre estime que : « à Dakar, il n'est pas une rue qui n'accueille son boutiquier, son charbonnier, son blanchisseur ou son marchand de fruits guinéen » (Guillaume Lefebvre, 2003, 169). Les données recueillies montrent à suffisance que les immigrés guinéens exercent, à quelques exceptions près, les mêmes emplois que leurs compatriotes

⁶ Par niche occupationnelle, nous entendons le contrôle d'un secteur d'activité donné par un groupe bien déterminé.

préalablement établis à Dakar. Une telle situation témoigne de l'importance de la communauté guinéenne et du rôle majeur qu'elle joue dans le processus d'intégration professionnelle des ressortissants de la Guinée. Ainsi, la spécificité de ces derniers est que « chaque nouvelle vague d'immigrés arrivant [...] y trouvait déjà établie une communauté formée d'immigrés plus anciens, à laquelle elle pouvait s'agréger » (Abdelmalek Sayad, 1999, 92). L'agrégation à cette communauté peut être justifiée par une volonté d'insertion dans une économie communautaire ou ethnique bien implantée dans le pays d'accueil. Selon Roger Waldinger : « Aux États-Unis, le développement inattendu du petit commerce ethnique a offert aux immigrants une voie alternative d'ascension sociale » (Roger Waldinger, 1993, 15).

Toutefois, il ne s'agit pas d'appliquer les réalités migratoires étasuniennes et françaises au cas sénégalais, pour des raisons de différences majeures sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister (on ne parlera donc ni d'enclaves ethniques, ni de « middlemen minorities »), mais de considérer l'entrepreneuriat ethnique comme une sorte de voie déjà tracée par les prédécesseurs, et qui s'ouvre aux immigrants d'origine guinéenne. Et c'est dans cette même acception que les immigrants ressortissants de la Guinée ne sont pas tentés d'aller chercher de l'emploi vers d'autres secteurs, ni d'accepter de s'éloigner de la communauté pour tracer une voie individuelle et incertaine. Ce faisant, la communauté guinéenne constitue une passerelle pour

l'obtention du premier emploi. Les propos de M. B. sont très édifiants

Dès que je suis arrivé à Dakar, mon frère m'a mis en rapport avec un compatriote qui a un magasin au marché Tiléne. Je l'aidais pour la réception des bagages. Je donnais également un coup de main aux clients pour le transport des bagages. Oui j'étais porteur de bagages. Par la suite, je suis parti à Niaye Thioker dans l'un de ses boutiques pour aider le gérant. (...) Depuis mon arrivée, je n'ai pas encore eu de soucis majeurs.

Le récit de cet immigré guinéen nous renseigne largement sur le rôle intégrateur de la communauté guinéenne. À l'évidence, les primo-arrivants trouvent un logement ou leur premier travail par le biais de la communauté déjà présente à Dakar. Il est ainsi manifeste que les compatriotes jouent un rôle essentiel dans l'intégration socioprofessionnelle. Autrement dit, la vie sociale des primo-arrivants est encadrée et est rendue possible par la communauté d'origine. Même si les immigrés guinéens connaissent une intégration socioprofessionnelle plus ou moins réussie, il convient de noter que sur le plan culturel notamment sur le plan matrimonial, leurs pratiques connaissent peu d'évolution.

2. Les immigrés guinéens de Dakar : une intégration culturelle « segmentée »

Le processus d'acculturation⁷ renvoie à la rencontre des cultures et les changements qui en découlent. Ici, l'acculturation est analysée comme étant un acquis et non une perte. En d'autres termes, il s'agira de voir ou de déceler les nouvelles « acquisitions » des immigrés guinéens à Dakar. À travers les aspects linguistique, culinaire et matrimonial, il est apparu que nous sommes confrontés pour le cas des immigrés guinéens à une intégration segmentée.

2.1. *Inexistence de barrières linguistiques*

Pour un migrant, la première barrière est avant tout linguistique. Il peut ainsi souvent éprouver des difficultés pour comprendre les informations orales comme écrites présentes dans la vie de tous les jours. Pourtant, pour les immigrés guinéens interrogés l'apprentissage -tout du moins orale - a été rapide. Ils affirment avoir maîtrisé la langue wolof en moins d'une année de présence au Sénégal. D'ailleurs, tous les entretiens ont été faits en wolof. Ainsi, les guinéens interrogés soutiennent n'avoir pas de problèmes particuliers pour communiquer avec les Sénégalais. À cela s'ajoute le fait qu'ils parviennent à communiquer en Pular avec les dakarois qui parlent cette langue. Les propos de S.

⁷ Meyers Herskowitz la définit comme suit : « l'acculturation comprend les phénomènes qui résultent du contact continu et direct des groupes d'individus ayant différentes cultures, ainsi que les changements dans les cultures originales des deux groupes ou de l'un d'entre eux »

B. sont assez édifiants :

Oui bien sûr que je comprends et parle wolof. (...) Bon ça n'a pas été très difficile d'apprendre le wolof. Lorsque je suis venu à Dakar, je suis resté plusieurs mois chez un oncle qui tenait une boutique à Pikine. C'est là-bas que j'ai commencé à côtoyer les sénégalais. Au début, je trouvais que c'est une langue compliquée, pas facile à maîtriser et au fil du temps je comprenais. Même là où vous m'avez trouvé au marché de Yoff, la majorité des clients parle le wolof, certains me parlent souvent Pular. (...) même s'il y a des différences entre la langue halpular du Sénégal et ma langue maternelle peulh, on parvient à échanger et à se comprendre.

Grace à l'intensité des relations et interactions quotidiennes avec les Sénégalais, les Guinéens ne sont pas confrontés à une barrière linguistique à Dakar. Il est apparu que les immigrés guinéens parviennent à échanger avec les sénégalais dans au moins deux langues (wolof, pular). Un autre guinéen répondant au nom de B. B. propriétaire d'une poussette qui s'active dans la vente de café, biscuits, bonbons, mouchoirs affirme :

Je suis à Dakar depuis pratiquement sept ans. Oui je parle wolof parce que c'est la langue que j'utilise avec mes clients et mes amis sénégalais. (...) Non je n'ai pas cessé de parler peulh, j'utilise cette langue

avec mes compatriotes et quelques sénégalais. (...) Je comprends un tout petit peu le sérère. J'ai un bon ami et voisin sérère souvent il me dit des mots sérère. Il dit qu'il va même me trouver une épouse sérère.

Ce ne sont là que les manifestations des relations harmonieuses entretenues par les immigrés guinéens avec les sénégalais. En raison des interactions quotidiennes et de la mixité résidentielle, il n'y a pas de barrière linguistique entre guinéens et sénégalais. Comme évoqué précédemment, il n'y a pas l'existence d'enclave ethnique à Dakar pour les guinéens. L'inexistence d'un *ghetto* guinéen combiné au fait qu'ils s'activent dans presque tous les secteurs d'activités conduit les ressortissants de la Guinée à côtoyer les sénégalais au quotidien. En conséquence, ils sont dans l'obligation de communiquer avec les sénégalais. Donc, pour l'immigré, maîtriser la langue majoritairement parlée dans le pays d'accueil facilite son insertion dans le marché de l'emploi⁸. En résumé, la maîtrise de la principale langue de communication des masses (*wolof*), par les Guinéens, constitue un moyen d'insertion dans la société sénégalaise. Ainsi, la connaissance du *wolof* favorise les échanges divers et constitue un jalon important dans le processus d'intégration.

⁸ Par ailleurs, certains auteurs ont émis l'hypothèse selon laquelle il existerait un lien entre la langue et l'intégration des immigrés. Au nombre de ces auteurs figure Michèle Tribalat qui a tenté de donner une idée assez précise de la composition de la population d'origine étrangère de la France. D'après ses conclusions, le taux de chômage chez les immigrés est plus élevé chez ceux dont la langue maternelle n'est pas le français. Il affirme ainsi que « Chez les hommes, le chômage des adultes de langue maternelle française exclusive serait donc inférieur à celui des adultes de langue maternelle arabe ou berbère » Michèle Tribalat, 2004, « Une estimation des populations d'origine étrangère en France en 1999 », *Population*, 59^e année, n°1, pp. 75-76

2.2. Une adoption de la cuisine sénégalaise sans réserve

S'agissant des habitudes culturelles sénégalaises acquises par les Guinéens de Dakar, on peut évoquer l'adoption des plats typiquement sénégalais par ces derniers. À ce propos, Papa Ibrahima Diallo dit

Dans l'ensemble, plus de deux tiers des immigrés affirment qu'ils ont adopté des habitudes à Dakar qu'ils n'avaient pas chez eux. (...) La force de l'habitude a fait que la plupart des Guinéens ont adopté le plat national sénégalais, le riz au poisson, parmi tant d'autres. (...) Cet emprunt culinaire est d'importance quand on sait que les migrants, d'une manière générale, tiennent beaucoup à l'art culinaire de leur pays d'origine (Diallo, 2009, p. 116-117).

Le même constat a été fait avec les immigrés interrogés lors de nos enquêtes de terrain. Il ressort des enquêtes qu'ils apprécient l'art culinaire sénégalais à travers notamment une préparation et une consommation plus ou moins régulières des mets sénégalais tant à leur domicile qu'en dehors de leur habitation. Néanmoins, ils continuent de consommer des plats typiquement de chez eux. Selon T. B. B. immigré guinéen officiant au marché Tilène :

Oui je connais beaucoup de plats sénégalais et j'en

raffole surtout le yassa au poulet. (...) Le mafé reste le seul plat que je n'aime pas. Même en Guinée, je n'en mangeais pas. (...) Je consomme toujours des plats guinéens comme le fouti, le sakha sakha, etc.

Ces propos illustrent à suffisance une adoption assez rapide de la cuisine sénégalaise par les migrants guinéens. Toutefois, il y a lieu de souligner que la découverte et l'adoption des plats sénégalais n'entravent en rien l'affection qu'ils ont pour la cuisine guinéenne. Au-delà de l'adoption des plats sénégalais, l'hospitalité sénégalaise est hautement appréciée par les immigrés guinéens. Selon B. B.

Ici au Sénégal, les gens sont très sociables. La première chose qui m'a marqué, c'est l'heure du déjeuner ils insistent pour que vous veniez manger avec eux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça en Guinée, mais c'est un peu différent quand même. (...) Franchement j'aime bien la cuisine sénégalaise surtout le thiebou diene. (...) Je connais beaucoup de plats sénégalais même si parfois je n'arrive pas à les distinguer.

Il est alors évident que la sociabilité et l'hospitalité sénégalaise sont appréciées par les immigrés guinéens de Dakar. Par conséquent, l'intégration des guinéens à Dakar sur les plans social, linguistique et culinaire ne fait l'objet d'aucun doute. En somme, sur le plan linguistique, on note des acquis importants en ce sens que les immigrés guinéens parlent au moins deux langues sénégalaises. Il en est de

même sur le plan culinaire où les immigrés guinéens ne font quasiment pas de différence entre plats sénégalais et guinéens.

2.3. Une mixité matrimoniale quasi inexistante chez les immigrés guinéens

Le mariage mixte désigne l'union matrimoniale conclue entre deux personnes d'origine différente. Sous ce rapport, Dominique Giabiconi affirme que : « *Les trois traits qui, dans les études sociologiques, paraissent définir la notion de couple mixte sont la différence de nationalité, de religion et enfin d'ethnie ou de race* » (Giabiconi, 2012, p. 179). Ainsi définie, l'union mixte renvoie, dans le cadre de cette étude, au mariage entre un(e) immigré (e) originaire de Guinée et un (e) conjoint (e) sénégalais (e) ou d'une autre nationalité. L'étude de la mixité matrimoniale revêt donc une importance capitale dans les travaux traitant de l'intégration des immigrés dans le pays d'accueil. En réalité, elle constitue un indicateur sûr de l'intégration des immigrés. D'ailleurs, elle est considérée comme étant le seuil ultime du processus d'intégration. À cet égard, Mirna Safi renseigne que : « *Les travaux réalisés dans la première moitié du XXe siècle voient dans le taux de mariages mixtes l'indicateur le plus fort de l'assimilation* » (Safi, 2008, p. 269).

Dans le même ordre d'idée, Gabrielle Varo considère

Le mariage d'un(e) étranger(e) avec un(e) national(e) comme un indice d'intégration des étrangers à la communauté nationale. Le mariage ferait partie d'une stratégie individuelle et

constituerait une preuve de leur volonté d'enracinement dans le pays. (Varro, 1995, p. 38).

À la suite de ces considérations théoriques sur la migration et l'intégration, on peut ajouter qu'il résulte des mariages mixtes une disparition graduelle des frontières ethniques. À l'échelle des théories sociologiques, l'exogamie constitue un gage sûr pour l'intégration des immigrés. Donc, la fréquence de l'intermariage entre un Guinéen et une Sénégalaise constituerait un indicateur d'une forte intégration de nos sujets d'étude. Cependant, l'ethnie peulh dont nos sujets d'étude font partie se caractérise principalement par une forte propension à l'endogamie. En effet, dans les sociétés peulhs, le choix du conjoint reste une affaire de famille. La déclaration de A. D. est assez édifiante :

Je suis marié et monogame pour le moment. Mon épouse et mon fils se trouvent en Guinée chez mes parents. (...) Dans l'avenir j'aurai quatre épouses inshalah mais je souhaite qu'elles soient toutes guinéennes. Je ne me vois pas épouser une sénégalaise. (...) Je préfère les guinéennes. Je suis encore célibataire ici. (...) Je ne pense pas que je me marierai à une sénégalaise. Je préfère une guinéenne comme moi. Dans ce cas, nous serons sur la même longueur d'ondes et il ne peut pas y avoir de problèmes. (...) Non, je n'ai aucun problème avec les sénégalaises elles sont gentilles en tout, mais je préfère me marier avec une compatriote.

Nos enquêtes de terrain ont ainsi révélé que l'endogamie reste fortement pratiquée par les Guinéens, même s'ils se trouvent en dehors de leur pays. Parmi tous les immigrés guinéens mariés, aucun n'a épousé une femme d'origine sénégalaise ou même d'une autre nationalité. Toutefois, des célibataires parmi les immigrés guinéens interrogés n'excluent pas la possibilité de se marier avec une sénégalaise comme en attestent les propos de B. B. S. « *Si j'ai la possibilité de marier à une sénégalaise je le ferai. J'aime beaucoup le Sénégal, c'est mon second pays. (...) Les sénégalaises ont beaucoup de qualités et elles sont belles* ».

À travers leur discours, il apparaît clairement que les ressortissants guinéens sont défavorables à l'exogamie qu'ils ne pratiquent que très rarement. Une telle situation illustre parfaitement les propos de Sylvie Fanchette selon qui les Peulhs guinéens et bissau-guinéens vivant dans le Fouladou se marient rarement avec les populations autochtones. Selon elle, même si ces derniers sont présents au Fouladou depuis plusieurs siècles et entretiennent de bonnes relations avec les autochtones, ils continuent de pratiquer l'endogamie (Fanchette, 1999, 189).

En fin de compte, il convient de noter que les pratiques matrimoniales des immigrés guinéens à Dakar n'ont pas connu une grande évolution dans la mesure où ils sont toujours adeptes de l'endogamie. Cependant, leur forte propension à l'endogamie n'entrave en aucun cas le processus d'intégration. Dès lors, nous pouvons affirmer que l'exogamie ne constitue pas forcément un gage d'intégration réussie.

Ainsi donc, le fait pour un immigré de pratiquer l'exogamie ne lui garantit pas une intégration réussie. Les immigrés guinéens en constituent la preuve dans la mesure où la pratique de l'endogamie ne constitue pas un obstacle au processus de leur intégration à Dakar. À travers leur communauté d'origine, les immigrés guinéens de Dakar sont bien intégrés notamment sur les plans socioprofessionnel, économique et culturel. Dans un autre registre, même si les immigrés guinéens continuent de pratiquer l'endogamie, on n'est pas en mesure de parler d'intégration segmentée. L'intégration des Guinéens à Dakar n'entrave en rien leur attachement à leur pays d'origine à travers des pratiques transnationales dans lesquelles ils sont engagés. De la sorte, on peut légitimement parler de double présence des immigrés guinéens : ils sont bien intégrés à Dakar et s'engagent dans des pratiques transnationales qui impliquent aussi bien le pays d'origine que celui d'accueil.

3. Des immigrés foncièrement attachés à leur terroir d'origine

La communauté guinéenne joue un rôle non négligeable dans la migration, l'accueil et l'intégration des immigrés. En conséquence, les immigrés guinéens sont animés par un sentiment d'appartenance, de redevabilité mais aussi par un attachement à leur localité d'origine. Ainsi, ils sont fortement impliqués dans des pratiques transnationales. Ces dernières prennent diverses formes et se manifestent différemment allant de la participation à la prise en charge des besoins familiaux à des investissements pour le bien être

communautaire, en passant par des activités entrepreneuriales.

3.3. Une participation active à la vie économique et sociale du terroir d'origine

Contrairement à la théorie de la « double absence » d'Abdelmalek Sayad, les théories transnationales estiment que les migrants sont désormais doublement présents. Ils sont non seulement présents dans la société d'accueil, mais aussi ils ont toujours des liens de diverses natures avec leur pays d'origine (Alejandro Portes, 1999). C'est d'ailleurs le cas pour nos cibles. En effet, ces dernières s'adaptent progressivement à la vie dakaroise. Mais, ils restent toujours attachés à leur société d'origine au point de prendre part à la vie économique de celle-ci en participant à la prise en charge de leurs proches ou en investissant pour le développement de leur localité d'origine. À ce propos, H. S. raconte

J'envoie tout ce que je gagne au pays. Je ne garde pratiquement pas d'argent ici à Dakar, juste le nécessaire. Une partie de l'argent envoyé sert pour les besoins de mes parents, le reste on le garde pour moi. Je suis originaire de Dalein mais je suis déjà propriétaire d'un terrain à Labé. Je compte commencer la construction bientôt. Je voudrai aussi ouvrir là-bas un magasin de vêtements.

L'argent gagné à Dakar ne sert pas seulement à la prise en charge des besoins des membres de la famille restés au pays.

Dans un souci de fructifier leurs gains, les immigrés guinéens investissent dans des domaines assez rentables tels que l'immobilier, le commerce et l'agriculture. On dénote une participation des immigrés guinéens au développement économique de leur pays et localités d'origine grâce à une forte implication dans des activités entrepreneuriales. Cette inscription dans une logique entrepreneuriale dans leur pays d'origine montre une logique de différenciation spatiale et temporelle de la réussite sociale. Au-delà de la prise en charge des proches et de l'engagement dans le développement local, ils sont dans des secteurs d'activité économique dans le pays d'origine.

Dans le même prolongement, M. B. D. raconte,

Je suis originaire de Mali Yembering et ma mère y est toujours. Dans le mois, je peux envoyer deux à trois fois de l'argent à ma mère pour ses besoins et ceux de toute la famille. (...) Ma mère avait beaucoup insisté pour que je vienne à Dakar auprès de sa petite sœur. Une fois à Dakar, c'est le fils de ma tante à savoir mon cousin qui m'a pris sous son aile et m'a appris le métier de vulgarisateur. Donc c'est tout à fait normal qu'à mon tour j'aide ma famille à travers des envois d'argent. (...) Dans ma famille, je suis le seul à avoir voyagé. J'ai un frère mais il est encore petit, il n'a pas encore dix ans.

Ces transferts de fonds à partir du Sénégal vers la Guinée sont destinés à l'amélioration des conditions d'existence des

ménages. De cette manière, l'argent envoyé par les immigrants guinéens participe à la réduction de la pauvreté et au bien-être de leur famille.

3.4. Une préoccupation pour le bien-être de la communauté de la localité d'origine

À l'opposé des théories de l'assimilation classique, le transnationalisme souligne l'importance capitale du rôle joué par la communauté dans le processus d'intégration de leurs membres. La communauté d'origine déjà présente dans le pays d'accueil est souvent structurée de manière à pouvoir prendre en charge les préoccupations des membres. Les pratiques transnationales sont définies comme étant :

Les activités déployées par les migrants impliquant au moins deux pays, incluant des activités entre le pays de résidence et le pays d'origine et/ou des ancêtres, ainsi que les activités menées dans des pays tiers, quel que soit le degré d'implication des co-ethniques (Rosita Fibbi et Gianni D'Amato, 2008, p. 8).

En dehors des envois d'argent pour une participation à la prise en charge des besoins de leur famille et des initiatives d'entrepreneuriat qui sont individuelles, il arrive souvent qu'un groupe tout entier décide de prendre en charge les préoccupations de la population non migrante. Voici les propos d'I. D. :

Nous avons une grande association qui regroupe les

immigrés guinéens originaires de Daralabé. Les membres se trouvent au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Pour chaque pays, il y a un président qui représente l'association. (...) L'association a fait beaucoup de réalisations telles que la construction d'un poste de santé, la réfection de mosquées, l'achat d'une pompe à eau, etc. Lors des manifestations religieuses, nous envoyons notre participation.

Ces propos sont la manifestation d'un attachement indéfectible des immigrés guinéens à leur terroir. Grâce au dynamisme des associations et à la prégnance du sentiment d'appartenance, la diaspora guinéenne investit beaucoup d'argent pour la réalisation d'infrastructures dans leur localité d'origine. À travers ces réalisations, la diaspora guinéenne reste fortement liée au territoire d'origine. En sus, elle prend activement part à l'amélioration des conditions d'existence des populations restées au pays. Au vu des faits analysés précédemment, il est évident que l'intégration des immigrés cesse d'être uniquement l'affaire du pays ou de la localité d'accueil. On assiste dès lors à une invalidation de la théorie de la double absence de Sayad au profit de celle de la double présence.

4. Logique de différenciation spatiale et temporelle de la réussite sociale. Critique des théories classiques

L'expérience migratoire des Guinéens installés à Dakar ne peut être comprise uniquement à travers le prisme des

théories classiques de l'intégration qui insistent sur l'assimilation culturelle ou matrimoniale comme critères ultimes de réussite. Au contraire, leur trajectoire révèle une autre logique : celle de l'accumulation patiente de capitaux matériels et symboliques qu'ils envisagent presque exclusivement de réinvestir dans leur pays d'origine. Le Sénégal, dans cette perspective, constitue davantage un espace de passage, un terrain d'opportunités économiques permettant de mobiliser des ressources destinées à fructifier ailleurs, en Guinée.

Les entretiens et observations de terrain montrent que la quasi-totalité des migrants guinéens interrogés envoient régulièrement de l'argent à leurs proches, souvent en se privant du superflu dans le pays d'accueil. Ces transferts financiers ne sont pas de simples gestes de solidarité familiale, mais s'inscrivent dans une stratégie de long terme : améliorer le quotidien immédiat des ménages restés au village tout en constituant progressivement un capital destiné à être réinvesti. L'immobilier, le commerce et parfois l'agriculture apparaissent comme les principaux secteurs d'investissement, permettant aux migrants de sécuriser leur avenir en Guinée. Dans cette optique, leur réussite sociale ne saurait être pleinement réalisée à Dakar, mais se projette dans une temporalité différée, au moment de leur retour dans leur terroir d'origine.

Cette logique explique aussi certains comportements qui, du point de vue des théories assimilationnistes, pourraient être perçus comme un déficit d'intégration. En effet, l'étude de la mixité matrimoniale a toujours occupée une place de choix dans les travaux traitant de l'intégration des immigrés dans

le pays d'accueil. Elle constitue un indicateur sûr de l'intégration des immigrés. D'ailleurs, elle est considérée comme étant le seuil ultime du processus d'intégration. À ce propos, Mirna Safi renseigne que « Les travaux réalisés dans la première moitié du XXe siècle voient dans le taux de mariages mixtes l'indicateur le plus fort de l'assimilation » (Safi, 2008, p. 269).

Néanmoins, dans le cas des Guinéens de Dakar, le refus d'épouser une Sénégalaise, de construire une maison à Dakar ou de s'engager dans des formes d'installation durable ne relève pas d'un manque de volonté d'intégration, mais traduit au contraire une stratégie consciente de préservation des liens avec la Guinée et d'anticipation du retour. L'endogamie, très présente au sein de la communauté peulh, devient alors un instrument de reproduction identitaire et de consolidation des projets de réinvestissement dans la société d'origine.

Ainsi, loin de se réduire à une intégration locale fragmentée ou inachevée, la migration guinéenne à Dakar s'inscrit dans une dynamique transnationale où les migrants sont simultanément présents « ici » et « là-bas ». Leur réussite sociale est volontairement différée dans le temps et déplacée dans l'espace : Dakar n'est qu'un lieu d'accumulation, tandis que la Guinée demeure le lieu de réalisation ultime. En ce sens, leur trajectoire constitue une critique implicite des approches classiques, qui mesurent l'intégration à l'aune de l'assimilation culturelle et matrimoniale. Elle invite à repenser la notion de réussite migratoire à travers la logique d'accumulation et de réinvestissement différé qui structure le projet de vie des immigrés guinéens.

Conclusion

L'analyse du vécu migratoire des Guinéens installés à Dakar met en évidence une trajectoire singulière qui dépasse largement les cadres classiques de compréhension de l'intégration. Si les migrants guinéens parviennent à s'insérer dans la société dakaroise à travers l'emploi, la maîtrise linguistique, la participation à la vie économique et sociale, ils n'en demeurent pas moins profondément attachés à leur pays d'origine. Ce double ancrage révèle une logique transnationale où l'expérience migratoire se vit simultanément « ici » et « là-bas ».

Ainsi, Dakar apparaît moins comme un lieu d'installation définitive que comme un espace d'opportunités, permettant l'accumulation de capitaux économiques et sociaux destinés à être réinvestis en Guinée. Loin d'illustrer un déficit d'intégration, le recours à l'endogamie, la faible propension à s'enraciner durablement au Sénégal et l'importance accordée aux transferts financiers traduisent une stratégie réfléchie de réussite différée et déplacée dans le temps et dans l'espace.

Les trajectoires des immigrés guinéens invitent à repenser les concepts classiques d'intégration et d'assimilation. Leur expérience souligne la pertinence d'une lecture qui prend en compte les logiques de circulation, de capitalisation et de réinvestissement transnational. Elle démontre que la réussite sociale des migrants ne se mesure pas seulement à leur degré d'insertion dans la société d'accueil, mais

également à leur capacité à transformer leur migration en levier de développement pour leur pays et leur communauté d'origine.

Parallèlement, ce travail a permis de mettre à nu l'idéologie se cachant derrière les discours politiques et qui définissent les mouvements migratoires. Ces derniers, comme le révèlent nos résultats, doivent être appréhendés sous l'angle d'un « phénomène social total », pour parler comme M. Mauss. De la sorte, le fait migratoire sera compris dans sa globalité et pas seulement dans les aspects superficiels relatifs aux seuls chiffres qui sont disponibles et qui par ailleurs sont loin d'être complets. En fin de compte, cet article offre une autre lecture de la migration qui, au lieu d'être considérée comme un problème, doit plutôt constituer une opportunité pour encourager le développement au niveau macro comme local.

Bibliographie

- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 5e Recensement Général de la Population et de L'habitat, (2023), (RGPH-5, 2023), rapport provisoire, 32 p
- BAH Mahmoud, 1990. *Construire la Guinée après Sékou Touré*, Paris, L'Harmattan
- D'AMATO Gianni et FIBBI Rosita, 2008, « Transnationalisme des migrants en Europe : une preuve par les faits », in *Revue Européenne des Migrations Internationales*, N° 2, pp. 7-22.

DE JONG Gordon F., 2000, « Expectations, Gender, and Norms in Migration Decision-making », in *Population Studies*, N° 3, Janvier 2000, pp. 307-319.

DIALLO Papa I., 2009. *Les Guinéens de Dakar : migration et intégration en Afrique de l'Ouest*, Paris, l'Harmattan

FANCHETTE Sylvie, 1999. « Migrations, intégration spatiale et formation d'une société peule dans le Fouladou (Haute Casamance, Sénégal) », In : *Figures Peules*, R. BOTTE, J. BOUTRAIS & J. SCHMITZ, pp. 165-192, Paris, Éditions Karthala

GIABICONI Dominique, 2012, *Le mariage dans la migration : cheminements migratoires des Polonaises en France*, Thèse de doctorat, Université d'Aix-Marseille, Langues et sciences humaines, 336 p.

GUEBS Alice et ZUTTERLING Claire, 2021, *Gestion des migrations en Afrique de l'Ouest : Focus sur la Côte d'Ivoire et le Niger*, Groupe de Recherche et d'Information Sur la Paix et la Sécurité https://grip.org/wp-content/uploads/2021/01/EC_2021-01-18_FR_AG-CZ-Migrations-1.pdf

LEE Everett, 1966, « theory of migration », in *Demography*, N° 1, pp. 47-57.

LEFEBVRE Guillaume, 2003. « La ville africaine et ses immigrants : les Guinéens au Sénégal et à Dakar », In : *L'Afrique. Vulnérabilité et défis*, M. LESOURD, p. 159-198, Paris, Éditions du Temps

LESLIE Gerald R. et RICHARDSON Arthur H., 1961 « Life-Cycle, Career Pattern, and the Decision to Move », In *American Sociological Review*, N° 6, p. 894-902

MASSEY Douglas S., ARANGO Joaquin, HUGO Graeme., et al., 1993, « Theories of international migration: A review and appraisal », in *Population and Development*, N° 3, p. 431-466.

NDIAYE Alfred I., 2008, « Dakar et ses étrangers : la construction politique et sociale de la cohabitation communautaire », In *Le Sénégal des migrations, mobilités, identités et sociétés*, M.-C. DIOP, p. 409-431, CREPOS, KARTHALA, ONU-HABITAT.

Organisation internationale pour les migrations. (2019). Rapport sur la migration en Afrique, remettre en question le récit.

Organisation internationale pour les migrations. (2018). Migration au Sénégal, profil national.

PORTES Alejandro et SENSENBRENNER Julia, 1993, « Embeddedness and immigration : notes on the social determinants of economic action », in *American Journal of Sociology*, N° 6, pp. 1320-1350.

RAVENSTEIN Ernest G., 1889, « The laws of migration » in *Journal of the Royal Statistical Society*, N° 2, pp. 241-305.

SAFI Mirna, « Le processus d'intégration des immigrés en France : inégalités et segmentation », in *Revue française de sociologie*, 2006/1, N° 47, pp. 3-48.

SAFI Mirna, 2008, « Inter-mariage et intégration : les disparités des taux d'exogamie des immigrés en France ». In *Population*, 2008/2, N° 63, pp. 267-298.

SAYAD Abdelmalek, 1999. *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*, Paris, Seuil

SJAASTAD Larry A., 1962, « The Costs and Returns of Human Migration ». In *Journal of Political Economy*, N° 5, pp. 80-93.

STARK Oded et BLOOM David E., 1985, « The new economics of labor migration » in *American Economic Review*, N° 2, pp. 173-178.

TRIBALAT Michèle, 2004, « Une estimation des populations d'origine étrangère en France en 1999 », in *Population*, n° 1, pp. 51-81.

VARRO Gabrielle, 1995. *Les Couples mixtes et leurs enfants en France et en Allemagne*, Paris, Armand Colin

WALDINGER Roger, 1993, « Le débat sur l'enclave ethnique : revue critique. », in *Revue européenne des migrations internationales*, N°2, pp. 15-29.

Sula Peace and the Price of Non-conformism in *Sula* by Toni Morrison

ADOUPO ACHO Patrice

Université Peleforo Gon Coulibaly

Département d'Anglais

adoupo_acho@yahoo.fr

Abstract

In this article, we hope to highlight, through Sula Peace, the disadvantages of disrespecting the norms that govern the life of a society, the African American community of Bottom, in Toni Morrison's Sula. In the face of traditional gender roles imposed by society, she leads a resistance by questioning patriarchal expectations such as marriage, motherhood, and chastity; in contrast to her best friend Nel. The contrast between Sula, who is autonomous and marginalized and Nel, who conforms, reveals the emotional and social cost of rebellion as well as obedience. Drawing on feminist and sociological theories, this study aims to show how the community imposes conformity through moral pressure and punishes the dissenters, like Sula. It also raises, without judging Sula, the issue of the legitimacy of such a behavior. Here, Morrison offers a complex view of female identity between freedom and submission.

Keywords : *Autonomy, Feminism, Gender roles, Identity, Non-conformism*

Résumé

Dans cet article, nous espérons faire ressortir, à travers Sula Peace, les inconvénients du manque de respect aux normes qui régissent la vie d'une société, la communauté Afro-américaine de Bottom, dans Sula de Toni Morrison. Face aux rôles traditionnels de la femme imposés par la société, elle mène une résistance en mettant en question les espérances patriarcales telles que le mariage, la maternité et la chasteté ; à l'opposé de sa meilleur amie Nel. Le contraste entre Sula, autonome et marginalisée et Nel, qui se conforme, révèle le coût émotionnel et social

de la rébellion ainsi que celui de l'obéissance. En s'appuyant sur le féminisme et la sociocritique comme théories, cette étude a pour objectif de montrer comment la communauté impose le conformisme par la pression morale et puni les récalcitrants, comme Sula. Elle pose également, sans juger Sula, le problème de la légitimité d'un tel comportement. Ici, Morrison propose une vision complexe de l'identité féminine entre liberté et soumission.

Mots-clés : *Autonomie, Féminisme, Rôles de genre, Identité, Non-conformisme*

Introduction

Multiraciality is an important trace in the American history. These multiple people count the blacks who were deported from Africa to serve as slaves for the white community. But at a certain moment, they were given they liberty, as American citizens. In order to constitute a perfect society, this black community equipped itself with strict norms and expectations which are, unfortunately, mainly guided towards women. These norms are those questioned by Toni Morrison in *Sula* (1973), a poignant narrative that explores the complexities and fate reserved to women who refuse to conform. *Sula* (1973) paints the hostile cohabitation of Sula Peace and her community due to her existence marked by independence and self-definition; opposing them to conform to predefined roles and expectations set by society. To reach her objective, Morrison follows the lives of two childhood friends, Sula Peace and Nel Wright who, in spite of that friendship, became ideologically antagonist to her friend: Nel represents the image of conformity while Sula chooses freedom, thus rejecting the traditional norms. This

behavior results in the tension between individual freedom and communal values, exposing her to the consequences of nonconformity to social norms. This is the motive of the topic "Sula Peace and the Price of Non-conformism in *Sula* by Toni Morrison". Here, the first look at the novel questions how Morrison critiques societal expectations and what results in them, conducting to these central questions: to what extent is Sula Peace the symbol of non-conformism in the novel? Is it absolutely profitable to conform to any social norm? To answer these questions, using Sula Peace and Nel Wright as central characters for this study, we will try to unveil Toni Morrison's exposition of gender roles and social expectations.

Scholars like Barbara Christian (1985) and Trudier Harris (1991) have explored the depiction of female relationships and social expectations in *Sula* (1973), while Deborah McDowell (1987), has examined the subversion of traditional gender roles in the novel. In "Toward a Black Feminist Criticism" (2009), Barbara Smith highlights the complex relationship between Nel and Sula. In these works, Sula's defiance of social norms has generally been underlined, but few have deeply explored the implications of the price of non-conformity in the socio-cultural context of the novel. That is why, this study will, instead, offer a detailed analysis of how Toni Morrison constructs and exposes non-conformity and how it can be crucial for its adepts like Sula Peace.

Sula's refusal of marriage and motherhood is also clearly questioned by Roderick Ferguson, in *Aberrations in Black: Toward a Queer of Color Critique* (2004), who even

introduces a queer dimension. For him, Sula's resistance strictly extends to a rejection of the heteronormative expectations supposed to be normal. In so doing, Sula Peace confirms Hanwen Zhang's view in "Essentialism and Self-Identity Construction in Toni Morrison's *Sula*" (2023). Zhang examines how Sula rejects stereotypes imposed on Black women and chooses not to depend on social and racial expectations.

After this general view of how *Sula* is perceived, this article will focus on Sula's deconstruction of social and of racial, and gender norms, of how the community plays an active role in constructing and forcing the respect of these moral norm. From that objective, the following question rise: how can societal expectations of motherhood and marriage influence the construction of women's identities in *Sula*, and how does the Bottom community react vis-à-vis these identities? This question highlights the problem of moral ambiguity in the novel which directly evoke the concepts of good and evil illustrated in the novel by Sula and Nel. Nel represents conformity (good) and Sula represents rebellion, nonconformity (evil). Unfortunately, throughout the novel it is perceived that Nel's conformity does not necessarily lead to happiness, and that Sula's rebellion, although resulting in isolation, embodies freedom.

In order to elucidate fully this topic, feminism and sociocriticism approaches seem to be the appropriate theoretical framework.

In sociology, feminism is simply "the belief in social, economic, and political equality of the sexes" (Elinor Burktt

and,all,

<https://www.britannica.com/topic/feminism/additional-info#contributors>, Sep. 22, 2025). In this case, Sula Peace's attitude cannot be seen as the expression of feminism. But don't other feminists claim what they call radical feminism? A category of feminism which is viewed as "a branch of feminism that seeks to dismantle patriarchy and address the root causes of women's oppression through systemic change". In other words, this kind of feminism "seeks to address the root causes of patriarchal oppression, not just legislative or economic changes. Unlike liberal feminism, which focused on the individual, radical feminism sees women as a collective group that has been and still is oppressed by men" (Camille Cottais Translated by Caroline Feldner, <https://igg-geo.org/wp-content/uploads/2021/04/Technical-Sheet-Radical-feminism.pdf>).

According to Claude Duchet (1979), a literary text is a space where various social discourses interact, sometimes reinforcing dominant ideologies and sometimes subverting them. Pierre Zima (1978) also emphasizes that sociocriticism focuses on the study of "interdiscourse", meaning the ways in which different social and ideological discourses are inscribed within a text.

In the lens of these theories, we structure this study into three parts: the first part titled "Sula versus Traditional Norms" explores Sula's manifest opposition to social norms. The second part titled "The Community's Response to Sula's Non-conformism" focuses on the

community's reaction to Sula's non-conformism. And the last part titled "The Impact of Sula's Non-conformism", evokes Morrison's critique of imposed moralities and examines individual conception of Sula's attitude.

I – Sula versus Traditional Norms

After ten years of absence, Sula fails to reintegrate into the community because of her new behavior: she lives alone in her Grandmother Eva's house. She defies the social norms imposed on women in Bottom, rejecting traditional femininity like marriage, motherhood, maternity, respectability, submission and traditional roles, even the elementary norms like simple appearance and modest clothing; the images of a respectable woman. When she arrived, she was very well dressed, wearing a flowered dress, an elegant hat, a shiny handbag, and a small red suitcase. Even the important women in town, like the mayor's wife, have never seen such an original suitcase (T. Morrison, p. 90). More than just a matter of personal taste, her appearance becomes a means of asserting a freedom that goes beyond the physical. But, her new style is not limited to her appearance, it is also in her attitude and behavior. While the Medallion community values women who are discreet and reserved, Sula adopts a posture that shocks everybody. Her rupture with the community is described through the following assertion:

Sula stepped off the Cincinnati Flyer into the robin shit and began the long climb up into the Bottom. She was dressed in a manner that was as close to a movie star as anyone would ever see. A black crepe dress splashed with pink and yellow

zinnias, foxtails, a black felt hat with the veil of net lowered over one eye. In her right hand was a black purse with a beaded clasp and in her left a red leather traveling case, so small, so charming-no one had seen anything like it ever before, including the mayor's wife and the music teacher, both of whom had been to Rome (Sula, p. 90).

This passage shows how spectacular was Sula's arrival in the community which qualifies a "good woman" only through chastity, marriage and motherhood. But Sula, contrary to Nel, categorically refuses these principles and even makes it clear that she doesn't need marriage to be happy, although Simone de Beauvoir, in *The Second Sex* (1949) underlines that:

The destiny that society traditionally offers women is marriage. Even today, most women are, were, or plan to be married, or they suffer from not being so. Marriage is the reference by which the single woman is defined, whether she is frustrated by, disgusted at, or even indifferent to this institution (S. de Beauvoir, 1949, p. 502).

This passage shows how important women's marriage was or had been when she uses the adverb "traditionally". In this case, she rather sees marriage as a trap that places women in roles that take away their freedom, clearly mentioning it to Eva, her grandmother:

'Well, don't let your mouth start nothing that your ass can't stand. When you gone to get married? You need to have some babies. It'll settle you.'

'I don't want to make somebody else. I want to make myself' (T. Morrison, p. 92).

In these simple sentences 'I don't want to make somebody else. I want to make myself', Sula answers her grandmother's preoccupation and the whole community's expectations as well. This is a clear signal of her desire of independence. This issue of sexual freedom has been discussed by Simone de Beauvoir who, in *The Independent Woman*, explains that for women to be truly free, they need to be in charge of their own bodies and desires. Shere Hite, in *The Hite Report*, goes even further. She says women should be able to talk openly about their sexuality without fear of being judged. Sula embodies this feminist perspective. Eva claims to act out of love, seeking to free her son from his heroin addiction and spare him a life of suffering. However, this act can also be seen as an extreme demonstration of her need for control. Unlike Sula, who refuses any involvement in motherhood, Eva exercises absolute authority, to the point of deciding the life and death of her children (T. Morrison, p. 47). That clearly legitimates Sula's philosophy: motherhood is not a natural essence but a social construct.

Sula engages in relationships without commitment. She seeks neither the approval of men nor that of the community. This is also illustrated by Nel's reaction after her husband Jude leaves her for Sula: to lose Jude and not have Sula to talk to about it because he had left her for Sula. She was even suspected to have relations with white men: "They said that Sula slept with white men" (T.

Morrison, p. 112). This kind of sexual freedom was a real shock for the community and that constitutes one of the reasons of her exclusion. Although demonized, she does not feel guilty of not getting married or of having sexual intercourses no matter how. The consequences were fatal: she ends up being pushed away and treated like an outsider.

Here, marginalization and final exclusion are seen as the ultimate resolution. Thus, by refusing categorically to adopt conventional female roles, she sees herself banished from her own community. The community acted like that because they fear Sula's reactions and behavior. Her radical feminism leads her to her lose.

Morrison demonstrates how a woman who refuses to conform to social norms is automatically perceived as a menace to social order, by acquiring first a reputation as an immoral woman, associated with trouble and destruction. Her behavior, particularly, her sexual disorder, her rejection of marital norms and her refusal to be dominated are interpreted as an attack on collective morality. Sula's isolation, her rejection and her death in loneliness, all show how hard it is to fight back in a society that does not tolerate difference. *Sula*, shows how the Black community of Bottom enforces strict rules on its members to ensure their survival and cohesion. For Sula Peace, the Bottom community does not ensure their survival and cohesion, they rather reinforce women submission.

Morrison explains that Sula was trying them out and discarding them without any excuse the men could swallow. "So the women, to justify their own judgment, cherished

their men more, soothed the pride and vanity Sula had bruised" (T. Morrison, p. 115).

Unlike Sula, Nel, "under Helene's hand [the girl] became obedient and polite" (p. 18).

Influenced by this education, Nel follows a traditional path and marries Jude, a man who seems to offer her stability and respectability.

Finally, by rejecting societal norms, Sula is the one who is rejected by societal norms, condemning her to total isolation. Her refusal of marriage and motherhood separates her from the social bonds that give others a sense of belonging. Ultimately, her independence condemns her to loneliness. When she falls ill, she realizes that she has no one to turn to. The freedom she has defended so fiercely has also distanced her from those who might have supported her. In one of her last conversations with Nel, she tries to explain her choices:

'You think I don't know what your life is like just because I haven't lived it? I do know. I know what every colored woman in this country is doing.'

'What's that?'

'Dying. Just like me. But the difference is they dying like a stump. Me, I'm going down like one of those redwoods. I sure did live in this world.'

'Really? What have you got to show for it?'

'Show? To who? Girl, I got my mind. And what goes on in it. Which is to say, I got me.'

'Lonely, ain't it?'

'Yes. But my lonely is mine. Now your lonely is somebody else's. Made by somebody else and handed to you. Ain't that something? A secondhand lonely (T. Morrison, p. 143).

Sula criticizes Nel's life, which she sees as one of confinement and submission. For Sula, conforming to society's expectations prevents women from truly experiencing life. However, Nel realizes that Sula's independence has led her to deep loneliness. This confrontation between the two women highlights the complexity of their choices neither has found true fulfillment. Sula's death symbolizes the ultimate consequence of her isolation. By rejecting the community, she has condemned herself to a lonely death, mourned by no one.

II — The Community's Reaction to Sula's disobedience

In *Sula*, Sula's Scapegoating was the apparent motive of her isolation that ended in her final social exclusion. Through that, Morrison shows how a community can decide the rejection of its own member, pretending a quest of social order and cohesion. From childhood, unlike the other girls in the community, Sula refuses to conform to social norms that value marriage, motherhood, and submission to traditional expectations. But, her independence and radical autonomy unsettle the community which gradually begins to marginalize her. In *Stigma: Notes on the Management of*

Spoiled Identity, Erving Goffman defines stigma as a process by which a society marks a person as "abnormal" or "inferior," thus creating a distinction between "them" and "us" (E. Goffman, 1963, p. 1). He distinguishes between two types of stigmatizations: the "discredited," whose difference is immediately visible and known to all, and the "discreditable," whose difference is not initially perceived but risks being revealed (E. Goffman, p. 3). Sula is part of the second group, she does not look different on the outside but the way she lives and breaks social rules makes people in the community lose respect for her. Because of this, the people in Bottom start to stay strange and negative things about her. Even small and unimportant details about her become signs that she is different and dangerous:

She had played rough as a child—where were the scars? Except for a funny-shaped finger and that evil birthmark, she was free of any normal signs of vulnerability. Some of the men, who as boys had dated her, remembered that on picnics neither gnats nor mosquitoes would settle on her (*Sula*, p. 115).

The author uses these details to show that Sula's sin is the fact of being different from the other people.

So, in front of Sula's non-conformism, the immediate reaction of the community is to ostracize and stigmatize her through isolation and solitude, which are physical, emotional and social. Her lifestyle distances her not only from other women but also from the traditional social structure. Apart from her disobedience, she is seen as an "Evil" (T. Morrison, p. 126) woman and is blamed for the townspeople's misfortunes, turning her into a scapegoat. This challenge of

societal norms conducts to her automatic rejection by her community, condemning her to live a life marked by solitude and detachment. Let us insist that Sula's troubles are almost innate; since her childhood, she was falsely judged. First, the reaction of her grandmother in front of her supposed inaction in regard to her mother death in the fire. Second, her being blamed for Chicken Little's accidental drowning. Her voluntary love affair with Jude, her best friend's husband also worsens her situation. Thus, the accumulation of these traumatic experiences — both personal and communal — shapes Sula's personality and partly explains her detachment from the rest of the community and contribute to her gradual isolation.

In fact, returning after ten years of absence, Sula fails to reintegrate into the community. She lives alone in her Grandmother Eva's house, a place that symbolizes isolation since Eva was also emotionally distant. Visibly, Sula's isolation and loneliness results in her death, which is unremarked and unnoticed by the whole community; conforming her status as an outcast character. Unlike other deaths, which bring people together, Sula's death is celebrated: "The death of Sula Peace was the best news folks up in Bottom had had since the promise of work at the tunnel" (T. Morrison, p. 150).

In her last moments, Sula realizes the pain of loneliness, that of choosing to be free from society. She realizes that absolute isolation can be just as oppressive as the rules she rejected: "It was as though for the first time she was completely alone — where she had always wanted to be — free of the possibility of distraction" (T. Morrison, p.

148). This is the expression of the other side of the coin of her choice.

In fact, all that happens in *Medallion* is caused by the single fact that morality is used to control women. This evokes Judith Butler who realizes that gender roles are not natural but created by the society which requires women to be wives and mothers. Sula, who rejects these principles represents a rupture. Butler clearly underlines that: "There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively constituted by the very 'expressions' that are said to be its results" (Butler, 1990, p. 33). This is to see how the Bottom community comes to make Sula an "other", contrary to her friend Nel who is seen as the perfect woman; because she married and became mother. Thus, according the community, she became a woman to follow Simone de Beauvoir: "One is not born, but rather becomes, a woman" (S. de Beauvoir, 1949, p. 273). This visibly highlights the rigidity of gender roles in a patriarchal society. Rosemary Hennessy points out that: "gender roles are not merely ideological structures, but mechanisms through which social order is reproduced and maintained" (R. Hennessy, 1993, p. 152). Motherhood functions are, thus, viewed as a means for society to reproduce patriarchal social order; that is refused by Sula who does not want to be confined into roles of dependency and be prevented from fully realizing herself as an individual (S. de Beauvoir, 2009, p. 516). A philosophy that contrasts her to her friend Nel. But after Sula's death, she realizes that this conformity has not brought her true fulfillment; conducting her to a reflection of the internal conflict

between conformity and freedom. From then on, she realizes that her conformity is not based solely on personal convictions but also on the necessity of being accepted. Social pressure and the need for respectability push her to play a specific role within her community. As Erving Goffman explains in his book *The Presentation of Self in Everyday Life*:

Thus, when an individual appears in the presence of others, there will usually be some reason for him to mobilize his activity so that it will convey an impression to others which it is in his interests to convey. I have said that when an individual appears before others his actions will influence the definition of the situation which they come to have (E. Goffman, 1956, p. 3).

Thus, Nel assumes the role of the model wife in order to be valued and respected. However, this conformity comes at the cost of sacrificing a part of her individuality, a burden that becomes increasingly heavy over time. Thus, Sula's influence awakens Nel's first doubts. Although she follows social expectations, her friendship with Sula allows her to reflect on freedom and female identity.

In fact, since their childhood, both Sula and Nel criticized the rigidity of the adult world: "each had discovered years before that they were neither white nor male, and that all freedom and triumph was forbidden to them, they set about creating something else to be" (T. Morrison, p. 52). This passage represents a clear ambition of constructing their own identities. However, while Sula persists in her quest for independence, Nel seeks refuge in

the security of conformity. This confrontation between conformity and freedom becomes the core of her inner conflict and after Sula's death, their friendship gradually leads Nel to a growing conscience. This awakening is similar to the concept of "becoming" developed by Simone de Beauvoir in *The Second Sex* translated by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier "One is not born, but rather becomes a woman" (S. de Beauvoir, 2009, p. 303).

As Nel goes through this process of mourning and reevaluation, she achieves a form of reconciliation with herself. She begins to understand that true freedom lies in questioning imposed social norms and, in the ability to make choices for herself. This reconciliation does not imply a total rejection of traditional roles, but a reevaluation of them. Nel realizes that she can be a free woman while respecting certain social conventions. Nel's evolution reflects the idea that female emancipation is not solely about rejecting social norms, but about redefining one's identity. This new quest of redefinition of self can be understood as the impact of Sula's philosophy.

III — The Impact of Sula's defiance

Toni Morrison presents a central dilemma in *Sula* through the figures of Sula Peace and Nel, who represent radical freedom and social conformity, respectively. But, Nel Wright's final reflection on her chosen position in the community appears to be a signal to the beginning of the influence of Sula's philosophy, this radical freedom which defines her uniqueness but also causes her exclusion. Their

final encounter, where Nel recognizes that Sula was the only true love she ever had, symbolizes this realization. With this philosophy, Sula embodies the idea of a woman who chooses her own destiny without being defined by external expectations, no particular affection, even for material goods: "She was completely free of ambition, with no affection for money, property or things, no greed, no desire to command attention or compliments — no ego" (T. Morrison, p. 119).

In contrast to Sula, Nel represents the path of conformity. From a young age, she learns to adapt to social and familial expectations. Unlike Sula, Nel embraces the traditional vision of womanhood: she marries, becomes a mother, and accepts a model of femininity that aligns with societal expectations. Her journey illustrates how women may choose to submit to these norms to secure a sense of belonging, yet also how this choice, though seemingly stable, does not necessarily lead to true satisfaction. Nel appears to live according to the expectations of others, and her life is shaped by a desire for respectability and social recognition. But, she, finally, with events like her abandonment by her husband in profit of her friend Sula — who did not consider this old-time friendship and slept with her husband — show her the fragility of her choice to conform. She realizes then that conformity does not necessarily offer true happiness.

So, directly or indirectly, through this transformation and reflection, Sula is leaving a legacy for that Bottom community, marking the image of a feminism to come. Sula is a woman who refuses social norms. Nel, finally

realizes that, even conforming to these norms, the society remain ungrateful. So, her profound meditation in favor of Sula's way of approaching conformity. Nel already marries and adapts motherhood. That blocks her from defining herself but allows her redefinition; a way to corroborate with Bell Hooks' idea, in *Feminist Theory: From Margin to Center*, where she asserts that motherhood can be an emancipatory space for Black women, a means of redefining their role in a society that marginalizes them (hooks, 1984, p. 133). Here, Nel can be seen, to use Roséline's term, as the perfect the victim of "false ideals" (<https://thisisglamorous.com/2024/09/talking-points-no-05-core-values-false-ideals-hyperrealityhtml>).

In any case, embodying a form of radical feminism that defies patriarchal and community norms, Sula illustrates the theories of Simone de Beauvoir, Judith Butler, and bell hooks on the construction of gender and women's emancipation. Sula remains a model of female emancipation, even though her journey is marked by solitude and transgression. Dying in dignity, in spite of the difficulties of solitude, Sula left a feminist legacy for future generations in medallion.

The impact of Sula on the community of Medallion, although she was rejected during her lifetime, remains a crucial question in analyzing her legacy. She represents a form of radical resistance to social and gender norms, but it is only after her death that her influence truly begins to be felt. Her existence and refusal to conform to patriarchal expectations, even though seen as acts of defiance, leave a lasting imprint, planting the seeds for questioning the

traditional roles of women in Medallion. Despite her isolation and rejection, Sula becomes a model of change for future generations, sparking awareness among the women of Medallion, particularly Nel, who begins to understand the oppression she has endured. Although considered a "stranger" in her own community, Sula becomes a symbol of resistance, even after her death.

The fact that her story is told and that her memory persists within Medallion reveals a shift in how future generations perceive women and their rights. Thus, Morrison highlights the irregularity of social change: often, it figures rupture, like Sula, who allows deeply ingrained belief systems to be challenged. Although the Medallion community did not fully understand Sula during her life, posterity allows her legacy to take a more positive and inspiring form for future generations.

Sula's death marks a turning point in the perception of women in Medallion. While the overall atmosphere in the community remains steeped in conservatism and attachment to patriarchal traditions, the memory of Sula gradually encourages women to question the roles they occupy. For some, her rejection of norms and her refusal to conform become sources of inspiration. Nel, in particular, undergoes a significant transformation after Sula's death. If, during Sula's lifetime, Nel viewed her as a symbol of moral deviation, after her death, she begins to understand the extent of the sacrifices and suffering Sula went through to reject the social expectations imposed on women.

As a result, Nel, who has spent her entire life trying to conform to societal expectations of marriage and

motherhood, becomes more aware of the oppression she has endured, through her marriage to Jude, motherhood, and her role as a woman submissive to society. Through her memories of Sula, she begins to see her own journey in a different light, realizing that her choices were largely dictated by social pressures and the expectation to live according to an accepted female model. This realization in Nel represents a pivotal moment in the novel, illustrating how the figure of Sula, though misunderstood, acts as a catalyst for reflection and change. However, Sula's influence goes beyond Nel, as her impact begins to be felt by other women in Medallion, who begin to reflect on their own oppression and the roles imposed on them. Sula showed that it was possible to reject these roles and live differently. Even though women do not necessarily follow Sula's example entirely, her life becomes a point of reference for future generations.

Over time, the women of Medallion become aware that independence and rejecting patriarchal norms can lead to a form of liberation, even though this liberation comes with pain and sacrifice. The legacy of Sula lies in this gradual realization, where each woman, in her own way, begins to question the social structures that have long limited their freedom.

Thus, Morrison suggests that figures like Sula, who are misunderstood and rejected during their lifetime, are necessary to provoke true and lasting change in society. These figures of rupture, by defying established norms, lay the groundwork for transformation. Through Sula, Morrison demonstrates that social change does not always occur in a

linear or immediately understandable manner. Sometimes, it is acts of rebellion or resistance that ultimately inspire subsequent generations to question deeply rooted belief systems.

Finally, although Sula is rejected and seen as a negative model during her lifetime, her refusal of norms and her independence become a model for future generations, who begin to understand the importance of breaking free from the chains imposed by a patriarchal society. The character of Sula shows that sometimes it is necessary to challenge the established order, even if it involves isolation and suffering.

In conclusion, Sula's feminist legacy, though delayed, plays a fundamental role in the transformation of the Medallion community. Sula, though rejected and misunderstood during her lifetime, leaves a deep imprint on the women who come after her. The legacy of Sula inspires a questioning of patriarchal norms and encourages women to reflect on their own roles in society. Finally, the author invites us to recognize the importance of figures of rupture like Sula, who, through their resistance and challenge to norms, pave the way for deep and necessary social change, even if this change comes with pain and misunderstanding.

Conclusion

This study explored how Morrison deeply portrays Sula's contradictions with gender norms and social expectations like marriage and motherhood. Which contradictions generates the community's reaction. By

contrasting Sula with Nel, a more conventional character, this work reveals the tension between individual freedom and social pressure. It draws on feminist and socio-critique theories to show how non-conformism can both liberate and isolate.

Our theme is developed into three main parts: the first part has provided an in-depth analysis of Sula's rebellion against conventional femininity by her rejection of traditional beauty and gender norms, doubled with her defiance and marginalization in a patriarchal society, due to her behavior once back from a ten-year journey. Her new behavior is marked by flashy dresses, confident speeches; saying what she thinks, without hiding her desires and opinions — clearly notifying her refusal of marriage and motherhood, like her friend Nel Wright and her grandmother Eva who believes that a woman needs a man. We should precise that Sula's refusal of marriage and motherhood may result from her lack of maternal affection from an authoritarian mother Hannah who clearly underlines that she loved her but didn't like her. Eva's killing her own son Plum also illustrates a form of motherhood without affection. Thus, Sula rejects motherhood not as a biological limitation, but as a social imposition. Contrary to Sula, Nel Wright is seen as the perfect and ideal image of conformity; she married and got children. But, the time will demonstrate the emotional and existential emptiness that comes with such conformity: her husband Jude betrayed her with Sula, causing the deterioration of their friendship.

The second part has explored the reactions of Sula's community: as a response to her insubordination, Sula Peace

was chased from the communal society, after having seen her as the source of all their problems. In fact, Sula, through her refusal of marriage, motherhood, and submission to gendered moral codes by asserting a radical form of freedom — sexual, emotional, and existential that places her outside the community's expectations — became a threat to the community's stability, resulting in her marginalization. This marginalization is not incidental. It reflects a process of stigmatization, as theorized by Erving Goffman. She becomes "discreditable," to borrow Goffman's term not for what she does, but for what she represents.

This part has demonstrated that the community of Bottom operates according to a logic of conformity that excludes all forms of female deviance. Sula's rejection illustrates the mechanisms of social oppression inflicted on non-conforming women, while Nel's journey highlights the silent suffering that can result from a life dictated by collective expectations. Through this dual perspective, Toni Morrison questions the validity of social norms and offers an essential feminist reflection on the possibility of balancing community belonging with individual freedom.

The third part explores the broader effects of Sula's non-conformism. It shows how rejecting social rules, which are meant to maintain order and togetherness, especially by women, creates conflict within the community. Through Sula and Nel, Morrison paints female independence, rejection, morality, and the weight of tradition. She shows that society's rules are unfair to women. She uses the ideas of thinkers like Simone de Beauvoir, bell hooks, and Judith

Butler to explain how women are controlled by these social expectations.

To summarize, through the intertwined fates of Sula and Nel, Morrison reveals how society forces women into conformity and punishes them when they deviate. But, we noticed that, if closely looked at, *Sula* ends in an uncomfortable reality: neither Sula, with her absolute freedom, nor Nel, with her exemplary conformity, finds happiness. Sula dies alone, marginalized, yet true to herself. Nel, on the other hand, meets all societal expectations but ends up regretting what she has sacrificed her authentic bond with Sula, and possibly her own freedom. Morrison shows that society's rules are unfair to women. She uses the ideas of thinkers like Simone de Beauvoir, bell hooks, and Judith Butler to explain how women are controlled by these social expectations. But although Morrison does not take sides between conformity and rebellion, she, through Sula's example, raises central questions, as far life in community is concerned: can one truly be free if that freedom means being completely alone? Because of Sula's tragic end, should we blindly follow expectations and norms established by our societies? But, throughout the novel, we notice that neither Sula nor Nel achieves true satisfaction. After choosing independence, Sula finds herself alone and disillusioned. Nel, in turn, realizes too late that her submission to social norms has not brought her the inner peace she expected. Nel's life, marked by conformity, and Sula's life, marked by rebellion, both end in failure in terms of finding true meaning and happiness. We remark that Sula Peace was

finally rejected by the traditional norms she has always rejected. But what we have to understand in Sula's reactions is that:

Radical feminism opposes the patriarchy, not men. To equate radical feminism to man-hating is to assume that the patriarchy and men are inseparable, philosophically and politically. (Although, poet, journalist, and activist Robin Morgan has defended "man-hating" as the right of the oppressed class to hate the class that is oppressing them.). Jone Johnson Lewis

<https://www.thoughtco.com/what-is-radical-feminism-3528997>

To conclude, we can see that Morrison seems to suggest that true freedom lies neither in total adherence to social norms nor in their absolute rejection. Instead, the pursuit of freedom in a society that enforces strict rules creates a paradox: seeking to be free often means risking isolation and suffering, while seeking to belong without questioning norms risks losing a part of oneself and submitting to expectations that may not align with one's deepest desires. In other words, Sula Peace's experience leads us, without any ambiguity, to understand conformism like Panurge's "l'effet mouton" (Stephane Bigeard <https://www.point-fort.com/index.php/post/2012/10/04/522-leffet-mouton-de-panurge>) which consists of following stupidly. In this sense, one question is relevant: Should we follow the others at the risk of losing our freedom of reflection or be

sufficiently courageous to act alone, even if that means being different?

Références

BEAUVOIR Simone de, 2009. *The Second Sex*. Translated by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier, Vintage Books.

BULTER Judith, 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge.

BURKETT linor and all,

<https://www.britannica.com/topic/feminism/additional-info#contributors>, Sep. 22, 2025, Accessed November 08, 2025

FERGUSON Roderick A., 2004. *Aberrations in Black: Toward a Queer of Color Critique*, University of Minnesota Press.

HOOKS bell, 1981. *Ain't I a Woman: Black Women and Feminism*, South End Press.

-----, 1989. *Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black*, South End Press.

COTTAIS Camille, <https://igg-geo.org/wp-content/uploads/2021/04/Technical-Sheet-Radical-feminism.pdf>

CHRISTIAN Barbara, 1985. "Community and Nature: The Novels of Toni Morrison." *Black Feminist Criticism*, edited by Barbara Christian, Pergamon.

GIRARD René, 1977. *Violence and the Sacred*, Translated by Patrick Gregory, Johns Hopkins University Press,

GOFFMAN Erving, 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Simon & Schuster.

HARRIS Trudier, 1991. *Fiction and Folklore: The Novels of Toni Morrison*. University of Tennessee Press.

HITE Shere, 1976. *The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality*. Dell.

JONE Johnson Lewis <https://www.thoughtco.com/what-is-radical-feminism-3528997>

MCDOWELL Deborah E. "New Directions for Black Feminist Criticism." *Black*

American Literature Forum, vol. 14, no. 3, 1980, pp. 153-59.

MORRISON Toni, 1973. *Sula*, Vintage.

MURRAY James, 1989. *Oxford English Dictionary*, 2nd ed., Oxford UP.

BIGEARD Stephane, <https://www.pointfort.com/index.php/post/2012/10/04/522-leffet-mouton-de-parnuge>. Accessed October 09, 2025

PROCTER Paul, 1978. *Longman Dictionary of Contemporary English*, Longman.

ROSÉLINE, Talking Points No.05: Core Values, False Ideals & Hyperreality, 10 September 2024 <https://thisisglamorous.com/2024/09/talking-points-no-05-core-values-false-ideals-hyperrealityhtml> November 03, 2025

SMITH Barbara, 1978. "Toward a Black Feminist Criticism", *The Radical Teacher*.

ZIMA Pierre V., 1978. *Théorie du discours social*, PUF.

WALTER Elizabeth, 2008. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*. 3rd ed., Cambridge UP.

ZHANG Hanwen "Essentialism and Self-Identity Construction in Toni Morrison's *Sula*" (2023 <https://www.researchgate.net> > publication, Accessed November 08, 2025).

L'héritage esclavagiste et l'accès aux ressources économiques au Niger

ALAKARBO Hassimou

*Laboratoire Religions et Sociétés (LARSO)
Institut de Recherches en Sciences Humaines
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
hassymyala@yahoo.com*

Résumé

Cette étude examine l'influence durable de l'héritage esclavagiste sur la répartition des richesses et les inégalités socio-économiques au Niger. Bien que l'esclavage ait été aboli en 1905, ses effets persistent à travers la marginalisation des descendants d'esclaves, notamment dans l'accès à la terre, à l'éducation et à l'emploi. La recherche mobilise une méthode mixte combinant enquête de terrain dans les régions de Dosso, Tahoua et Tillabéri, et analyse d'indicateurs socio-économiques. Les entretiens menés auprès de descendants d'esclaves, de chefs coutumiers et d'acteurs institutionnels révèlent le maintien de normes sociales et coutumières discriminantes. Les résultats montrent que ces populations restent souvent exclues de l'économie formelle et cantonnées à des activités précaires, illustrant la continuité des hiérarchies issues de l'esclavage. L'étude souligne la nécessité d'une reconnaissance institutionnelle de ces injustices et de politiques publiques inclusives pour promouvoir l'autonomisation économique et la justice sociale au Niger.

Mots-clés : *esclavage, héritage historique, inégalités socio-économiques, accès à la terre, inclusion sociale.*

Abstract

This study examines the enduring influence of the legacy of slavery on the distribution of wealth and socio-economic inequalities in Niger. Although slavery was officially abolished in 1905, its effects persist

through the marginalization of descendants of enslaved people, particularly in access to land, education, and employment. The research adopts a mixed-methods approach, combining fieldwork conducted in the regions of Dosso, Tahoua, and Tillabéri with an analysis of socio-economic indicators. Interviews with descendants of former slaves, traditional leaders, and institutional actors reveal the persistence of discriminatory social and customary norms. The findings show that these populations remain largely excluded from the formal economy and confined to precarious activities, illustrating the continued presence of hierarchies inherited from slavery. The study highlights the need for institutional recognition of these injustices and the implementation of inclusive public policies to promote economic empowerment and social justice in Niger.

Keywords: *slavery, historical legacy, socio-economic inequalities, land access, social inclusion.*

Introduction

L'esclavage au Niger ne constitue pas un simple vestige historique ; il s'inscrit dans la continuité d'un héritage social, culturel et économique dont les manifestations restent fortement imbibés dans la société contemporaine (Rossi, 2019). Malgré son abolition officielle par l'administration coloniale française en 1905 (Alakarbo, 2025, pp. 98-99), les rapports de dépendance qu'il a instaurés n'ont pas disparu. Ils se sont transformés, prenant des formes plus discrètes mais toujours opérantes, notamment à travers ce que la littérature qualifie d'« esclavage par ascendance » : un ordre social où la naissance continue d'assigner les individus à des positions hiérarchiques déterminées, influençant leurs droits, leurs opportunités et leur accès aux ressources (Galy, 2004, pp. 135-137). Dans les sociétés sahéliennes du Niger qu'elles soient touarègues, peules ou zarma-songhaï cette stratification reste tangible. Les descendants

d'esclaves sont encore identifiés par des catégories socio-symboliques spécifiques (iklan, maikido, banya), révélant la permanence des hiérarchies héritées des structures précoloniales (Oumarou, 2022). Ce constat apparaît d'autant plus paradoxal que le Niger est partie prenante des principaux instruments internationaux de protection des droits humains. Pourtant, l'écart demeure perceptible entre le cadre juridique et la réalité sociale. Comme l'a souligné Ali Bouzou, président de l'Association Timidria, cet espace de non-droit est entretenu par un « silence politique et institutionnel », reflet d'une inertie profonde face à la reconnaissance et à la réparation des injustices historiques. La reconnaissance publique de l'existence contemporaine de pratiques héritées de l'esclavage reste fragmentaire. Les descendants d'esclaves continuent de subir des formes multiples de marginalisation, notamment en matière d'accès à la terre, à l'éducation et aux opportunités économiques (Zangaou, 1996). Ces inégalités structurelles, bien documentées par la recherche, traduisent la persistance d'une idéologie esclavagiste qui, selon Bebel-Gisler (1998) ou Calder (1998), s'est transformée sans se dissoudre, reproduisant dans le temps long des logiques d'exclusion et de dépendance (Rossi, 2008, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020). Les travaux récents confirment cette tendance. (Lecocq, 2005 ; Kadi, 2005), en analysant les sociétés touarègues, Oumarou (2022), à travers l'étude des abolitions légales et de leurs effets limités, ou encore Zangaou (1996), en s'intéressant aux statuts sociaux des femmes post-esclavagistes, montrent que la stratification héritée demeure une réalité quotidienne. Dans la même perspective,

plusieurs organisations non gouvernementales, dont Anti-Slavery International, Timidria et RDM Tanafili, ont documenté des cas de servitude persistante, notamment dans les régions rurales du nord et de l'ouest du Niger. Ces constats invitent à dépasser une lecture strictement juridique du phénomène pour en saisir la complexité anthropologique, économique, religieuse et politique. La problématique qui se dégage est dès lors la suivante : comment comprendre la persistance des inégalités sociales et économiques liées à l'ascendance esclavagiste plus d'un siècle après son abolition officielle ? Quels mécanismes, sociaux, coutumiers et institutionnels contribuent à la reproduction de ces discriminations ? Et comment les groupes concernés élaborent-ils des formes de résistance, de contournement ou de réappropriation des droits ? L'hypothèse centrale de cette étude est que l'héritage de l'esclavage, loin d'être un simple résidu historique, constitue encore aujourd'hui un facteur structurant des inégalités socio-économiques au Niger contemporain. Pour l'examiner, la recherche adopte une approche qualitative et compréhensive, centrée sur les vécus, les récits et les dynamiques sociales locales. Elle privilégie une démarche de recherche-action participative, articulée autour de trois zones d'enquête : Dosso, Tahoua et Tillabéri, choisies pour la diversité de leurs contextes culturels (touareg, zarma-songhaï, peul) et la visibilité des structures post-esclavagistes. La méthodologie combine plusieurs instruments : des entretiens semi-directifs avec des descendants d'esclaves, chefs traditionnels, autorités locales et acteurs associatifs engagés dans la défense des

droits humains, afin de recueillir des récits de vie et des expériences d'exclusion ou de résistance ; des observations participantes, menées dans les espaces communautaires (villages, marchés, conseils coutumiers) pour saisir les interactions sociales quotidiennes et leurs logiques implicites de hiérarchisation et enfin, une analyse documentaire des textes juridiques, fonciers et institutionnels (lois sur la décentralisation, régimes coutumiers, rapports d'ONG), confrontée aux réalités empiriques observées. Cette approche vise non seulement à identifier les mécanismes de reproduction des inégalités héritées de l'esclavage, mais aussi à mettre en lumière les stratégies locales de contestation, de résilience et de reconfiguration sociale. Elle s'inscrit dans une perspective critique et décoloniale, où la parole des groupes marginalisés est reconnue comme source de savoir et levier d'émancipation. L'article s'articule en trois temps analytiques. Dans un premier moment, il reviendra sur les fondements historiques, sociaux et juridiques de l'esclavage au Niger afin d'en éclairer les logiques structurelles et leurs transformations. Dans un second temps, il examinera les formes concrètes de reproduction des inégalités à travers une analyse empirique de cas locaux. Enfin, la troisième partie portera sur les initiatives institutionnelles et communautaires visant à promouvoir une justice économique inclusive et à rompre avec les héritages hiérarchiques du passé. Ainsi, cette étude entend contribuer à une compréhension renouvelée des persistances sociales de l'esclavage au Niger, en interrogeant les conditions d'une

reconnaissance historique et d'une réinvention du lien social fondée sur l'égalité réelle et la dignité partagée.

1. Fondements historiques, sociaux et juridiques de l'esclavage au Niger

Pour appréhender la persistance des inégalités sociales et économiques au Niger, il est nécessaire de replacer le phénomène dans la longue durée et d'examiner comment l'histoire de l'esclavage a modelé les rapports sociaux, politiques et économiques entre les individus et les communautés. Comme le souligne Zakari Maikoréma (1985, pp. 131-137), l'esclavage ne constitue pas un phénomène marginal dans les sociétés sahéliennes ; il en forme au contraire l'un des piliers structurants. Loin de se limiter à une institution économique, il organise les hiérarchies sociales, les relations de pouvoir, les alliances matrimoniales et les représentations collectives du statut et de la dignité. Au fil du temps, ce système s'est enraciné dans les structures sociales locales, soutenu par des normes coutumières et religieuses qui en assurent la légitimité. Ces cadres normatifs, fondés sur la hiérarchisation lignagère et la dépendance statutaire, ont conféré à l'esclavage un caractère institutionnel durable, difficile à dissocier de la vie communautaire. Avec l'avènement de la colonisation, ce système n'a pas été aboli de manière effective ; il a plutôt été réorganisé et adapté aux impératifs de l'administration française, qui y voit un moyen de stabiliser l'ordre social et de consolider son autorité à travers la coopération avec les chefferies locales (Galy, 2004, pp. 35-74). L'abolition

officielle proclamée au début du XX^e siècle n'a donc pas suffi à effacer les marques profondes laissées par des siècles de dépendance et de stratification sociale. Ses traces demeurent inscrites dans l'organisation des communautés, dans les pratiques foncières, dans le langage et les comportements du quotidien, mais aussi dans la distribution inégale des droits et des opportunités. L'accès différencié à la terre, à l'éducation ou à la reconnaissance citoyenne illustre ainsi la résilience d'un système que la législation seule n'a pas pu éradiquer.

1.1. Les fondements historiques de l'esclavage au Niger

L'esclavage, au Niger comme dans la plupart des sociétés d'Afrique de l'Ouest, ne saurait être considéré comme une création de la colonisation européenne. Bien avant l'expansion coloniale du XIX^e siècle, il constituait déjà un élément fondamental de l'organisation sociale, politique et économique des royaumes et confédérations de la région¹. Loin d'être un simple rapport de domination économique, il s'agissait d'une institution implantée dans les structures sociales et les représentations culturelles des communautés. Dans les sociétés zarma, touarègues et peules notamment, les esclaves ne sont pas seulement perçus comme une force de travail, mais comme des maillons intégrés à un système hiérarchique et lignager fondé sur la dépendance. Leur statut, transmis de génération en génération, les exclue durablement de l'accès à la terre, aux fonctions de chefferie et à toute forme de reconnaissance sociale. Cette hérédité statutaire, légitimée par des normes coutumières, a fabriqué

¹ Pour plus de précisions sur cette question, Cf. Galy, 2004, pp. 35-52.

des identités collectives distinctes, dont certaines marques demeurent perceptibles dans la société nigérienne contemporaine. Les esclaves, comme le rappelle Ilguilas Weila, étaient employés comme bergers, domestiques, cultivateurs et parfois soldats, mais demeurent privés de toute perspective d'ascension sociale². Chez les Touaregs, la société est structurée en castes, où les *iklan* (esclaves) sont rattachés aux familles nobles (les *imajeghen*) dans un rapport de dépendance totale. De même, chez les Zarma et les Peuls, l'esclave constitue une propriété individuelle ou communautaire, dépourvue du droit au mariage libre ou à la possession de biens. Ainsi que l'a montré Bebel-Gisler Dany (1998), l'esclavage en Afrique de l'Ouest précoloniale ne se réduit pas à un système d'exploitation économique ; il est également un dispositif de domination fondé sur la légitimation culturelle, religieuse et symbolique de l'infériorité des personnes asservies. Cette dimension idéologique a contribué à la pérennité des hiérarchies sociales, même après l'abolition formelle de l'esclavage. Cet héritage pluriséculaire explique en grande partie pourquoi, malgré les proclamations abolitionnistes du début du XX^e siècle, les logiques d'exclusion et de marginalisation associées à l'ascendance esclavagiste ont persisté, se réadaptant aux mutations économiques et sociales du monde contemporain. L'esclavage, en ce sens, ne relève pas seulement du passé ; il continue d'imprégner la mémoire collective, les structures de pouvoir et les inégalités d'accès aux ressources au Niger.

² Ilguilas Weila, Ancien président de Timidria, Entretien individuel, Niamey, le 17 avril 2023.

1.2. *L'abolition coloniale et la persistance des structures esclavagistes*

L'abolition officielle de l'esclavage au Niger, proclamée par l'administration coloniale française en 1905 dans le cadre des décrets généraux appliqués à l'ensemble de l'Afrique occidentale française³, représente une étape juridique majeure, mais largement symbolique. Derrière la portée humaniste de cette annonce, les réalités locales ont relativisé sa mise en œuvre. En effet, cette abolition s'est heurtée à des résistances sociales tenaces et à des compromis politiques délibérés. Soucieuses de préserver la stabilité et d'assurer la collaboration des élites locales, les autorités coloniales ont adopté une politique d'accommodement pragmatique vis-à-vis des chefferies traditionnelles, qui demeuraient les principales détentrices d'esclaves⁴. Au lieu de démanteler les structures de dépendance, l'administration coloniale a préféré les ignorer, voire les institutionnaliser sous d'autres formes. Dans plusieurs régions, la France a ainsi toléré, et parfois encouragé indirectement, la perpétuation des rapports de domination entre anciens maîtres et anciens esclaves. Pour les « affranchis », cette abolition est restée sans effets concrets. Aucune redistribution foncière, ni mesure de

³ Parmi ces décrets on peut citer :

- le Décret du 27 avril 1904 émis par le Gouverneur général de l'AOF déclarant l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises ;
- la Loi du 4 mars 1946 plus connue sous le nom de la "Loi Lamine Guèye", adoptée en France pour abolir définitivement l'esclavage dans toutes les colonies françaises ;
- la Loi du 20 mai 1946 abolissant l'ensemble des statuts discriminatoires liés à l'esclavage, tels que les codes et lois qui limitent les droits des anciens esclaves, etc.

⁴ Tidjani Alou, Enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Entretien individuel, Niamey, le 06 août 2024.

réparation, ni dispositif de protection sociale n'a accompagné le décret de 1905 (Rossi, 2017). Dépourvus de ressources économiques et exclus des structures politiques locales, beaucoup d'entre eux sont restés dépendants de leurs anciens maîtres pour leur survie quotidienne (Rossi, 2016). Le système esclavagiste n'a donc pas disparu ; il s'est transformé, prenant la forme de relations coutumières plus discrètes, désignées sous des termes euphémisés tels que « assistance » ou « attachement volontaire », qui masquaient en réalité la persistance d'une domination sociale bien réelle⁵. Chez les Touaregs, par exemple, les anciens esclaves, les *iklan*, ont continué à servir les familles nobles (*imajeghen*) sans rémunération, en échange d'un accès précaire à des ressources vitales telles que l'eau, le bétail ou la protection⁶. Dans les sociétés zarma et peule, les descendants d'esclaves sont demeurés exclus de la gestion foncière et privés de droits sur les terres communautaires, ce qui les a confinés à une marginalité économique durable. L'école coloniale, censée incarner les idéaux républicains d'égalité et de progrès, a très peu bénéficié à ces groupes marginalisés⁷. De même, les structures juridiques coutumières mises en place ou consolidées par les Français ont souvent renforcé les hiérarchies existantes, en confiant l'autorité locale aux notables issus des lignages dominants (Tidjani Alou, 2009). Loin d'avoir aboli les logiques d'asservissement, la colonisation a contribué à leur reconfiguration et à leur

⁵ Galy Abdulkader, Enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Entretien individuel, Niamey, le 08 avril 2024

⁶ Ilguilas Weila, Ancien président de Timidria, Entretien individuel, Niamey, le 11 février 2023.

⁷ Les premiers cadres nigériens issus de cette école sont constitués, en grande partie, par les « fils des chefs ».

pérennisation sous des formes plus subtiles. Ainsi, comme le souligne Testart (1998), l'abolition de 1905 n'a pas marqué une rupture, mais plutôt une nouvelle phase d'adaptation du système esclavagiste ; les rapports de dépendance ont changé de visage, mais les inégalités structurelles se sont maintenues. Loin d'un processus de libération, cette période a ouvert la voie à une relecture coloniale de la domination sociale, où la servitude s'est inscrite dans un cadre juridique, économique et symbolique renouvelé, mais toujours inégalitaire.

1.3. De la post-colonie à la résurgence de la question esclavagiste

L'accession du Niger à l'indépendance en 1960 n'a pas constitué une véritable rupture avec les structures sociales héritées de l'esclavage. Dans un contexte marqué par la nécessité de préserver la cohésion nationale et d'éviter la résurgence de clivages internes, les gouvernements successifs ont choisi d'adopter une attitude de réserve vis-à-vis de cette question sensible (Galy, 2004, pp. 75-80). Ce « silence politique et institutionnel » a eu pour conséquence d'invisibiliser durablement les descendants d'esclaves, aussi bien dans les politiques publiques que dans les statistiques nationales ou les programmes éducatifs. Faute de reconnaissance officielle, les inégalités héritées du passé se sont perpétuées sous des formes plus diffuses mais toujours fixées (Oumarou, 2024). Dans de nombreuses régions du pays, ces populations continuent de subir des discriminations structurelles. Elles sont souvent exclues de l'accès à la terre, marginalisées dans les circuits de l'éducation et de

l'emploi, et écartées des instances de pouvoir coutumier et politique. À Dosso, Tahoua ou Tillabéri, l'appartenance présumée à une lignée d'esclaves peut encore aujourd'hui être déduite d'un simple nom de famille, d'un quartier d'origine ou d'une alliance matrimoniale, entraînant stigmatisation et rejet social⁸. Cette marginalisation est d'autant plus pernicieuse qu'elle s'enracine dans des représentations sociales fortement dévalorisantes. Mahaman Alio (2020, pp. 223-227) évoque à ce propos de véritables « violences morales », héritées du système esclavagiste, qui s'ajoutent aux violences physiques endurées par les ancêtres. Ces stéréotypes, transmis de génération en génération, assignent encore les descendants d'esclaves à une infériorité perçue, tant physique que morale. Dans la société zarma, par exemple, l'esclave est décrit comme un être « laid, au cou gros, à la peau rugueuse, à la démarche raide », symbole d'une corporéité dépréciée et d'une humanité diminuée (Diouldé Laya, s.d., cité par Mahaman Alio, 2020, p. 226). À ces préjugés physiques s'ajoutent des jugements moraux stigmatisants : l'esclave incarnerait la vulgarité, l'inculture ou la faiblesse de caractère. Un proverbe zarma, rapporté par Moussa Oumarou (2009, p. 70) illustre cette croyance en une prétendue incapacité intellectuelle : « *Bagna si caw kala ma to sabbi* », autrement dit : « l'esclave ne peut pas étudier le Coran jusqu'à *sabbi*⁹ ». Ces représentations continuent de structurer l'imaginaire social et de légitimer les hiérarchies héritées. Le mariage

⁸ Selon Dr Moussa Oumarou, Enseignant-chercheur à l'Université Djibo Hamani de Tahoua, il existe présentement, dans certaines localités de la République du Niger, des noms qui renvoient directement à l'esclavage comme : *dabay*, *danki*, *zeban fiti*, *gobirko*.

⁹ Premier niveau qui correspond à 1/60^{ème} du coran.

entre un descendant d'esclave et un membre des lignages dominants demeure ainsi tabou, voire explicitement proscrit dans plusieurs communautés rurales de Dosso, de Tahoua et beaucoup plus de Tillabéri. Ce système de distinctions sociales, appuyé sur des mémoires sélectives et des logiques coutumières, contribue à la reproduction d'une stratification sociale silencieuse mais persistante. Il faut attendre les années 1990, dans le contexte de la libéralisation politique et de l'émergence d'une société civile plus dynamique, pour que cette question refasse surface dans le débat public. L'association Timidria, fondée en 1991, joue alors un rôle décisif en brisant le silence. À travers ses enquêtes, ses campagnes de sensibilisation et son accompagnement juridique des victimes, elle contribue à médiatiser la persistance de pratiques assimilables à l'esclavage et à interpeller les autorités nationales (Galy, 2004, pp. 105-109). Cependant, le combat demeure semé d'obstacles. Dans certaines zones rurales, la reconnaissance de l'existence de l'esclavage par ascendance est encore perçue comme une menace à l'équilibre social. Les militants de Timidria et d'autres organisations sont parfois victimes d'intimidations, d'arrestations ou de poursuites judiciaires¹⁰. Certes, sous la pression conjuguée des ONG nationales et internationales notamment l'OIM et *Anti-Slavery International*, l'État nigérien a adopté en 2003 une loi criminalisant l'esclavage¹¹. Mais cette avancée juridique, bien qu'importante sur le plan symbolique, souffre d'une application limitée, faute de

¹⁰ On pense à l'arrestation du président Ilguilas Weila en 2004, du Président de RDM Tanafali, Moustapha Kadi en 2007.

¹¹ Il s'agit de la Loi 2003-025 du 13 juin 2003 modifiant la loi 61-27 du 15 juillet 1961 portant du code pénal.

volonté politique, de mécanismes institutionnels adaptés et de relais locaux efficaces. La période postcoloniale apparaît ainsi marquée par une tension constante : d'un côté, la société civile et certains partenaires internationaux œuvrent à la reconnaissance et à l'éradication des pratiques esclavagistes ; de l'autre, les structures sociales traditionnelles, imprégnées d'une longue histoire de hiérarchies statutaires, opposent des résistances tenaces. Ce paradoxe illustre toute l'ambiguïté du rapport du Niger à son propre passé. Si l'esclavage est juridiquement aboli, ses logiques de domination continuent de façonner les rapports sociaux, économiques et symboliques. Dès lors, il apparaît que l'esclavage au Niger ne constitue pas seulement un vestige du passé, mais un système de domination historique dont les traces demeurent actives dans les hiérarchies locales, les identités stigmatisées et les relations de dépendance contemporaines. Comprendre le poids de cet héritage est essentiel pour appréhender les inégalités actuelles et penser les conditions d'une véritable émancipation des descendants d'esclaves.

2. Héritage esclavagiste et inégalités d'accès aux ressources économiques

L'esclavage, en tant qu'institution sociale et économique, a durablement transformé les structures de pouvoir, les hiérarchies sociales et les rapports de production au Niger. Bien que juridiquement aboli depuis 1905, son héritage persiste sous des formes plus subtiles, mais non moins contraignantes, notamment dans l'accès différencié aux ressources économiques. Les descendants d'esclaves,

souvent perçus comme appartenant à des groupes inférieurs dans l'ordre social traditionnel, continuent d'être confrontés à des formes systémiques d'exclusion qui limitent leurs possibilités d'émancipation et de mobilité économique. Cette situation, comme le souligne Ballarin Marie-Pierre (2015), se manifeste à plusieurs niveaux : accès inégal à la terre, statut foncier non reconnu, précarité dans l'emploi, marginalisation dans le secteur formel, faible accès aux financements et absence de représentation dans les dispositifs de gouvernance locale. Ces inégalités, à en croire Galy Abdelkader, ne relèvent pas seulement d'une dynamique économique classique, mais s'inscrivent dans une mémoire sociale de la servitude qui continue d'influencer les perceptions, les pratiques coutumières et même certaines logiques institutionnelles.¹²

2.1. L'accès à la terre : domination coutumière et exclusion foncière des descendants d'esclaves

L'accès à la terre constitue l'un des enjeux majeurs des sociétés rurales nigériennes, où l'agriculture et l'élevage demeurent les principales sources de subsistance et d'identité sociale. Toutefois, cette ressource vitale demeure inégalement répartie : les descendants d'esclaves continuent de subir des formes persistantes d'exclusion, héritées des structures sociales hiérarchiques issues de l'esclavage. Dans plusieurs régions du Niger, notamment dans le centre et l'ouest du pays (Tahoua, Dosso, Tillabéri), les régimes fonciers restent largement régis par les normes

¹² Galy Abdelkader, Enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Entretien individuel, Niamey, le 08 avril 2024.

coutumières. Celles-ci réservent prioritairement l'accès à la terre aux lignages considérés comme « nobles » ou « propriétaires originels », reléguant les descendants d'esclaves au rang d'« ayants-droit secondaires ». Ces derniers ne disposent, dans la plupart des cas, que de terres prêtées à titre temporaire, sans sécurité foncière ni possibilité de transmission héréditaire. Cette précarité les expose à l'expulsion arbitraire et à diverses formes d'exploitation. Même lorsqu'ils parviennent à acquérir des terres, la coutume locale continue de leur opposer le principe discriminatoire selon lequel « l'esclave n'a pas de terre ». Cette norme, profondément ancrée dans les mentalités rurales, constitue l'un des fondements récurrents des litiges fonciers liés à l'esclavage, à l'instar des cas emblématiques de Danki¹³ et de Tchida Maina¹⁴. Cette domination coutumière se trouve renforcée par une absence de reconnaissance juridique effective. En effet, les procédures de formalisation des titres fonciers demeurent complexes, coûteuses et difficilement accessibles aux groupes marginalisés. De plus, les dispositifs modernes de gestion foncière, tels que les Commissions Foncières rurales

¹³ Les populations de Danki ont été poursuivies en justice par un citoyen nigérien qui les considère comme les descendants d'esclaves appartenant à ses ancêtres. Selon lui, cette filiation historique lui conférerait un droit de propriété sur les terres qu'elles cultivent depuis plusieurs générations. Après avoir obtenu gain de cause devant les juridictions nationales, du Tribunal de Kollo jusqu'à la Cour de cassation, les plaignants ont vu leur décision contestée par les communautés de Danki. Celles-ci ont alors saisi la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui, dans un arrêt rendu en 2023, a statué en leur faveur, reconnaissant ainsi la légitimité de leurs droits fonciers et leur pleine liberté vis-à-vis de toute prétention esclavagiste.

¹⁴ Il s'agit d'un litige foncier opposant des « descendants d'esclaves » à leurs anciens maîtres, qui a connu son épilogue devant la Cour de cassation de Niamey. Dans sa décision rendue en 2022, réunissant les trois Chambres, la Cour a tranché en faveur des « descendants d'esclaves », consacrant ainsi leurs droits fonciers face aux revendications de leurs anciens propriétaires.

(COFO), sont fréquemment monopolisés par les élites traditionnelles, reproduisant ainsi les hiérarchies sociales héritées du système esclavagiste. L'exclusion foncière des descendants d'esclaves dépasse largement la question du territoire. Elle symbolise une non-reconnaissance de leur statut social et de leur droit à l'autonomie économique. En les maintenant dans une dépendance structurelle vis-à-vis des familles dominantes, elle perpétue les rapports de subordination et constitue un frein majeur à la construction d'une société plus égalitaire et inclusive.

2.2. L'accès à l'emploi et aux opportunités économiques : entre marginalisation sociale et précarité structurelle

L'héritage de l'esclavage au Niger ne se manifeste pas uniquement dans les structures rurales et coutumières, mais s'étend également aux dynamiques contemporaines de l'emploi et de l'intégration économique. Les descendants d'esclaves, souvent identifiés socialement et historiquement par leur origine servile, font face à une marginalisation persistante dans l'accès au marché du travail, en particulier dans le secteur formel et les postes publics ou qualifiés¹⁵.

Dans les zones urbaines telles que Niamey, Tillabéri et Dosso de nombreux témoignages indiquent que les jeunes descendants d'anciens esclaves sont exclus des secteurs économiques valorisés. Ils se retrouvent relégués aux activités les moins stables et les moins rémunérées, principalement dans l'économie informelle, où dominent les petits métiers (artisanat de survie, réparations, services

¹⁵ Moussa Amadou Foutta, Président de l'Association Tangani, Entretien collectif, Niamey, le 14 mars 2025.

occasionnels), le commerce ambulancier, le travail domestique et diverses tâches manuelles non qualifiées. L'accès à l'emploi formel est freiné non seulement par un manque de réseaux sociaux et d'appuis institutionnels, mais aussi par des préjugés tenaces qui réduisent ces individus à un statut social inférieur, indépendamment de leur niveau d'instruction¹⁶. Même lorsque les opportunités économiques existent, l'autocensure et la stigmatisation empêchent souvent les descendants d'esclaves de revendiquer leur place dans les dispositifs publics. Ils sont également sous-représentés dans les organisations de soutien économique telles que les coopératives agricoles, les mutuelles ou les groupements de femmes, où les logiques d'appartenance communautaire jouent un rôle décisif. Cette exclusion du monde du travail contribue à un cercle vicieux de pauvreté héréditaire, où l'absence de ressources économiques limite les possibilités d'éducation, de mobilité sociale, et d'investissement dans des activités génératrices de revenus. Ainsi, l'accès inégal à l'emploi au Niger ne peut être compris sans prendre en compte les formes historiques de domination sociale qui continuent d'influencer les trajectoires économiques individuelles et collectives.

2.3. Discrimination sociale et blocages institutionnels : invisibilité, faible accès aux aides publiques et à la représentation

Les descendants d'esclaves au Niger ne subissent pas seulement les héritages socio-économiques d'un passé

¹⁶ Le Président de l'Association Tangani, Moussa Amadou Foutta, reconnaît que ces dernières années on assiste à une amélioration progressive de la situation.

marqué par la servitude : ils font également face à des formes de discrimination institutionnelle qui perpétuent leur marginalisation. Malgré l'affirmation constitutionnelle de l'égalité entre les citoyens, plusieurs travaux montrent que l'action publique nigérienne tend à reproduire, souvent de manière silencieuse, des hiérarchies sociales héritées (Galy, 2004 ; Tidjani Alou, 2009 ; Rossi, 2015, 2017). Cette invisibilisation institutionnelle s'inscrit dans une continuité historique : l'État postcolonial a rarement intégré la question de l'esclavage dans ses politiques de développement, préférant préserver la cohésion nationale en évitant un sujet jugé sensible (Oumarou, 2024). Les programmes publics tels que les filets sociaux, l'accès au crédit, les projets agricoles, les dispositifs de formation ou d'emploi, etc. sont, dans leur conception comme dans leur mise en œuvre, peu sensibles aux inégalités socialement héritées. Comme l'a montré Lecocq (2010), les administrations locales et les autorités coutumières jouent un rôle central dans la distribution des ressources, et tendent à reproduire les hiérarchies lignagères préexistantes. Ainsi, les groupes issus de l'esclavage sont souvent relégués à la périphérie des dispositifs publics. Ils sont enregistrés tardivement, informés partiellement et sans voix ni influence dans les choix stratégiques.¹⁷ Cette marginalisation institutionnelle est renforcée par une sous-représentation chronique dans les espaces de gouvernance locale : conseils municipaux, comités de développement, coopératives rurales, commissions foncières ou structures de gestion des

¹⁷ Ali Bouzou, Président de l'Association Timidria, Entretien collectif, Niamey, le 7 mars 2023.

ressources naturelles¹⁸. Plusieurs études montrent que l'accès à ces instances demeure filtré par le statut social, les alliances matrimoniales et la reconnaissance lignagère (Mahamane Alio, 2020 ; Galy, 2004). Les descendants d'esclaves y sont presque absents, en raison de barrières symboliques, de discriminations implicites, ou du refus des élites traditionnelles de partager le pouvoir. Cette absence de représentation politique empêche la formulation collective de revendications et contribue à maintenir ces groupes dans un état d'invisibilité officielle. À cela s'ajoute l'absence de cadre juridique spécifique permettant de lutter contre les discriminations fondées sur l'origine sociale ou sur l'héritage historique de l'esclavage. Si la loi de 2003 criminalise l'esclavage, elle ne prévoit ni mécanismes de réparation, ni reconnaissance officielle de la discrimination fondée sur l'ascendance servile. Comme le souligne Testart (1998), l'abolition formelle ne suffit pas à déconstruire les structures sociales qui ont soutenu l'esclavage ; en l'absence d'un travail politique et institutionnel, ces structures se recomposent sous d'autres formes. Ainsi, les blocages institutionnels agissent comme des mécanismes silencieux de reproduction de l'inégalité. Ils limitent l'accès aux ressources économiques, restreignent l'exercice de la citoyenneté et renforcent la marginalisation symbolique des groupes historiquement dominés. Si l'esclavage a été aboli juridiquement, ses séquelles demeurent encore implantées dans les dynamiques sociales et politiques du Niger. La persistance de ces logiques d'exclusion rappelle que la mémoire de l'esclavage continue de structurer les rapports

¹⁸ Ali Bouzou, Président de l'Association Timidria, Entretien collectif, Niamey, le 7 mars 2023.

de pouvoir, d'influencer les trajectoires sociales et de déterminer, encore aujourd'hui, l'accès différencié aux opportunités et aux ressources publiques.

3. Formes de réponse sociale et institutionnelle à l'héritage esclavagiste au Niger

Bien que l'esclavage soit officiellement aboli au Niger, ses héritages continuent de structurer les rapports sociaux, économiques et politiques. Les descendants d'esclaves demeurent confrontés à des discriminations persistantes qui limitent leur accès aux ressources fondamentales (terre, emploi, éducation et participation politique). Longtemps ignorée dans les politiques publiques, cette réalité a progressivement suscité l'engagement d'acteurs de la société civile, de juristes et d'organisations internationales. Face à la résilience des hiérarchies issues de l'ordre esclavagiste, diverses réponses sociales et institutionnelles ont émergé : mobilisation associative, réformes juridiques criminalisant l'esclavage, et programmes de développement visant l'inclusion des groupes marginalisés. Ces dynamiques montrent que, malgré sa disparition légale, l'esclavage continue d'influencer les mécanismes contemporains d'accès aux ressources et de distribution du pouvoir au Niger.

3.1. Les mobilisations communautaires et associatives : vers une reconnaissance des droits

Face à l'inaction prolongée des institutions publiques et à la persistance de discriminations structurelles héritées de l'esclavage, les mobilisations communautaires et associatives

se sont progressivement imposées comme des acteurs centraux de la résistance sociale au Niger. Ces initiatives, souvent implantées dans les zones rurales les plus touchées par les hiérarchies lignagères, ont joué un rôle déterminant dans la rupture du « silence politique et institutionnel » entourant l'esclavage par ascendance (Galy, 2004). Elles ont contribué à faire émerger une parole collective portée par les descendants d'esclaves eux-mêmes, jusque-là invisibilisés dans les récits nationaux et les politiques publiques. Parmi ces acteurs, l'Association Timidria qui signifie « fraternité » en *tamasheq* constitue l'organisation la plus emblématique. Créée en 1991 dans un contexte de libéralisation politique, elle s'est donné pour mission de combattre toutes les formes contemporaines d'asservissement et de discriminations liées à l'ascendance servile. Ses actions combinent enquête de terrain, sensibilisation communautaire, médiation sociale et accompagnement juridique. Timidria a ainsi documenté de nombreux cas d'exploitation, parfois conduisant à des libérations volontaires ou judiciaires malgré les résistances des autorités coutumières, souvent réticentes à remettre en cause l'ordre social traditionnel¹⁹. Au-delà de cette Association, une pluralité de collectifs militants, composés de jeunes, de femmes ou de leaders communautaires issus des groupes marginalisés, occupe désormais une place croissante dans l'espace public²⁰. Grâce aux radios locales, aux réseaux sociaux ou aux campagnes de sensibilisation, ces acteurs dénoncent les inégalités persistantes, contestent

¹⁹ Weila Igiuss, Ali bouzou, ancien et actuel présidents de Timidria, Entretiens collectifs, Niamey, le 17 juillet 2023.

²⁰ On pense à RDM-Tanafili, créée en 2008 par Moustapha Kadi Oumani ; à ORDH-*alhakan nana*, créée en 2011 par Ilguillas Weila ; ANLPES-Tangami, créée en 2024.

les pratiques discriminatoires et interpellent les autorités locales sur leur inertie (Oumarou, 2024). Leur action contribue également à construire une mémoire collective des violences historiques, largement absente des manuels scolaires ou des discours nationaux officiels²¹. Dans certaines régions, principalement celle de Tahoua, des initiatives locales de solidarité telles que des coopératives de production, des programmes éducatifs destinés aux enfants des groupes stigmatisés, etc. constituent des espaces d'autonomisation économique et symbolique. Ces actions communautaires permettent de renforcer la cohésion interne, de reconstruire une dignité collective et de promouvoir de nouvelles formes de participation sociale fondées sur l'entraide et la citoyenneté. L'impact de ces actions est devenu si significatif que certains descendants d'esclaves en viennent désormais à se percevoir comme des objets d'admiration au sein de la population. C'est du moins ce qu'exprime Alhoussanatou Amadou dans *Wahaici*²² lorsqu'elle affirme : « *Abinda kowa ke Ri, yau shi kowa ke so* », littéralement : « Ce que tous rejetaient autrefois est devenu aujourd'hui un objet d'admiration ». Cependant, ces mobilisations se heurtent à de nombreux obstacles comme la faiblesse des financements, l'isolement géographique des communautés concernées, l'intimidation et la stigmatisation des militants, le manque de relais institutionnels dans les sphères décisionnelles dominées par les anciennes élites lignagères, etc. Malgré ces contraintes, elles représentent aujourd'hui un pilier essentiel de la lutte contre les inégalités

²¹ Moustapha Kadi, président de RDM-Tanafili, Entretien collectif, Niamey, le 26 août 2024.

²² Film documentaire réalisé par Apsatou Bagaya, cf. <https://videopress.com/v/zUwntJfm>.

historiques. En donnant une voix aux populations longtemps marginalisées, elles contribuent à redéfinir les termes du débat public et à revendiquer une citoyenneté pleine, inclusive et fondée sur la dignité et l'égalité des droits.

3.2. Les réponses juridiques et judiciaires : criminalisation et jurisprudence

L'un des tournants majeurs dans la lutte contre l'héritage esclavagiste au Niger réside dans l'adoption de réformes juridiques ambitieuses visant à reconnaître, criminaliser et prévenir l'esclavage dans ses formes contemporaines. Bien que l'abolition ait été proclamée dès la période coloniale, il a fallu attendre 2003 pour que le Niger se dote d'un texte juridique spécifique érigeant l'esclavage en infraction pénale. Cette évolution traduit une prise de conscience tardive mais cruciale de la persistance de pratiques sociales héritées des hiérarchies anciennes (Oumarou, 2024). L'introduction de l'article 270-1 du Code pénal, adoptée dans le cadre de l'ordonnance n° 2003-25, constitue une avancée décisive. Ce texte stipule que *toute personne ayant réduit une autre en esclavage ou ayant participé à sa réduction est passible d'une peine de 10 à 30 ans de réclusion*. Cette formulation rompt explicitement avec la politique du déni longtemps entretenue par les autorités publiques en reconnaissant la persistance de pratiques esclavagistes dans plusieurs régions du pays. Ce cadre juridique rénové a permis l'émergence de plusieurs jurisprudences emblématiques, notamment grâce au travail de documentation et d'accompagnement réalisé par les organisations de défense des droits humains. L'affaire la plus marquante demeure

celle de Hadijatou Mani, une jeune femme vendue comme *wahiya* (forme contemporaine d'esclavage domestique et sexuel). Après sa libération, elle saisit la justice, et en 2008, la Cour de justice de la CEDEAO rendit un arrêt historique reconnaissant la responsabilité de l'État nigérien pour n'avoir pas protégé ses droits fondamentaux (CEDEAO, 2008). Cette décision, analysée comme une rupture normative majeure a renforcé la visibilité internationale du phénomène et posé les bases d'une justice réparatrice en Afrique de l'Ouest (Bellagamba, Greene & Klein, 2013). Cependant, malgré ces avancées majeures, l'application du cadre juridique demeure limitée. Plusieurs obstacles structurels persistent. On note la réticence de certaines autorités coutumières à collaborer avec la justice formelle ; la peur de représailles chez les victimes ou les témoins susceptibles de porter plainte ; l'insuffisance de formation des magistrats, policiers et auxiliaires de justice sur la qualification spécifique de l'esclavage moderne ; l'absence de dispositifs de protection durable des victimes après jugement, etc. En conséquence, peu de procédures aboutissent, et celles qui le font concernent des cas hautement médiatisés, laissant subsister une large zone d'ombre dans laquelle se maintiennent impunité et abus quotidiens. Ce décalage entre le droit formel et les pratiques sociales révèle la difficulté d'arracher certaines régions aux pouvoirs lignagers et aux hiérarchies du passé. Enfin, les associations nationales, en particulier Timidria, engagée depuis les années 1990, ont régulièrement dénoncé le manque de volonté politique dans la mise en œuvre effective de ces lois. Malgré leur potentiel transformateur, les réformes juridiques se heurtent à une

résistance systémique, où l'invisibilisation des discriminations et la préservation de l'ordre social traditionnel continuent de freiner la pleine réalisation des droits humains.

3.3. Les politiques publiques et projets de développement : inclusion progressive mais incomplète

Si le Niger a officiellement reconnu l'illégalité de l'esclavage, les politiques publiques visant l'inclusion économique et sociale des descendants d'esclaves demeurent encore timides et limitées dans leur portée (Rossi, 2019 ; Oumarou, 2024). Les interventions étatiques et les programmes de développement, bien qu'orientés vers la réduction de la pauvreté et de l'exclusion, n'intègrent que marginalement les inégalités héritées de l'esclavage. L'absence de reconnaissance explicite du statut de ces populations dans les politiques sectorielles contribue à leur invisibilisation dans les dispositifs de soutien²³. Certaines initiatives existent néanmoins, souvent impulsées ou soutenues par des partenaires techniques et financiers internationaux, dans les domaines du développement rural, de la sécurité alimentaire, de l'éducation ou de la santé communautaire (Timidria, 2015). Plusieurs programmes ont cherché à améliorer l'accès à la terre, aux microcrédits, à la formation professionnelle et à la scolarisation, en particulier dans les zones rurales où vivent de nombreuses communautés issues de l'esclavage. Toutefois, ces interventions restent généralement mises en œuvre sans analyse spécifique des

²³ Moussa Zangaou, Chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Entretien individuel, Niamey, le 30 avril 2025.

rapports de domination locaux, ce qui limite leur efficacité et leur capacité à transformer les hiérarchies sociales préexistantes²⁴. La réforme foncière, par exemple, censée moderniser la gestion du foncier rural, n'a pas abordé la discrimination coutumière persistante à l'encontre des anciens esclaves. Dans plusieurs régions, les chefs traditionnels conservent un contrôle exclusif sur les terres, perpétuant ainsi dépendance et exclusion économique (Olivier de Sardan, 2021). De même, les politiques sociales générales, éducation, santé, emploi restent insuffisamment ciblées. À ce jour, aucune stratégie nationale claire ne reconnaît explicitement les descendants d'esclaves ni n'instaure de mesures de réparation ou d'inclusion différenciée. Ce choix d'« universalisation » des droits, bien que politiquement prudent, tend à laisser perdurer des inégalités structurelles. Malgré ces limites, des projets pilotes, souvent développés en collaboration avec la société civile, ont permis des progrès en matière d'autonomisation économique et d'accès aux services de base. Leur durabilité dépend toutefois d'un engagement étatique plus fort et d'une reconnaissance officielle des injustices historiques, ainsi que de stratégies de transformation des rapports de pouvoir locaux. L'examen de l'ensemble de ces réponses révèle un paysage contrasté. D'un côté, des mobilisations communautaires dynamiques, portées par des associations telles que Timidria, qui visibilisent et soutiennent les populations anciennement asservies et de l'autre, un appareil juridique en construction qui, bien qu'important sur le plan

²⁴ Galy Abdelkader, Enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Entretien individuel, Niamey, le 08 avril 2024.

normatif, peine à garantir une justice effective et accessible.

Ainsi, si certaines avancées ont été enregistrées notamment, sur le plan législatif et à travers l'action militante, l'approche globale reste insuffisante pour éradiquer les inégalités profondes et multidimensionnelles issues de l'ordre esclavagiste. La construction d'une société véritablement inclusive au Niger nécessiterait une politique cohérente combinant reconnaissance historique, réparations sociales et symboliques et transformation des rapports de pouvoir locaux.

Conclusion

L'analyse menée dans cet article montre que l'esclavage au Niger ne constitue pas un fait révolu, mais un héritage social profond dont les résonances structurent encore aujourd'hui les identités, les rapports de pouvoir et l'accès aux ressources. La première partie a permis de souligner que l'institution esclavagiste, loin d'être un simple épisode historique, s'inscrivait dans un système hiérarchique ancien, consolidé par la légitimité coutumière et religieuse, puis maintenu sous d'autres formes par la colonisation. La rupture juridique de 1905 n'a pas suffi à rompre les chaînes invisibles de la dépendance ; elle a plutôt inauguré un processus de reconfiguration silencieuse des rapports sociaux entre anciens maîtres et anciens serviteurs.

L'examen des dynamiques économiques met en lumière la manière dont ce passé structure encore le présent. L'accès inégal à la terre, la marginalisation sur le marché de l'emploi

et la faible représentation dans les sphères décisionnelles témoignent d'une stratification sociale persistante, où l'origine continue d'influencer le destin. Les descendants d'esclaves, bien qu'affranchis en droit, demeurent souvent confinés aux marges de l'économie formelle, inscrits dans une condition héritée plutôt que choisie.

L'article souligne également l'ambivalence de l'État nigérien, partagé entre un cadre juridique abolitionniste et une application institutionnelle encore limitée. La lutte contre l'esclavage par ascendance exige dès lors plus qu'une législation. Elle requiert un travail collectif de transformation sociale, de reconnaissance et de mémoire. Les mobilisations de la société civile notamment celles portées par Timidria et d'autres organisations montrent cependant que les lignes peuvent évoluer dès lors que les voix longtemps étouffées trouvent un espace d'expression et de légitimité.

En définitive, comprendre la persistance de l'esclavage au Niger revient à concevoir la justice non seulement comme une norme légale, mais comme un processus actif de réparation historique, de rééquilibrage des ressources et de reconstruction du lien social. C'est à ce prix qu'une société véritablement égalitaire peut émerger, fondée sur la dignité partagée et la reconnaissance de chaque citoyen, indépendamment de son ascendance. Le chemin reste exigeant, mais il s'éclaire désormais par la recherche, par la parole libérée des communautés concernées et par l'impératif éthique de transformer la mémoire collective en moteur de changement.

Sources et bibliographie

Sources orales

N°	Nom et prénom des interviewés	Statuts des interviewés	Type d'entretien	Date d'entretien	Lieu d'entretien
1	Ali Bouzou	Président de l'Association Timidria	Individuel	le 7 mars 2023	Niamey
2	Galy Abdelkader	Enseignant Chercheur	Individuel	le 8 avril 2024	Niamey
3	Iguils Weillas	Ancien Président de l'Association Timidria	Individuel	le 17 avril 2023	Niamey
4	Igliuss Weila, Ali bouzou	Ancien et actuel présidents de Timidria	collectif	le 17 juillet 2023	Niamey
5	Moussa Amadou Foutta	Président de l'Association Tangani	collectif,	le 14 mars 2025.	Niamey
6	Moussa Oumarou	Enseignant-chercheur	Individuel	le 18 avril 2025	Niamey
7	Moussa Zangaou, Niamey	Chercheur/UAM	Individuel	le 30 avril 2025	Niamey
8	Moustapha Kadi	Président de RDM-Tanafili	collectif	le 26 aout 2024	Niamey

Bibliographie

ALAKARBO Hassimou, 2025, « Les femmes dans le mouvement abolitionniste au Niger, un véritable parcours d'accommodation », in : *Revue Enclume d'Ivoire*, Vol 1, n° 1, pp. 97-123.

BEBEL-GISLER Dany, 1998, « Le passé inachevé de l'esclavage. L'héritage culturel africain dans le réel, l'inconscient et l'imaginaire sociale guadeloupéen », *La*

chaine et le lien : une vision de la traite négrière, Paris, Editions Unesco, pp. 295-312.

BELLAGAMBA Alice, GREENE Sandra et KLEIN Martin, 2013. *African Voices on Slavery and the Slave Trade*, Cambridge University Press, 563 p.

CEDEAO, 2008, *Arrêt Hadijatou Mani Koraou c. État du Niger*. Cour de justice de la CEDEAO, consulté le 17 novembre 2025 sur : https://caselaw.ihrda.org/fr/entity/mu1dunqircq3f3pivocp_aatt9?page=3.

GALY KADIR Abdelkader, 2004. *L'esclavage au Niger : aspects historiques, juridiques, dénombrements et statistiques*, Niamey, Anty Slavery International et Association Timidria, 158 p.

JOSEPH CALDER Miller, 1998, « L'abolition de la traite des esclaves et de l'esclavage : fondements historiques », *La chaine et le lien : une vision de la traite négrière*, paris, Editions Unesco, pp. 225-266.

KADI OUMANI Moustapha, 2005. *Un tabou brisé, l'esclavage en Afrique : cas du Niger*, L'Harmattan , 279 p.

LECOQC Baz, 2005, « La question bellah : émancipation des esclaves, race et catégories sociales dans le nord du Mali à la fin du XXe siècle. » *REVUE CANADIENNE DES ÉTUDES AFRICAINES*, vol. 39, no 3, pp. <http://hdl.handle.net/1854/LU-382865>, consulté le 28 mai 2025.

MAHAMAN Alio, 2020. *Un passé qui ne passe pas : Domination et résistance en contexte sahélien*, Niamey, Editions Gashingo, 324 p.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2021. *La revanche des contextes. Des mésaventures de l'ingénierie sociale, en Afrique et au-delà*, Paris : Édition Karthala, 494 p.

OUMAROU Moussa, 2024, « Abolitions légales et persistance de l'esclavage dans les sociétés nigériennes : des réformes coloniales inachevées à l'activisme de la société civile (1905-2023) », *Esclavages & Post-esclavages* [En ligne], 10 | mis en ligne le 27 novembre 2024, consulté le 02 décembre 2024, URL : <http://journals.openedition.org/slavery/11197> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/12sh8>.

OUMAROU Moussa, 2009. *L'esclavage dans la société zarma-songay du XIXe siècle à l'ère démocratique : pratiques, mutations et formations des mentalités*, Mémoire de maîtrise d'Histoire, UAM, Niamey, 114 p.

OUMAROU Moussa, 2022. *L'influence de l'islam sur la pratique et l'absolution de l'esclavage dans les sociétés touarègues et zarma songay de l'Ouest nigérien depuis le XIXe siècle*, Thèse de doctorat d'histoire, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger, 283 p.

ROSSI Benedetta, 2008, « L'impact persistant de l'esclavage ». Entretien avec Benedetta Rossi, *Research Intelligence*, numéro 34, printemps 2008, <https://benedettarossi.com/publications/>, consulté le 27 mai 2025.

ROSSI Benedetta, 2015, « L'Afrique post-esclavagiste : une histoire du futur ». *Revue internationale d'études historiques africaines*, vol. 48, n° 2, pp. 303-324, <https://benedettarossi.com/publications/>, consulté le 28 mai 2025.

ROSSI Benedetta, 2016, « Dépendance, manque de liberté et esclavage en Afrique : vers une analyse intégrée ». *Afrique*, vol. 86, n°. 3, pp. 571-590, <https://benedettarossi.com/publications/>, consulté le 28 mai 2025.

ROSSI Benedetta, 2017, « Périodiser la fin de l'esclavage. Le droit colonial, la Société des Nations et la résistance des esclaves dans le Sahel nigérien, 1920-1930 », in : *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 2017/4 (72e année), p. 983-1021.

ROSSI Benedetta, 2019, Benedetta Rossi : « Au Sahel, l'idéologie qui justifie l'esclavage n'est pas complètement morte »', entretien avec Benedetta Rossi, *Le Monde Afrique*, 10 mars 2019, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/10/au-sahel-l-ideologie-qui-justifie-l-esclavage-n-est-pas-completement-morte_5434102_3212.html, consulté le 27 mai 2025.

ROSSI Benedetta, 2020, « Au-delà du paradigme atlantique : esclavage et abolitionnisme au Sahel nigérien ». *Journal of Global Slavery*, vol. 5, no. 2 (2020), pp. 238-269, <https://benedettarossi.com/publications/>, consulté le 28 mai 2025.

SUZANNE Miers, MARTIN A. Klein, 1999. *Slavery and Colonial Rule in Africa*, Londres, Psychology Press, 296 p.

TESTART Alain, 1998, « L'esclavage comme institution », in : *L'Homme*, 1998, tome 38 n°145, De l'esclavage. www.persee.fr/issue/hom_0439-4216_1998_num_38_145., consulté le 19 novembre 2024.

TIDJANI ALOU Mahaman, 2000, « Démocratie, exclusion sociale et quête de citoyenneté: cas de l'association Timidria au Niger », in : *Journal des Africanistes* 1-2, n°70, pp. 173-195.

TIDJANI ALOU Mahaman, 1996, « Les Trajectoires d'une Reconversion du Militantisme Associatif au Courtage en Développement : Le Cas de Timidria au Niger », in : *Bulletin de l'APAD* [Online], 12 | Online since 24 April 2007, connection on 11 December 2024. URL: <http://journals.openedition.org/apad/601>; DOI: <https://doi.org/10.4000/apad.601>.

TIMIDRIA, 2015. *Rapport annuel sur la lutte contre l'esclavage au Niger*, Niamey.

ZAKARI Maikoréma, 1985. Contribution à l'Histoire des populations du Sud-Est nigérien : le cas du Mangari (XVI^e-XIX^e Siècle), EN no 53, IRSH, 246 p.

ZANGAOU Moussa, 1996. La place de la femme dans les sociétés agro-pastorales du Liptako Gurma nigérien : cas des femmes Touaregs, Thèse de doctorat de sociologie, Université Paris 10, France.

La palabre : Alternative aux modèles démocratiques africains postcoloniaux dans la pensée de Bidima

BAKARY Marcelle Christelle Flora
Université Alassane Ouattara
christellebah48@gmail.com

Résumé :

Dans cette contribution, Jean-Godefroy Bidima analyse de manière critique la relation entre la démocratie postcoloniale africaine et la valorisation rationnelle des traditions culturelles endogènes. Il consacre une attention particulière à la pratique de la palabre, qu'il envisage comme un levier fondamental et un vecteur stratégique pour l'établissement d'une démocratie authentique en Afrique. La première partie de l'étude s'attache à démontrer le rôle structurant de la palabre dans la régulation des relations sociales, mettant en lumière l'importance de l'écoute, du dialogue et de la recherche du consensus comme fondements du vivre-ensemble. La seconde partie s'intéresse à l'élaboration théorique de Bidima, qui propose la palabre comme une alternative pertinente et crédible au modèle démocratique importé et hérité de la colonisation. L'article met ainsi en exergue la nécessité de repenser la palabre afin de mieux répondre aux enjeux contemporains de la démocratie en Afrique, tout en ouvrant la réflexion à d'autres contextes culturels. Selon Bidima, cette revalorisation des pratiques traditionnelles constituerait une démarche de ré-africanisation de la pensée et des institutions démocratiques, susceptible de transformer en profondeur les modalités de gouvernance sur le continent.

Mots clés : *Alternative-Démocratie-Dialogue-Consensus-Ecoute-La palabre-La parole*

Abstract :

In this contribution, Jean-Godefroy Bidima critically analyzes the relationship between postcolonial African democracy and the rational

valorization of indigenous cultural traditions. He pays particular attention to the practice of palaver, which he views as a fundamental lever and a strategic vector for the establishment of authentic democracy in Africa. The first part of the study focuses on demonstrating the structuring role of the palaver in regulating social relations, highlighting the importance of listening, dialog, and consensus-seeking as the foundations of living together. The second part focuses on Bidima's theoretical elaboration, which proposes the palaver as a relevant and credible alternative to the democratic model imported and inherited from colonization. The article thus highlights the need to rethink the palaver in order to better address the contemporary challenges of democracy in Africa, while also opening up reflection to other cultural contexts. According to Bidima, this reevaluation of traditional practices would constitute a process of re-Africanization of thot and democratic institutions, capable of profoundly transforming governance modalities on the continent.

Keywords : Palaver- Speech- Dialogue- Listening- Consensus- Alternative-Democracy

Introduction :

C'est un secret de polichinelle, la rencontre de l'Afrique avec l'Occident a été le début de l'histoire africaine moderne, mais histoire douloureuse et honteuse caractérisée par la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Ces phénomènes, depuis lors jusqu'à l'heure, n'ont eu cesse de répercussions profondes sur l'imaginaire et l'univers mental des Africains et ont inauguré et institué une histoire fragmentée, chaotique et tragique des sociétés traditionnelles africaines de sorte qu'aujourd'hui l'Africain n'a plus de quoi à proposer comme élément d'identification de soi ; Il est le prototype de ce qui a été décrit par le Tunisien Memmi, c'est-à-dire qu'« il a été arraché à son passé et stoppé dans son avenir,

ses traditions agonisent et il perd l'espoir d'acquérir une nouvelle culture, il n'a ni langue, ni drapeau, ni technique, ni existence nationale ni internationale » (A. Memmi, 1985, pp. 155-156). Tout porte à croire que le paradigme de l'impérialisme constitue le facteur explicatif et causal de la déchéance du système politique, et socio-économique propre à l'Afrique, et partant, ses systèmes institutionnels et juridiques.

L'Afrique a, en effet, connu dans son passé une évolution politique et institutionnelle qui lui permettait de bien gérer ses sociétés, comme en témoigne la succession des empires, des royaumes et autres organisations des sociétés que l'Afrique précoloniale a connu. Les sociétés africaines précoloniales, plus précisément les grands empires avaient leurs institutions propres, leurs modes de gestion des affaires publiques, d'organisation et de transmission du pouvoir politique, leurs propres modes de régulations des rapports sociaux, de gestions et de règlement des conflits qui leur permettaient d'assurer la paix et la sécurité des peuples et communautés.

Cependant, la conquête coloniale, qui se caractérise par le renversement des valeurs africaines, a consisté à faire émerger dans l'espace africain des États constitués et calqués sur le modèle d'État-nation proprement occidental, reproduisant non seulement les formes mais aussi l'esprit des institutions et des modes de gestion et de régulation publique issus des sociétés européennes. Alors que les démocraties libérales occidentales reposent historiquement sur les principes de la représentation, du vote s'élèvent pour interroger la pertinence universelle de ce modèle,

notamment dans les contextes non occidentaux. Dans cette perspective, pour Jean-Godefroy Bidima, la palabre africaine, avec son ancrage communautaire, sa logique de gouvernance par consensus et son éthique du dialogue, peut être envisagée comme une alternative politique et culturelle crédible à la démocratie libérale contemporaine.

En nous proposant une réflexion sur cette alternative politique et culturelle ; Bidima nous soumet à une problématique qui permet d'explorer la richesse conceptuelle de la palabre tout en interrogeant son actualité et son universalité. La palabre, en tant que pratique ancestrale africaine de régulation collective, incarne un mode de gouvernance fondé sur l'écoute, le dialogue et la recherche du consensus. Face aux limites parfois observées des modèles démocratiques libéraux, essentiellement axés sur la règle de la majorité et la représentation, il devient légitime de se demander : la palabre peut-elle véritablement s'ériger en alternative crédible, voire en complément fécond, à ces modèles occidentaux dans la gestion des affaires publiques et la résolution des conflits ? Cette interrogation centrale soulève d'autres questions fondamentales : sur quels piliers culturels, sociaux et éthiques repose la pratique de la palabre au sein des sociétés africaines traditionnelles ? Jusqu'où cette institution peut-elle être mobilisée comme modèle novateur de démocratie participative, susceptible d'inspirer des formes contemporaines de gouvernance et de gestion pacifique des conflits sur le continent africain ? En somme, il s'agit d'examiner la portée, les limites et la possible articulation de la palabre avec les dispositifs institutionnels

modernes, afin de déterminer si elle peut contribuer à repenser et à revitaliser la démocratie en Afrique.

Cet article s'articule autour de deux hypothèses principales. La première, de portée générale et structurante pour l'ensemble de cette étude, pose que la palabre constitue une institution sociale dans laquelle la parole joue un rôle central d'outil de régulation et de cohésion communautaire. La seconde hypothèse consiste à envisager la palabre comme une alternative possible aux formes classiques de démocratie, en particulier dans le contexte africain.

L'objectif de cette étude est donc d'explorer comment la pratique de la palabre s'inscrit dans une modernité africaine critique à l'égard des systèmes politiques et judiciaires hérités de la colonisation. Il s'agit d'interroger la pertinence de la palabre en tant que modèle alternatif pour repenser, à l'échelle globale, la justice, la gouvernance et le vivre-ensemble. En claire, cette analyse vise à montrer comment la palabre, en tant que « juridiction de la parole », peut inspirer une révision critique des modèles africains de gouvernance et de justice postcoloniaux.

Dans cette perspective, la thèse de Bidima, qui invite à repenser le système culturel africain à travers la pratique de la palabre, constitue le cadre méthodologique de notre réflexion. Pour mener à bien cette réflexion, nous avons adopté une méthodologie à la fois analytique et prospective, qui permet d'appréhender la nécessité de repenser la palabre comme un pilier d'une démocratie authentique. La démarche analytique nous conduira d'abord à examiner la palabre en tant que mécanisme fondamental de paix et de cohésion au

sein des communautés traditionnelles africaines. La dimension prospective, quant à elle, nous permettra d'envisager la palabre comme une perspective novatrice pour les démocraties africaines postcoloniales.

Dans la première partie de cette étude, nous analyserons la valeur de la palabre en détaillant ses mécanismes, sa portée et sa dimension symbolique dans les sociétés africaines. Dans la seconde partie, nous explorerons la conception que développe Bidima de la palabre, en tant que réponse possible aux défis démocratiques contemporains, non seulement en Afrique, mais potentiellement aussi dans d'autres contextes.

1. La palabre comme espace de parole et de régulation communautaire

La palabre est un concept bien actif dans la culture africaine. Elle est considérée comme le moyen par excellence de prévenir et même gérer les conflits entre communauté. En effet, la palabre pacifie les divisions sociales, faire parler les membres de la communauté en suivant un certain ordre dans l'usage de l'expression verbale et corporelle dans le seul but de parvenir à la paix. Toutefois qu'il y a un conflit à régler ou qu'il faut partager un évènement heureux, les peuples africains font recours à la palabre. Cette conception valorisante de la palabre laisse voir qu'elle est le pilier de tout peuple unifié en Afrique. Mieux, l'âme vivante en chaque africain. Ce qui pousse bien notre curiosité intellectuelle à examiner, d'une part, les mécanismes qui permettent à la palabre de produire une résolution pacifique des conflits, et

d'autre part, les symboles et représentations sociales qui en font une pratique intemporelle et identitaire.

L'objectif sera de montrer que la palabre, incarne des principes universels de justice et de cohésion sociale tout en se réinventant face aux défis contemporains. Mieux, il s'agira de comprendre comment la palabre, à travers l'écoute, le dialogue et la recherche de consensus, contribue à la régulation des relations sociales et à la préservation de l'équilibre communautaire.

1. 1. Analyse des mécanismes de la palabre : écoute, dialogue et consensus

La palabre, en tant qu'institution profondément enracinée dans les sociétés africaines traditionnelles, repose sur des mécanismes précis qui en font un modèle unique de gestion des conflits et de préservation de l'harmonie communautaire. Elle repose sur des principes fondamentaux tels que l'écoute, le dialogue et le consensus, qui traduisent une vision collective de la société où la parole devient un vecteur d'unité et de pacification. Comme l'explique Jean -Godefroy Bidima, « la palabre est un espace où la parole est à la fois libérée et encadrée, où l'écoute active et le dialogue constructif permettent de transformer les différends en opportunités de renforcement des liens sociaux » (J-G Bidima, 1997, p. 34). Pour lui, la palabre est un espace où les différences s'expriment pour se transformer en complémentarités. Elle incarne ainsi un idéal de coexistence pacifique dans lequel la gestion des désaccords s'inscrit dans une logique de négociation participative et non de confrontation. Dès lors, il convient de

s'interroger de la manière suivante : Comment, à travers l'écoute, le dialogue et le consensus, la palabre permet-elle de répondre aux besoins de régulation communautaire tout en incarnant les valeurs fondamentales des sociétés africaines ? Cette problématique nous invite à explorer les mécanismes internes qui font de la palabre une institution unique, à la fois enracinée dans les traditions et ouverte aux évolutions contemporaines.

L'écoute, tout d'abord, est la pierre angulaire de la palabre. Cela signifie que cette pratique repose à priori sur la capacité des participants à écouter activement et attentivement les autres. Mais, qu'est-ce avant tout l'écoute ?

Le mot "écoute" provient du latin *auscultare*, qui signifie « prêter une oreille attentive », soulignant ainsi une attention volontaire et active. L'écoute implique un effort conscient de compréhension et d'analyse. Cette racine a également donné naissance au verbe *ausculter*, utilisé en médecine pour désigner l'action d'examiner en prêtant une attention minutieuse aux sons du corps, illustrant ainsi l'idée d'une écoute profonde et réfléchie. Dès lors, l'étymologie du mot met en évidence son rôle essentiel dans la communication humaine, en tant qu'acte d'ouverture, de compréhension et d'engagement dans un échange.

L'écoute, dans le contexte de la palabre, revêt une dimension fondamentale, tant sur le plan culturel que social. Elle ne se limite pas à une simple réception passive des paroles d'autrui. Elle est, bien plus, une attitude active, bienveillante et respectueuse, qui implique une attention profonde à la fois aux mots prononcés et aux non-dits. Elle

suppose une ouverture d'esprit, une capacité à se décentrer de soi-même pour accueillir les perspectives des autres. L'écoute, dans la palabre, est donc un acte de reconnaissance de l'autre, une manière de valoriser sa parole et de lui accorder une place légitime dans le débat. Comme le souligne le philosophe camerounais Boulaga, « la palabre est un espace où l'on apprend à écouter pour comprendre, et non pour répondre » (F.E. Boulaga, 1997, p.52). Cette définition met en lumière l'idée que l'écoute n'est pas seulement un préalable à la prise de parole, mais un pilier essentiel de la construction du consensus. Elle implique une attention active et bienveillante, où chaque participant accorde de la valeur aux propos de l'autre. C'est une posture d'ouverture, où l'on s'efforce de comprendre avant de réagir.

En outre, l'écoute joue un rôle fondamental, car elle est le préalable indispensable à tout échange productif. En effet, dans la palabre, la résolution des conflits et la recherche de consensus nécessitent que chaque intervenant se sente respecté et entendu. Cela permet de réduire les tensions, de comprendre pleinement les points de vue opposés et de construire une base commune pour la discussion. Sans une écoute sincère, la palabre risquerait de se transformer en un affrontement de monologues, incapable de produire l'harmonie sociale qu'elle cherche à préserver. Ainsi, écouter, c'est reconnaître la parole de l'autre comme légitime et participer à une dynamique collective où chaque voix contribue à l'objectif commun d'unité et de pacification. Comme le note Bidima, « l'écoute est le prélude à toute parole efficace, car elle crée les conditions de l'entente » (J-G Bidima, 1997, p. 39). Pour lui,

l'écoute est indispensable car elle prépare un terrain fertile où la parole peut prospérer. En effet, si le but de la palabre est d'aboutir à une décision collective ou à résoudre un conflit de manière consensuelle, c'est parce qu'en la matière, l'écoute permet de prendre en compte les intérêts et les préoccupations de tous les participants. En écoutant attentivement, les membres du groupe peuvent identifier des points de convergence et élaborer des solutions qui satisferont le plus grand nombre. Selon l'anthropologue Bidima « la palabre est un art de la négociation où l'écoute est la clé de voûte de l'édifice social » (J-G Bidima, 1997, p.48). Cette pensée souligne que l'écoute n'est pas seulement une compétence individuelle, mais un mécanisme social qui permet de maintenir la cohésion du groupe.

Ensuite, l'autre principe fondamental est le dialogue entendu comme espace de négociation et d'échange. Le mot dialogue vient du grec ancien (dialogos), qui est formé de deux éléments, à savoir, (dia) signifiant « à travers », « entre » ou « par le moyen de » et de (logos) signifiant « parole », « discours » ou « raison ». Ainsi, étymologiquement, dialogos signifie « échange de paroles », mettant en avant l'idée d'une interaction entre pensée collective. Contrairement à un simple monologue, il implique une interaction active entre les participants.

Le dialogue, dans son sens philosophique, va au-delà d'un simple échange de paroles. Il est une méthode d'exploration mutuelle de la vérité, un espace où les individus confrontent leurs idées et cherchent à comprendre l'autre dans sa subjectivité. Dans la tradition occidentale, le dialogue prend sa forme la plus emblématique chez Platon,

notamment à travers la figure de Socrate, dont la méthode, la maïeutique, consiste à interroger pour faire émerger la vérité chez l'interlocuteur. Cette approche repose sur l'humilité intellectuelle et le respect de l'opinion de l'autre, illustrée par la célèbre citation de Socrate : « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » (Platon, 1997, p.56). Cette quête de vérité par le dialogue est également présente chez Martin Buber, philosophe juif du XX^{ème} siècle, qui distingue deux types de relations : le « Je-Il » (relation instrumentale) et le « Je-Tu » (relation authentique), ce dernier étant le véritable dialogue, fondé sur l'écoute et la rencontre véritable de l'autre. Selon Buber ; « Le dialogue authentique... ne consiste pas à se parler, mais à se rencontrer » (M. Buber, 2013 ; p.56). Le dialogue devient alors un processus de reconnaissance mutuelle, d'ouverture à l'altérité.

Dans la philosophie africaine, des penseurs comme Paulin Hountondji insistent sur le dialogue comme moyen de construire un savoir commun, à travers un échange entre différentes perspectives culturelles et intellectuelles. Pour lui, « La philosophie africaine n'existe qu'à travers un dialogue constant avec la philosophie universelle » (P. Hountondji, 1977, p.38), soulignant ainsi l'importance du dialogue interculturel pour l'émancipation intellectuelle. Ainsi, pour tous ces penseurs, le dialogue est un processus essentiel à la fois pour la recherche de la vérité, la reconnaissance de l'autre et la construction d'un savoir commun, où l'écoute et l'engagement mutuels sont primordiaux. Toute ces définitions se recourent dans le fait

que, le dialogue est à la fois un moyen de penser, de comprendre l'autre et de construire un savoir commun.

Le dialogue joue un rôle central dans la palabre, une pratique traditionnelle de discussion et de résolution de conflits répandue dans de nombreuses cultures africaines. Il constitue le cœur de la palabre et repose sur une circulation libre et fluide de la parole. Autrement dit, par le dialogue, la palabre s'organise autour d'échanges ouverts et égaux, où chacun peut s'exprimer sans contrainte ni domination. Ce principe garantit que toutes les voix, indépendamment du statut social, de l'âge ou du genre, soient entendues, favorisant ainsi un dialogue inclusif. La libre circulation de la parole permet aux participants de confronter leurs points de vue, d'exposer leurs désaccords et de co-construire des solutions dans un esprit de respect mutuel. Cette dynamique d'échange fluide reflète l'absence de hiérarchie stricte dans la palabre, où personne ne détient un monopole sur la vérité, mais où chaque contribution enrichit la réflexion collective. En favorisant l'écoute mutuelle et l'interaction harmonieuse, cette circulation libre de la parole permet au dialogue de devenir le moteur principal de la recherche de consensus et de la résolution des conflits. Bidima affirme à ce propos que « le dialogue de la palabre ne vise pas la domination d'un point de vue, mais la co-construction d'une vérité collective » (J-G Bidima, 1997, p.46). Par cette pensée, il tente de mettre en lumière l'essence collaborative et non conflictuelle de la palabre. Il souligne que la palabre repose sur une dynamique d'échange où les contributions de chacun sont considérées comme complémentaires. L'objectif n'est pas de désigner un vainqueur, mais de parvenir, par le dialogue, à une

compréhension partagée qui transcende les intérêts individuels. Cette approche reflète une vision communautaire, où la vérité n'appartient pas à un individu ou un groupe, mais émerge de l'interaction entre tous les participants. Ainsi, le dialogue dans la palabre favorise l'unité et la cohésion sociale, en renforçant le sentiment d'appartenance à une collectivité qui valorise l'inclusion et la collaboration.

Par ailleurs, le dialogue dans la palabre africaine ne se limite pas à la gestion des conflits, il joue également un rôle fondamental dans la transmission des valeurs et du savoir. Il constitue un véritable outil pédagogique à travers lequel les aînés partagent leur sagesse et enseignent aux jeunes générations les principes de vie en communauté. Comme le souligne Ki-Zerbo : « L'éducation africaine traditionnelle est fondée sur l'oralité, la participation et la transmission communautaire des savoirs » (J. Ki-Zerbo, 1992, p.56). En mettant en lumière les fondements de l'éducation traditionnelle africaine, qui repose sur l'oralité, la participation active et la transmission communautaire des connaissances, le penseur burkinabé souligne l'importance du dialogue et de l'interaction sociale dans le processus éducatif, où les savoirs sont partagés au sein de la communauté, notamment à travers des pratiques telles que la palabre. Cette approche illustre bien le rôle du dialogue dans la palabre africaine comme un outil essentiel de transmission des valeurs et du savoir entre générations.

En somme, le dialogue joue un rôle fondamental dans la palabre africaine en tant que vecteur de médiation, de démocratie participative et de transmission du savoir. Face

aux défis contemporains, la palabre demeure une source d'inspiration précieuse pour la gouvernance participative et le vivre-ensemble. Ainsi, comme l'exprime Diop « la palabre africaine est plus qu'un simple échange verbal : elle est une institution de la parole, un pilier de la sagesse collective » (B.B. Diop, 2007. p.44). Pour lui, la palabre ne se limite pas à une simple conversation ou à un échange d'opinions, mais elle représente une véritable institution sociale où la parole est un outil de gouvernance, de transmission du savoir et de préservation de l'harmonie communautaire.

Enfin, le consensus, fruit du processus de discussion, est à la fois un but et un moyen. Le mot "consensus" vient du latin *consensus*, dérivé du verbe *consentire*, qui signifie « être d'accord, s'accorder ». Ce verbe est lui-même composé de "con-", un préfixe latin signifiant « ensemble, avec » et de *sentire* qui signifie « sentir, percevoir, penser ». Ainsi, étymologiquement, "consensus" signifie ressentir ensemble ou partager une même perception. Ce terme traduit donc l'idée d'une adhésion commune, d'un accord général résultant d'une discussion collective. Dans son usage contemporain, le mot consensus désigne un accord collectif obtenu sans opposition majeure, notamment dans des prises de décision politiques, sociales ou organisationnelles. Il met en avant l'idée de compromis, de dialogue et de recherche d'harmonie entre les différentes parties prenantes.

Le sens philosophique du consensus va bien au-delà de la simple recherche d'un compromis, il se base sur un accord rationnel et délibéré entre individus ou groupes. Ce processus repose sur des principes de justice, de raison et d'éthique, et vise à créer une solution qui soit moralement et

rationnellement justifiable pour tous les participants. En ce sens, le consensus est un outil de démocratie délibérative, dans lequel les participants ne cherchent pas seulement à arriver à une solution acceptée par la majorité, mais plutôt à une solution fondée sur la raison partagée, où les divers points de vue sont pris en compte. A cet effet, Jürgen Habermas évoque le « consensus discursif » comme étant essentiel à une véritable démocratie. Selon lui, un consensus n'est légitime que s'il est atteint par un dialogue libre de domination, où chaque participant peut défendre ses opinions à partir de raisons partagées, dans un cadre de discussion égalitaire. Habermas explique que ce consensus discursif est une condition nécessaire pour que les décisions politiques soient justes et acceptées par tous, car elles sont fondées sur une délibération collective respectueuse des individus : « Le consensus n'est pas une simple conformité des opinions, mais un processus de communication fondé sur l'argumentation et le respect des autres. » (J. Habermas, 1981, p. 243). Dans cette pensée, il distingue le consensus d'un simple accord superficiel ou d'une adhésion aveugle aux opinions majoritaires. Pour lui, le consensus ne se limite pas à la conformité des opinions, mais repose sur un processus de communication où les participants argumentent de manière raisonnée et échangent leurs points de vue dans un cadre de respect mutuel. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre une décision commune, mais d'y parvenir par des discussions qui respectent les principes de la démocratie délibérative, où chaque voix est entendue et où les décisions sont prises sur la base d'arguments solides et partagés.

Dans les sociétés africaines traditionnelles, les décisions importantes sont prises collectivement à travers des discussions où chacun, même les membres les plus jeunes, peut donner son avis. Le but est de parvenir à un accord unanime ou quasi unanime, où chaque membre de la communauté accepte la décision finale, même s'il n'est pas totalement d'accord sur tous les aspects. Cela crée un climat de cohésion sociale et garantit que les décisions prises sont largement acceptées et respectées. En effet, le consensus dans la palabre se distingue des processus démocratiques de type électoral où la majorité l'emporte. Ici, la voix de chaque individu compte, et il est essentiel de rechercher un consensus inclusif. Comme le souligne Diop, « la palabre africaine est plus qu'un simple échange verbal : elle est une institution de la parole, un pilier de la sagesse collective » (B.B Diop, 2007, p.112). Cette sagesse collective est le résultat de discussions où la recherche d'un consensus constitue le moyen de maintenir l'harmonie au sein du groupe. Cet aspect des choses rend bien compte du consensus qui n'est pas seulement l'objectif final de l'échange, mais également une étape ou un moyen essentiel dans la construction du dialogue dans la palabre. Ainsi, le consensus devient à la fois la finalité du dialogue (l'accord qui met fin au conflit) et le mécanisme qui soutient l'échange (le processus qui unit la communauté dans la recherche de solutions communes). Achille Mbembe renforce cette idée en affirmant que « le consensus est l'aboutissement d'une parole commune, où les intérêts individuels sont transcendés au profit de l'harmonie communautaire » (A. Mbembe, 2012, p.82). L'auteur souligne ici que le consensus dans le cadre de

la palabre n'est pas le résultat d'une simple accumulation des points de vue individuels, mais plutôt celui d'un processus collectif où les intérêts personnels sont mis de côté pour favoriser le bien commun. Dans ce contexte, le consensus se construit à travers la mise en dialogue de différentes perspectives, et il permet de parvenir à une décision qui sert l'intérêt collectif et préserve l'unité et la cohésion de la communauté. Ce processus de co-construction de la parole collective aboutit ainsi à une solution harmonieuse qui reflète l'engagement de chacun envers le groupe plutôt qu'à la défense d'intérêts particuliers. Cette méthode de gestion des conflits dans la palabre, incarne une véritable philosophie de la justice où la parole est le ciment du lien social, et où la recherche de l'harmonie prime sur l'opposition des intérêts.

En substance, nous retenons que ces mécanismes illustrent une philosophie de vie centrée sur la communauté et le respect mutuel. Comme le rappelle Bidima, « la palabre est une institution qui nous rappelle que la parole est un bien commun, un outil de régulation et de transformation social » (J.G Bidima, 1997, p.47). En analysant ces mécanismes, on comprend mieux comment cette pratique traditionnelle continue d'inspirer des modèles de résolution des conflits et de gouvernance participative, tout en interrogeant sa capacité à s'adapter aux réalités contemporaines. Cependant, il serait intéressant de noter que la palabre n'est pas seulement un mécanisme de gestion des conflits ; elle revêt également une dimension symbolique forte dans les sociétés africaines.

1.2. Symbolisme et représentation sociale de la palabre dans les communautés africaines

Dans les sociétés africaines, la palabre ne se réduit pas à un simple échange verbal ; elle constitue une véritable institution sociale et symbolique, un espace où se construisent les décisions collectives, se règlent les conflits et se transmettent les savoirs. Elle incarne une philosophie du dialogue et du consensus, profondément ancrée dans les traditions. Comme l'indique Ki-Zerbo, « la palabre africaine est l'ancêtre du parlementarisme moderne, car elle repose sur un dialogue ouvert où l'argumentation prévaut sur la confrontation » (J. Ki-Zerbo, 2003, p.127). La palabre, pratiquée sous l'arbre à palabres, permet à chaque membre de la communauté de s'exprimer librement, favorisant une prise de décision collective où l'argumentation prime sur la confrontation. Ce modèle rappelle le fonctionnement des assemblées parlementaires modernes, où les débats visent à aboutir à des décisions acceptées par tous. Cette pratique ancestrale illustre une forme de gouvernance participative et inclusive qui continue d'inspirer certaines institutions africaines contemporaines, notamment dans la gestion des conflits et la justice restauratrice et confère à la palabre une dimension démocratique qui repose sur le dialogue, l'écoute et la recherche du consensus, contrairement aux systèmes occidentaux souvent basés sur l'opposition.

Ainsi, le symbolisme dans la palabre renvoie-t-elle aux significations profondes et aux valeurs qu'il incarne au sein des sociétés africaines. Dans ces sociétés, le symbolisme se perçoit comme une dimension essentielle qui permet de

comprendre les structures sociales, les valeurs culturelles et les croyances spirituelles. Chaque objet, geste, parole ou rituel a une signification profonde qui dépasse son apparence immédiate. Le symbolisme est ainsi un langage codé, un moyen de transmission du savoir et un outil d'organisation social. De la sorte, la palabre est porteuse d'un symbolisme profond qui se manifeste sous différentes formes. Elle représente non seulement un mode de communication, mais aussi un cadre structurant la vie communautaire et la gestion des conflits. C'est donc en tant que phénomène symbolique et social que nous analyserons le rôle fondamental de la palabre dans les sociétés africaines.

En outre, l'arbre à palabres, en tant qu'institution sociale africaine, souvent un baobab ou un fromager, est l'un des symboles les plus emblématiques de la palabre africaine. Il représente à la fois la continuité et la mémoire collective, grâce à sa longévité, et un lieu neutre et sacré, où la parole est libre et respectée. Cet espace favorise également la transmission intergénérationnelle, permettant aux anciens de partager leur sagesse avec les plus jeunes. Véritable sanctuaire du dialogue, il incarne l'essence même du débat et du consensus dans les sociétés africaines. Comme le souligne Ki-Zerbo, « sous l'arbre à palabres, la parole se libère, se confronte et se construit dans une quête permanente d'harmonie » (Ki-Zerbo, 2003, p. 127). Dans cette pensée, il met en lumière le rôle central de l'arbre à palabres comme espace de dialogue et de cohésion sociale. En affirmant que « la parole se libère », il souligne que chacun peut s'exprimer librement, quel que soit son statut, favorisant ainsi une communication ouverte. La confrontation des idées, loin

d'être un conflit, est un moyen d'enrichir le débat et d'approfondir la réflexion collective en vue de construire une quête permanente d'harmonie, car la palabre vise, avant tout, à trouver un consensus garantissant la paix et la cohésion sociale. Ainsi, la palabre est un outil de gouvernance participative où l'échange et l'écoute mutuelle permettent de maintenir l'équilibre et l'unité de la communauté.

De plus, la parole sacrée est un symbolisme de la palabre en tant de symbole de pouvoir et de transmission. En effet, en Afrique, la parole revêt une dimension sacrée et performative, dépassant la simple expression d'une opinion pour devenir un véritable outil de lien social et d'engagement. Etant l'apanage des anciens, garants du savoir et de l'expérience, c'est elle, la parole sacrée qui permet la transmission des valeurs culturelles, des récits historiques et des normes sociales. Comme l'affirme Bidima, « En Afrique, la parole n'est pas un simple véhicule d'idées, elle est un acte social qui engage, répare et construit le vivre-ensemble ». (J-G Bidima, 1997, p.45). Notre auteur met, ici, en avant la dimension performative de la parole africaine, qui ne se limite pas à l'expression d'une pensée mais joue un rôle actif dans la gestion des relations humaines. Elle rejoint l'idée que la palabre n'est pas seulement un mode de communication, mais un véritable instrument de médiation et de préservation de l'harmonie sociale, où la parole donnée possède une valeur sacrée et engage son locuteur. Ainsi, la palabre symbolise le respect de la parole donnée, car chaque engagement verbal a une valeur morale et sociale et un pouvoir de médiation et de réconciliation, où la parole sert à résoudre les conflits et à rétablir l'équilibre social.

Retenons que la palabre est un concept bien actif dans la culture africaine. Elle est considérée comme le moyen par excellence de prévenir et même gérer les conflits entre communauté. En effet, la palabre pacifie les divisions sociales, faire parler les membres de la communauté en suivant un certain ordre dans l'usage de l'expression verbale et corporelle dans le seul but de parvenir à la paix. Toutefois qu'il y a un conflit à régler ou qu'il faut partager un évènement heureux, les peuples africains font recours à la palabre. Cette conception valorisante de la palabre laisse voir qu'elle est le pilier de tout peuple unifié en Afrique. Mieux, l'âme vivante en chaque africain. Cependant, face à la modernité, certains la jugent dépasser, en contradiction avec les défis juridiques contemporains. Ainsi, dans la pensée de Bidima, quel modèle de démocratie la palabre peut-elle représenter ?

2. La palabre et les défis des démocraties africaines contemporaines

Dans un contexte africain marqué par des transitions démocratiques parfois fragiles, des tensions sociales persistantes et une crise de la représentativité politique, la recherche de formes de gouvernance plus légitimes, enracinées et participatives devient un enjeu central. La pensée de Bidima, en tant qu'approche anthropologique et philosophique de la palabre présente des idées réalistes permettant de dépasser cette simple perception de la palabre. Pour lui, face à des institutions souvent perçues comme héritées du modèle colonial et déconnectées des

réalités locales, la palabre apparaît non pas comme une simple tradition, mais comme une ressource politique capable d'inspirer des pratiques de démocratie enracinées dans les cultures africaines. Cet état de fait conduit à nous interroger de la façon suivante : Comment la palabre, en tant que forme traditionnelle de délibération, peut-elle contribuer à renforcer les démocraties africaines contemporaines, en particulier à l'échelle locale et dans les contextes postcoloniaux ? Mieux, la palabre, quelle alternative aux modèles démocratiques Africaines ? La réponse à cette question commande que nous traitions le rôle que joue la palabre dans la gouvernance locale.

2.1. Le rôle de la palabre dans la gouvernance locale

Dans un monde où les institutions modernes se réclament de la rationalité formelle, de l'écrit et de la verticalité du pouvoir, la palabre, ce dispositif oral permettant d'aborder des problèmes communautaires en donnant la parole à chacun dans une logique d'égalité et de responsabilité partagée, interroge sur ce que signifie vraiment délibérer, juger et gouverner. Elle révèle un autre modèle de légitimité politique, enraciné dans le tissu communautaire, la mémoire orale et le temps long du dialogue. Dans sa pensée, Bidima stipule que : « La palabre est une juridiction de la parole où la justice se conjugue avec la réconciliation » (J.G Bidima, 1997, p.50). Pour dire que la palabre joue un rôle pertinent dans le vivre-ensemble.

Bien avant de faire ressortir le rôle que joue la palabre dans la gouvernance locale, il est impérieux de savoir ce qu'on appelle gouvernance. Le mot « gouvernance » trouve

son origine dans le latin *gubernare*, qui signifie « diriger un navire », lui-même issu du grec ancien *kubernan*, signifiant « piloter », « tenir le gouvernail ». Cette image du pilotage n'est pas anodine : elle renvoie à l'idée d'une direction souple, d'un art de conduire dans un environnement mouvant, plutôt qu'à une autorité rigide ou à une domination verticale. On peut, en quelques mots retenir que la gouvernance désigne, de manière générale, l'ensemble des mécanismes, institutions, pratiques et normes par lesquels une société ou une organisation prend des décisions, exerce l'autorité, gère les ressources et résout les conflits. Ainsi, la gouvernance locale désigne l'ensemble des mécanismes de gestion du pouvoir, de prise de décision et d'organisation collective à l'échelle d'une communauté ou d'un territoire décentralisé.

Dans le contexte africain, elle ne peut se comprendre pleinement sans intégrer les pratiques traditionnelles de régulation sociale, dont la palabre est l'une des expressions les plus significatives. Tant de rôle à assimiler à la palabre dans nos sociétés africaines. Mais dans la perspective de la pensée de Bidima, mentionner quelques-uns serait de mieux.

La palabre joue un rôle fondamental dans l'inclusion des citoyens dans la vie politique locale. En permettant à chaque membre de la communauté de prendre la parole, d'exprimer ses idées, ses griefs ou ses propositions, elle incarne une forme ancestrale de démocratie participative. Contrairement aux systèmes représentatifs modernes où la parole est souvent accaparée par une élite politique ou technocratique, la palabre donne à chacun, sans distinction de statut, un droit de parole, parfois même un devoir de parole, dans les affaires de la cité. Cette ouverture à la

parole de tous, pour Bidima, reflète une conception du pouvoir enracinée dans le collectif et la participation, qui rejoint les finalités premières de la décentralisation. Dans ce sens, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, dans sa réflexion sur les traditions africaines de la rationalité, affirme que la palabre est un lieu de production de sens commun, où l'on cherche non pas à imposer un point de vue, mais à élaborer une vérité partagée à travers la confrontation pacifique des opinions. Il y voit une forme de « rationalité dialogique » qui peut inspirer les institutions démocratiques contemporaines, notamment au niveau local. Par cette dynamique, la palabre favorise l'appropriation des décisions publiques par les citoyens eux-mêmes, et constitue donc un outil précieux pour l'efficacité et la légitimité des politiques locales.

De son côté, Joseph Ki-Zerbo, historien et penseur burkinabè, plaidait pour une « démocratie enracinée », fondée sur les traditions de dialogue communautaire, dont la palabre est l'expression la plus aboutie. Selon lui, il ne peut y avoir de véritable développement ni de gouvernance légitime sans l'implication active des populations dans les choix qui les concernent. La palabre, dans cette perspective, ne représente pas seulement un rituel culturel, mais une structure politique fondamentale, à intégrer dans les dispositifs décentralisés pour donner corps à une citoyenneté active et responsable. Ainsi, en s'appuyant sur la palabre, la gouvernance locale retrouve sa vocation première d'être au service des communautés, à travers des processus de délibération inclusifs, respectueux des dynamiques sociales, culturelles et historiques.

Un autre rôle de la palabre est celui de se poser comme outil de légitimation des institutions locales. En effet, dans les sociétés africaines contemporaines, les institutions locales issues de la décentralisation peinent parfois à s'imposer comme légitimes aux yeux des populations. Souvent perçues comme des prolongements d'un État central éloigné, bureaucratisé, voire opaque, elles ne bénéficient pas toujours de la confiance nécessaire pour assurer une gouvernance efficace. Face à cette crise de légitimité, l'intégration de mécanismes traditionnels comme la palabre peut jouer un rôle décisif pour réconcilier les institutions locales avec les réalités sociales et culturelles des territoires. La palabre, en tant que pratique ancestrale reconnue par les populations, confère une légitimité sociale et symbolique aux décisions prises collectivement. Elle repose sur la parole partagée, l'écoute, le temps du débat, et la sagesse des anciens. Ainsi, lorsqu'une autorité locale mobilise les ressorts de la palabre dans sa manière de gouverner, en consultant les communautés, en écoutant leurs attentes, en recherchant le consensus, elle inscrit son action dans une tradition familière, crédible et culturellement enracinée. Comme le souligne Hountondji : « La palabre africaine est une rationalité discursive inscrite dans l'horizon communautaire. Elle produit une décision qui tire sa légitimité non de la seule loi, mais de son acceptabilité dans la mémoire partagée du groupe » (P. Hountondji, 1977, p.98). Pour le philosophe béninois, le pouvoir ne tire pas uniquement sa légitimité de normes écrites ou d'une délégation électorale, mais de son adhésion sociale, rendue possible par une parole enracinée dans la culture locale. En mobilisant la

palabre, les institutions locales ne se contentent pas d'exercer une autorité légale, elles s'inscrivent dans un pacte historique et affectif avec les citoyens.

En clair, si la palabre est considérée comme un instrument efficace de paix sociale, c'est parce qu'elle repose sur des valeurs profondément humaines : l'écoute, qui donne place à chaque voix, et la patience, qui permet à la vérité de surgir sans violence ni précipitation. Ces deux vertus donnent à la palabre toute sa dimension philosophique et politique : celle d'un modèle de démocratie communautaire fondée non sur la domination, mais sur la parole partagée, libre, et respectueuse. Ainsi, dans la pensée de Bidima, la palabre n'est pas seulement une tradition africaine : elle serait bien aussi une leçon universelle sur l'art de vivre ensemble. Dès lors, quel modèle démocratique représente la palabre pour les sociétés africaines postcoloniales ?

2.2. La palabre : modèle de durabilité démocratique postcoloniale

Dans une perspective de la pensée de Bidima, la démocratie dialogique, la régulation pacifique des conflits nécessitent un modèle des données démocratiques postcoloniales. En effet, la palabre pourrait constituer ce modèle des données aux réalités démocratiques postcoloniales en Afrique en ce qu'elle offre une alternative endogène aux formes de gouvernance héritées de la colonisation, souvent perçues comme étrangères et déconnectées des dynamiques sociales locales. Après les indépendances, nombre d'États africains ont adopté des institutions calquées sur les modèles occidentaux

(parlementarisme, multipartisme, séparation formelle des pouvoirs), sans tenir compte des structures préexistantes de dialogue, de décision et de légitimation propres aux sociétés africaines. Cela a souvent conduit à une crise de la représentation, à un déficit de légitimité et à un éloignement des citoyens vis-à-vis des institutions politiques. Dans ce contexte, la palabre réintroduirait une forme de démocratie enracinée, où la légitimité ne découle pas uniquement du vote ou du droit écrit, mais de la participation effective, du consensus et de la reconnaissance communautaire. Elle permet de « réafricaniser » la démocratie, selon le mot du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, en lui restituant sa dimension dialogique et inclusive.

Le mot « réafricaniser » signifie littéralement rendre à nouveau africain ou restaurer une africanité qui a été altérée, effacée ou marginalisée, notamment par les effets de la colonisation, de l'acculturation ou de la domination culturelle étrangère. Dans un contexte politique ou intellectuel, réafricaniser désigne souvent l'effort de repenser les institutions, les savoirs, les pratiques sociales ou les formes de gouvernance à partir des valeurs, traditions, systèmes de pensée et modes de vie africains, plutôt que de reproduire des modèles importés (souvent occidentaux). Par exemple dans le contexte de la démocratie, lorsqu'on parle de réafricaniser la démocratie, cela signifie adapter la démocratie aux réalités africaines, en s'inspirant par exemple de pratiques comme la palabre, le consensus communautaire, ou les formes traditionnelles d'arbitrage, afin de construire une démocratie enracinée culturellement, plus légitime et plus compréhensible pour les

citoyens africains. Le philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui emploie ce terme dans ses écrits, plaide ainsi pour que l'Afrique ne se contente pas d'importer les modèles politiques occidentaux, mais qu'elle retrouve ses propres formes de rationalité politique et délibérative, en les articulant à la modernité. Car, pour lui, « l'Afrique a connu une démocratie du dialogue avant de connaître la démocratie du vote » (S. B.Diagne 2013, p.89), écrit-il, insistant sur l'importance des pratiques de délibération dans les sociétés africaines.

De plus, la palabre contribuerait à redéfinir la notion de légitimité politique. Là où le modèle occidental fonde l'autorité sur le droit abstrait ou sur la majorité arithmétique, la palabre valorise la légitimité relationnelle, fondée sur l'écoute, la parole partagée et la recherche d'un accord durable. C'est ce que souligne le philosophe ghanéen, en affirmant : « La démocratie africaine traditionnelle repose sur le consensus, et non sur la majorité » (K. Wiredu (1996, p.120). Mettant en lumière une différence fondamentale entre les formes traditionnelles africaines de délibération politique et les modèles occidentaux modernes de démocratie Kwasi Wiredu nous amène à comprendre que dans les sociétés africaines traditionnelles, la prise de décision collective, notamment à travers des pratiques comme la palabre, vise à obtenir l'accord de tous ou du plus grand nombre possible, dans un esprit d'harmonie sociale. Il ne s'agit pas de trancher un désaccord par le vote ou l'opposition numérique (comme le fait la démocratie majoritaire), mais d'écouter chacun, de négocier et de rechercher un terrain d'entente permettant de maintenir

l'unité du groupe. Autrement dit, le consensus prime sur la confrontation. On préfère convaincre plutôt que vaincre. Cela reflète une conception communautaire de la politique où l'objectif n'est pas de faire triompher une opinion contre une autre, mais de préserver les équilibres sociaux.

Ainsi, la démocratie africaine traditionnelle valorise-t-elle une culture de la parole partagée, où la légitimité d'une décision dépend de son acceptation globale et non d'une simple victoire numérique ; opposant la logique du consensus, centrée sur l'unité sociale et l'inclusion, à la logique majoritaire, fondée sur la règle du nombre. Elle appelle à repenser les mécanismes démocratiques africains en intégrant les valeurs de dialogue, de patience et d'écoute mutuelle propres aux traditions politiques du continent. Ce mode de fonctionnement favorise l'inclusion, la préservation du lien social, et une gouvernance moins conflictuelle, mieux adaptée aux réalités postcoloniales où la fragmentation ethnique, les mémoires coloniales blessées et les défis sociaux nécessitent des approches sensibles au tissu communautaire.

Enfin, en remettant la parole au centre de la politique, la palabre contribuerait à une revalorisation des formes orales de savoirs et de gouvernance, souvent déconsidérées par l'administration coloniale. En effet, dans le contexte des traditions politiques africaines, la palabre remet en valeur la parole comme outil central de gouvernance, là où l'administration coloniale avait imposé des formes de gouvernement fondées sur l'écrit, la loi codifiée et la hiérarchie rigide. En réhabilitant l'oralité comme mode légitime de délibération, de décision et de savoir, la palabre

redonne leur place aux traditions politiques africaines, longtemps marginalisées ou jugées inférieures. C'est donc un acte de réappropriation culturelle et politique, qui inscrit les pratiques africaines dans la modernité sans renier leur ancrage historique. L'anthropologue Bidima souligne dans cette perspective que « la palabre n'est pas seulement une parole rituelle : elle est une véritable technologie du lien social, un laboratoire politique » (J-G Bidima, 1997, p.100). Pour lui, la palabre va bien au-delà d'un simple rituel verbal ou d'une tradition culturelle figée. Elle constitue une véritable "technologie du lien social", c'est-à-dire un outil structuré et efficace pour préserver la cohésion, résoudre les conflits, restaurer l'harmonie au sein de la communauté. En tant que "laboratoire politique", elle permet d'expérimenter des formes de gouvernance fondées sur le dialogue, le consensus, et l'inclusion. Autrement dit, la palabre est un espace de production collective de décisions, qui peut inspirer des formes nouvelles et plus humaines de démocratie. Elle permet donc d'imaginer une démocratie qui ne serait pas l'imitation d'un modèle extérieur, mais le produit d'un dialogue entre mémoire, culture et innovation politique. Ainsi, la palabre, loin d'être archaïque, devient un levier pour refonder la démocratie africaine sur des bases culturellement pertinentes, politiquement inclusives et historiquement conscientes.

Par ailleurs, la palabre n'est pas sans critiques. Bien qu'elle soit célébrée comme un modèle de démocratie dialogique et de régulation pacifique des conflits, elle n'échappe pas à certaines limites et critiques, notamment dans le contexte des sociétés contemporaines en quête

d'égalité, de justice et d'efficacité institutionnelle. La palabre est qualifiée d'avoir une dimension patriarcale, indexée de rester figée dans ses formes anciennes ou d'avoir une lenteur incompatible avec les exigences actuelles. Des critiques qui ne laissent pas en marge Bidima. Évidemment, pour Bidima, la palabre ne saurait se réduire à une simple survivance du passé : elle doit impérativement être repensée et adaptée aux exigences du présent. C'est pourquoi il affirme que « la palabre doit être repensée dans une modernité africaine, débarrassée de ses archaïsmes et ouverte à l'universel » (J.-G. Bidima, 1997, p. 90). Cette posture, empreinte de charisme et de lucidité, souligne la nécessité de concevoir la palabre non comme un vestige folklorique, mais comme un instrument vivant et évolutif, apte à nourrir les aspirations démocratiques du continent africain.

Pour Bidima, l'enjeu principal réside dans la capacité à adapter la palabre aux réalités contemporaines, afin de mieux comprendre et transformer les dynamiques démocratiques postcoloniales. Il s'agit de conserver ce qui fait la force intrinsèque de la palabre qui est le dialogue inclusif, la recherche du consensus, la paix sociale, la solidarité et le vivre-ensemble tout en l'ouvrant aux défis et aux mutations du monde moderne. En ce sens, la palabre apparaît non seulement comme une alternative politique crédible, mais aussi comme une voie essentielle pour renforcer la légitimité, la proximité et l'efficacité des institutions locales.

En substance, avec Bidima, la palabre s'affirme comme un levier potentiel de refondation de la démocratie

africaine contemporaine. En revalorisant la parole, la mémoire collective, et les pratiques communautaires, elle offre une véritable possibilité de réconcilier l'État et la société, de susciter de nouvelles formes de gouvernance plus humaines, profondément enracinées dans les réalités culturelles locales et orientées vers la durabilité. La palabre, ainsi repensée, ne serait plus seulement un héritage, mais un horizon pour la construction d'un avenir politique plus authentique, inclusif et solidaire en Afrique.

Conclusion

À l'issue de notre analyse approfondie de la notion de palabre à travers la pensée de Bidima, il apparaît que la palabre, loin d'être une simple pratique coutumière, incarne un véritable paradigme de gouvernance et d'organisation sociale. Grâce à une méthodologie analytique et prospective, nous avons pu mettre en lumière la richesse de ce concept, qui propose une définition renouvelée de la démocratie, fondée non sur la simple arithmétique des voix, mais sur la quête du consensus, l'inclusion, et la reconnaissance mutuelle.

La palabre porte en elle des valeurs universelles : l'écoute, le dialogue, la médiation, la recherche de la paix et du vivre-ensemble. L'arbre à palabre, symbole puissant de rassemblement, incarne la dignité de la parole partagée et la capacité des communautés à gérer collectivement les différends. À l'heure où de nombreuses institutions démocratiques traversent des crises de légitimité, où les tensions identitaires et politiques s'exacerbent, la philosophie de la palabre, avec son éthique du dialogue et de

la responsabilité collective, offre une voie alternative pour repenser la démocratie, la justice et la paix dans les sociétés contemporaines, bien au-delà du seul cadre africain.

Il ressort de cette réflexion la nécessité, pour une démocratie véritable, de puiser dans les ressources des valeurs culturelles traditionnelles africaines telles que la palabre. Non seulement elle peut servir de socle pour la consolidation des fondements humains : paix, cohésion, vivre-ensemble, mais elle invite aussi à une réévaluation critique des modèles démocratiques hérités de la colonisation, souvent éloignés des réalités locales. L'intégration de la palabre dans les pratiques institutionnelles modernes permettrait ainsi d'insuffler plus de proximité, d'écoute, de médiation et de responsabilité partagée dans la gestion des affaires publiques.

La pensée de Bidima ne vise pas à ériger la palabre en modèle unique ou à la présenter comme une panacée universelle. Il s'agit plutôt d'ouvrir un espace de dialogue entre différentes rationalités, en valorisant ce qu'il nomme une « écologie des savoirs ». Cette approche reconnaît la place des formes de rationalité non occidentales et promeut la cohabitation et le dialogue entre les traditions, pour enrichir la démocratie de pratiques et de valeurs enracinées dans l'histoire et la culture africaines.

En définitive, réfléchir à la palabre comme modèle alternatif pour la démocratie africaine ne signifie pas revenir à une forme archaïque de gestion sociale, mais amorcer une lecture critique et créative de l'histoire africaine pour envisager un avenir où l'Africain devient pleinement sujet de son devenir, aussi bien sur son propre

continent que dans un monde globalisé. La palabre, en tant que « juridiction de la parole », peut alors servir de source d'inspiration pour repenser, revitaliser et humaniser la démocratie, en Afrique et au-delà.

Références Bibliographiques

- BIDIMA Jean-Godefroy, 1997. *La palabre : Une juridiction de la parole*, Édition Michalon, Paris
- BOULAGA Fabien Éboussi, 1977. *La crise de Muntu : Authenticité africaine et philosophie*, Présence Africaine, Paris
- BUBER Martin, 2012. *Je et Tu*, Aubier, Paris
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2013. *L'encre des savants : Réflexions sur la philosophie en Afrique*, Présence Africaine, Paris
- DIOP Boubacar Boris, 2007. *L'Afrique au-delà du miroir*, Philippe Rey, Paris
- HABERMAS Jürgen, 1981. *Théorie de l'agir communicationnel*, Tome 1, Fayard, Paris
- HOUNTONDJI Paulin Jidenu, 1977. *Sur la philosophie africaine : Critique de l'ethnophilosophie*, Maspero, Paris
- KI-ZERBO Joseph, 1992. *Éduquer ou périr*, L'Harmattan, Paris
- KI-ZERBO Joseph, 2003. *Histoire de l'Afrique : D'hier à demain*, Hatier, Paris
- LALANDE André, 1999. *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, volume 2, PUF, Paris
- MBEMBE Achille, 2010. *De la postcolonie*, Karthala, Paris

MEMMI Albert, 2002. *Le portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur*, Folio, Paris

PLATON, 1997. *Apologie de Socrate*, Livre de poche, Paris

WIDERU Kwasi, 1997. *Cultural universals and particulars : An African perspective*, Indiana University Press, Bloomington

Impact du mois de ramadan sur le métabolisme lipidique chez les étudiants de l'institut national de la jeunesse et des sports du Mali.

Daouda DIAKITE

00022376150953

davidediakite4@gmail.com,

Institut National de la Jeunesse et des Sports

Résumé :

L'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) offre des formations permettant de développer des compétences aux étudiants dans le domaine de la pratique sportive et les activités de jeunesse et de loisir. Ces étudiants s'adonnent à ces différentes activités quotidiennement même pendant le mois de ramadan. Le but de cette recherche est de mettre en évidence l'impact de la déplétion de la masse grasse chez les étudiants de l'INJS pendant le mois de ramadan. Ce qui permettra de réorganiser la pratique sportive à l'INJS. L'étude concerne trente un (31) étudiants de l'INJS disposés à observer le mois de jeûne. Toute la population d'étude a été fidèle aux différentes phases de prise de mesure. Ce qui nous a permis d'avoir des données pour le traitement. Cette étude a mis en évidence l'effet du mois de ramadan sur les étudiants de l'INJS qui observent le jeûne. La pratique du sport étant modéré à l'Institut, cette étude nous a démontré que la pratique du sport même modérée contribue d'une manière significative à la déplétion de la masse grasse.

Mots clés : Ramadan, métabolisme, lipidique

Summary

The INJS (National Institute of Youth and Sports) is a trainer training school. Its area of expertise is sports and youth and leisure activities. Students engage in these various activities daily, even during the month

of Ramadan. The aim of this research is to highlight the impact of fat mass depletion on INJS students during the month of Ramadan. This will allow for better organization of sports activities at the INJS. The study population included thirty-one (31) INJS students willing to observe the month of fasting. The entire study population was included at the various measurement phases. This provides us with reliable data for processing. This study highlighted the effect of the month of Ramadan on INJS students, who observe the entire month of fasting. Given that exercise is moderate at the Institute, this study showed us that even moderate exercise contributes significantly to fat loss.

Keywords: Ramadan, metabolism, lipids

Introduction

La pratique des activités physiques est quotidienne à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports malgré le mois de ramadan. La totalité de notre population d'étude a observé le mois de ramadan. Les activités physiques pratiquées sont entre autre le football, le basketball, le handball, l'athlétisme, la natation, l'APA (activité physique adaptée). Le rythme de pratique est de deux disciplines effectuées chaque matin. Le reste de la journée est ponctué par les cours théoriques. A noter que l'intensité de la pratique sportive est modérée à l'INJS et n'est pas fait pour former des sportifs de haut niveau.

Le mois de ramadan se caractérise par une abstinence totale de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cela peut être un obstacle à la pratique sportive. Cependant les étudiants de l'institut national de la jeunesse continuent à pratiquer les différentes disciplines sportives. Cependant, ce constat nous a conduits de chercher à connaître les conséquences de la pratique du sport chez les

étudiants de l'INJS à partir de la mesure de la masse grasse.

La masse grasse représente la quantité totale de lipides stockés dans l'organisme. Elle joue un rôle vital dans le maintien de la santé et constitue une source d'énergie importante pendant les efforts physiques de longues durées. Son insuffisance ou son excès peut avoir des conséquences néfastes sur l'individu. Une masse grasse trop élevée peut affecter les qualités physiques. Lorsqu'elle est trop faible la capacité de récupération devient lente. Il s'agit pour nous d'explorer l'impact du jeûne de Ramadan sur la masse grasse des étudiants de l'INJS qui observent le jeûne, en utilisant la pince à plis cutanés comme outil principal de mesure.

La mesure des plis de la peau permet d'apprécier la variation d'adiposité pendant une période donnée. Elle se fait avec la pince à plis. La procédure à suivre pour mesurer l'épaisseur d'un plis cutané consiste à saisir fermement la partie de la peau indiquée entre le pouce et l'index. Elle permet d'inclure le tissu sous cutané et d'exclure le tissu musculaire sous jacent (F.I. LATCH, W.D.ARDLE,1985). Ces mesures permettent d'estimer directement le pourcentage de graisse à partir de la somme des quatre plis cutanés (bicipital, tricipital, sous scapulaire, supra iliaque) selon DURNIN et Womersley). L'objectif principal de la présente étude est d'évaluer l'influence du jeûne sur la graisse corporelle en fonction de l'activité physique pratiquée à l'INJS. Spécifiquement l'étude compare la consommation de masse grasse des étudiants pendant le mois de Ramadan. Alors, dans quelle mesure le jeûne du ramadan

modifie t-il la mobilisation et l'oxydation des lipides, et comment ces adaptations métaboliques influencent-elles la régulation de la masse grasse chez les étudiants de l'INJS ?

Contribution sociale : Cette étude permet de comprendre les différentes adaptations liées à la perte de la masse grasse chez les étudiants de l'INJS pendant le mois de ramadan. Cette étude offre aux pratiquants de comprendre les effets bénéfiques et néfastes de la pratique sportive pendant le mois de ramadan.

1 Méthodologie

1.1 Population étudiée

Cette étude est de type transversal et s'est déroulée à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports.

L'échantillon a été tiré parmi les étudiants de l'institut.

C

critère d'inclusion : Il faut,

Etre étudiant régulier aux cours à l'INJS

Jeûner pendant tout le mois de ramadan

Donner son accord pour respecter tout le processus

Critère de non inclusion :

Les étudiants qui ne suivent pas régulièrement les cours et qui n'observent le mois de jeûne.

1.2 Méthode de mesure

La pince à plis cutanés a été utilisée pour mesurer l'épaisseur des plis cutanés à des sites standardisés tels que :

Triceps

Repère, circonférence brachiale, la mesure s'effectue au niveau de la voussure du triceps.

Bicipital

Repère, circonférence brachiale, la mesure s'effectue au niveau de la voussure du biceps.

Sous-scapulaire

Repère, la mesure s'effectue à 1 cm au dessous de l'angle inférieur de l'omoplate

Supra-iliaque

Repère, la mesure s'effectue à 1 cm au dessus de la crête iliaque

Ces mesures ont été prises avant, pendant et après le mois de Ramadan. La formule de Durnin et Womersley a été utilisée pour estimer la masse grasse à partir des mesures des plis cutanés.

1.3 Protocole

Prise de mesures avant le Ramadan : La première série de mesures été réalisée avant le début du mois de ramadan

pour établir une référence. Cette première mesure nous a permis de connaître l'état physique initial des individus. Elle a été réalisée dans les mêmes conditions que les deux autres mesures.

Prise de mesures pendant le Ramadan : Les mesures ont été prises 15 jours après le début du mois de ramadan pour observer les changements.

Prise de mesures après le Ramadan : Une troisième mesure post-ramadan a été effectuée juste à la fin du mois de ramadan. Cette phase a été réalisée pour évaluer les effets à long terme du jeûne sur la masse grasse.

1.4 Méthode et technique d'évaluation

Il s'agit de statistiques paramétriques qui permettent de caractériser la population et, plus précisément, la série de valeurs d'une variable. Les paramètres utilisés sont la moyenne, l'écart-type et le coefficient de variation.

1.5 Les tests de comparaison des moyennes (tests de signification)

L'utilisation du test paramétrique de Student permet de comparer les moyennes de deux échantillons. Ce test suppose que les échantillons suivent une distribution normale et que les variances observées sont homogènes. Avant de procéder à ce test, il est impératif de s'assurer de la normalité des distributions, en particulier pour les petits effectifs. De plus, même si les groupes à comparer sont issus de distributions normales, le test de Student n'est valide que si les échantillons respectent l'hypothèse d'homogénéité des variances (homoscédasticité). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, il est nécessaire

d'utiliser des tests non paramétriques (comme le test de Shapiro-Wilk)

2. Résultats obtenus

Tableau N°1 : Caractéristiques morphologiques de l'échantillon

Moyenne	Test 1	Test 2	Test 3
Stature	178,23	178,23	178,23
Poids	70	69,2	65,1
% MG	8,9	8,32	4,18
IMC	22	21,7	20,5
Ecartype	6,7	6,7	6,7
C.V %	3,76	3,76	3,76

A la lecture de ce tableau nous constatons que la taille et l'écartype ne varient pas aux trois mesures, cependant le poids, le pourcentage de graisse et l'IMC diminuent d'un test à un autre. Une grande homogénéité existe au sein de la population d'étude.

Analyses descriptives : Il s'agit d'identifier les caractéristiques de l'échantillon et les paramètres à mesurer.

Figure N° 1 : Illustration des caractéristiques morphologiques

Représentation graphique des différents paramètres étudiés

Tableau N° 2

Variable	Observations	Obs. avec données manquantes	Obs. sans données manquantes	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type
% M Gras1	31	0	31	7,4700	21,9000	12,4081	3,3045

% M Gras2 31 0 31 4,1500 24,3500 12,0884 4,3512

% M Gras3 31 0 31 3,0100 21,9000 8,5003 4,1437

Test de Friedman :

Q (Valeur observée)	44,2400
Q (Valeur critique)	5,9915
DDL	2
p-value (bilatérale)	< 0,0001
alpha	0,05

Interprétation du test :

H_0 : Les échantillons proviennent de la même population.

H_a : Les échantillons proviennent de populations différentes.

Etant donnée que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification $\alpha=0,05$, on doit rejeter l'hypothèse nulle H_0 , et retenir l'hypothèse alternative H_a .

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H_0 alors qu'elle est vraie est inférieur α 0,01%.

Figure N° 2 : Valeurs maximales et minimales des plis cutanés

Cette boîte à moustache indique les valeurs extrêmes des plis cutanés par rapport à la moyenne.

Tableau N°3 : Comparaisons multiples par paires suivant la procédure de Nemenyi / Test bilatéral :

Echantillon	Effectif	Somme des rangs	Moyenne des rangs	Groupes
% M Gras3	31	35,0000	1,1290	A
% M Gras2	31	73,0000	2,3548	B
% M Gras1	31	78,0000	2,5161	B

Tableau N°4 : des différences par paires :

	% M Gras1	% M Gras2	% M Gras3
% M Gras1	0	0,1613	1,3871
% M Gras2	-0,1613	0	1,2258
% M Gras3	-1,3871	-1,2258	0

Différence critique : 0,5953

Test de normalité

Tableau N°5 : Test de Shapiro-Wilk (% M Gras1) :

W	0,9388
p-value (bilatérale)	0,0764
Alpha	0,05

Interprétation du test :

H0 : La variable dont provient l'échantillon suit une loi Normale.

Ha : La variable dont provient l'échantillon ne suit pas une loi Normale.

Etant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil $\alpha=0,05$, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0.

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est de 7,64%.

Ce raisonnement signifie que la P-value calculée au seuil de $\alpha = 0,05$ est supérieure à la P-value calculée. Il n'y a pas de différence significative à ce niveau.

Tableau N°6 : Test de Shapiro-Wilk (% M Gras2) :

W	0,9309
p-value (bilatérale)	0,0463
Alpha	0,05

Interprétation du test :

H_0 : La variable dont provient l'échantillon suit une loi Normale.

H_a : La variable dont provient l'échantillon ne suit pas une loi Normale.

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification $\alpha=0,05$, on doit rejeter l'hypothèse nulle H_0 , et retenir l'hypothèse alternative H_a .

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H_0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 4,63%.

A ce niveau la p-value calculée est inférieure au seuil de significativité, donc il y a une différence significative

Tableau N°7 : Test de Shapiro-Wilk (% M Gras3) :

W	0,8578
p-value (bilatérale)	0,0007
Alpha	0,05

Interprétation du test :

H_0 : La variable dont provient l'échantillon suit une loi Normale.

H_a : La variable dont provient l'échantillon ne suit pas une loi Normale.

Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification $\alpha=0,05$, on doit rejeter l'hypothèse nulle H_0 , et retenir l'hypothèse alternative H_a .

Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H_0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,07%.

Ce raisonnement aussi signifie qu'il y a une différence significative

Tableau N° 8 : Synthèse de la p value calculée des trois mesures des plis cutanés

	% M Gras1	% M Gras2	% M Gras3
% M Gras1	1	0,8008	< 0,0001
% M Gras2	0,8008	1	< 0,0001
% M Gras3	<0,0001	< 0,0001	1

A la lecture de ces tableau nous constatons une différence significative entre le pourcentage de masse grasse 2 et celui de la masse grasse 3. Une différence significative existe également entre le pourcentage de masse 1 et celui de 3. Cependant il n'existe pas de différence significative entre le pourcentage de masse grasse 1 celui de 2 au seuil de significativité $\alpha = 0,05$

3 Analyse des résultats

A l'issue de nos investigations et après l'analyse des résultats, nous avons constaté qu'une différence significative existe entre la masse grasse constatée à la mesure effectuée à la deuxième semaine du mois de ramadam et celle effectuée à la fin de la quatrième semaine du mois de ramandan à $P < 0,001$. Il existe également une différence significative de la masse grasse constatée à la mesure effectuée au début du mois de ramandan et celle constatée à la fin du mois de ramadan à $P < 0,001$. Ce pendant il n'existe pas de différence significative de la masse grasse constatée à la mesure effectuée au du début du mois de ramadan et celle constatée à la deuxième mesure des plis cutanés correspondant à la moitié du mois de ramadan puis puisque la P value calculée est supérieure au seuil de significativité $\alpha = 0,05$.

4 Discussion

Au terme de notre étude, nous avons constaté l'impact du

mois de ramadan chez les étudiants qui ont observé le jeûne. Le jeûne pendant le mois de Ramadan induit des changements physiologiques notables, principalement liés aux habitudes alimentaires et à l'activité physique. Des études antérieures sur l'impact du Ramadan sur la composition corporelle ont montré des résultats variés, en fonction des niveaux d'activité physique et des habitudes alimentaires des individus.

Des recherches comme celles de Alkhatib et al. (2017) et Nagy et al. (2012) sur l'effet du Ramadan sur la composition corporelle des athlètes peuvent servir de base pour comprendre comment le jeûne affecte différemment les sportifs et les non-sportifs. Ces études montrent généralement une perte de masse grasse chez les sportifs, tandis que les non-sportifs peuvent présenter une prise de masse grasse en raison de modifications du métabolisme et de l'alimentation pendant le Ramadan.

Nos résultats sont en adéquation avec ceux réalisés par Bahr 1992 qui démontre que ce n'est pas un exercice à haute intensité (70%) du VO₂ max qui favoriserait une perte de poids et de la masse grasse mais plutôt un exercice réalisé à (35%) du VO₂ max avec un apport conséquent d'oxygène en phase de récupération. Comme précédemment annoncé la pratique sportive à l'INJS est modérée et le temps de récupération est très important. Nous pouvons affirmer que ces conditions ont beaucoup favorisé la chute de la masse grasse et du poids chez bon nombre de notre population d'étude. Dans cette même dynamique LAMIA.BOUSSAIDI et al ont mené une étude sur les nageurs Tunisiens de haut niveau intitulé

« Incidences de la période de Ramadan sur la réponse métabolique ». Dans leur étude il s'agissait de deux groupes nageurs, un premier groupe observe le jeûne tout en continuant normalement la pratique sportive et le second groupe est exempt du jeûne mais continuent à pratiquer le sport. Il ressort que les premières modifications métaboliques n'apparaissent qu'à la 2ème semaine du ramadan : différence significative entre les deux groupes du métabolisme lipidique : déplétion accrue des TG ($P < 0,002$), accumulation du glycérol ($P < 0,001$) et des acides gras libres ($P < 0,005$). Ce qui concorde avec notre étude puisqu' à partir de la deuxième semaine du mois de ramadan des modifications significatives ont été constatées sur la diminution de la masse grasse. Lors de la 4ème semaine du ramadan, nous observons aussi une différence significative du métabolisme protidique entre les deux groupes: déplétion des protéines totales ($P < 0,0001$), accumulation des acides aminés ($P < 0,001$) et de l'urée ($P < 0,001$) et M ($P < 0,001$). Une semaine après, nous constatons un retour à la normale du métabolisme lipidique entre les deux groupes mais non du métabolisme protidique et du système immunitaire qui accusent toujours une différence significative 2 semaines après le ramadan. Cette étude nous conforte dans nos résultats par rapport à la chute de la masse grasse qui correspond aux triglycérides (TG).

5 Conclusion

La présente étude est une première réalisée au Mali. Elle a démontré l'effet positif du mois de ramadan sur les

étudiants de l'INJS qui ont observé le jeûne. La pince à plis a été utilisée pour récolter les données. La statistique descriptive nous a permis d'établir les caractéristiques de l'échantillon. L'analyse des données a été réalisée avec les tests de normalité

En effet, cette étude sur les étudiants de l'INJS pendant le mois de Ramadan complète les recherches existantes sur l'impact du jeûne sur la masse grasse corporelle, en utilisant une méthode fiable et accessible comme la pince à plis cutanés. Les résultats de cette étude sont importants pour la mise en place de recommandations nutritionnelles et d'activité physique spécifiques pendant le Ramadan, en fonction des besoins des athlètes et des personnes sédentaires. Cette peut servir de piste pour d'autres études sur la perte de la masse grasse en tenant compte de l'alimentation des sujets pendant le mois de ramandan.

Références

1. Alkhatib, A., et al. (2017). The impact of Ramadan fasting on body composition and physical performance in athletes. *Journal of Sports Sciences*, 35(13), 1274-1280.
2. Durnin, J. V. G. A., & Womersley, J. (1974). Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: Measurements on 481 men and women aged from 16 to 72 years. *British Journal of Nutrition*, 32(1), 77-97.
3. El Ati, J., et al. (2004). Effects of Ramadan fasting on the nutritional status and body composition of adolescents. *International Journal of Obesity*, 28(2), 347-353.

4. Gharbi, M., et al. (2014). Effect of Ramadan intermittent fasting on body composition and physical performance in sedentary and active individuals. *Nutrition Research Reviews*, 27(3), 301-311.

5. Nagy, E., et al. (2012). Effect of Ramadan fasting on body composition and physical performance of male athletes. *Journal of Human Kinetics*, 31(1), 33-40.

Evaluation par des exercices en sciences physiques aux lycées de N'Djamena

Farsia Korme Nemsou

Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences de l'Education,

Université de N'Djamena

farisakorme@yahoo.fr

(235) 66272748 ; 90255267

Résumé

L'évaluation scolaire joue un rôle important dans le processus d'apprentissage. L'objet d'étude est de comprendre l'utilisation d'exercices en sciences physiques dont se servent les enseignants pour aider les élèves à progresser dans leurs apprentissages. Ainsi, trois lycées publics (Gassi, Walia et Félix Eboué) sont retenus pour mener une enquête. 24 professeurs et 324 élèves de seconde S, première S et terminale C, D sont soumis à des questionnaires. Les résultats obtenus indiquent que les exercices sont effectivement pratiqués, mais dans certaines phases d'enseignement et de façon limitée.

Mot-clés : *Enseignement, évaluation, exercice, sciences physiques, lycée de N'Djamena.*

Summary

School assessment plays an important role in the learning process. The aim of this study is to understand how teachers use exercises in physical sciences to help students progress in their learning. Three public high schools (Gassi, Walia, and Félix Eboué) were selected for a survey. 24 teachers and 324 students in grades 10 (second year of high school), 11 (first year of high school), and 12 (final year of high school) completed questionnaires. The results indicate that exercises are indeed used, but only in certain phases of teaching and in a limited way.

Keywords: *Teaching, assessment, exercise, physical sciences, N'Djamena high school.*

Introduction

Les sciences physiques, composées de physique et de chimie, sont enseignées dans les collèges et lycées du Tchad. Elles sont contenues dans les programmes réactualisés de l'enseignement secondaire général de 2008. Les volumes horaires en seconde S, première S et terminale C et D sont respectivement 4 et 5 heures avec 2, 3, 4 et 5 comme coefficients. L'enseignement de cette discipline se fait par la « réalisation des expériences simples et faciles en fonction du matériel disponible, la manipulation par les élèves individuellement et collectivement, l'utilisation des kits et des matériels de récupération » (Programmes réactualisés tchadiens, 2008, p. 141). Malgré cette recommandation du programme, les cours expérimentaux sont presque inexistantes à cause de l'absence de laboratoire et des matériels. Ils sont donc théoriques. En plus, la note circulaire du Ministère, n°022/MEN/SG/DGEF/2003 du 14 août 2003 portant mise en fonctionnement des laboratoires des sciences dans les établissements scolaires, a été adressée aux délégués départementaux de l'Education Nationale et aux chefs d'établissements pour rappeler à l'ordre dans la gestion des laboratoires existants. Cette note n'a pas apporté de changement dans le système d'enseignement et de l'évaluation. En plus, les lycées et collèges dans les centres urbains ont de classes surchargées en moyenne 100 à 200 élèves. De façon globale (public et privé), l'annuaire statistique scolaire 2021/2022 du

Ministère de l'éducation nationale (2023, p.141) indique 84978 élèves au secondaire général dans la ville de N'Djamena avec 10068 redoublants, soit un redoublant pour 8 élèves inscrits. Parmi des enseignants chargés de cours, le même annuaire dénombre 4342 enseignants sans diplôme professionnel. Dans l'ensemble, les enseignants rencontrent des difficultés dans leur rôle d'assistance à l'apprentissage. Par exemple, un enseignant les sciences physiques en seconde S, écrit : « l'évaluation formative par écrit n'est pas possible à cause de la pléthore des élèves en classe, alors que celle-ci permet de s'améliorer dans l'enseignement et l'apprentissage » (S. Mbairangoné, 2000, p .12). Certains, ne pouvant contourner le problème, centrent le cours sur eux-mêmes et en défaveur des élèves. Dans ce contexte éducatif, quel type d'évaluation faut-il réaliser en classe pour la réussite des élèves ? Et de façon spécifique, pour les sciences physiques quels instruments d'évaluation à utiliser en classe pour un meilleur enseignement ?

Le Forum National de Réflexion sur le Système Educatif Tchadien (FNRSE, 2012, p.3) a relevé certains facteurs clés à l'origine de la faiblesse des indicateurs : « 22% de taux de redoublement, 37% de taux d'achèvement du cycle primaire alors que la moyenne en Afrique Subsaharienne est de 64%, plus de 70% des enseignants sont communautaires ». Ces facteurs sont les mêmes au collège comme au secondaire. Pour l'année 2012/2022, selon l'Annuaire Statistique de l'Education, par niveau d'études, « les proportions de redoublants sont respectivement de 54,21% en terminale, 21,75% en première et 24,04% en

seconde » (p.134). A titre d'exemple, 33% d'admis au bac en 2009, 31% en 2010, 17% en 2011 et 9% en 2012. Ainsi, pour améliorer les résultats de juin 2012, le Gouvernement tchadien est revenu sur les décisions du jury en décidant l'organisation d'une deuxième session en octobre, pour obtenir 5% en plus. Les résultats se sont améliorés avec les deux sessions pour les années suivantes, mais faiblement. Exemple, en 2020 les taux globaux et définitifs de réussite sont de 38, 53%, en 2024 et 2025, ils sont respectivement de 41,84% et 46,21 (ONECS Tchad, 2025). En classe de troisième, le Brevet de l'Enseignement Fondamental (BEF) donne des résultats satisfaisants. Par exemple, les taux de réussite de la session 2013 sont acceptables avec 71, 16%. Mais, ces taux de réussite sont contrebalancés par les taux de déperdition de la même année, soit 42% (Annuaire Statistique de l'Education, 2013/2014).

A ce tableau, s'ajoutent la qualité des manuels scolaires autorisés par les programmes réactualisés de 2008. Les nouveaux manuels des matières scientifiques en physique, chimie, biologie et mathématique qui se trouvent sur le marché scolaire tchadien sont conçus selon les réalités économiques et culturelles d'autres pays. A titre d'exemples, collection Gado (2013) pour les sciences physique, chimie et technologie, Premières C et D, collection Durupthy (2005) en chimie 1^e S, Durandea/Mauhourat (2005), pour la physique 1^e S. Les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les enseignants et les élèves les utilisent sans aucune orientation, ni adaptation des contenus par le Ministère de l'éducation. Pour Dangbei Mandé (2015, p.39), la production « des manuels scolaires

dans les classes en français et en arabe » confiée au Centre National des Curricula (CNC) n'a pas encore couvert l'ensemble du pays au niveau du préscolaire, primaire, collège et lycée. Il est encore tôt pour que le CNC produise des manuels de sciences. Partant de tous ces facteurs et considérant l'enseignement des sciences physiques, comment évaluer par les exercices ?

1. Concepts et définitions

Pour orienter clairement l'enseignant, en vue d'évaluer les travaux des élèves, le concept de l'évaluation des apprentissages a connu une évolution notable. R. Legendre (1993, p.580) définit l'évaluation des apprentissages comme « une appréciation des connaissances, des habilités ou des attitudes d'un élève ayant pour objet de déterminer dans quelle mesure des objectifs éducatifs ont été atteints ». Cette définition est davantage dirigée sur l'atteinte des objectifs éducatifs. Par contre, R. Amigues et M-T. Zerbato-Poudou, (1996, p.147) présentent l'évaluation comme « une activité de recueil de diverses informations considérées comme pertinentes, en vue de porter un jugement de valeur et de prendre une décision ». Cette idée porte sur la collecte d'informations qui sont suffisamment variées et étendues. Comme tel, l'enseignant peut se perdre surtout face à la multitude d'instruments pour la collecte d'informations qui sont parfois fondamentales ou accessoires. Car, pour K. Bécu-Robinault (2004, p. 122) les activités d'enseignement de la physique ne peuvent pas être considérées comme étant seulement formelles, elles

nécessitent « la prise en compte d'objets, d'événements ... que nous qualifions de monde des choses ». Dans ce cas, il faut que le but de la question soit spécifique, c'est-à-dire, il vise l'un des deux niveaux « objets/événements et théories/modèles » (K. Bécu-Robinault, 2004, p.126) ou prend en compte les deux niveaux pour que les élèves les prennent en considération dans la résolution. C'est pourquoi, R. Hivon (1993, p. 30), dans l'option d'obtenir des informations précises sur les forces et les faiblesses de l'élève, oriente l'évaluation des apprentissages comme étant

« Le processus par lequel des informations sont obtenues au sujet des connaissances (skills) et des capacités (potentials) d'une personne... Ce processus de recueil d'informations vise à fournir une rétroaction significative à la personne évaluée et à fournir des données utiles à la communauté dans laquelle elle vit ».

Cette définition oriente sur l'objet de l'évaluation à savoir les connaissances antérieures de l'élève, la démarche d'apprentissage mettant en évidence des stratégies cognitives et métacognitives. Elle fait implicitement allusion à l'évaluation formative à travers son caractère de rétroaction et à l'évaluation sommative par son action de bilan des acquis à fournir à la communauté. L'évaluation souvent pratiquée dans la classe est formative et sommative et utilise des outils adaptés. L'évaluation formative intervient au cours d'une activité pédagogique. Dans ce cas, le professeur contrôle à chaque instant la démarche

d'apprentissage des élèves, leur attention par rapport à une tâche donnée. Celle-ci peut provenir d'une question orale ou écrite, d'une prise des traces écrites au tableau, etc. Ensuite, à la fin d'un chapitre, le professeur se réserve souvent « la possibilité de donner des exercices pour contrôler le degré de réalisation de l'apprentissage...de chacun de ses élèves » (Mouhamed MBOUP (2002/2003, p. 67). Les deux facettes de cette évaluation permettent de faciliter la régulation des acquis. Comme le dit Ph. Perrenoud (1991, p.51) « l'évaluation formative aide l'élève à apprendre et à se développer ... participe à la régulation des apprentissages ». L'évaluation sommative est réalisée après la fin de l'action éducative ou d'un cursus. « On fait la somme des compétences acquises » (J. Beauté, 2004, p.131). Le professeur présente une épreuve bilan à ses élèves qui peuvent démontrer la maîtrise de l'objectif final. Le devoir et l'examen sont les exemples types.

Pour l'enseignant de collège et de lycée, relève S. Kitabgi (2009 : 14), le mot « évaluation » signifie presque toujours « contrôle » ou « notation », par opposition aux « idées de formation et d'accompagnement ». Cependant, V. De Landsheere (1992, p.453) attire l'attention de l'enseignant sur les instruments d'évaluation (les examens traditionnels ou tests), en ces termes : « la rédaction des questions et la formulation des tâches à accomplir ne sont aisées qu'en apparence ». Les questions ouvertes donnent de la liberté à l'élève dans la formulation des réponses, mais leurs corrections par l'enseignant sont toujours entachées de subjectivité. Les questions fermées n'autorisent pas l'élève à s'exprimer librement, cependant leurs corrections

semblent faciles. Les questions ouvertes ou fermées montrent les tâches à exécuter dans les devoirs, les interrogations écrites, les exercices oraux ou écrits. Ces derniers peuvent être : exercices d'application, d'entraînement, d'approfondissement (ou travaux dirigés).

2. Méthodologique

L'étude de terrain se déroule dans trois établissements publics, Lycée Félix Eboué, Lycée de Gassi et Lycée de Walia qui sont comptés parmi les plus grands lycées de la commune N'Djamena (Rapport de délégation régionale de l'éducation nationale de N'Djamena, année scolaire 2018/2019). En effet, en 2023 le secondaire des lycées Félix Eboué, Gassi et Walia compte respectivement 867, 1035 et 1360 élèves avec chacun 54, 36 et 33 enseignants chargés de cours. Pour analyser l'utilisation d'instruments d'évaluation en Sciences physiques et particulièrement les exercices faits au cours d'activités pédagogiques, un échantillon est retenu par la population ci-dessus. L'échantillon est composé de tous les enseignants chargés des sciences physiques, soit 24 professeurs, et de 324 élèves de niveau seconde S, première S et terminale C, D.

Après l'autorisation préalable des proviseurs, des questionnaires sont administrés aux personnes retenues dans leurs établissements respectifs. Les questionnaires portent sur le manuel mis à la disposition des enseignants et des élèves, les exercices réalisés par chapitre, des devoirs par trimestre, des travaux pratiques. L'administration et la

collecte des outils distribués dans les établissements sont facilitées par les censeurs.

3. Analyse et traitement des résultats

Exploitation des réponses des enseignants. L'objectif de l'enquête visé auprès des enseignants est de connaître l'évaluation pratiquée à travers les exercices utilisés dans l'enseignement. Les notions de sciences physiques contenues dans les manuels de seconde, première et terminale sont enseignées à travers des exercices. Ainsi, il est question de vérifier la période d'application des exercices durant chaque séance d'enseignement d'une heure ou de deux heures. Le tableau 1 présente les réponses à la question : à quelle phase de son enseignement en sciences physiques, l'enseignant utilise-t-il des exercices ?

Tableau 1 : Exercices réalisés dans l'enseignement (réponses des enseignants)

Exercices utilisés dans l'enseignement	Nombre d'enseignants répondant à la question			
	Oui	% de Oui	Non	% de Non
Exercices au début de la séance	3	12,5	21	87,5
Exercices pendant la séance	15	62,5	9	37,5
Exercices à la fin de la séance	17	70,8	7	29,2
Exercices à la fin du chapitre	24	100	0	0
Exercices liés aux travaux pratiques	2	8,33	22	91,67

Exercices liés au cours théorique	20	83,33	4	16,67
-----------------------------------	----	-------	---	-------

Enquête du mois d'avril 2023. Nombre d'enseignants : 24.

Le tableau 1 indique qu'il y a trois périodes majeures qu'utilisent des enseignants à traiter des exercices. Il s'agit en fin de chapitre, en fin de séance et pendant le déroulement du cours avec respectivement 24, 17 et 15 enseignants qui les sollicitent. Par contre, des exercices à solutionner au début des cours et à ceux liés aux travaux pratiques ne préoccupent pas les enseignants. Comment expliquer ces différents périodes ?

En effet, dès que le chapitre prend fin, l'enseignant trouve là une occasion de donner aux élèves une série d'exercices sous forme de TD (travaux dirigés). Ceux-ci sont d'abord résolus par les élèves à domicile puis en classe, sous le contrôle de l'enseignant. Il ne tarde pas dans les explications et ne résout pas l'ensemble des exercices non plus. Pour ce qui se passe pendant le déroulement des cours, les exercices proposés ne conduisent pas à des longues corrections, ni à de longue durée.

Dans ce même tableau 1, les types d'exercices permettant de faire comprendre les travaux pratiques et les cours magistraux, il apparait clairement que les enseignants sont nombreux (20 personnes) à utiliser des exercices théoriques que pratiques (2 personnes). A ce niveau, il faut aussi comprendre que les lycées publics comme les collèges ne disposent pas des salles de laboratoire. En conséquence, les enseignants ne cherchent pas le matériel de récupération pour remplacer le matériel conventionnel inexistant. Les

notions expérimentales sont donc présentées au tableau noir sous forme des schémas et les résultats sont dictés théoriquement. Les énoncés des exercices sont également théoriques.

Les notes des devoirs soumis aux élèves, sous forme d'évaluation sommative, entrent dans le bulletin scolaire. Le tableau 2 donne les réponses à la question suivante : au cours d'un semestre, combien de devoirs aviez-vous administrés aux élèves par classe ?

Tableau 2 : Nombre de devoirs administrés aux élèves par classe dans le trimestre (selon les enseignants)

Nombre de devoir dans le trimestre	Nombre d'enseignants répondant à la question	Réponse exprimée en %
Un seul	5	20,83
Deux	15	62,5
Trois	4	16,67
Quatre	0	0

Enquête du mois d'avril 2023. Nombre d'enseignants : 24.

Dans le tableau 2, les enseignants sont interrogés sur le nombre de devoirs réalisés au cours du trimestre passé. La majorité, soit 15 enseignants, font deux devoirs dans le trimestre et les autres font respectivement un ou trois devoirs. Plusieurs explications peuvent être avancées. Entre autres, pour les premiers, il faut répondre aux exigences des établissements, deux devoirs obligatoires par trimestre pour faire la moyenne qui compose le bulletin. L'enseignant

qui a plusieurs niveaux avec des classes à effectif pléthorique se contente d'un seul devoir. Exemple au Lycée de Walia en 2023, la terminale C dispose de 73 élèves, la terminale D compte 510 élèves pour 5 classes (102 élèves par classe), la première S avec 421 élèves dans 5 classes (84 élèves par classe) et la seconde S avec 541 élèves dans 6 classes (90 élèves par classe). A ces conditions de pléthore, il faut ajouter des perturbations des cours suite à des grèves, des fêtes ou autres événements qui se prolongent dans le temps.

Exploitation des réponses des élèves. Le questionnaire adressé aux 324 élèves, de 2^e S, 1^e S, TC et TD, permet d'obtenir des informations sur leurs acquisitions, répertoriées dans le tableau 3. La question posée est celle-ci : A quel moment de l'enseignement les exercices sont-ils réalisés par votre professeur ?

Tableau 3 : Réponses des élèves relatives à l'évaluation par les exercices

Types d'exercices effectués par les élèves	Nombre d'élèves répondant à la question			
	Oui	% de Oui	Non	% de Non
Exercices au début du chapitre	0	0	324	100
Exercices au cours du déroulement du chapitre	48	14,81	276	85,19
Exercices à la fin du chapitre	310	95,68	14	4,32
Exercices liés aux travaux pratiques	64	19,75	260	80,25

Exercices liés aux cours théoriques	230	70,99	94	29,01
-------------------------------------	-----	-------	----	-------

Enquête du mois d'avril 2023. Nombre d'élèves : 324.

Dans le tableau 3, les élèves affirment dans leur totalité que les enseignants ne proposent pas d'exercices au début du cours (soit 324 élèves), mais ils le font beaucoup plus à la fin du chapitre (soit 310 élèves) et très faiblement pendant la passation du cours (48 élèves). Ils disent aussi que les types d'exercices sont liés au cours théorique avec 230 réponses positives sur 324 contre 64 réponses positives pour des exercices liés aux travaux expérimentaux.

Les réponses données par les élèves vont dans le même sens que celles des enseignants, de façon plus accentuée. Ici, aucun exercice n'est proposé au début des cours selon les élèves, or quelques enseignants en font, mais en nombre très limités. A l'exemple des petits exercices écrits ou oraux sont confondus à la phase de cours proprement dite par les élèves. D'où la phase de déroulement des cours est considérée comme celle qui contient plus d'exercices. Comme, il manque de salle de laboratoire et de matériel d'expérience, les exercices proposés ne sont que théoriques, ce que disent 230 apprenants. Dans les Ecoles Normales Supérieures (ENS), la formation des enseignants souffre de l'absence des travaux pratiques en sciences physiques. C'est ce qui se répète dans les lycées publics.

Après l'administration des exercices qui sont considérés comme de l'évaluation formative, une autre question posée est celle-ci : combien de devoirs faites-vous dans la classe durant tout le trimestre ? (tableau 4).

Tableau 4 : Nombre de devoirs par trimestre (réponses des élèves)

Nombre de devoirs par trimestre	Nombre d'élèves répondant à la question	Réponse exprimée en %
Un seul	48	14,82
Deux	255	78,70
Trois	21	6,48
Quatre	0	

Enquête du mois d'avril 2023. Nombre d'élèves : 324.

D'après le tableau 4 et dans la majorité des cas, les élèves répondent deux devoirs, soit 255 réponses. Pour le reste, 48 élèves disent qu'ils font un seul devoir et 21 élèves trois. Globalement, les élèves ont confirmé ce que leurs enseignants ont dit. Ceux-ci respectent le règlement intérieur de leur établissement : au moins deux devoirs pour avoir une moyenne par discipline à inscrire dans le bulletin.

Exploitations des résultats sur les devoirs. Des devoirs soumis aux élèves sont corrigés et notés. Les notes entrent dans le bulletin du trimestre. Une question a été posée pour connaître les valeurs des moyennes de notes obtenues suite aux deux ou trois devoirs faits dans le trimestre (tableau 5).

Tableau 5 : Les résultats des devoirs
(Question : la majorité des élèves obtiennent-ils la moyenne des devoirs faits en sciences physiques ?)

Réponse	Nbre de profs donnant la réponse	Réponse de profs en %	Nbre d'élèves donnant la réponse	Réponse d'élèves en %
OUI	6	25	124	38,27
NON	18	75	200	61,73

Enquête du mois d'avril 2023. Nombre (nbre) de profs : 24 et d'élèves : 324.

Les devoirs exécutés en classe pour vérifier les connaissances des élèves après les chapitres enseignés indiquent dans le tableau 5 que les moyennes de notes ne sont pas obtenues pour la majorité des élèves. Parmi les élèves interrogés, 199 sur 324 disent que les élèves n'obtiennent pas leurs moyennes. Il en est de même de leurs professeurs (18 enseignants sur 24) qui reconnaissent les sous-moyennes obtenues et confirment le faible résultat dans les notes. Comment expliquer cette situation ? D'abord, il faut reconnaître que les élèves font en moyenne de deux devoirs en trois mois correspondant à un trimestre (cf. tableau 4). Cela s'avère insuffisant. Faire un devoir par mois ou plus pourrait améliorer la situation. Aussi, les exercices qui accompagnent la compréhension des notions vus précédemment sont exécutés pour la plus part en fin des chapitres. Cela s'embles ne pas donner un bon résultat au

regard des moyennes des notes estimées non satisfaisantes par les élèves et les enseignants.

Discussion

Pour conduire cet article, des questions ont été posées. Elles concernent la période d'évaluation à travers les exercices utilisés dans l'enseignement, le nombre de devoirs administrés aux élèves et les moyennes obtenues pour ces devoirs dans le trimestre. Des résultats de ces questions fournis par des professeurs en exercice et par leurs élèves donnent quelques informations sur la pratique de l'évaluation dans l'enseignement des sciences physiques.

Les premiers résultats concernent les différents moments de l'évaluation exprimée sous forme d'exercices dans l'enseignement des sciences physiques. Les enseignants interrogés trouvent qu'il y a deux moments clés dans l'utilisation des exercices, à savoir la fin des chapitres et le déroulement de ces chapitres. Il en est de même pour les élèves, mais dans des proportions différentes. En effet, la période de fin de chapitre, l'utilisation des exercices est exprimée à 100% chez les enseignants des sciences physiques et à 95,68% chez leurs élèves interrogés. Mais, pendant la phase du déroulement des chapitres, l'utilisation des exercices est en nette recule, soit 65,5% des réponses récoltées chez les enseignants et 14,81% chez les élèves. De ces deux points, enseignants et élèves reconnaissent que le contrôle s'effectue pendant l'enseignement, mais pas de façon intense. Cela explique que l'importance est accordée à l'avancement des cours et non à l'évaluation pendant cette

phase. Or, certains auteurs reconnaissent l'importance des exercices dans tout le processus de l'enseignement. Ainsi, pour R. Amigues et M.-T. Zerbato-Poudou (1996, p.166),

« Les exercices permettent de faire le point sur les acquisitions des élèves en cours de cycle et notamment d'apprécier le niveau d'élaboration ou de maîtrise d'une compétence, de déceler une difficulté ou un progrès, d'observer une procédure ou une démarche ».

Cet intérêt pour les exercices invite les professeurs à aider les élèves dans les différentes phases de l'enseignement (démarrage, déroulement et fin). Cependant, les résultats présentés ici, montrent que toutes les phases de l'enseignement ne sont pas couvertes par le traitement des exercices. Le début de l'enseignement est très peu couvert par la pratique d'exercices, soit 12,5% chez les enseignants interrogés et rien chez les élèves. Ceux-ci ne reconnaissent pas cette phase comme pouvant être utile à l'expression des d'exercices. M. Saint-Onge (2008, p.112) regroupe les tâches de l'enseignement en trois grandes phases : « préactive, interactive et postactive ». Selon l'auteur, la seule phase interactive renferme plusieurs séquences des tâches, en exemple, « rappel des apprentissages antérieurs signifiants,..., exercices supervisés, corrections, travaux (exercices autonomes) » (M. Saint-Onge, 2008, p.112). A ce niveau, deux types d'exercices sont exécutés : exercices corrigés en classe

(exercices supervisés) et exercices faits à domicile (exercices autonomes).

En conséquence, donner plus d'exercices dans les différentes tâches de l'enseignement instaure une certaine routine des résolutions et développe des stratégies d'apprentissage chez l'élève qui « s'apparente plutôt à la résolution de problèmes » (M. Fayol, J-M. Monteil (1994, p.93).

Le deuxième résultat concerne les devoirs. Les devoirs font partie des instruments d'évaluation sommative et sont administrés aux élèves, soit après un ou plusieurs chapitres enseignés. D'ailleurs c'est une obligation pour tout enseignant qu'il soit du primaire, du secondaire ou du supérieur de faire le bilan des connaissances de ses apprenants. Cependant, il importe de connaître au secondaire (seconde, première et terminale) leur nombre par classe et dans le trimestre. Les réponses des enseignants et celles des élèves se ressemblent presque : deux devoirs sont exécutés pour les trois mois de cours avec des taux élevés respectivement 62,5% et 78,70%. Les proportions les plus faibles concernent l'administration d'un seul devoir dans le trimestre, soit 20,83% du côté des enseignants et 14,82% du côté des apprenants. Enfin, rares sont des classes qui font plus de trois devoirs dans le trimestre. Qu'est-ce qu'un devoir ? Le devoir de classe n'est pas un examen national, ni un concours pour que le nombre soit vraiment limité à un ou deux. Mais, le dictionnaire français, le Robert Micro de 1998 définit le devoir comme un « exercice scolaire qu'un professeur fait faire à ses élèves ». Dans ce cas, le professeur doit multiplier le nombre des devoirs pour

enrichir l'expérience scolaire de l'élève dans les résolutions. D'ailleurs, qu'est-ce qui bloque la multiplication des devoirs ? Plusieurs éléments peuvent jouer, entre autres : la charge de l'enseignant, le nombre important des chapitres dans le programme, le volume horaire annuel à couvrir étant très réduit pour raisons de fête, de grève ou autres, l'effectif de classe, la progression lente des cours etc. D'ailleurs, les enquêtés, professeurs comme élèves, n'ont pas de réponse pour quatre devoirs exécutés dans une classe. Pourtant, La Jeune-Lorette (1995) a relevé pour les devoirs 29 avantages contre 19 inconvénients. Les avantages des devoirs sélectionnés :

«Ils développent des aptitudes d'étude autonome et des aptitudes de travail » ;

« Ils fournissent un défi aux élèves les plus rapides » ;

« Ils aident les élèves plus lents » (La Jeune-Lorette, 1995, p.47).

Dans ce cas un seul devoir ou deux ne peuvent pas remplir ces conditions, il en faut plus. Pour quelques inconvénients des devoirs également sélectionnés :

« Ils réduisent l'intérêt et l'enthousiasme pour l'école » ;

« Le développement dans d'autres domaines peut être bloqué par un excès de devoirs » ;

« Ils peuvent être utilisés par l'enseignant comme une mesure disciplinaire et dégénérer en tâches moins significatives » (La Jeune-Lorette, 1995, p.47).

Les inconvénients cités existent et peuvent avoir d'impacts négatifs sur des élèves. Toutefois, ils ne peuvent pas annuler les avantages, ni les biens faits des devoirs dans la formation au sens de la responsabilité dans les études.

Enfin, les personnes interrogées disent toutes que les élèves n'obtiennent pas des moyennes satisfaisantes pour les deux devoirs administrés. Comment expliquer ces sous-moyennes ? Une première explication vient de l'insuffisance du nombre des devoirs. Car, en multipliant le nombre des devoirs, il est fort possible qu'une des épreuves peut avoir un contenu abordable, pour tel ou tel autre élève. Une deuxième est celle de la complémentarité entre les deux évaluations (formative et sommative). Si les exercices déroulés pendant l'enseignement ne sont pas suffisamment variés pour prendre en compte les différents besoins des élèves, leurs contributions aux résolutions des devoirs ne peuvent pas être bénéfiques. C'est pourquoi, Odile et J. Veslin (1992, p.150) estiment que « la fonction sommative est exercée fortement par une autre instance : ... la fonction formative ».

Conclusion

Les programmes réactualisés des sciences physiques, au secondaire général de 2008, imposent un enseignement expérimental avec des traitements d'exercices à caractère

pratique. Mais, l'absence de laboratoires et le manque de matériels pédagogiques conduisent vers un enseignement purement théorique. Les résultats des questionnaires, adressés aux professeurs et élèves des lycées Félix Eboué, de Gassi et de Walia, ont montré que tout est théorique : de l'enseignement aux pratiques d'exercices. Le professeur en charge de l'enseignement des sciences physiques, ne disposant pas de matériels adéquats pour réaliser des activités pratiques, doit mettre en œuvre les différentes formes d'évaluation. Celle-ci va permettre de vérifier la capacité des élèves.

Les présents résultats ont montré que les différentes phases d'enseignement ne sont pas toutes couvertes par les pratiques évaluatives. Ainsi, les réponses des enquêtés, concernant le début chaque séance, indique la non utilisation par les enseignants d'exercices (courts, des questions à choix multiples) vérifiant les prérequis. Cependant, la phase de fin des chapitres est comblée par des séries d'exercices contrairement à la phase d'interaction (phase du déroulement de la leçon) qui est légèrement couverte. L'utilisation des exercices aux différentes présentations de tâches d'apprentissage contribuent à l'amélioration des traitements de devoirs. Les sujets des devoirs doivent porter sur des capacités mesurables relatives aux savoirs, aux savoir-faire et parfois aux savoir-être qui donnent lieu à des prises de décisions utiles pour tous (élèves, enseignants, administrateurs et parents).

Références bibliographiques

AMIGUES René et ZERBATO-POUDOU Marie-Thérèse, 1996. *Les pratiques scolaires d'apprentissage et d'évaluation*, DUNOD, Paris.

BECU-ROBINAULT Karine, 2004. Quels sont les raisonnements mis en œuvre par les élèves lorsqu'ils apprennent les sciences physiques ? In : *Comprendre les apprentissages*, E. GENTAZ & P. DESSUS, pp. 117-132, DUNOD, Paris.

DANGBEI Mandé, 2015, « Validation, généralisation et suivi-évaluation des nouveaux curricula », *Revue Tchadienne des Sciences de l'Education*, n°010, pp. 35-39.

DE LANDSHEERE Viviane, 1992. *L'éducation et la formation*, Paris, PUF.

DURUPHTY André, 2005. *Chimie, 1^e S*, Hachette Education, Paris.

FAYOL Michel et MONTEIL Jean-Marc, 1994, « Stratégies d'apprentissage / apprentissage de stratégies », *Revue Française de Pédagogie*, n°106, 91-110.

HIVON René, 1993. *L'évaluation des apprentissages : Réflexions, Nouvelles tendances et formation*, Editions du CRP, Université de Sherbrooke.

ISSAOU GADO et al. 2013. *Sciences physique, chimique et technologie, Premières C et D*, 6^{ème} édition, Collection GADO, Porto-Novo.

KITABGI Sylvène, 2009. *L'évaluation scolaire est-elle au service de l'orientation ? Le centre d'orientation de la chambre de commerce et d'industrie*, Paris.

LA JEUNE-LORETTE, 1995, « Les devoirs, c'est bien ou pas ? », Cahiers Pédagogiques, N° 336, 47-48.

LEGENDRE Renald, 1993. *Dictionnaire actuel de l'éducation*, 2^e édition, Guérin éditeur limitée, Montréal.

MBAÏRANGONE Samuel, 2000, « Rapport de stage : Observation-Responsabilité en Classe de seconde unifiée au lycée Félix Eboué », Document inédit, ISSÉD/Tchad.

MOUHAMED MBOUP (2002/2003), « Evaluation des acquis scolaires : Le paramétrage et l'habillage des épreuves peuvent-ils influencer les méthodes et stratégies d'enseignement/apprentissage des sciences de la Vie et de la Terre ? », Document inédit, Mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies en Sciences de l'Education (D.E.A), Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

PERRENOUD Philippe, 1991, « Pour une approche pragmatique de l'évaluation formative », Mesure et évaluation en éducation, n°4, vol.13, pp. 49-81.

SAINT-ONGE Michel, 2008. *Moi J'enseigne, mais eux apprennent-ils ?* 2^e édition, Beauchemin.

TCHAD, Ministère de l'Education Nationale, 2012. *Forum National de Réflexion sur le Système Educatif*, N'Djamena.

TCHAD, Ministère de l'Education Nationale, 2008. *Programmes réactualisés de l'enseignement secondaire général*, N'Djamena.

TCHAD, Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, 2014. *Annuaire Statistique de l'Education*, 2013/2014, N'Djamena.

TCHAD, Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, 2019. *Système Educatif Tchadien* :

Performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire, PASEC 2019, N'Djamena.

TCHAD, Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, 2023. *Données statistiques scolaires, 2021-2022, N'Djamena.*

TCHAD, Ministère de l'Enseignement Primaire et l'Education Civique, 2012. *Forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien, 6 au 11 septembre 2012, N'Djamena.*

TCHAD, Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS), 2025. *Résultats des examens du bac, année 2024-2025, N'Djamena.*

VESLIN Odile et Jean 1992. *Corriger des copies, évaluer pour former, Hachette éducation, Paris.*

Vulnérabilité climatique et durabilité de la filière bois-énergie à Korhogo (Côte d'Ivoire)

Guy Éric Anicet Quassy, KOUAKOU;
Ségbé Guy Romaric, BALLE

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo,
quassy@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse la vulnérabilité climatique de la filière bois-énergie à Korhogo (nord de la Côte d'Ivoire). À partir d'enquêtes menées auprès de 135 acteurs, elle montre une forte dépendance au charbon de bois et au bois de chauffe, issus majoritairement des forêts naturelles. Cette exploitation non durable accentue la déforestation, la précarité économique et la pauvreté énergétique des ménages. Les résultats soulignent la fragilité écologique et sociale du système face aux changements climatiques. L'étude recommande une gouvernance locale du bois-énergie, la promotion d'alternatives durables et le renforcement des capacités d'adaptation des acteurs.

Mots-clés : Bois-énergie ; Changement climatique ; Vulnérabilité ; Durabilité ; Korhogo ; Côte d'Ivoire

Abstract

This study analyzes the climate vulnerability of the wood-energy sector in Korhogo (northern Ivory Coast). Based on surveys conducted with 135 stakeholders, it shows a strong dependence on charcoal and firewood, mainly sourced from natural forests. This unsustainable exploitation exacerbates deforestation, economic insecurity, and energy poverty among households. The results highlight the ecological and social fragility of the system in the face of climate change. The study recommends local governance of wood energy, the promotion of sustainable alternatives and the strengthening of the adaptation capacities of stakeholders.

Keywords: *Wood energy; Climate change; vulnerability; sustainability; Korhogo; Côte d'Ivoire.*

Introduction

La transition énergétique mondiale constitue un enjeu majeur dans un contexte de changement climatique marqué par la dégradation des écosystèmes et la raréfaction des ressources naturelles. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, la dépendance structurelle au bois-énergie demeure une réalité persistante : près de 80 % des ménages y recourent encore pour la cuisson des aliments (Hoffmann et al., 2016). À l'échelle mondiale, plus de 2,6 milliards de personnes utilisent le bois-énergie comme principale source d'énergie domestique (FAO, 2021). Cette situation traduit la place centrale que conserve cette ressource dans les systèmes énergétiques ruraux et urbains, malgré les efforts de diversification et la promotion des énergies renouvelables modernes (Msuya et al., 2018).

Cependant, cette dépendance n'est pas sans conséquences écologiques. La pression exercée sur les ressources forestières par la déforestation, la croissance démographique et l'urbanisation rapide contribue à la dégradation accélérée des forêts naturelles (Ryan et al., 2014). Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC, 2022), les changements climatiques exacerbent cette tendance par la variabilité des précipitations, l'intensification des sécheresses et la réduction de la productivité biologique. Ces perturbations affectent durablement la disponibilité du bois-énergie et compromettent la résilience écologique des écosystèmes.

En Côte d'Ivoire, le bois-énergie représente environ 76 % de la consommation énergétique des ménages (ECREEE, 2015). Pourtant, cette ressource essentielle est exploitée de manière largement informelle et non durable, accentuant la déforestation et la vulnérabilité écologique (GIZ, 2020). Les perturbations climatiques observées ces dernières années — irrégularités pluviométriques, sécheresses prolongées et hausse des températures — fragilisent davantage les écosystèmes forestiers et les moyens d'existence des communautés dépendantes (FAO, 2024 ; Diomandé et al., 2022).

Ancrage théorique de l'étude

Cette étude s'inscrit dans le cadre conceptuel de la vulnérabilité climatique et de la durabilité socio-écologique. Selon Turner et al. (2003), la vulnérabilité désigne le degré auquel un système est susceptible de subir des dommages en raison d'une exposition à un aléa, d'une sensibilité accrue et d'une faible capacité d'adaptation. Dans le contexte du bois-énergie, la vulnérabilité se manifeste par la dépendance des populations à une ressource naturelle instable, soumise à la variabilité climatique et à la dégradation environnementale. Cette approche, adoptée par le GIEC (IPCC, 2014 ; 2022), met en évidence les interactions entre les facteurs climatiques, écologiques et socio-économiques qui déterminent la capacité de résilience d'un système.

La réflexion s'appuie également sur le paradigme de la durabilité formulé par le rapport Brundtland (1987), selon lequel le développement doit répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures.

Dans cette perspective, la durabilité de la filière bois-énergie suppose une exploitation équilibrée entre viabilité écologique, équité sociale et efficacité économique – les trois piliers du développement durable (Elkington, 1997).

Enfin, la lecture de la filière bois-énergie à travers la théorie des socio-écosystèmes (Berkes et Folke, 1998 ; Folke, 2006) permet de considérer les interactions dynamiques entre sociétés humaines et systèmes écologiques. Cette approche met en évidence la co-évolution des pratiques humaines (production, commerce, consommation) et des fonctions écologiques (régénération des forêts, cycle du carbone), tout en insistant sur la nécessité d'une gouvernance adaptative face aux changements climatiques.

L'articulation de ces cadres théoriques permet d'analyser la filière bois-énergie non seulement comme un système économique et énergétique, mais aussi comme un socio-écosystème vulnérable, dont la durabilité dépend de la capacité collective à anticiper, s'adapter et transformer les pratiques actuelles d'exploitation et de consommation.

Contexte local et problématique

La ville de Korhogo illustre particulièrement cette problématique. Située dans une zone soudano-sahélienne caractérisée par une saison sèche prolongée et des précipitations irrégulières, elle connaît une dégradation rapide de ses ressources naturelles. Les données satellitaires indiquent un taux annuel de déforestation d'environ 2,5 % (Kouassi et al., 2022), accentué par la croissance démographique et la demande énergétique

urbaine. Malgré les politiques nationales de gestion durable, le secteur demeure dominé par des pratiques informelles, un manque de régulation et une faible traçabilité du bois (GIZ, 2020).

Cette situation s'inscrit dans un cercle de vulnérabilité systémique : raréfaction des ressources, baisse des rendements forestiers, hausse des coûts de production, instabilité économique des acteurs et insécurité énergétique des ménages. À ces contraintes écologiques et économiques s'ajoutent des obstacles sociaux et institutionnels, notamment la faiblesse de la gouvernance locale, l'inaccessibilité des énergies alternatives et la persistance de pratiques traditionnelles de combustion.

Ainsi, la problématique centrale de cette étude réside dans la conciliation entre sécurité énergétique, protection des écosystèmes forestiers et résilience socio-économique des acteurs de la filière bois-énergie dans un contexte de changements climatiques.

L'objectif de cet article est d'évaluer la vulnérabilité climatique de la filière bois-énergie à Korhogo, en analysant la disponibilité des ressources, la structure des acteurs et les impacts perçus des changements climatiques sur la durabilité écologique et économique du secteur.

1. Méthodologie

1.1. Site de l'étude

Korhogo est située au nord de la Côte d'Ivoire (9°27' N ; 5°37' O) dans la région du Poro. Elle est limitée par les communes de Sinématiali à l'Ouest, de Tioroniaradougou au

Sud, de M'bengué au Nord, et de Sirasso à l'Est. La commune s'étend sur une superficie de 12 500 km². Sa position géographique stratégique fait d'elle un carrefour important pour les échanges commerciaux entre les différentes régions de la Côte d'Ivoire ainsi qu'avec les pays voisins, comme le Mali et le Burkina Faso. La commune est desservie par un réseau routier bien développé, facilitant les déplacements et les échanges commerciaux, ce qui contribue à son statut de centre économique régional (Motto, 2010).

Cette localité et sa périphérie bénéficient d'un climat tropical de savane. Ce dernier est caractérisé par une saison sèche prolongée, s'étendant de novembre à avril, et une saison des pluies plus courte, de mai à octobre. Les températures moyennes annuelles oscillent entre 24°C et 30°C, avec des variations saisonnières marquées. Pendant la saison sèche, les températures peuvent atteindre des sommets, accentuées par l'harmattan, un vent sec et poussiéreux provenant du Sahara. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 1 000 et 1 200 mm, concentrées principalement pendant la saison des pluies. Cette saison, bien que courte, est importante pour les cultures maraîchères et les plantations de coton et de noix de cajou, qui sont les piliers de l'économie locale (Diallo, 2017).

À la périphérie de la ville de Korhogo, la végétation est dominée par des savanes arbustives et arborées. Cette région se distingue par la présence d'une végétation mixte, composée de graminées (herbacées) et d'arbres clairsemés, adaptés à des conditions climatiques marquées par une longue saison sèche et une saison des pluies relativement

courte. Les espèces végétales typiques de cette zone comprennent : *Combretum* spp, *Terminalia* spp, *Vitellaria paradoxa* (karité), *Parkia biglobosa* (néré), *Daniellia oliveri*, *Isoberlinia doka*, *Anogeissus leiocarpa*. Ces espèces sont bien adaptées aux sols ferrugineux tropicaux lessivés et aux aléas climatiques (sécheresse, feux de brousse). La pression anthropique (culture sur brûlis, exploitation du bois-énergie, urbanisation) modifie la structure végétale, transformant parfois la savane arborée en savane herbeuse ou en friches (Kouamé et al., 2015).

Au niveau démographique, la ville de Korhogo est caractérisée par une population diversifiée et en croissance constante. Selon les dernières estimations, la commune abrite 440 926 habitants; faisant d'elle la troisième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire (INS, 2021).

Sur le plan économique, cette collectivité et ses environs constituent l'un des principaux centres économiques du nord de la Côte d'Ivoire. Son économie repose principalement sur l'agriculture, le commerce, l'artisanat et les ressources naturelles, notamment le bois-énergie. Constituant l'activité économique dominante, l'agriculture repose principalement sur une agriculture de type pluvial, avec deux catégories qui sont les cultures vivrières composées de maïs, riz, igname, mil, sorgho et cultures de rente composées d'anacarde (noix de cajou), coton (principale culture industrielle), mangue. Ces productions sont en partie destinées à l'exportation ou à la transformation locale (MINADER, 2018).

Dans le cadre de l'enquête, la ville de Korhogo a été subdivisée en trois grandes zones : la zone A, la zone B et la

zone C (figure 1). Dans chacune de ces zones, 45 personnes ont été interrogées, réparties de manière égale entre les trois catégories d'acteurs (15 producteurs, 15 commerçants et 15 consommateurs). Ainsi, l'étude a permis de recueillir les données de 135 enquêtés, selon la répartition suivante :

- ❖ Zone A : Lohokaha, Quartier 14, Téguré, Téguré Extension, Résidentiel 1, Résidentiel 2, Mongaha, Mongaha Extension, Administratif, Dem, Koko-Sud, Koko-Nord, Koko-Ouest, Cocody Barrage.
- ❖ Zone B : Cocody, Cité Gbon Coulibaly, Cocody Extension, Nangnéfou, Sonzoribougou, Décharge, Résidentiel 3, Haoussabougou, Délafosse, Milliardaire, Lognon, Natiokobadara, Natiokobadara Extension 1.
- ❖ Zone C : Prémaforo, Belle-ville, Tchékélézo, Sinistré, Sinistré Extension, Kassrimé, Kassrimé Extension, Air France, Soba, Petit Paris, Petit Paris Extension, Ossiéné, Natiokobadara Extension 2.

La répartition des quartiers par zone, utilisée dans le cadre de cette étude, a été réalisée sur la base de la nomenclature officielle des quartiers de la ville de Korhogo, telle qu'établie par l'Institut National de la Statistique (INS, 2021), bien qu'elle ait été réorganisée en trois grandes zones (A, B et C) pour répondre aux exigences méthodologiques de l'enquête.

Figure 1 : carte de la ville de Korhogo.

1.2. Population de l'étude

La population cible de cette étude est composée des principaux acteurs intervenant dans le secteur du bois-énergie dans la ville de Korhogo. Il s'agit notamment des producteurs, des commerçants et des consommateurs de bois-énergie.

1.3. Échantillonnage

Un total de 135 acteurs de la filière bois-énergie a été interrogé : 45 producteurs, 45 commerçants et 45 consommateurs. La taille de l'échantillon a été déterminée

selon la formule ci-dessous de Cochran (1977), avec un seuil de confiance de 95 % et une marge d'erreur de 10 % :

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{e^2}$$

Où :

- n_0 est la taille de l'échantillon recherchée,
 - Z est le score z correspondant au niveau de confiance choisi (1,96 pour un niveau de confiance de 95 %) ;
 - p est la proportion estimée de la population présentant la caractéristique étudiée (dans cette étude, $p = 0,5$ est retenu par défaut, ce qui correspond au scénario le plus conservateur) ;
 - e est la marge d'erreur tolérée, fixée ici à 10 %, soit $e=0,10$.
- En appliquant cette formule, la taille de l'échantillon est calculée comme suit :

$$n_0 = \frac{(1,96)^2 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)}{(0,10)^2} = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01} = 96,04$$

Ainsi, la taille minimale de l'échantillon nécessaire pour cette étude est de **97 enquêtés**, après arrondi à l'entier supérieur.

Pour une question d'équilibre entre les trois zones définies plus haut, nous avons retenu au total 135 enquêtés, à raison de 45 par zone.

1.4. Techniques et outils de collecte des données

Les données ont été recueillies à l'aide de questionnaires, complétés par des entretiens semi-structurés et des observations de terrain réalisées entre février et mai 2025.

Il était question d'interroger, de manière directe, les personnes présentes sur les lieux stratégiques de la ville (marchés, quartiers résidentiels, points de vente de bois énergie, etc.), sans sélection préalable. Cette méthode a permis de recueillir les perceptions, les pratiques et les besoins d'acteurs variés, notamment des producteurs, des commerçants et des consommateurs de bois-énergie. Ce type d'enquête, bien qu'aléatoire (les personnes interrogées étaient seulement des personnes présentes sur les lieux au moment de l'enquête, sans établir de liste d'individus ou de groupes cibles à l'avance), s'est révélé utile dans un contexte où il n'existe pas de bases de données exhaustives sur les usagers de bois-énergie. Il a facilité une collecte rapide d'informations sur le terrain, tout en donnant un aperçu réaliste des dynamiques locales. Pour renforcer la diversité des points de vue, cette approche a été complétée par des entretiens semi-directifs avec certains acteurs clés (responsables de la Société de Développement des Forêts¹ (SODEFOR), responsables de la direction régionale des eaux

¹ La SODEFOR est une société d'État ivoirienne, créée le 15 septembre 1966 et rattachée au ministère des eaux et forêts et au ministère de l'économie et des finances. Elle a pour mission principale de « participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'enrichissement du patrimoine forestier nation, de développement de la production forestière, de valorisation des produits et de sauvegarde des zones forestières ».

et forêts) et par une observation directe des pratiques sur les sites visités.

1.5. Techniques et d'analyse des données

Les données quantitatives ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS v30, mobilisant des statistiques descriptives (moyennes, fréquences, écarts types) et des tests d'analyse de variance (ANOVA, Kruskal-Wallis). Les données qualitatives ont été analysées par catégorisation thématique.

2. Résultats

2.1. Types, essences et provenance du bois-énergie Types

Les résultats indiquent une prédominance du charbon de bois (51,11 %) suivi du bois de chauffe (44,44 %). Ces produits proviennent à 53 % des forêts naturelles et à 47 % des plantations artificielles. Chaque producteur exploite en moyenne 33,33 tonnes/an, équivalant à 3,33 hectares de forêt, ce qui traduit une pression écologique forte.

Dans le détail, le tableau I présente les proportions moyennes des types de bois-énergie consommés par la population interrogées. L'analyse statistique a montré que les différences observées entre les types de bois consommés sont statistiquement significatives (p -value = 0,04). Les proportions de consommation varient de 8,89 % \pm 10,18 % à 51,11 % \pm 21,42 % selon les types de bois utilisés. La proportion la plus élevée (51,11 % \pm 21,42 %) est observée pour le charbon de bois, ce qui indique qu'il s'agit de la

principale source d'énergie utilisée par la population. Le bois de chauffe suit avec une proportion moyenne de 44,44 % \pm 13,39 %. Une faible proportion (8,89 % \pm 10,18 %) des consommateurs combine l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffe.

Tableau I : type de bois-énergie

Modalité	Proportion (%) \pm Écart-type
Charbon de bois	51,11 \pm 21,42
Bois de chauffe	44,44 \pm 13,39
Charbon de bois et bois de chauffe	8,89 \pm 10,18
Test statistique	
p-value	0,04
Signification	S (Significatif)

Essences exploitées

Le tableau II présente les proportions des essences de bois utilisées par les producteurs. L'analyse statistique montre une différence hautement significative entre les groupes (p-value = 0,000), traduisant une forte variabilité dans les essences exploitées. Le groupe composé du karité, teck et vène domine avec 46,67 % \pm 6,66 %, en raison de leur fort pouvoir calorifique et de leur disponibilité. Les essences comme le caïlcédrat, la balanza et le gnemila suivent avec 33,33 % \pm 3,84 %. Les groupes anacardier-néré-combretum 13,33 % et manguiers-bois rouge-anogeissus 6,67 % sont moins utilisés. L'écart-type élevé \pm 16,35 traduit une diversité des pratiques selon les zones et l'accessibilité des essences. Ces résultats révèlent une pression accrue sur

certaines espèces et une adaptation progressive vers d'autres types de bois.

Tableau II: Essences principales utilisées comme bois-énergie

Modalité	Proportion (%)	Écart-type
Karité, Teck, Vène,	46,67	46,66 ± 6,66
Anacardier, Combretum, Néré	13,33	11,11 ± 3,84
Manguier, Anogeissus, Bois rouge	6,67	11,11 ± 7,69
Cailcédrat, Balanza, Gnemila	33,33	31,11 ± 3,84
Total	100	25,00 ± 16,35
Test statistique		
p-value	0,000	
Signification	HS (Hautement significatif)	

Provenance du bois-énergie

Le tableau III présente l'origine du bois-énergie produit par les producteurs. L'analyse statistique montre que les différences observées entre les origines du bois ne sont pas statistiquement significatives (p-value = 0, 57) une prédominance est observée chez les producteurs qui s'approvisionnent dans les forêts naturelles avec 53, 34% ± 17, 64 % de la production totale, suivie des sources mixtes (forêts naturelles et plantations) avec 46,66 % ± 17,64 %. Ces résultats indiquent que les producteurs tirent leur bois-énergie de différentes origines, mais les différences observées entre les deux sources ne sont pas significatives sur le plan statistique. Cela signifie que l'origine du bois-

énergie est relativement équilibrée entre forêts naturelles et plantations dans la zone étudiée.

Tableau III: Origine du bois-énergie

Modalité	Proportion (%)	Écart-type
Forêts naturelles	53,34	53,33 ± 17,64
Forêts naturelles et plantations	46,66	46,66 ± 17,64
Total	100	50,00 ± 16,19
Test statistique		
p-value	0,57	
Signification	NS (Non significatif)	

Ces résultats traduisent la vulnérabilité écologique du socio-écosystème forestier, résultant à la fois de la pression anthropique, de la variabilité climatique (sécheresses prolongées, irrégularité des pluies) et de la forte sollicitation des ressources ligneuses forestières. Si rien n'est entrepris, cette dynamique pourrait entraîner une baisse de résilience écologique, marquée par la diminution de la productivité ligneuse et la perte de services écosystémiques (stockage du carbone, régulation hydrique, biodiversité).

2.2. Les principaux effets des changements climatiques et leurs impacts économiques.

Les acteurs interrogés associent le changement climatique à plusieurs phénomènes :

- raréfaction du bois (66,7 %) ;

- allongement des distances de collecte (62,2 %) ;
- hausse des coûts d'exploitation (58,9 %) ;
- baisse de qualité du charbon (55,6 %). Ces perceptions reflètent une conscience environnementale accrue, mais aussi une vulnérabilité directe aux variations climatiques.

L'impact climatique se manifeste par la hausse du prix du bois-énergie, la diminution du revenu des producteurs et commerçants, et l'augmentation de la précarité énergétique des ménages. Ces effets cumulatifs accentuent la dépendance à une ressource en déclin et exacerbent la pauvreté énergétique urbaine.

Les détails par groupe d'acteurs sont donnés ci-dessous.

2.2.1. Perception des changements climatiques et leurs impacts socio-économiques par les producteurs de bois-énergie.

Le tableau IV présente la perception des changements climatiques et leurs impacts socio-économiques par les producteurs de bois-énergie. Les résultats montrent que les producteurs identifient plusieurs effets directs du climat sur leur environnement de travail. L'analyse statistique révèle une différence hautement significative (p -value = 0,001), ce qui indique que la majorité des répondants associent clairement les changements environnementaux à des répercussions économiques concrètes. Le principal effet perçu est la raréfaction des ressources forestières (66,7 %), qui entraîne un allongement des distances de collecte et une hausse des coûts d'exploitation. La hausse des

températures est également largement ressentie (55,6 %), affectant la santé et la productivité des travailleurs. Près de 49 % des producteurs soulignent l'effet de la sécheresse prolongée, responsable de la réduction du volume de bois exploitable. Environ 44 % font état de perturbations du calendrier de coupe, ce qui désorganise leur activité saisonnière. Par ailleurs, 40 % des producteurs constatent une baisse du rendement de carbonisation, ce qui les oblige à utiliser plus de bois pour produire la même quantité de charbon. Un effet de plus en plus cité est l'augmentation des feux de brousse (26,7 %), qui détruisent les zones de production, causent des pertes matérielles et rendent le métier plus risqué. Enfin, 6,7 % des producteurs ne perçoivent aucun changement majeur. Dans l'ensemble, ces résultats montrent que les changements climatiques affectent profondément les conditions d'exploitation et les revenus des producteurs de bois-énergie.

Tableau IV: Perception des changements climatiques et leurs impacts socio-économiques par les producteurs de bois-énergie

Effets perçus	Impacts socio-économiques	Effectif (n)	Proportion (%)	Description
Raréfaction des ressources forestières	Allongement des distances de collecte, augmentation des coûts d'exploitation	30	66,7 %	Le bois devient plus difficile à trouver, obligeant les producteurs à aller plus loin.
Hausse des températures	Fatigue accrue, baisse de productivité des travailleurs	25	55,6 %	Chaleur plus intense pendant les activités forestières, affectant le rythme de travail.

Sécheresse prolongée	Réduction du volume de bois exploitable, perte de revenus	22	48,9 %	Assèchement des forêts et mortalité des arbres réduisant la matière première disponible. Changements dans les saisons affectant les périodes habituelles d'exploitation. Le bois est moins dense ou trop sec, rendant la production de charbon moins efficace.
Perturbation du calendrier de coupe	Désorganisation du travail, baisse de rendement saisonnier	20	44,4 %	Moins d'acheteurs en raison des hausses de prix ou d'un basculement vers d'autres sources. Certains producteurs ne relient pas les difficultés actuelles aux changements climatiques.
Baisse du rendement de carbonisation	Augmentation de la quantité de bois nécessaire pour produire la même quantité de charbon	18	40,0 %	
Diminution de la demande locale	Réduction des revenus liés à la vente du charbon	10	22,2 %	
Aucune perception particulière	Aucun impact déclaré	3	6,7 %	
Total		45	100	
Test statistique	p-value	0,001	Signification	HS (Hautement significatif)

* Les données présentées dans le tableau résultent d'une question à réponses multiples, où chaque producteur pouvait mentionner plusieurs effets perçus des changements climatiques. De ce fait, les effectifs sont calculés pour chaque modalité, indépendamment les uns des autres, et les proportions sont exprimées par rapport au nombre total de répondants (n = 45). Cela signifie qu'un même producteur

peut être compté dans plusieurs catégories s'il a cité plusieurs effets. En conséquence, les pourcentages ne sont pas mutuellement exclusifs et leur somme peut dépasser 100 %, ce qui est statistiquement correct dans notre cas d'analyses de données à réponses multiples.

2.2.2. Perception des changements climatiques et leurs impacts socio-économiques par les commerçants de bois-énergie.

Le tableau V présente la perception des changements climatiques et leurs impacts socio-économiques par les commerçants de bois-énergie. L'analyse statistique révèle une différence hautement significative (p -value = 0,002) entre les commerçants en ce qui concerne la nature des effets perçus. Les commerçants interrogés ont principalement évoqué la diminution de l'offre en bois ou charbon (62,2 %), qui engendre des hausses de prix d'achat et des difficultés d'approvisionnement, compromettant la stabilité de leurs activités. La hausse des températures est citée par plus de la moitié des répondants (53,3 %), comme un facteur affectant négativement les conditions de travail, notamment sur les marchés à ciel ouvert. Les fortes pluies (48,9 %) sont également perçues comme un obstacle majeur, réduisant la fréquentation des clients et compliquant l'exposition ou la conservation des produits. Par ailleurs, la dégradation des pistes rurales (44,4 %) complique la logistique d'approvisionnement, surtout en saison pluvieuse. La variabilité saisonnière de l'offre (40,0 %) contribue à une instabilité des revenus, en raison de l'irrégularité des livraisons. Enfin, certains commerçants (26,7 %)

mentionnent une augmentation des conflits liés à l'accès aux ressources, illustrant une tension croissante entre acteurs de la chaîne de valeurs. Seuls 11,1 % déclarent ne pas percevoir d'impacts particuliers. Ces résultats soulignent que les commerçants sont fortement affectés par les aléas climatiques, non seulement dans leurs approvisionnements, mais aussi dans leurs ventes et relations professionnelles, ce qui confirme leur vulnérabilité économique croissante face aux changements climatiques.

Tableau V: Perception des changements climatiques et leurs impacts socio-économiques par les commerçants de bois-énergie

Effets perçus	Impacts socio-économiques	Effectif (n)	Proportion (%)	Description
Diminution de l'offre en bois/charbon	Hausse des prix d'achat, difficultés d'approvisionnement	28	62,2 %	Réduction du volume disponible auprès des producteurs, rendant l'approvisionnement plus coûteux.
Hausse des températures	Altération des conditions de travail, inconfort sur les marchés	24	53,3 %	Chaleur excessive affectant le temps de vente et la conservation du bois/charbon.
Fortes pluies	Baisse des ventes, difficulté d'écoulement des stocks	22	48,9 %	Les averses fréquentes découragent les clients et empêchent l'exposition des produits.
Dégradation des pistes rurales	Retards dans la livraison, augmentation du coût du transport	20	44,4 %	Routes impraticables rendant difficile l'approvisionnement en période pluvieuse.

Variabilité de l'offre saisonnière	Instabilité des revenus, incertitude dans les flux commerciaux	18	40,0 %	L'irrégularité des livraisons perturbe la planification des ventes.
Augmentation des conflits d'accès aux ressources	Tensions entre commerçants et autres acteurs (producteurs, transporteurs)	12	26,7 %	Multiplication des conflits pour le contrôle ou l'accès aux sources d'approvisionnement. Commerçants ne percevant pas ou ne reliant pas les changements à des effets climatiques.
Aucune perception particulière		5	11,1 %	
Total		45	100	
Test statistique	p-value	0,002	Signification	HS (Hautement significatif)

*Les données présentées dans le tableau résultent d'une question à réponses multiples, où chaque commerçant pouvait mentionner plusieurs effets perçus des changements climatiques. De ce fait, les effectifs sont calculés pour chaque modalité, indépendamment les uns des autres, et les proportions sont exprimées par rapport au nombre total de répondants (n = 45). Cela signifie qu'un même commerçant peut être compté dans plusieurs catégories s'il a cité plusieurs effets. En conséquence, les pourcentages ne sont pas mutuellement exclusifs et leur somme peut dépasser 100 %, ce qui est statistiquement correct dans notre cas d'analyses de données à réponses multiples.

2.2.3. Perception des changements climatiques et leurs impacts socio-économiques par les consommateurs de bois-énergie.

Le tableau VI présente la perception des effets des changements climatiques par les consommateurs de bois-

énergie (ménages, restaurants, boulangeries). L'analyse statistique révèle une différence significative entre les répondants (p -value = 0,003), indiquant une sensibilité variable selon les profils interrogés. Parmi les impacts cités, la hausse du prix du bois-énergie arrive en tête (73,3 %), traduisant une pression financière croissante, surtout pour les ménages à faibles revenus et les petits restaurateurs. Cette augmentation des coûts affecte directement le budget alloué à l'énergie. La rareté du bois-énergie (62,2 %) est également largement mentionnée, en particulier pendant la saison des pluies. Elle entraîne des difficultés d'approvisionnement et un temps d'obtention plus long, ce qui contribue à une insécurité énergétique croissante. Un autre problème majeur concerne la baisse de la qualité du bois ou charbon (55,6 %). Celle-ci se manifeste par une difficulté d'allumage, une cuisson plus lente et surtout une production excessive de cendres, rendant l'usage du bois-énergie moins efficace et plus contraignant. L'inconfort thermique est également évoqué par 46,7 % des répondants, notamment lors de la cuisson en période de chaleur intense ou dans des cuisines mal ventilées, ce qui rend les tâches ménagères plus pénibles. Par ailleurs, 42,2 % des consommateurs disent avoir réduit leurs quantités de bois ou modifié leurs habitudes alimentaires pour s'adapter à la hausse des prix ou à la mauvaise qualité du combustible. Une minorité (31,1 %) a entamé une diversification énergétique (gaz, déchets agricoles), mais cette transition reste limitée par le coût ou l'accessibilité des alternatives. Enfin, seuls 8,9 % des répondants disent ne pas percevoir d'impacts particuliers, ce qui montre que la grande majorité est

consciente des effets du changement climatique sur leur consommation de bois-énergie.

Tableau VI: Perception des changements climatiques et leurs impacts socio-économiques par les consommateurs de bois-énergie

Effets perçus	Impacts socio-économiques	Effectif (n)	Proportion (%)	Description
Hausse du prix du bois-énergie	Augmentation des dépenses ménagères ou commerciales	33	73,3 %	Les consommateurs déclarent que les prix élevés pèsent sur leur budget courant.
Rareté du bois-énergie sur les marchés	Diminution de la disponibilité, allongement du temps de recherche	28	62,2 %	Difficulté à s'approvisionner régulièrement, surtout en saison sèche.
Baisse de la qualité du bois ou charbon	Allumage difficile, cuisson plus lente, production excessive de cendre	25	55,6 %	Le bois est souvent humide ou peu dense, ce qui le rend moins performant et salissant.
Forte chaleur durant la cuisson	Inconfort pour les utilisateurs, notamment en cuisine fermée	21	46,7 %	Hausse des températures rendant les activités culinaires pénibles.
Réduction des quantités achetées	Modification des habitudes de consommation	19	42,2 %	Les consommateurs achètent moins ou changent de type d'aliment à cuire.

Basculement vers d'autres sources	Adoption partielle du gaz, électricité, déchets agricoles	14	31,1 %	En réponse aux contraintes, certains utilisateurs diversifient leurs énergies.
Aucune perception particulière	Aucun impact noté ou ressenti	4	8,9 %	Utilisateurs ne reliant pas leurs difficultés à un facteur climatique.
Total		45	100	
Test statistique	p-value	0,003	Significati on	S (significatif)

* Les données présentées dans le tableau résultent d'une question à réponses multiples, où chaque consommateur pouvait mentionner plusieurs effets perçus des changements climatiques. De ce fait, les effectifs sont calculés pour chaque modalité, indépendamment les uns des autres, et les proportions sont exprimées par rapport au nombre total de répondants (n = 45). Cela signifie qu'un même consommateur peut être compté dans plusieurs catégories s'il a cité plusieurs effets. En conséquence, les pourcentages ne sont pas mutuellement exclusifs et leur somme peut dépasser 100 %, ce qui est statistiquement correct dans notre cas d'analyses de données à réponses multiples.

De façon synthétique, les résultats relevés dans la section 2.2 ci-dessus traduisent les vulnérabilité économique et sociale auxquelles les acteurs sont confrontés.

Sur le plan économique, la filière bois-énergie constitue une source importante de revenus pour de différents acteurs ruraux et urbains. L'étude a recensé trois principaux groupes

d'acteurs : les producteurs, les commerçants et les consommateurs. Ces acteurs perçoivent les effets des changements climatiques sur la dynamique d'utilisation du bois-énergie qui affectent fortement leur revenu augmentant leur vulnérabilité.

Sur le plan sociale, l'étude révèle également une pauvreté énergétique marquée au sein des ménages urbains et périurbains. Environ 73 % des consommateurs enquêtés utilisent le bois-énergie comme principale source de cuisson, principalement pour des raisons de coût et d'accessibilité. Les foyers à faible revenu demeurent ainsi les plus exposés à la hausse du prix du charbon de bois et à la baisse de sa qualité.

3. Discussion

Les résultats de cette étude confirment que la filière bois-énergie à Korhogo constitue un socio-écosystème vulnérable, caractérisé par une exposition élevée aux aléas climatiques, une sensibilité écologique forte et une capacité d'adaptation institutionnelle limitée. Cette vulnérabilité, telle que conceptualisée par Turner *et al.* (2003) et Adger (2006), ne se réduit pas à la dimension biophysique : elle est aussi sociale, économique et politique, traduisant les interactions complexes entre la dégradation des ressources, la pauvreté énergétique et la faiblesse des institutions locales de gestion.

Vulnérabilité écologique et durabilité environnementale.

La prédominance du charbon de bois (51,11 %) et du

bois de chauffe (44,44 %) illustre la dépendance structurelle des populations aux forêts naturelles. Ces résultats confirment les constats de Ryan *et al.* (2014) et Zida *et al.* (2018) sur la pression exercée par les systèmes énergétiques domestiques sur les écosystèmes ouest-africains.

Le modèle de la vulnérabilité écologique développé par Füssel et Klein (2006) permet d'interpréter cette situation comme un processus de perte progressive de la résilience écologique. La disparition d'essences locales (karité, teck, vèze) et la déforestation rapide (2,5 % par an selon Kouassi *et al.*, 2022) compromettent des fonctions clés : séquestration du carbone, régulation hydrique, maintien de la biodiversité. Ces résultats rejoignent ceux de la FAO (2018) et de Naughton-Treves et Day (2019) sur la dégradation accélérée des forêts tropicales en Afrique de l'Ouest, où le bois-énergie reste un moteur central de la déforestation.

Sur le plan théorique, cette dynamique illustre les tensions mises en évidence par la théorie de la durabilité forte (Neumayer, 2003) : la destruction du capital naturel ne saurait être compensée par des bénéfices économiques à court terme. Le cadre de la durabilité environnementale (Elkington, 1997 ; Dovers et Handmer, 1992) invite à repenser la gestion forestière dans une logique de régénération plutôt que d'exploitation intensive.

Vulnérabilité économique et précarité énergétique.

Sur le plan économique, la filière bois-énergie joue un rôle ambivalent : elle assure des revenus à des nombreux

d'acteurs tout en alimentant une précarité persistante. Les producteurs et commerçants subissent la variabilité saisonnière de l'offre, la hausse des coûts d'exploitation et la volatilité des prix, confirmant les analyses de Schure et al. (2013) et Faye et al. (2021) sur les chaînes de valeur informelles.

Ainsi, la durabilité économique de la filière ne peut être envisagée indépendamment des dimensions environnementales et sociales. Conformément à Scoones (2016), elle exige une approche systémique intégrant les interactions entre marché, ressources naturelles et gouvernance. La filière bois-énergie de Korhogo illustre dès lors le paradoxe d'un secteur vital mais non durable, fonctionnant en marge des politiques publiques.

Vulnérabilité sociale, résilience communautaire.

Sur le plan social, la hausse du prix du combustible, la baisse de qualité du charbon et la rareté du bois traduisent une pauvreté énergétique accrue dans les consommateurs urbains et périurbains. Ces observations confirment les travaux d'Adger et Kelly (1999) et de Leach et Scoones (2013) sur les liens entre vulnérabilité, inégalités et résilience.

Malgré cette précarité, la filière demeure un filet de sécurité socio-économique pour les populations. Les emplois qu'elle génère - souvent informels - constituent des stratégies de survie et d'adaptation (Arku et al., 2017 ; Azeez et al., 2023). Cette ambivalence, entre vulnérabilité et résilience, illustre la logique des systèmes socio-

écologiques adaptatifs (Folke, 2006), où les communautés ajustent leurs pratiques sans transformation structurelle.

Limites de l'étude.

Malgré la richesse des données recueillies, cette recherche présente certaines limites.

D'une part, l'analyse repose sur un échantillon restreint (135 acteurs), ce qui limite la généralisation des résultats.

D'autre part, la dimension temporelle n'a pas permis d'évaluer la variabilité interannuelle des phénomènes climatiques et économiques.

De plus, la collecte de données s'appuie partiellement sur des déclarations subjectives, susceptibles d'introduire des biais de perception.

Enfin, la gouvernance institutionnelle n'a été appréhendée à travers les acteurs locaux à travers une analyse approfondie des politiques nationales et régionales.

Ces limites ouvrent toutefois des perspectives de recherche : l'intégration de données longitudinales, l'élargissement de l'échantillon aux zones rurales voisines, et l'analyse comparative entre filières énergétiques pourraient affiner la compréhension du système.

Contributions scientifiques et pratiques.

Cette étude apporte plusieurs contributions majeures:

Sur le plan environnemental, elle documente empiriquement les effets conjoints de la surexploitation

forestière et du changement climatique sur la durabilité écologique du nord ivoirien.

Sur le plan économique, elle met en lumière les mécanismes de précarité et de vulnérabilité différenciée au sein d'une filière énergétique informelle, contribuant à la littérature sur la résilience économique des territoires.

Sur le plan social, elle révèle les dynamiques d'adaptation communautaire et les inégalités d'accès à l'énergie, enrichissant les débats sur la justice énergétique.

Sur le plan institutionnel et théorique, elle valide l'applicabilité du modèle de la vulnérabilité climatique intégrée et du paradigme des socio-écosystèmes adaptatifs à une filière énergétique traditionnelle.

Ces apports renforcent la compréhension des interactions entre durabilité, gouvernance et résilience territoriale, et constituent une base pour la conception de politiques publiques locales plus inclusives et écologiquement viables.

Synthèse interprétative.

En mobilisant les cadres de la vulnérabilité climatique (Turner *et al.*, 2003 ; Adger, 2006), de la durabilité intégrée (Brundtland, 1987 ; Elkington, 1997) et des systèmes socio-écologiques adaptatifs (Folke, 2006), cette étude montre que la filière bois-énergie de Korhogo fonctionne comme un système interdépendant où les crises environnementales, économiques et sociales se renforcent mutuellement.

La vulnérabilité observée n'est donc pas une simple faiblesse : elle révèle un potentiel d'adaptation et de transformation. Si ce potentiel est soutenu par une

gouvernance participative, une transition énergétique inclusive et des innovations locales, la filière bois-énergie pourrait devenir un levier de résilience territoriale et de justice environnementale durable.

Implications politiques et recommandations.

Les résultats de cette étude soulignent la nécessité d'une reconfiguration de la gouvernance locale de la filière bois-énergie. Les politiques publiques devraient privilégier une approche participative et co-adaptative, intégrant les savoirs endogènes, les acteurs communautaires et les institutions étatiques dans la gestion durable des ressources forestières. Le renforcement des capacités locales d'adaptation — à travers la formation, la régulation du marché et la promotion d'alternatives énergétiques (biogaz, charbon vert, foyers améliorés) — apparaît essentiel pour réduire la dépendance au bois-énergie. Enfin, l'élaboration d'un cadre institutionnel décentralisé et inclusif permettrait de transformer la filière en un levier de résilience territoriale et de justice énergétique, conformément aux principes de durabilité intégrée.

Conclusion

Cette étude a permis d'évaluer la vulnérabilité climatique de la filière bois-énergie dans la ville de Korhogo, à travers une analyse intégrée des dimensions écologiques, économiques et sociales. L'approche méthodologique combinant enquêtes quantitatives et qualitatives auprès de 135 acteurs (producteurs, commerçants, consommateurs) a mis en

évidence la dépendance structurelle de la population locale à une ressource naturelle soumise à des pressions multiples.

Les résultats montrent une forte prédominance du charbon de bois (51,11 %) et du bois de chauffe (44,44 %), principalement issus des forêts naturelles. Cette dépendance entraîne une pression écologique croissante, accentuée par l'exploitation informelle, la déforestation et la faible régénération des espèces ligneuses les plus sollicitées (karité, teck, vèze). La raréfaction du bois, l'allongement des distances de collecte et la baisse du rendement de carbonisation traduisent la dégradation des ressources et la perte de productivité du système. Ces constats confirment la vulnérabilité écologique du territoire, déjà affectée par les perturbations climatiques (sécheresses prolongées, irrégularité pluviométrique, hausse des températures).

Sur le plan socio-économique, la filière bois-énergie constitue une source essentielle de revenus pour de nombreux ménages, mais elle demeure largement informelle et précaire. Les commerçants et producteurs subissent la variabilité saisonnière de l'offre, la hausse des coûts d'exploitation et la dégradation des infrastructures de transport. Les consommateurs, quant à eux, sont confrontés à la hausse du prix du combustible et à une baisse de qualité, révélant une vulnérabilité énergétique urbaine accrue. Ces résultats corroborent la littérature régionale (Faye et al., 2021 ; Arku et al., 2017) sur la fragilité des filières de biomasse face aux changements climatiques en Afrique de l'Ouest.

Sur le plan analytique, l'étude confirme la pertinence du cadre théorique mobilisé. Selon la théorie de la vulnérabilité (Turner *et al.*, 2003 ; IPCC, 2022), la fragilité du système tient à la combinaison d'une forte exposition aux aléas climatiques, d'une sensibilité élevée des acteurs et d'une faible capacité d'adaptation. De même, la théorie de la durabilité (Brundtland, 1987 ; Elkington, 1997) et celle des socio-écosystèmes (Berkes & Folke, 1998) éclairent la nécessité d'une approche intégrée conciliant la viabilité écologique, la stabilité économique et l'équité sociale. La filière bois-énergie apparaît ainsi comme un socio-écosystème vulnérable, où les interactions entre facteurs environnementaux et humains déterminent la durabilité globale.

Face à ces constats, la résilience de la filière bois-énergie à Korhogo dépendra de la capacité collective à transformer les modes de production et de consommation actuels. Des actions prioritaires s'imposent :

- instaurer une gouvernance locale participative du bois-énergie associant acteurs institutionnels et communautaires ;
- promouvoir des alternatives énergétiques durables et accessibles (biogaz, charbon écologique, foyers améliorés) ;
- renforcer les initiatives de reboisement et de restauration des forêts naturelles ;
- et soutenir la formation des acteurs en gestion durable des ressources.

Ces mesures s'inscrivent dans la perspective d'une transition énergétique juste et inclusive, articulant durabilité écologique et sécurité énergétique. En somme, la filière bois-énergie de Korhogo illustre les défis structurels de la gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest : elle appelle une refondation des politiques publiques fondée sur la résilience, l'adaptation et l'innovation locale.

Références bibliographiques

ADGER William Neil, 2006. « Vulnerability », *Global Environmental Change*, vol. 16, n°3, pp. 268-281.

ADGER William Neil et KELLY Paul Matthew, 1999. « Social vulnerability to climate change and the architecture of entitlements », *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, vol. 4, n°3-4, pp. 253-266.

ARIMITAGE Derek, BERKES Fikret et DOUBLEDAY Nancy (dir.), 2007. *Adaptive co-management: Collaboration, learning, and multi-level governance*, UBC Press, Vancouver, 344 p.

ARKU Frank Sarpong, ANGMOR Edward Nii et ADJEI George Tetteh, 2017. « Perception and responses of traders to climate change in downtown Accra, Ghana », *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, vol. 9, n°1, pp. 56-67.

AZEEZ Ismail Olalekan, JIMOH Sunday Olumide et ADENIYI Abiodun Babatunde, 2023. « Perception of climate change effects on forest-dependent rural livelihoods in Ondo State, Nigeria », *The Nigerian Journal of Rural Extension and Development*, vol. 10, n°1, pp. 38-46.

BARLOW Jos, LENNOX Gareth D., FERREIRA Joice, BERENGUER Erika, LEES Alexander C., MAC NALLY Ralph, GARDNER Toby A. et al., 2016. « Anthropogenic disturbance in tropical forests can double biodiversity loss from deforestation », *Nature*, vol. 535, n°7610, pp. 144-147.

BERKES Fikret et FOLKE Carl, 1998. *Linking social and ecological systems: Management practices and social mechanisms for building resilience*, Cambridge University Press, Cambridge, 476 p.

BRUNDTLAND Gro Harlem, 1987. *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*, Oxford University Press, Oxford, 383 p.

COCHRAN William Gemmell, 1977. *Sampling Techniques*, 3^e éd., Wiley, New York, 428 p.

DIALLO Samba et SANOGO Mamadou, 2020. « Analyse des baisses de revenus en milieu périurbain à Bamako », *Cahiers d'Économie et Développement*, vol. 8, n°3, pp. 88-102.

DIOMANDÉ Mamadou, KONÉ Brahim et AMIN Awa, 2022. *Renforcement de l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques dans la planification du développement en Côte d'Ivoire : Rapport sectoriel - Agriculture*, Centre Suisse de Recherche Scientifique, Abidjan, 74 p.

DOVERS Stephen R. et HANDMER John W., 1992. « Uncertainty, sustainability and change », *Global Environmental Change*, vol. 2, n°4, pp. 262-276.

ECREEE, 2015. *Modèle de Plan d'Action National de la Bioénergie de la Côte d'Ivoire (PANBE)*, Rapport technique, Praia, 78 p.

ELKINGTON John, 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Capstone Publishing, Oxford, 407 p.

FAO, 2018. *Statistiques sur l'énergie du bois en Afrique de l'Ouest*, FAO, Rome, 48 p.

FAO, 2020. *Évaluation des ressources forestières mondiales*, FAO, Rome, 120 p.

FAO, 2024. *Analyse de la vulnérabilité du secteur agricole dans la zone transfrontalière du Nord-Est de la Côte d'Ivoire*, FAO, Rome, 233 p.

FAYE Moussa, SAGNA Mamadou et DIOP Mame Bousso, 2021. « Vulnérabilité des filières de biomasse-énergie face aux changements climatiques en Afrique de l'Ouest : état des connaissances et perspectives », *Revue Africaine d'Environnement et Développement Durable*, vol. 19, n°2, pp. 101-118.

FOLKE Carl, 2006. « Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses », *Global Environmental Change*, vol. 16, n°3, pp. 253-267.

FÜSSEL Hans-Martin et KLEIN Richard J. T., 2006. « Climate change vulnerability assessments: An evolution of conceptual thinking », *Climatic Change*, vol. 75, n°3, pp. 301-329.

GIZ, 2020. *Diagnostic institutionnel de la filière bois-énergie*, GIZ, Abidjan, 70 p.

HOFFMANN Volker, SCHUTTENBERG Hannah et MSUYA Elias, 2016. *Household energy use and sustainability in Sub-Saharan Africa*, *Journal of Energy and Environmental Sustainability*, vol. 45, pp. 73-82.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS), 2021. *Rapport général du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)*, INS, Abidjan, 407 p.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC), 2022. *Sixth Assessment Report - Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, IPCC, Genève, 42 p.

KOUAMÉ Désiré, N'GUESSAN Kouadio Emmanuel et ADOU YAO Camille Yao, 2015. « Dynamique de la végétation dans la région de Korhogo (nord de la Côte d'Ivoire) sous l'effet de la pression anthropique », *Revue Ivoirienne des Sciences et Technologies*, n°25, pp. 135-148.

KOUASSI Koffi Emmanuel, KONAN Blaise et TANO Kouakou, 2022. « Dynamique de la couverture forestière en zone soudanienne de Côte d'Ivoire : cas de la région de Korhogo », *Revue Africaine d'Environnement*, vol. 18, n°2, pp. 55-70.

LEACH Melissa et SCOONES Ian, 2013. « The social and political lives of zoonotic disease models: Narratives, science and policy », *Social Science & Medicine*, vol. 88, pp. 10-17.

MADON Gérard, 2017. « Le bois, énergie de première nécessité en Afrique : une ressource trop souvent négligée », *Afrique Contemporaine*, n°1-2, pp. 201-222.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MINADER), 2018. *Rapport sur les filières agricoles stratégiques dans le District des Savanes*, MINADER, Abidjan, 48 p.

MOTTO André, 2010. *Les villes de la Côte d'Ivoire : Une analyse géographique*, Éditions Africaines, Abidjan, 320 p.

MSUYA Elias E. et MAHOO Henerico F., 2018. « Household energy use and sustainability in Sub-Saharan Africa: The case of woodfuel », *Journal of Energy and Environmental Sustainability*, vol. 45, pp. 73-82.

NAUGHTON-TREVES Lisa et DAY Christopher, 2019. « Woodfuel, livelihoods and conservation: Development implications of the charcoal trade in Sub-Saharan Africa », *World Development*, vol. 114, pp. 188-200.

NEUMAYER Eric, 2003. *Weak versus Strong Sustainability: Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 256 p.

OUÉDRAOGO Boureima, 2007. « Filière bois d'énergie burkinabé : price structure and analysis of profit distribution », *Bois et Forêts des Tropiques*, n°294, pp. 75-88.

OUÉDRAOGO Moussa, BARRY Sidibé & PARÉ Salifou, 2019. « Household energy transition and adaptive strategies in the Sahel », *Energy Policy*, vol. 125, pp. 292-303.

RIBOT Jesse, 2010. « Vulnerability does not just fall from the sky: Toward multi-scale pro-poor climate policy », dans MEARNNS Robin & NORTON Andrew (dir.), *Social Dimensions of Climate Change: Equity and Vulnerability in a Warming World*, World Bank, Washington D.C., pp. 47-74.

RYAN Sadie J., PALACE Michael, HARTTER Joel, DIEM John E., CHAPMAN Colin A. et SOUTHWORTH Jane, 2014. « Population pressure and global markets drive a decade of forest cover change in Africa's Albertine Rift », *Environmental Research Letters*, vol. 9, n°11, pp. 1-10.

SCHURE Jolien, INGRAM Verina, SAKHO-JIMBIRA Maguèye Sène, LEVANG Patrice et WIERSUM Kees F., 2013.

« Formalisation of charcoal value chains and livelihood outcomes in Central and West Africa », *Energy for Sustainable Development*, vol. 17, n°2, pp. 95-105.

SCOONES Ian, 2016. *The Politics of Sustainability and Development*, Earthscan, Londres, 312 p.

TURNER Billie Lee, KASPERSON Roger E., MATSON Pamela A., MCCARTHY James J., CORELL Robert W., CHRISTENSEN Lise et al., 2003. « A framework for vulnerability analysis in sustainability science », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 100, n°14, pp. 8074-8079.

YAO Anicet, KOFFI Kouadio Jean et KONÉ Mamadou, 2017. « Analyse de la désertification et des dynamiques de la végétation dans la région nord de la Côte d'Ivoire », *Revue Ivoirienne des Sciences Environnementales*, vol. 12, n°3, pp. 45-60.

ZIDA Mamadou, BOUBACAR Issa et SANOU Hamidou, 2018. « Analyse des déterminants de l'utilisation du charbon de bois dans les ménages urbains au Burkina Faso », *Revue Africaine d'Environnement et d'Agriculture*, vol. 2, n°1, pp. 45-58.

Le Skopos et la Pertinence dans la Traduction des Textes : une Expérience à l'Institut des Langues du Ghana, Tamale

JOHN KONKONE SIBITE

*University of Media,
Arts and Communication-UniMAC- IL Tamale
skjohn@unimac.edu.gh/sibitek.johnk@yahoo.com
Identifiant ORCID: 0009-0004-3345-1040
+233 (0) 244390906/ +233 261922231 (WhatsApp)*

ANTHONY OWUSU-BANAHENE

*University of Media,
Arts and Communication - UniMAC-IL, Accra
aowusu-banahene@unimac.edu.gh / kobnaccp@gmail.com
Identifiant ORCID: 0009-0006-9232-0707
+233(0) 242578609 (WhatsApp)*

DOUTE BAKPANG

*Saint John Bosco College of Education, Navrongo
doutedominic@gmail.com
Identifiant ORCID: 0009-0007-0555-3869
+233 (0) 209963972 (WhatsApp)*

Résumé :

Cet article porte sur une étude qualitative de l'importance de la pertinence et le skopos dans la traduction des textes à TransBureau de l'Institut des Langues du Ghana, Tamale. En dehors des analyses menées sur l'importance de la pertinence et du skopos dans la traduction, nous avons essayé de mettre en perspectives le TransBureau de l'Institut tout en examinant les déficits tels que la traduction collaborative, la mise en place d'un système d'évaluation ou de révision. Aussi, ce travail apporte-t-il au même titre d'importance qui va au-delà de TransBureau de l'Institut des Langues du Ghana en encourageant toutes structures de traductions des

textes départ et d'autre, à mettre en place un système qui facilite la traduction collaborative, l'évaluation et la révision dans le but d'assurer la qualité dans leurs productions traductives.

Mots Clés : *Pertinence, Skopos, Textes, Réviseur, Traducteur*

Abstract:

The focus of this article is on qualitative study of the importance of relevance and skopos in the translation of texts at the TransBureau of Institute of Languages-Tamale. Apart from analyzing the importance of relevance and skopos in translation, we tried to put into perspective the TransBureau of the Institute while examining deficits such as collaborative translation, the establishment of a system for evaluation or revision. The relevance of this work goes beyond the TransBureau of Ghana Institute of Languages, it also admonishes all translation services render across the globe to put in place a system that facilitates collaborative translation, evaluation and revision in order to ensure quality in their translation activities.

Key words: *Relevance, Skopos, Texts, Reviser, Translator*

Introduction

« Chaque texte est produit pour répondre à une finalité spécifique et il doit servir cette finalité. La règle du skopos s'établit comme suit : il faut traduire/ interpréter/ parler de manière à ce que le texte traduit puisse fonctionner dans la situation dans laquelle il sera utilisé, pour ceux qui veulent l'utiliser et précisément comme ils souhaitent qu'il fonctionne ».

(Vermeer (1989, p.20)

Cette définition paraît pertinente pour notre étude qui cherche à mettre en amont le fonctionnement des activités traduisantes des textes de tous genres à l'Institut des Langues, Tamale. L'objectif primordial des textes traduits à l'Institut est de faire fonctionner ou valoir le texte en traduction dans la situation dans laquelle il sera utilisé. Le bureau responsable pour la traduction desdits textes est communément appelé TransBureau. Le TransBureau est en charge des services de traduction des textes, des services d'interprétation de conférences, des services de guide touristiques, etc. Pour ce travail, nous avons mis en perspective d'analyses deux théories : le *Skopos* et la *pertinence*.

Le *Skopos* d'une part fait référence au « *purpose* » en anglais traduit en français comme « *but* », « *finalité* », voire « *intention* » etc., facteurs qui déterminent l'action, le processus et les décisions du traducteur : « *Translating is acting, i.e. a goal-oriented procedure carried out in such a way as the translator deems optimal under the prevailing circumstances* », (Vermeer, 1996, p.13). En relief, le *skopos* permet au traducteur d'établir l'objectif focal et la technique de traduction adoptée dans son activité de traduction tout en restant cibliste.

D'autre part, la *pertinence* renvoie à l'environnement ou aux processus mentaux (cognitif) de l'expéditeur et du destinataire. L'expéditeur fait référence à l'audience du texte source et le destinataire relève les récepteurs du texte traduit ou du texte cible. Selon Sperber & Wilson (1989, p.87), les processus mentaux de l'expéditeur et du destinataire constituent un ensemble des faits manifestes

dans le processus de traduction. Pour l'instant, la traduction est faite par l'interaction ou l'intersection de deux processus mentaux (cognitifs), autrement dit, par l'ensemble des faits qui se réalisent pour les deux. Il nous revient de poser cette question à savoir comment un traducteur de TransBureau met en interaction les deux processus/ environnements mentaux (cognitifs) distincts de l'audience du texte source et ceux du texte cible ?

Cette étude a pour objectif d'expliquer le rôle que joue le *skopos* et la *pertinence* dans la traduction des textes en mettant en perspective les activités de TransBureau à l'Institut des Langues, Tamale. Nous analyserons également les difficultés de TransBureau en fonction des meilleures pratiques traductologiques où les l'évaluateur/le reviseur et la traduction collaborative déterminent le *skopos* et la *pertinence* dans la traduction.

1. L'Institut des Langues-TransBureau en perspective

L'Institut des Langues du Ghana (GIL), désormais Institut des langues une des écoles de Université des Médias, Arts et de Communication-UniMAC, est une institution d'enseignement supérieur publique créée en 1961 par un Instrument Exécutif (EI 114) appelé Instrument de l'Institut des Langues du Ghana de 1963, conformément à la loi mère, connue sous le nom de Loi sur les sociétés statutaires, 1961 (Loi 41). À sa création en 1961, l'Institut relevait du ministère de l'Éducation. En 1963, il a été placé sous la Tutelle du Président, le ministère des Affaires étrangères exerçant la responsabilité de surveillance. Puis,

dans les années 1970, l'Institut a été placé sous la Tutelle du ministère de l'Éducation. Depuis la fin des années 1990, l'Institut relève du ministère de l'Éducation, le Conseil national de l'enseignement supérieur (NCTE) exerçant une responsabilité de surveillance. GIL est actuellement fusionné avec l'Institut de Journalisme du Ghana (GIJ, Accra) et l'Institut National du Film et de la Télévision (NAFTI, Accra) pour devenir une université à part entière appelée Université des Médias, Arts et de Communication (UniMAC) en vertu de la loi 2020 adoptée par le Parlement en vertu de (ACT 1059). L'Institut a plusieurs départements pour répondre aux besoins des formations linguistiques et professionnels des étudiants et du grand public, y inclut le TransBureau.

A part le département de français de l'Université du Ghana qui avait institué en 2004 le TransBureau et l'Association des Traducteurs et des Interprètes du Ghana-GATI, y sont dans le même domaine de traduction des textes et des services d'interprétions. Le TransBureau de l'Institut des Langues a vu le jour depuis 1961 et reste toujours un des services bien reconnus et compétitifs dans la traduction des textes multilingues tels que : le français, l'anglais, le Swahili, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le chinois, le russe, l'arabe, et bien des langues locales ghanéennes et aussi donne des services d'interprétations de conférences, etc.

2. Le Skopos dans la traduction des textes

Le mot grec skopos relève « finalité » dans skopostheorie. Le skopos est fondamentalement une règle déterminante

tous les enjeux de la traduction dans sa globalité. C'est aussi relatif à l'intention idéale étant une partie intégrante de l'action dans la traduction.

Cependant, l'action d'un traducteur est suite à la motivation de son intention, c'est à dire que le traducteur est libre et a une bonne volonté de faire le choix entre deux ou trois formes de traductions possibles du texte. Dans ce cas, le traducteur sera censé d'opter pour la meilleure traduction après l'évaluation des deux ou des trois formes dans le but d'aboutir à la finalité de son action (skopos). Selon Vermeer (1989, p.176), on peut toujours attribuer à une action des raisons valables en termes d'objectif ou d'affirmation d'intention.

Pour établir la différence entre trois possibilités de finalités dans la traduction, nous avons d'abord la finalité générale du traducteur qui relève l'acte traductionnel trait au rémunération, suivi de la fonction communicative qui envisage le texte traduit (texte cible) en mettant en cause la culture du lecteur et finalement, la fonction d'une technique de traduction spécifique telle que la traduction littérale dans le but de dégager les spécificités syntaxiques de la langue de départ, Vermeer 1989, p.100). Néanmoins, Vermeer utilise le mot skopos pour signifier « l'objectif », « finalité », « intention ». Il y a une différence entre « objectif » et « finalité », (Vermeer 1990, p.93) :

- **L'objectif** est conçu comme la production finale du traducteur à travers une action, (Vermeer, 1986, p.239). En effet, l'objectif constitue la traduction du texte par le traducteur après avoir déterminé les

attentes du destinataire à travers l'intention du client. Le texte traduit cependant, doit dégager les mêmes effets dans les deux langues.

- **La finalité** relève provisoirement une étape dans le processus d'atteindre l'objectif. L'objectif et la finalité sont alors conceptuellement relatifs. Par exemple, quelqu'un achète un livre de grammaire de la langue Bimoba (finalité 1) au but d'apprendre la langue (finalité 2) pour pouvoir traduire de nouvelles (finalités 3) dans le but de familiariser d'autres communautés sociolinguistiques avec la littérature Bimoba (objectif), (Vermeer, 1989, p.94).
- **La fonction** détermine la signification d'un texte ou ce qu'il est censé signifier par le lecteur, l'audience ou le destinataire alors que l'objectif est relatif à la finalité ou à la raison à laquelle le texte doit adresser, ou censé répondre, (Vermeer, 1989, p.95).
- **L'intention** relève le plan d'action, selon Vermeer (1978, p.41) du traducteur du texte et du récepteur indiquant le moyen le plus approprié dans la traduction ou interprétation du texte. Pour Reiss (1984, p.98), le mot *intention* est synonymique au mot « fonction de l'action ».

En guise de dichotomie, c'est important pour nous d'établir la différence entre l'*intention* et la *fonction*. L'intention est trait aux informations fournies par le client au traducteur du texte. Selon Nord (2006), pour que le traducteur arrive à interpréter ou à traduire le but envisagé du client du texte dans la langue cible, il est nécessaire que le client établisse

l'intention du texte. Ici, l'intention fait allusion aux points de vue du client du texte à traduire afin d'arriver spécifiquement à une finalité. Selon Ochi, (2022, p.291), tout comme la communication monolingue possède des effets perlocutoires, la traduction des textes cherchent à satisfaire aussi des effets équivalents chez le destinataire final. Dans le cas où la traduction n'arrive pas à satisfaire de tels effets chez le destinataire du point de vue critique, cette traduction pourrait être jugée mauvaise. Pour être conforme avec le modèle de l'interaction des textes en traduction, le destinataire va s'en servir du texte traduit pour certaine fonction, ce qu'il attend du texte, ce qu'il cherche dans le texte et la condition situationnelle du texte. Il est préférable que le client mette en connaissance de cause ses intentions au traducteur afin de lui permettre de faire une traduction à intention équilibrée ou semblable à la fonction.

Par ailleurs, étant donné que l'exercice de traduction peut être aussi considéré comme une communication intra ou intertextuelle, il est simplement important que les traducteurs fassent de leur mieux pour garder la consistance et la pertinence du texte source pour éviter la traduction contre sensée. En effet, la traduction doit prendre en compte les actes de langage pour s'écarter des problèmes contextuels, autrement dit, si par mal chance le destinataire a une culture, des hypothèses ou des antécédents qui vont à l'encontre de ceux de l'expéditeur, le contenu de la traduction ne lui sera pas pertinent et par conséquent désintéressant. Pour ce, il nous revient de voir les enjeux de la pertinence dans la traduction des textes.

3. La pertinence dans la traduction des textes

La théorie de *pertinence* de Sperber & Wilson (1989), propose deux règles fondamentales : une règle communicative et une règle cognitive (environnement cognitif) de pertinence. La *pertinence* fait allusion au coût et au bénéfice étant une stimulation ou facteur qui déclenche le processus cognitif du traducteur vers un travail assidu et cerné. En effet, les bénéfices constituent par ailleurs, une motivation positive permettant au traducteur d'envisager toutes les hypothèses ou techniques de traduction possibles dans le but d'atteindre son objectif. La règle ou l'environnement cognitif de l'expéditeur (auteur du texte source en traduction) et du destinataire (lecteur du texte traduit) doit être considéré dans le processus de la communication. Pour l'instant, le déroulement de la communication s'effectue dans un processus *ostensif-inférentiel*, où l'ostension fait référence au comportement qui rend manifeste une intention de rendre quelque chose manifeste, et l'inférence relève le processus cognitif qui facilite le décodage du message par le récepteur, (Sperber et Wilson, 1989, p.87). Or, dans le cadre de la traduction, la situation de communication est très différente voire particulière parce que le traducteur est censé utiliser toutes les techniques linguistiques et extralinguistiques à sa connaissance appelées actes ostensifs dans le but de déclencher les mêmes effets similaires au texte source chez le destinataire du texte cible.

Selon Ochi (2022, p.291), dans une communication monolingue, il y a deux rôles spécifiques aux participants où

un émetteur manifeste une intention et le destinataire en déduit le message en fonction de ses connaissances présupposées. Mais la communication bilingue qui engendre deux cultures différentes ou distinctes, en plus de l'expéditeur et du destinataire, le traducteur épaulé les deux cultures et effectue le décodage de l'intention de l'expéditeur dans le but de transmettre le message similaire à l'original ayant les mêmes effets chez le destinataire du texte cible.

4. Analyses des activités de traduction à TransBureau

En dehors du service d'interprétation, notre intérêt est sur le service de traduction des textes à l'Institut des Langues de Tamale. Le TransBureau de l'Institut des Langues de Tamale reçoit quotidiennement la plupart des temps, des textes de tous genres pour le service de traduction. Ces textes (dossiers scolaires, documents juridiques, documents médicaux, documents religieux, documents littéraires, documents scientifiques, etc.) reçus des clients sont distribués aux érudits traducteurs pour exécuter l'action de traduction moyennant un frais payable pour le service rendu. Mais il arrive souvent qu'un document de plus de deux pages soient distribuées à deux voire plus de deux traducteurs pour la traduction. Cette approche de distribution aléatoire des documents soumis pour la traduction crée de difficultés que nous allons consacrer un tout petit moment pour les mettre en relief et aussi trouver une bonne voie de sortie à ces difficultés.

4.1. Distribution aléatoire des textes pour la traduction

La distribution des textes pour la traduction à TransBureau de Tamale est faite d'une manière aléatoire sans tenir compte des implications traductologiques puisque le responsable de TransBureau n'est pas traducteur/traductrice ou quelqu'un-e de langue pour savoir le fonctionnement des idées surtout dans des textes littéraires, juridiques, etc. C'est pourquoi un document de plus de deux pages est souvent distribué à deux voire plus de deux traducteurs pour la traduction sans les mettre en collaboration. Dans ce cas, il sera difficile au traducteur de pouvoir établir le type de texte sans avoir l'intégralité du texte. Or, selon Ochi, (2022, p.292), avant d'entreprendre une traduction quelconque le traducteur doit se permettre à l'établissement du type de texte et le canal du texte à traduire par exemple livre, article de magazine, publication internet, texte juridique, texte scientifique ou technique, etc. Ceci lui permettra d'établir l'état du savoir de même que l'intentionnalité de celui qui communique ; le bagage linguistique, académique et culturel des participants à l'échange linguistique ; établir comment la communication a eu lieu ; appréhender les circonstances historiques de l'expéditeur et du destinataire.

À la lumière du point de vue de Ochi, il nous revient de tirer une sonnette d'alarme que certain texte exige le tout pour permettre une bonne compréhension du message voire l'établissement de son identité textuelle. Selon Allignol (2007), cité par Sibite (2024, p.72), le problème majeur de compréhension du message en langue de départ peut-être

suite à des raisons liées à l'analyse linguistique de l'énoncé ou en raison d'un défaut de recherche documentaire responsable d'une interprétation aberrante. Et, pour établir le type de texte en fragmentation ou décomposé constituera un sérieux obstacle pour le traducteur qui risque de perdre le canal d'idées du texte et aussi de mal envisager le skopos ; cela pourra susciter une inconsistance voire une cohérence mal conçue. Alors que la cohérence renvoie aux différentes relations et rapports étroits d'idées qui s'accordent entre elles en l'absence de toute sorte de contradiction. Elle correspond au niveau sémantique et informationnel. Elle se manifeste ainsi au niveau global du texte et elle concerne la signification générale du texte. En effet, la cohérence est très importante et joue un rôle crucial au traducteur qui cherche à créer en traduction un autre texte dans la langue cible vraisemblable au texte source qui dégagera une *pertinence* absolue chez le destinataire.

En bref, pour éviter le désarroi en traduction surtout aux textes littéraires, juridiques, etc., il est important de factoriser l'importance de la collaboration des traducteurs pour l'exécution de traduction aux certains types de textes.

4.2. Manque de traductions collaboratives

Le manque de collaborations peut avoir des répercussions majeures sur la qualité de la traduction produite surtout la traduction des textes volumineux abritant à la fois des considérations linguistiques et extralinguistiques de même que des considérations factuelles telles que les dates, le chiffres, etc. En effet, c'est important de fonder notre argument sur des principes autoritaires en guise de savoir ce

que c'est que la traduction collaborative. Selon O'Brien (2011, p.17), la traduction collaborative, c'est lorsque deux ou plusieurs traducteurs collaborent pour produire une traduction bien équilibrée ; pour Decroisette, (2017, p.50), c'est la traduction partagée et Jansen, (2013, p.1) parle d'autorité traductive multiple (multiple translationship), ceci permet d'examiner les différentes approches dont la capacité d'action du traducteur est interdépendante avec les autres agents de traduction.

Selon Bodeux, (2015, p.68),

Si nombre de traducteurs travaillent seuls, un tel isolement n'est pas forcément propice à leur épanouissement professionnel. La mise en place d'un partenariat commercial entre traducteurs peut receler de multiples avantages, dont l'amélioration de la qualité des travaux, la possibilité d'approcher des clients à la recherche de traductions immédiatement publiables et une satisfaction professionnelle accrue.

En vue des définitions susmentionnées, on trouve que la collaboration traductive incarne non seulement la qualité des productions traduites dans toutes les facettes, mais vous permet également de s'épanouir professionnellement et aussi de renforcer votre capacité mercantile. Cela vous donne une reconnaissance accrue sur le marché de travail et vous permet de grandir en apprentissage et aussi d'acquérir

de nouvelles perspectives dans la traduction à travers vos collaborateurs de travail.

Malgré, la traduction collaborative prévoyant la qualité productive des traductions, cela reste toujours une activité humaine qui n'est pas exhaussée d'erreurs de saisies et bien d'autres. Alors le reviseur ou l'évaluateur, à tête reposée, prendra soin de scruter la production traduite pour s'assurer de la qualité.

4.3. Manque d'évaluation et de révision

Dans la traduction des textes, l'évaluation et la révision constituent des aspects cruciaux pour la détermination qualitative d'une traduction. Tout d'abord, c'est important pour nous d'établir la différence entre un évaluateur et un reviseur. Selon le Contrôle de la qualité des traductions ; Cahier d'information (1993, p.13), l'évaluateur contrôle la qualité en faisant le dépistage et la caractérisation des fautes proprement dites alors que le reviseur corrige des erreurs et aussi intervient de nature à améliorer la clarté et la tenue de traduction fournie au client.

Pour plus d'éclaircissement, l'évaluateur fait une étude critique, qualitative et quantitative des productions traduites pour contrôler la qualité pendant que le reviseur corrige des erreurs de saisis de même que des erreurs linguistiques. Ils exercent tous deux presque les mêmes fonctions d'assurance qualitative de la traduction.

Traditionnellement, la traduction est une activité cognitive qui exige des efforts collectifs plutôt que individuels d'où les reviseurs ou co-traducteurs. Selon Le Manuel du Reviseur des Nations Unies élaboré en février 2011 par le Service

français de traduction à New York, l'objectif de la révision est dans un premier temps, d'assurer la qualité des textes traduits ou publiés et, dans un deuxième temps, faciliter la tâche du traducteur à s'améliorer et de lui permettre à la fois d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Généralement, Choi, (2006, p.526) pense que la traduction a une haute exigence impliquant le besoin de recourir à des réviseurs ou co-traducteurs doués dans la linguistique et l'extralinguistique des deux langues surtout dans la langue cible et en la matière d'écriture, qui puissent détecter les insuffisances du traducteur dans la réexpression, d'où l'intervention importante de l'évaluateur. Cette assertion de Choi valide les ennuis de An, (2019, p.158) dans ses traductions coréennes vers l'anglais :

« I have always tried to find Korean collaborators who will help me avoid at least the worst errors. I make the initial draft and then ask for corrections. In some cases, mainly when working with Professor Chung Eun-Gwi, the original first draft is made by her, and then I am able to produce a final English version with the assurance that I know what the Korean means.

À travers les points de vue susmentionnés, il nous revient de dire que le travail de réviseur est aussi crucial tout comme l'évaluateur dans le domaine de la traduction. Bien que An soit traductrice experte, elle a toujours besoin des opinions d'expertises d'autrui pour s'assurer à la qualité de son

travail. Pour ce, le TransBureau a besoin de mettre en place une équipe de réviseurs/évaluateurs pour assurer à la qualité des productions traduites.

4.4. Le profil professionnel du traducteur à TransBureau

En ce qui concerne le métier de la traduction, le profil professionnel du traducteur n'est jamais en reste. D'après Yániz, (2006, p.18), le profil professionnel détermine l'identité professionnelle d'un individu qui réalise un travail donné et explique les fonctions principales qui sont accomplies dans cette profession ainsi que les tâches les plus habituelles. Dans ce sens, le profil professionnel est défini à partir des connaissances et des habiletés spécifiques des pratiques professionnelles les plus communes le concernant. Il est important de souligner qu'il s'agit de partir de pratiques professionnelles réussies ainsi que des pratiques dominantes et émergentes.

Cette définition suscite une mise en considération du système de TransBureau s'il faut émuler l'exemple du Bureau de la traduction du Canada où le traducteur doit accomplir au moins trois preuves de compétences qui sont : preuve de traduction, preuve de compétence dans les spécialités déclarées et preuve d'appartenance à un corps professionnel de traducteurs reconnues. La traduction des textes doit être effectuée par des agents ayant une expertise dans le domaine de la traduction et non pas par les non experts. Le profil professionnel du traducteur lui permettra de bien planifier et concevoir son travail d'une manière professionnelle en mettant en application des pratiques

professionnelles et déontologiques émergentes dans sa discipline.

5. Proposition vers une traduction fidèle et pertinente

Pour une traduction meilleure, fidèle et pertinente portant sur l'objectif principal qui est le *but* selon la conceptualisation du *skopos*, il est important aux fournisseurs du service de traduction tels que le TransBureau de l'Institut des Langues de Tamale, etc., nous recommandons la mise en place d'un système de réviseur/évaluateur et encourage aussi une traduction collaborative.

Le réviseur/évaluateur doit s'assurer à la qualité et à la conformité fidèle à l'original tout en respectant les rudiments des langues mises en jeux, tels que la grammaire, la syntaxe, le style et être aussi lisible que possible, la simplicité et la concision étant des rigueurs. Il doit aussi veiller que la traduction respecte la conformité aux modèles et aux terminologies utilisés dans le texte ainsi qu'adresser les contraintes particulières de certains types de textes. Dans son travail de révision ou évaluation, le réviseur/évaluateur est également censé de prendre en considération la *pertinence* des productions traduites chez le destinataire. Il validera la *pertinence* en s'assurant que la traduction partage les mêmes effets avec le texte source, et comme la théorie de *skopos* l'indique, l'intérêt du destinataire est en cause.

Aussi, travailler en collaboration n'est pas simplement un simple slogan universel qui dit « l'union fait la force » mais

une autre plateforme de s'entre apprendre. Un même texte peut avoir différentes formes de traduction par des individus différents. Alors, si ces individus sont mis ensemble pour exécuter une activité traductive, cela suscitera certainement un débat dans le but d'atteindre l'objectif meilleur. Chacun expliquera son point de vue et un consensus sera atteint pour une solution efficace et meilleure. De plus, cette histoire d'un même texte de plus de deux pages partagé aux différents traducteurs qui ne travaillent pas en collaboration sera un obstacle historique qui reste un jadis. Ensemble ou en collaborative, tous les obstacles de la cohésion textuelle et les points flous seront discutés collectivement pour trouver une bonne voie de sortie. Certes, les évènements aléatoires peuvent surgir d'une manière imprévue, la collaboration constitue un moyen de relais, lorsqu'un membre du groupe est malade ou absent, l'autre/ les autres membres du groupe peut/peuvent continuer avec les travaux en attendant qu'il se rétablisse.

6. Conclusion

En somme tout, nous rappelons que notre étude porte sur une réflexion personnelle sur l'importance de la *pertinence* et le *skopos* dans la traduction des textes à TansBureau-Institut des Langues du Ghana, Tamale. L'objectif porte principalement sur le fonctionnement des activités traduisantes qui englobe la traduction des textes de tous genres à TransBureau. Hormis, les évaluateurs et les réviseurs, toute traduction peut être aussi jugée bonne ou mauvaise par le récepteur ou le destinataire qui sera en

mesure d'évaluer le niveau de *pertinence* en savourant la douceur du produit final qui relève le texte traduit. Pour ce, le *skopos* promeut la satisfaction du destinataire en factorisant la *pertinence* de la traduction chez lui. Nous avons analysé l'importance du *skopos* et la *pertinence* dans la traduction. De même, nous avons, en mesure de recommandations aux services de traductions en général, et en particulier à TransBureau, une mise en place d'un système d'évaluation/de révision et aussi encourager aux traducteurs de travailler en collaboration quand il s'agit des textes volumineux pour surmonter les ennuis de la traduction comme ceux de An (la traductrice coréenne, citée dans le texte).

Références bibliographiques

ALLIGNOL, Claire, 2007. *L'évaluation dans la formation des traducteurs spécialisés*, dans Elisabeth Lavault (éd.), *Traduction spécialisée : pratiques, théories, formations*, Bern : Peter Lang, p. 260.

AN, Seon-jae, 2019. "Translating Korean Poetry - History, Practice, and Theory". *European Journal of Korean Studies*, 153-166.

BODEUX Eve & CORINNE McKay, 2015. La collaboration en traduction : objectifs et mode d'emploi. *Traduire, Revue française de la traduction*

CHOI, Mikyung, 2006. « La traduction littéraire en B du coréen vers le français : Quelques conditions de réussite ». *Meta*, 51(3), p.524-535.

- DECROISSETTE, Françoise, 2017. « 'Shared' Translation: The Example of Forty Comedies by Goldoni in France (1993-4) ». Dans A. Cordingley & C. Frigau Manning (Éds.), *Collaborative Translation: From the Renaissance to the Digital Age* (1^{re} éd., p.49-67). *Bloomsbury Academic*.
- GULNARA, Shaydullina, 2017. *La collaboration en traduction (Crowdsourcing in Translation) : l'exemple d'un concours de traduction en ligne*. Université de Montréal.
- JANSEN, Hanne, & WEGENER, Anna, 2013. *Multiple Translatorship. Éditions québécoises de l'œuvre*.
- LAROSE, Robert, 2024. Méthodologie de l'évaluation des traductions. *Meta*, 43(2), 163-186.
<https://doi.org/10.7202/003410ar>
- O'BRIEN, Sharon, 2011. « Collaborative Translation ». Dans Y. Gambier & L. van Doorslaer (Éds.), *Handbook of Translation Studies: Vol. II* (p. 17-20). Benjamins.
- REISS, Katharina, & VERMEER. Hans Josef, 1984. *Grundlegung einer allgemeinen Translations theories*. Tübingen : Niemeyer.
- SIBITE, Konkone John, LAMBON Kpirika Alfred et OSEI Angelina, 2024. Analyse des Erreurs des Constructions Prépositionnelles : la Traduction de « en » et « dans » en anglais. *Publié chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique*. Vol.4 (11), p.56-74. Doig: 10.5281/zenodo.10514482
- SPERBER, Dan & WILSON, Deirdre Susan Moir, 1989. *La pertinence : Communication et cognition*. Paris : *Les Éditions de Minuit*.

VERMEER, Hans Josef, 1996. *A skopos theory of translation*, Heidelberg, TEXT conTEXT Verlag.

VERMEER, Hans Josef, 1989. *Skopos and Commission in Translational Action*. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.

VERMEER, Hans Josef, 1978. *Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie*. 23(3), p.99-102.

YANIZ, Concepción Álvarez de Eulate & LOURDES, Villardón Gallego, 2006. *Planificar desde competencias para promover el aprendizaje*. Bilbao, Universidad de Deusto.

**Dynamique des Camps de Prière et Caractéristiques
des Malades Mentaux Errants (MME)
dans le Département de TIEBISSOU
(Centre de la Côte d'Ivoire)**

KOUAKOU Koffi Ferdinand

*Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)
Laboratoire d'Analyse des Vulnérabilités Socio-
Environnementales (LAVSE),
Université Alassane Ouattara (Bouaké), Docteur,
kouakouferdi13@gmail.com*

KONAN Yannick

*Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)
Laboratoire d'Analyse des Vulnérabilités Socio-
Environnementales (LAVSE),
Université Alassane Ouattara (Bouaké), Docteur,
ykonan14@gmail.com*

SREU Éric

*Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)
Laboratoire d'Analyse des Vulnérabilités Socio-
Environnementales (LAVSE),
Université Alassane Ouattara (Bouaké), Docteur,
sreueric@gmail.com*

Résumé

Un phénomène notable se manifeste parmi les malades mentaux errants dans le département de Tiébissou. Autrefois, ces patients se dirigeaient vers des centres psychiatriques spécialisés afin de bénéficier d'une prise en charge appropriée. Aujourd'hui, ils sont souvent laissés de côté, au profit des camps de prière. Ces derniers apparaissent comme des alternatives de sécurité sanitaire, dans un contexte de pénurie de centres psychiatriques modernes dans le département. Cette étude examine la

dynamique des camps de prière en analysant les caractéristiques des malades mentaux errants dans le département de Tiébissou. Pour ce faire, une enquête de terrain a été menée dans 24 camps de prière, portant sur 20 malades mentaux errants, dont l'enregistrement a eu lieu dans seulement 12 camps durant le mois de décembre 2024. Les résultats montrent que 66 % de ces malades sont des femmes, la majorité d'entre eux étant âgée de 21 à 30 ans. Il est également important de souligner que 73 % des personnes interrogées font recours aux camps de prière pour plusieurs raisons. De plus, 50 % de ces malades errants sont des ménagères. Cette étude conclut que l'augmentation du recours aux camps de prière s'explique principalement par l'absence de centres psychiatriques dans le département de Tiébissou.

Mot clés : Camp de prière, MME, dynamique, centre psychiatrique, Tiébissou

Abstract

A notable phenomenon is emerging among wandering mentally ill individuals in the Tiébissou department. Previously, these patients would seek treatment at specialized psychiatric centers. Today, they are often overlooked in favor of prayer camps. These camps appear as alternatives to healthcare security in the context of a shortage of modern psychiatric centers in the department. This study examines the dynamics of prayer camps by analyzing the characteristics of wandering mentally ill individuals in the Tiébissou department. To this end, a field survey was conducted in 24 prayer camps, involving 20 wandering mentally ill individuals, who were registered in only 12 camps during December 2024. The results show that 66% of these individuals are women, the majority of whom are between 21 and 30 years old. It is also important to note that 73% of those interviewed resort to prayer camps for various reasons. Furthermore, 50% of these wandering patients are housewives. This study concludes that the increased use of prayer camps is mainly due to the lack of psychiatric centers in the Tiébissou department.

Keywords : Prayer camp, MME, dynamics, psychiatric center, Tiébissou

Introduction

Les troubles mentaux constituent un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale, en raison de leur forte charge de morbidité, du lourd tribut qu'ils imposent en termes d'incapacité et de mortalité, ainsi que de leur impact socio-économique considérable. En 2004, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait à 13 % la charge de morbidité liée aux troubles mentaux dans le monde. Cela représentait plus de 450 millions de personnes souffrant de troubles mentaux ou du comportement, dont près d'un million se suicidaient chaque année (OMS, 2004, p. 4). Selon un rapport plus récent de l'OMS (2025, p. 1-2), plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent de troubles de santé mentale. Des affections telles que l'anxiété et la dépression ont des conséquences humaines et économiques particulièrement lourdes. Dans cette même perspective, M. St-Onge (2021, p. 8) soulignait que les problèmes de santé mentale constituent un fardeau économique, humain et social majeur à l'échelle mondiale, et demeurent un véritable fléau. L'errance qui accompagne souvent ces troubles illustre un échec à plusieurs niveaux des mécanismes de prise en charge. Pour N. W. K. Épouse COMPAORÉ (2021, p. 3), citant Tiquet dans son ouvrage *Une histoire de la folie en Afrique de l'Ouest : définir, gouverner et vivre le désordre mental*, « le fou errant constitue une figure idéale typique de la folie en Afrique. Reconnaissable entre tous, c'est celui qui déambule dans les capitales africaines. La nudité, les propos incohérents, la saleté parfois, constituent des marqueurs de la déviance mentale pour la société ». En Côte d'Ivoire, la

politique relative à la psychiatrie et à la santé mentale a donné lieu à de nombreux rapports et plans successifs. Cependant, ces initiatives n'ont pas pleinement répondu aux attentes des professionnels de santé, des patients et de leurs familles (N. YAOUA, 2017, p. 26-33). Face à l'augmentation de la demande en soins psychiatriques, dans un contexte de ressources limitées, le système de santé mentale ivoirien voit émerger des camps de prière dans plusieurs régions, notamment dans le département de Tiébissou. Ces camps ont pour objectif principal d'assurer la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. La présente étude vise à analyser la dynamique des camps de prière en mettant en évidence les caractéristiques des malades mentaux errants (MME) dans le département de Tiébissou. Elle cherche à comprendre le rôle que jouent ces espaces spirituels dans la prise en charge des MME. L'étude est structurée en trois parties : La première, présente la distribution spatiale et tendance évolutive des camps de prière dans le département de Tiébissou. La deuxième montre les caractéristiques sociodémographiques des malades mentaux errants vivant dans le département de Tiébissou. La troisième expose les déterminants associés aux troubles mentaux dans le département de Tiébissou.

1- Matériels et méthode

1-1-Présentation du cadre spatial d'étude

L'étude se concentre sur le département de Tiébissou, situé au cœur de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bélier, entre les coordonnées 7°09' N et 5°14' O. Ce département se

trouve à 250 kilomètres d'Abidjan, la capitale économique, le long de l'axe Yamoussoukro-Bouaké. Il est délimité au nord par les départements de Bouaké et de Sakassou, à l'est par ceux de Didiévi et de Dimbokro, à l'ouest par le département de Bouaflé et le lac de Kossou sur le fleuve Bandama, et enfin au sud par le district autonome de Yamoussoukro et le département d'Attiéguakro.

Carte n°1 : Localisation du département de Tiébissou

Source : CNTIG, 2014 Réalisation : KOUADIO Aoin
Rachèle, 2024

Le département de Tiébissou se compose de quatre sous-préfectures : Tiébissou (qui en est le chef-lieu), Molonou, Lomokankro et Yakpabo-Sakassou, majoritairement peuplées par les Baoulé (Nanafouè et Aïtou). Sa population est estimée à 116 321 habitants pour une superficie de 2 410 km² (RGPH, 2021, p.11). Ce département présente un caractère composite et villageois, principalement en raison de ses activités économiques axées sur l'agriculture. Grâce à une politique d'aménagement et de développement du territoire, Tiébissou a bénéficié d'infrastructures routières, socio-éducatives, administratives et sanitaires, afin de répondre aux besoins de santé de sa population. Cependant, un manque de centres psychiatriques demeure observable. Dans ce contexte de déficit psychiatrique, le département de Tiébissou, est marqué par une évolution croissante des camps de prière dont l'un des objectifs primordiaux est de garantir une bonne sécurité sanitaire aux MME.

1-2- Collecte des données

L'approche méthodologique retenue repose sur une combinaison de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain. La phase documentaire a consisté à collecter, analyser et synthétiser des travaux antérieurs relatifs aux problématiques de la santé mentale et aux camps de prière. Cette étape a permis d'établir un cadre de référence théorique et conceptuel pour la compréhension du phénomène étudié. En complément, des enquêtes de terrain ont été conduites durant le mois de décembre 2024. Elles

ont favorisé la collecte de données qualitatives et quantitatives portant sur les modalités de prise en charge des malades mentaux errants au sein des camps de prière. La méthode d'échantillonnage utilisée est celle dite de la « boule de neige » à caractère accidentel, permettant d'identifier progressivement les acteurs concernés. Les données ont été recueillies à travers des entretiens semi-directifs réalisés à l'aide d'un questionnaire administré à 24 responsables de camps de prière, 20 parents de malades mentaux errants et 20 malades mentaux eux-mêmes. La saisie et le codage des informations obtenues ont été effectués à l'aide du logiciel Microsoft Word 2016, tandis que Microsoft Excel a servi à l'analyse statistique des données quantitatives, notamment à la production de tableaux et de figures. De plus, des cartes géographiques ont été élaborées à l'aide du logiciel QGIS 3.28, facilitant ainsi la visualisation de la distribution spatiale des camps de prière dans le département de Tiébissou.

2-Résultats

2.1. Distribution spatiale et tendance évolutive des camps de prière dans le département de Tiébissou

2.1.1. Cartographie des camps de prière dans le département de Tiébissou

Les structures non conventionnelles, notamment les camps de prière représentent les alternatives de prise en charge pour les populations souffrant de la maladie mentale. L'étude à dénombrée 24 camps de prière dont 12 comportant des

MME qui sont inégalement répartie dans le département de Tiébissou comme l'atteste la carte n°2.

Carte n°2 : Distribution des camps de prière dans le département de Tiébissou

L'analyse de la carte n°2 révèle une répartition inégale des camps de prière dans leurs ensembles et ceux abritant des malades mentaux errants (MME) parmi les quatre sous-préfectures. Les résultats de l'étude montrent une prédominance de ces structures non conventionnelles dans la

sous-préfecture de Tiébissou, qui compte 10 camps. En ce qui concerne les autres sous-préfectures, Molonou en compte 7, tandis que la sous-préfecture de Yakpabo-Sakassou et Lomokankro abritent successivement chacune 4 et 3.

2.1.2. Variation annuelle du nombre de camps de prières dans le département de Tiébissou

Cette phase sera question de présenter une courbe d'évolution montrant le nombre des camps de prière dans le département de Tiébissou de 1997 à 2024 comme l'atteste la figure n°1.

Figure n°1 : Évolution du nombre camp de prière de 1997 à 2024

Source : Enquête de terrain, Décembre, 2024

La figure n°1 ci-dessus, présentant la droite de tendance d'équation $y = 0,1515x - 302,29$, met en évidence une évolution globalement croissante du nombre de camps de prière dans le département de Tiébissou. Le coefficient directeur de cette droite (0,1515) traduit une augmentation moyenne annuelle d'environ 0,15 camp de prière sur la période allant de 1997 à 2024. Entre 1997 et 2009, la croissance demeure relativement lente, caractérisée par une évolution quasi stable. En revanche, à partir de 2010 jusqu'en 2024, on observe une progression plus rapide, voire brusque, du nombre de camps de prière. Cette dynamique semble étroitement liée à la forte présence de malades mentaux errants, phénomène que nos investigations attribuent en partie aux crises sociopolitiques successives qu'a connues la Côte d'Ivoire, notamment le coup d'État de 1999, la crise militaro-politique de 2002 et la crise post-électorale de 2010-2011. À ces facteurs s'ajoutent les effets néfastes de la consommation abusive d'alcool, de cocaïne et de tabac, qui ont favorisé la prolifération des camps de prière dans un contexte marqué par l'insuffisance de structures de soins psychiatriques dans le département de Tiébissou.

2.2. Caractéristiques sociodémographiques des malades mentaux errants dans le département de Tiébissou

2.2.1. Profil sociodémographique des troubles mentaux errants

Les troubles mentaux demeurent un problème majeur de santé publique qui affecte toutes les sociétés, indépendamment de l'âge ou du sexe. Dans le département de Tiébissou, les cas de malades mentaux errants sont

majoritairement observés chez les femmes, représentant 66 % de l'ensemble, avec une prédominance dans la tranche d'âge de 21 à 30 ans, comme l'illustrent les figures n°2 et n°3.

Figure 2 : Classe d'âge des MME

Figure 3 : Distribution des MME selon le sexe

Source : Enquête de terrain, Décembre, 2024

L'analyse des figures n°2 et n°3 révèle que les troubles mentaux errants sont principalement observés chez les jeunes âgés de 21 à 30 ans (figure n°2) et chez les femmes (figure n°3). La figure n°2 met en évidence une prédominance significative de 52 % des malades errants dans la tranche d'âge de 21 à 30 ans. Selon K. Kouassi et al. (2023, p. 214), cette prédominance chez les jeunes s'explique par leur implication dans ce que les auteurs qualifient de « monde des ténèbres », caractérisé par des phénomènes tels que

l'infidélité, la consommation d'alcool et de cocaïne, ainsi que l'adoption de diverses pratiques pour obtenir de l'argent, comme le broutage ou le recours au portefeuille magique. Ces résultats corroborent ceux obtenus par A. N. J. V. Koua et al. (2019, p. 33), qui soulignent que les troubles psychiatriques, y compris l'épilepsie, présentent une double étiologie, naturelle et non naturelle. L'étiologie naturelle inclut notamment la consommation de drogues, d'alcool, de tabac et des facteurs héréditaires. L'étiologie non naturelle, de nature magico-religieuse, comprend des causes telles que l'envoûtement, la transgression d'interdits, le péché et le non-respect de pactes ancestraux.

La figure n°3 montre une prédominance des troubles mentaux errants chez les femmes, représentant 66 % des cas, contre 34 % pour les hommes. Selon K. Kouassi et al. (2023, p. 215), cette proportion élevée chez les femmes s'expliquerait par leur plus grande exposition aux influences maléfiques et leur susceptibilité à être manipulées par ces forces, comparativement aux hommes.

2.2.2. Une prédominance des ménagères parmi les troubles mentaux errants

Les troubles mentaux errants consacrés aux tâches ménagères, incluant les sans-emploi, représentent 80% des cas enregistrés comme s'illustre la carte n°3.

Carte n°3 : Répartition de la situation professionnelle des malades mentaux errants par camp de prière dans le département de Tiébissou

Source : CNTIG, 2014

Réalisation : KOUADIO Amino Rachèlle, 2024

L'analyse de carte n°3 révèle que les ménagères représentent une proportion de 50%, contrairement aux sans-emploi ainsi qu'aux agriculteurs qui constituent successivement des pourcentages de 30% et 20%. Cette prédominance des sans-emploi et des ménagères peut être

justifiée par plusieurs raisons. L'une des raisons primordiales est que les camps de prière ont une vocation curative et non aux activités agricoles. Les patients s'intéressent seulement qu'à leur état de santé. En outre, beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu d'éducation formelle, ce qui contribue également à expliquer la prédominance des ménagères. Dans cette même veine, certains enquêtés ont affirmé ceci : « Dans ma famille, le rôle de la femme c'est aller au champ, s'occuper de la maison, faire des enfants et prendre soin d'eux et cuisiner. En un mot la place de la femme se trouve au foyer ».

2.3. Les déterminants associés aux troubles mentaux dans le département de Tiébissou

2.3.1. Facteurs socioculturels du recours aux troubles mentaux errants chez les populations du département de Tiébissou

Les cas de troubles mentaux errants deviennent de plus en plus récurrents en faisant l'objet de plusieurs causes dans le département de Tiébissou. Ces causes sont matérialisées à travers la figure n°4.

Figure n°4 : Synthèse des causes des troubles mentaux errants

Source : : Enquête de terrain, Décembre, 2024

Les résultats de l'étude indiquent que 90 % des prophètes ou pasteurs du département de Tiébissou prennent en charge à la fois le malade et sa maladie dans les camps de prière. Selon eux, la compréhension de l'étiologie de la maladie nécessite de se poser préalablement les questions du « comment » et du « pourquoi » de la maladie. La question du « comment » vise à identifier l'origine de la maladie, tandis que celle du « pourquoi » s'intéresse à son sens profond (K. Kouassi et al., 2023, p. 215). Parmi les causes évoquées de l'apparition des troubles mentaux errants figurent la consommation de drogues, l'abus d'alcool, la sorcellerie, les sortilèges, ainsi que les conséquences des crises sociopolitiques et des conflits familiaux. Dans le même

ordre d'idées, E. Sreu (2020, p. 14) souligne que les conflits, les guerres, les troubles civils et les catastrophes naturelles contribuent à l'augmentation de l'incidence des problèmes de santé mentale. Il ajoute que la sorcellerie est également perçue comme un facteur explicatif des troubles mentaux.

2.3.2. Itinéraires thérapeutiques des malades mentaux errants du département de Tiébissou

L'itinéraire thérapeutique est le choix des lieux indiqués parmi les services de soins. Ce choix peut être individuel ou communautaire en fonction de nos différentes croyances. Il ressort que 70% des enquêtés ont porté leur choix sur les camps de prière comme l'atteste la figure n°5.

Figure n°5 : Choix thérapeutique des MME

Source : Enquête de terrain, Décembre, 2024

La figure n°5 illustre le premier choix thérapeutique adopté par les malades mentaux errants depuis l'apparition de leur

maladie. Elle révèle que les camps de prière constituent le choix privilégié, avec 73 % des patients les ayant consultés en premier, contre 27 % pour la médecine moderne. Plusieurs facteurs expliquent cette prédominance des camps de prière. Certains responsables affirment que certaines affections, notamment les « maladies spirituelles », ne peuvent être traitées par la médecine moderne. Dans ces camps, la prière et le jeûne sont considérés comme des moyens efficaces pour guérir totalement ces maladies. Par ailleurs, l'accès gratuit aux soins dans les camps de prière constitue un atout supplémentaire, comparé aux coûts souvent élevés des traitements médicaux conventionnels. Le tableau n°1 met en évidence l'organisation sociale au sein des camps de prière.

Tableau n°1 : Distribution du coût du droit d'accès par les MME dans les camps de prière

Coût de la prise en charge des PVMME en FCFA	Pourcentages (%)
Gratuite	75%
2000 à 5000	25 %
Total	100 %

Source : Enquête de terrain, Décembre, 2024

Le tableau n°1 montre que 75 % des malades mentaux errants bénéficient d'une prise en charge gratuite au sein des camps de prière. Quant à ceux qui paient une somme comprise entre 2 000 et 5 000 FCFA, ils représentent 25 % des cas. La gratuité de la prise en charge dans les camps de

prière a favorisé un fort taux de flux des MME dans les camps de prière. Cependant, le traitement médical, qui représente la deuxième option la plus fréquente choisie par les MME, présente un pourcentage de 27%, ce qui est relativement faible. Cela peut s'expliquer par le coût élevé de la médecine moderne, et de nombreux individus éprouvent des difficultés financières.

Discussion

Le département de Tiébissou est confronté à de nombreux défis sanitaires et sociaux. Parmi eux, la question des malades mentaux errants (MME) occupe une place préoccupante. Ces MME non pris en charge se retrouvent souvent dans les rues, sans encadrement médical ni soutien familial pour cause de manque de service de soins psychiatrique. Il apparaît que 73% de ces malades mentaux errants font recours aux camps de prière pour leur prise en charge. C'est dans cette optique que F. K. KOUAKOU *et al*, (2024, p.82), indiquent que le manque de centres psychiatriques dans la région de l'Iffou a conduit certains malades à se tourner vers les camps de prière et les centres de guérison traditionnels, qui constituent une alternative en matière de prise en charge sanitaire pour ces individus malades.

Cependant, l'étude révèle une inégale répartition de ces structures de soins non conventionnels, notamment les camps de prière au niveau des quatre sous-préfectures (Tiébissou, Molonou, Yakpabo-Sakassou, Lomokankro) dudit département. Ce résultat est confirmé par les études de C.

K. MAFOU *et al*, (2024, p.82), quand ils affirment que ces structures non conventionnelles sont réparties de manière inégale, et les populations malades quittent diverses localités pour y accéder. E. SREU *et al*, (2019, p.43), partagent le même résultat en affirmant que 71 camps de prière dénombrés dans la région sanitaire de Gbêkê sont inégalement répartis. Selon eux, le district sanitaire de Bouaké nord-ouest compte 21 camps de prière, celui de Béoumi 19 camps, Bouaké Sud 14 camps, Bouaké nord-est 11 camps enfin le district sanitaire de Sakassou qui compte 6 camps de prière.

L'étude a également montré que les troubles mentaux errants sont plus fréquents chez les femmes (66 %) et chez les jeunes âgés de 21 à 30 ans. Ces résultats rejoignent ceux de F. DOUAMBA épouse OUÉDRAOGO (1999, p. 35), qui indique que la majorité des malades mentaux errants se situent dans la tranche d'âge de 25 à 49 ans (54,25 %), tandis que 29,74 % ont entre 0 et 24 ans, et 16,01 % ont 50 ans et plus. Par ailleurs, l'étude révèle que les ménagères, y compris les femmes sans emploi, représentent 80 % des cas. Ce constat est corroboré par F. K. KOUAKOU (2024, p. 102), qui souligne que les sans-emploi et les ménagères constituent chacun 25,9 % des cas, contre 18,5 % pour les agriculteurs, 14,8 % pour les élèves, et 7,4 % chacun pour les étudiants et les commerçants.

Par ailleurs, la majorité des personnes vivant avec des troubles mentaux errants ont choisi, comme premier recours thérapeutique, les structures de soins de santé mentale non conventionnelles, notamment les camps de prière. Cette préférence s'explique par plusieurs facteurs, dont le fait que

75 % des MME bénéficient d'une prise en charge gratuite. Selon K. KOUASSI et al. (2023, p. 217), la gratuité ou le faible coût des soins favorise la fréquentation des camps de prière par les malades mentaux errants. Ces résultats concordent avec ceux de J. D. D. N'ZI (2020, p. 23-24), qui précise que l'accueil des malades dans ces camps peut être gratuit ou soumis à une contribution financière modeste, à la discrétion des parents. Dans certains cas, les malades sont invités à verser une somme relativement faible, comprise entre 5 000 et 10 000 FCFA, pour leur prise en charge.

Ainsi, les troubles mentaux errants seraient principalement attribués à la sorcellerie, aux conséquences des crises sociopolitiques, à l'abus d'alcool, à la consommation de drogues, aux conflits familiaux et aux sortilèges. Les responsables des camps de prière considèrent les malades mentaux comme des victimes de leurs propres actions. En effet, un individu en quête d'argent ou de biens matériels peut consulter un « féticheur » ou un « marabout », qui lui remet un talisman pour satisfaire ses besoins. Le non-respect des prescriptions ou interdits liés à l'usage du talisman peut entraîner une détérioration de l'état mental, conduisant à ce que l'on perçoit comme la folie. Dans d'autres situations, un sort lancé par une personne malveillante à l'encontre de quelqu'un qu'elle souhaite nuire peut se retourner contre la cible, provoquant également des troubles mentaux (SAMENTACOM, 2020, p. 14). C'est dans ce cadre que le prophète KBM affirme :

« C'est à cause de deux choses qu'on peut devenir fou. Soit, c'est à cause de toi-même tes péchés ou ton

ennemi. Parfois tes péchés et tu as parfois besoin d'argent. Tu es en train de chercher l'argent ou bien tu es allé prendre un fétiche, il a fait quelque chose pour toi. Si la chose te dépasse, ça peut te rendre "fou" ».

Nos résultats corroborent également les travaux de F. K. Kouakou (2024, p. 128), qui souligne que l'usage régulier et dépendant de l'alcool et des drogues constitue une forme d'automédication face à la souffrance psychique. Ce phénomène a été observé chez un jeune d'une trentaine d'années, K. G., résidant dans le camp Gethsémané, qui a exprimé ses expériences par les propos suivants :

« J'étais un instituteur et j'exerçais à Bouaké, souvent je m'absentais de l'école pour aller traîner avec des amis. Mes parents, mes collègues, mes élèves n'étaient pas au courant. Tout doucement j'ai commencé à avoir un goût. Deux ans après, j'ai arrêté d'aller à l'école parce que je suis devenu un ivrogne ou un "soulard". Quelques années après j'ai commencé à prendre des psychotropes avec une bande d'amis, là tout à changer. J'ai rendu la vie de mes parents infernale. Je me rappelle de la première fois quand j'ai consommé ce produit, je suis sorti tout nu. J'étais comme un fou. Je me rappelle aussi que je voulais agresser ma grande sœur sauf qu'elle s'est sauvée en rentrant chez des gens en demandant leur secours. Un autre jour, j'avais mélangé l'alcool et les psychotropes, alors là, je suis devenu comme un

monstre. J'avais dans ma main une machette, je voulais agresser tous ceux qui passaient devant moi. Les voisins avaient peur de moi, personne n'osait m'approcher. Après des années, je me suis marié, mais ça n'a pas duré longtemps à cause de la consommation de la drogue et l'alcool. Mais, depuis ma grande sœur m'a envoyé dans ce camp pour qu'on prie pour moi, j'ai arrêté de prendre les psychotropes et l'alcool. Aujourd'hui ça va un peu chez moi ».

Selon SAMENTACOM (2020, p. 16), les responsables des camps ont tous mentionné la consommation de drogues, de tabac et d'alcool comme facteurs contribuant à l'apparition des troubles mentaux. Ce constat se reflète dans le témoignage suivant : « *Il y a des personnes qui consomment la cigarette et la drogue. De nombreux jeunes arrivent même avec de l'alcool. C'est ce qui cause de nombreux décès parmi les jeunes.* ».

Conclusion

L'étude sur la dynamique des camps de prière et les caractéristiques des malades mentaux errants (MME) dans le département de Tiébissou met en lumière une réalité socio sanitaire complexe, à la croisée des dimensions religieuses, culturelles et médicales. Les camps de prière, bien qu'ils soient répartis de façon inégale, ils apparaissent comme des espaces de recours thérapeutique privilégiés pour de nombreuses familles, souvent démunies face au manque des structures psychiatriques publiques. Ces lieux, bien

qu'ancrés dans une logique de foi et de délivrance spirituelle, jouent un rôle social important dans la prise en charge des MME. Cependant, les MME accueillis dans ces camps se caractérisent généralement par une grande vulnérabilité socio-économique et un fort ancrage dans les croyances traditionnelles relatives à la sorcellerie, l'abus de l'alcool, la drogue, les effets de crises, les conflits familiaux et aux forces occultes. Ainsi, la collaboration entre les autorités sanitaires, les leaders religieux et les communautés locales apparaît donc indispensable pour construire un modèle de prise en charge intégré culturellement adapté et humainement respectueux.

Bibliographie

DOUAMBA Francine épouse OUEDRAOGO, 1999. *Les malades mentaux errants de la ville de Ouagadougou : Aspects épidémiologique clinique et possibilités de prise en charge*. Thèse de Doctorat en médecine à l'université de Ouagadougou (Burkina Faso), 86 p.

KOUA Aka N'zi Jean Vincent, KOUA Asseman Médard, MAZOU Gnazegbo Hilaire, DJO Bi Djo François, KONANDRI Emeric, MARA Édith, SREU Éric, 2019. « Modèles explicatifs de l'épilepsie dans les camps de prière dehima de la région sanitaire de Gbêkê, (Côte d'Ivoire) », in *Acte du colloque international pluridisciplinaire* du 07 & 08 novembre, Université peleforo gon Coulibaly de Korhogo Côte d'Ivoire, pp 19-35.

KOUAKOU Koffi Ferdinand, 2024. « Populations vivant avec la maladie mentale ou épilepsie (PVMME) et recours aux soins

dans les camps de prière et les centres de guérison traditionnels dans la région sanitaire de l'Iffou (Centre-Est Côte d'Ivoire) », Thèse unique de Doctorat présenté à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire, 419 p.

KOUAKOU Koffi Ferdinand, KOUASSI Konan, SREU Éric, MAFOU Kouassi Combo, 2023. « Populations Living with Mental Illness and Epilepsy (PVMME) and Living Conditions in Prayer Camps in the Iffou Health Region (Central-Eastern Ivory Coast » in *European Journal of Science, Innovation and Technology* (ISSN 2786-4936), pp 212-222.

KOUASSI Konan, KOUAKOU Koffi Ferdinand, SREU Éric, MAFOU Kouassi Combo, 2023. « Recours aux approches de soins non conventionnelles pour la gestion des personnes vivant avec la maladie mentale et épilepsie (PVMME) dans la région sanitaire d'Iffou (Centre-Est de la Côte d'Ivoire) » in *American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*. ISSN 2429-5396, pp 210-218.

N'ZI Jean de Dieu, 2020. *Perceptions et pratiques thérapeutiques autour des maladies mentales dans les camps de prière : cas de la région sanitaire de Gbêkê*, Thèse de doctorat en médecine 69 p.

NITIEMA Wendkouni Kadidia Épouse COMPAORE, 2021. *Profil épidémiologique des malades mentaux errants de la ville de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) : A propos des patients pris en charge par le Centre Notre Dame de l'Espérance*, Mémoire de Master en Développement de l'Université Senghor, Département Santé, 23 p.

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT, 2021

SAMENTACOM, 2019. *Rapport annuel sur la santé mentale et droits de l'homme dans les camps de prière en Côte d'Ivoire : analyse situationnelle dans la région sanitaire du Gbêkê*, 34 p.

SREU Éric, 2020. « *Santé mentale communautaire et accès aux soins psychiatriques dans la région sanitaire de Gbêkê* », Thèse de doctorat en géographie humaine à Université Alassane Ouattara Bouaké, 536p.

SREU Éric, KOUASSI Konan, Koua Asseman Médard, BRISSY Olga Adeline, DJO BI DJO François, KOUA Aka N'zi Vincent, KONANDRI Emeric, 2019. *Camps de prière et soins psychiatriques dans la région sanitaire de Gbêkê (centre de la Cote d'Ivoire)*, in *Acte du colloque international pluridisciplinaire* du 07 & 08 novembre, Université peleforo gon Coulibaly de Korhogo côte d'ivoire, 40 p.

ST-ONGE Mélanie, 2012. « *Continuité relationnelle dans les soins de santé mentale primaire : réflexion, conceptualisation et mesure* », Thèse présenté à l'Université du Québec à Trois-Rivières, 237 p.

YAOUA Nadège, 2017. *Le droit à la santé en Côte d'Ivoire : état des lieux*, Rapport de recherche, 44 p.

Impacts des aménagements côtiers sur la cinématique du littoral de la Petite Côte du Sénégal : axe Bargny-Popenguine

**Mar GAYE¹,
Serigne Aziz DIOUF²,
Maguette NDIONE³
Souleymane NIANG⁴**

¹ Docteur en Géomorphologie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
mar.gaye@ucad.edu.sn / mar.gaye91@gmail.com

¹ Maître en Géographie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
serigne98diouf@gmail.com

¹ Docteur en Géomorphologie,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
ndionemaxim@gmail.com

¹ Enseignant chercheur
Université Amadou Moctar Mbow (Sénégal),
niangsouleymane87@gmail.com

Résumé

La Petite Côte sénégalaise allant de la Presqu'île du Cap Vert jusqu'au delta du fleuve Sénégal connaît actuellement une urbanisation rapide. Grâce à ses potentialités socio-économiques, le tourisme balnéaire y constitue la deuxième activité derrière la pêche. Avec l'augmentation actuelle du niveau marin, la Petite Côte subit une érosion côtière aux impacts socio-

¹ Docteur en Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mar.gaye@ucad.edu.sn / mar.gaye91@gmail.com

² Maître en Géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, serigne98diouf@gmail.com

³ Docteur en Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ndionemaxim@gmail.com

⁴ Enseignant chercheur, Université Amadou Moctar Mbow (Sénégal), niangsouleymane87@gmail.com

économiques et environnementaux souvent néfastes. Cette érosion est également accélérée par les actions anthropiques marquées par une occupation anarchique du littoral, des aménagements côtiers perturbant le transit sédimentaire, etc. L'objectif de cette contribution est d'étudier les impacts des aménagements côtiers sur la cinématique du littoral de la Petite Côte entre Bargny et Popenguine. La démarche méthodologique adoptée repose sur un suivi décennal des fluctuations de la ligne de rivage instantanée entre 1994 et 2024 avec DSAS (Digital Shoreline Analysis System) et avec un drone pour illustrer l'influence des aménagements côtiers sur le transit sédimentaire et les impacts et stratégies d'adaptation contre l'érosion des plages. Les résultats obtenus montrent une prédominance de l'érosion estimée à $-0,93\text{m/an}$ sur les plages de Bargny entre 1994 et 2004. Une dynamique sous la prédominance des phénomènes d'accrétion estimée à $0,54\text{ m/an}$ en moyenne sur le même secteur est notée entre 2004 et 2014. Les plages adoptent une érosion accélérée par les aménagements côtiers souvent perpendiculaires au linéaire côtier évaluée à $-2,54\text{ m/an}$ entre 2014 et 2024. Les projections montrent une érosion pouvant engloutir $19,71\text{ m}$ et une destruction de 382 bâtis d'ici 2035 et $49,29\text{ m}$ dont 727 bâtiments menacés d'ici 2050 sur le secteur compris entre les Ports Minéralier et Vraquier de Bargny Sendou et le Port de Ndayane.

Mots clés : Impacts, aménagements, cinématique, littoral, Petite Côte

Abstract

The Petite Côte of Senegal, stretching from the Cape Verde Peninsula to the Senegal River delta, is currently undergoing rapid urbanization. Thanks to its socio-economic potential, seaside tourism is the second most important activity after fishing. With the current rise in sea level, the Petite Côte is experiencing coastal erosion with socio-economic and environmental impacts that are often harmful. This erosion is also accelerated by human activities marked by uncontrolled coastal occupation, coastal developments disrupting sediment transport, etc. The aim of this study is to examine the impact of coastal structures on the kinematics of the Petite Côte coastline between Bargny and Popenguine. The methodological approach adopted is based on ten years of monitoring of fluctuations in the instantaneous shoreline between 1994 and 2024

using DSAS (Digital Shoreline Analysis System) and a drone to illustrate the influence of coastal developments on sediment transport and the impacts and adaptation strategies against beach erosion. The results show a predominance of erosion estimated at -0.93 m/year on the beaches of Bargny between 1994 and 2004. A dynamic dominated by accretion phenomena estimated at an average of 0.54 m/year in the same sector was noted between 2004 and 2014. The beaches are experiencing accelerated erosion due to coastal developments that are often perpendicular to the coastline, estimated at -2.54 m/year between 2014 and 2024. Projections show erosion that could engulf 19.71 m and destroy 382 buildings by 2035 and 49.29 m, including 727 buildings threatened by 2050 in the area between the Bargny Sendou Mineral and Bulk Ports and the Port of Ndayane.

Keywords: *Impacts, developments, kinematics, coastline, Petite Côte*

Introduction

La règle générale, c'est la régression des plages. En effet, plus de 70% des côtes sableuses du monde connaissent des problèmes d'érosion côtière matérialisés par des reculs de la ligne de rivage variant entre 1 et 4 mètres par an, I. NIANG-DIOP (1995, p.15). Ce constat est alarmant dans la mesure où les plages sableuses ne représentent que 20% des littoraux dont 20% sont stables et 10% seulement manifestent des signes d'engraissement (EUROSION, 2004) in M. NDIAYE (2016, p. 13). En Afrique de l'Ouest l'érosion côtière constitue ainsi l'un des principaux problèmes environnementaux. L'Afrique de l'Ouest comme la plus part des façades maritimes, les dernières décennies sont marquées par une croissance démographique et corrélativement d'une augmentation des activités économiques sur la zone côtière. Toutes les grandes agglomérations ouest-africaines (Nouakchott, Saint-Louis,

Dakar, Banjul, Bissau, Conakry, Freetown, Morovia, etc.) sont localisées sur la côte, foyer privilégié d'immigration et de développement de l'économie maritime notamment dans les secteurs portuaires, industriels, touristiques, (QUENSIERE et al. 2006) cités par I. FAYE (2010, p. 9-10).

Au Sénégal plus de 4,5 millions d'habitants (soit 66,6%) de la population nationale) sont localisées dans la région de Dakar qui capitalise presque 90% des industries, M. SALL (2006, p.10). La littoralisation à outrance a accéléré les phénomènes d'érosion des plages de la Presqu'île du Cap Vert et sur la Petite Côte du Sénégal. Très exposé à la puissance des courants marins, sur la Presqu'île du Cap vert le transit sédimentaire est dirigé vers le large à cause de la faible largeur du plateau continental allant de 1 à 15 km entre le canyon de Kayar et Dakar, A. Ndour (2016, p. 35). La morphologie de la presqu'île du Cap vert caractérisée par une succession de Caps et de Baies entraîne également des phénomènes de diffraction des houles quasi-permanentes de composante Nord-ouest. Les trains d'ondes subissent une première diffraction au niveau de la pointe des Almadies ; la houle subit une deuxième diffraction au niveau du Cap Manuel et franchit la passe de Gorée avec une diffraction Nord-sud ; la pointe de Bel Air provoque une dernière diffraction et les ondes parviennent dans la baie de Hann avec une direction SSE/NNW et très belle énergie résiduelle, G. FAYE (1993, p.44). Deux autres Caps aux mêmes rôles sur la morpho-dynamique s'individualisent sur la Petite Côte, à savoir le Cap des Biches de Mbao et le Cap rouge ou naze de Popenguine.

Sur la Petite Côte, l'érosion constitue une véritable menace économique (Diombera, 2011). Sur cette partie du littoral sénégalais, le linéaire Mbao Bargny, Ngaparou-Mbour et Djiffere sont les plus exposés à l'érosion. Sur la section Mbao Bargny, la migration du trait de côte vers l'intérieur des terres est estimée à 1 m par an (Dabo et al. 2015) cités par CISSE C.O.T et al. (2023, p.246).

Actuellement, les aménagements portuaires, industriels et touristiques perturbent le transit sédimentaire sur la Petite Côte. La réduction d'apport de sédiments des cours d'eau a été accentuée par les activités anthropiques, notamment l'assèchement des marigots dans le cadre des politiques d'assainissement, le prélèvement de sables sur les plages, l'exploitation de l'ilménite sur les plages (1920-1950) et la construction de canaux d'évacuation d'eaux usées des usines (centrale électrique du Cap des biches, zone industrielle entre Thiaroye et Mbao, etc.) qui créent des structures perpendiculaires au rivage entravant le transit sédimentaire, I. FAYE (2010, p.62). Bien qu'une dérive littorale dirigée vers le Sud-est soit présente, les estimations des transports sédimentaires indiquent que l'alimentation est beaucoup moins importante que le long de la côte Nord, soit 10500 à 300000 m³/an, (Barrusseau, 1950, SALL, 1982) in I. NIANG-DIOP (1995, p. 17). L'équilibre du transit sédimentaire est de plus en plus perturbé par les aménagements à outrance sur la côte sud de Dakar. Sur la Petite côte la mise en place deux ports entraine également des perturbations sur le transit sédimentaire déjà en déficit. Il s'agit, premièrement du Port Minéralier et Vraquier de Bargny Sendou mis en travaux entre 2018 et

2020. La construction de la jetée de 1485m offre jusqu'à 18 m de tirant d'eau. Deuxièmement, le port en Construction de Ndayane officiellement en 2024 couvre un domaine portuaire de 1500ha avec un quai de 840 m et un chenal en eau profonde de 2,75 milles. Ainsi l'accélération du taux de l'érosion des plages menace également le potentiel touristique du secteur de la Petite Côte en engendrant la destruction des plages, des infrastructures hôtelières ou maison de résidence, etc. En l'espace de 25 ans, le tourisme a su s'imposer comme la deuxième source de revenus du pays après la pêche. Les flux touristiques, essentiellement balnéaires, représentent près de 54 % des arrivées du pays et assurent l'essentiel des retombées économiques du tourisme (MTTA, 2015) cité par MARE A.S et BELL J.M. (2022, p.43).

Cette contribution cherche à mettre en évidence l'influence des aménagements côtiers sur la cinématique côtière de la Petite Côte entre Bargny et Popenguine avec l'outil DSAS et des observations *in situ*. Elle illustre également les impacts engendrés par le recul de la ligne de rivage instantanée sur les infrastructures socio-économiques de base et sur les écosystèmes côtiers et les stratégies d'adaptation.

Le linéaire côtier cible de cette étude allant de Bargny à Popenguine longe les régions administratives de Dakar et de Thiès. Elle se situe entre les latitudes 14°32'Nord et 14°40'N et les longitudes 17°5'W et 17°15'W, (figure 1).

Figure 1 : Localisation du milieu d'étude

1. Approche méthodologique

1.1. *Protocole de suivi du trait de côte par télédétection à l'aide de DSAS version 5*

Le Digital Shoreline Analysis System (DSAS) est une extension d'ArcGIS développée par l'USGS qui permet d'analyser les changements spatio-temporels du trait de côte à partir de données géoréférencées. La version 5 (DSAS v5) intègre des fonctionnalités améliorées de gestion

des incertitudes et de calcul statistique. Le processus se déroule sur quatre étapes :

- **Acquisition des images satellitaires**

Les images satellitaires de Landsat 4-5 et 8 de résolution 30m ont été téléchargées sur le site de la NASA Earth Explorer : <https://earthexplorer.usgs.gov> (Tableau 1). Elles ont permis d'établir des cartes diachroniques suivant l'évolution du trait de côte de 1994 à 2024 sur l'axe Bargny-Popenguine et d'en déduire les zones à risque et les projections sur les fluctuations du trait de côte jusqu'à 2035 et 2050. Le choix de ces dates permet de suivre les fluctuations de la ligne de rivage instantanée de deux décennies (1994-2004 et 2004-2014) avant la mise en place des infrastructures portuaires à savoir le Port Minéralier et vraquier de Bargny Sendou et le Port de Ndayane. La décennie 2014-2024 sert de référence pour déterminer l'influence de ces infrastructures portuaires en installation sur la morphodynamique côtière marquée par une érosion persistante des plages.

Tableau 1 : Image satellitaires utilisées

Satellite	Capteurs	Heure	Date	Résolution
Landsat 5	TM	10 :35 :20	1994-05-09	30m
Landsat 5	TM	11 :22 :11	2004-04-24	
Landsat 8	<u>OLI</u> et <u>TIRS</u>	11 : 27 : 02	2014-05-29	
		11 : 26 : 56	2024-05-16	

- **Extraction du trait de côte**

Au Sénégal les travaux sur la dynamique du littoral sont fondés pour l'essentiel sur l'analyse de documents iconographiques (photographies aériennes, cartes topographiques, plan cadastraux, cartes marines, images satellitaires très haute résolution). Selon FAYE I. (2010, p.61) si Guilcher et Nicolas (1954) ont utilisé comme référence la largeur du cordon pour la Langue de Barbarie, l'indicateur le plus utilisé pour estimer la cinématique littorale est la limite d'humectation en dépit du fait que, cette ligne est affectée par les variations du niveau marée et d'autres facteurs météo-marins qui peuvent parfois biaiser les résultats. Mais dans cette étude, la ligne de rivage instantanée a été utilisée pour le suivi de la cinématique côtière. La ligne de rivage instantanée correspond à l'intersection entre la surface marine déformée par l'onde de marée et la pente de l'estran à l'instant de l'enregistrement. ROBN M. (2002, p.98) la comparaison de lignes enregistrées selon des pas de temps plus long renseigne sur la cinématique de l'estran. L'extraction multi-temporelle des lignes de côte à partir d'images satellitaires est effectuée via l'indice spectral NDWI (Indice d'Eau par Différence Normalisée) permettant de détecter avec précision la présence de l'eau dans l'espace. La détection et l'extraction de la ligne de rivage a été faite dans le logiciel Arcgis 10.08 en déterminant au préalable l'indice de différence normalisée de l'eau ou « Normalized Difference Water Index » (NDWI)

proposé par Gao (1996) cité par CISSE C.O.T (2023, p.250)
:

$$NDWI = \frac{\text{Greenband} - \text{InfraRedband}}{\text{Greenband} + \text{infraRedband}}$$

Le NDWI est reclassé en 2 classes avec eau et terre puis convertit en vecteur afin de digitaliser le trait de côte par l'outil 'Tracé' d'Arc Gis.

- **Préparation des traits de côte**

Les lignes de rivages instantanées de deux dates sont d'abord regroupées en une seule couche par 'Merge', ensuite, après homogénéisation elle constitue le Shoreline. Puis la création de la Baseline (ligne parallèle au littoral ou ligne de référence) à partir du Buffer de 300m est effectuée sur ce fichier groupé avant de les intégrer dans une base de données avec leurs références géographiques. Chaque ligne de côte est associée à une date précise (time-stamp). 'Attribute Automator' de Dsas a permis l'ajout des champs 'Date et Incertitude' pour les lignes de côte et 'ID et Group' pour la Baseline de manière automatique.

- **Choix des transects et calcul statistique**

La génération automatique de transects perpendiculaires qui serviront à mesurer les déplacements successifs du trait de côte est effectuée par 'Cast Transect' avant de réaliser le calcul des statistiques d'évolution par l'indicateur **EPR** (End Point Rate) qui mesure la vitesse de déplacement du trait de côte entre la première et la dernière date. Cette démarche a permis d'obtenir des cartes sur les taux d'évolution du trait

de côte de 1995 à 2024 sur l'axe Toubab Dialao-Popenguine. Ainsi trois secteurs ont été préalablement définis pour le suivi du linéaire côtier. Il s'agit du secteur couvrant les plages de Bargny jusqu'au Port de Bargny Sendou, du secteur compris entre les Ports de Bargny Sendou et de Ndayane et du secteur longeant le sud de Toubab Dialaw jusqu'à Guéréo. En résumé, le suivi du trait de côte par télédétection avec DSAS v5 repose sur l'extraction multi-temporelle des lignes de côte à partir d'images satellitaires, la création de transects perpendiculaires, et l'analyse statistique des déplacements pour quantifier les tendances d'érosion ou d'accrétion, tout en tenant compte des incertitudes.

Figure 1 :

1.2. Méthode d'observations directes des impacts et stratégies d'adaptation

Pour illustrer les impacts engendrés par le recul de la ligne de rivage instantanée, des observations directes ont été menées sur le terrain. Ces observations *in situ* ont été l'occasion d'aborder le niveau d'influence des aménagements

côtiers sur la morphodynamique côtière, le degré de vulnérabilité des infrastructures socio-économiques situées en front de mer et les paysages environnementaux. Elles ont permis également de mettre en évidence les diverses stratégies d'adaptation adoptées contre le recul du trait de côte. De ce fait, à l'aide d'un drone de marque *DJI MINI 2* (photo 1), le secteur cible de cette étude a été survolé pour recueillir des images en vue aérienne sur les aménagements côtiers, les impacts socio-économiques et environnementaux et les méthodes d'adaptation contre l'érosion côtière.

Photo : Drone de marque *DJI MINI 2*

Crédit photo : Ndione M. septembre 2025

2. Résultats du suivi de la cinématique littorale entre Bargny et Popenguine

Les résultats du suivi des fluctuations de la ligne de rivage instantanée révèlent une évolution morpho-sédimentaire

alternant secteurs et phases en érosion et/ou en accrétion différente entre les décennies 1994-2004, 2004-2014 et 2014-2024.

2.1. Résultats du suivi de la cinématique de l'estran entre 1994 et 2004

Le suivi de la mobilité de la ligne de rivage instantanée sur la Petite Côte entre 1994 et 2004 montre une érosion persistante diminuant d'intensité du nord vers le sud le long de l'axe Bargny-Popenguine. Avec une alternance de secteurs en accrétion et en érosion, le secteur 1 longeant les plages de Bargny jusqu'à la position actuelle du Port de Bargny Sendou subit un démaigrissement des plages estimé en moyenne à $-0,93\text{m/an}$. Avec la même dynamique érosive, la ligne de rivage instantanée du secteur 2 (Port de Bargny-Port de Ndayane) recule en moyenne de $-0,34\text{m/an}$. En ce qui concerne le secteur 3 (Toubab Dialaw- Gueréo) les plages s'érodent également en moyenne avec un taux de recul de $-0,20\text{m/an}$.

nord au sud traduisant que les courants de dérive littoral relâchent progressivement vers le sud la charge solide déblayée. De ce fait, le secteur couvrant les plages de Bargny jusqu'au Port de Bargny Sendou connaît un taux d'accrétion moyen de 0,54m/an. Recevant plus de dépôts de sables, le linéaire côtier allant du Port de Bargny Sendou à Toubab Dialaw connaît un taux d'accrétion moyen de 1,32m/an malgré l'érosion de certaines sections du linéaire. Avec la même dynamique alternant érosion et accumulation, les estrans couvrant le sud de Port de Ndayane à Guéréo s'engraissent en moyenne 1,39m/an entre 2004 et 2014.

Carte 3 : Cinématique des estrans de Bargny à Popenguine entre 2004 et 2014

Par conséquent, le suivi de la cinématique côtière de la Petite Côte entre Bargny et Popenguine entre 2004 et 2014 montre que malgré les secteurs avec un taux d'érosion maximal

estimé à -4,5m/an est prédominé largement par la dynamique d'engraissement des plages pouvant allée jusqu'à 8m/an dans certains secteurs. Cependant, la prédominance des phénomènes d'accrétion des plages entre 2004 et 2014 est inversée par l'érosion progressive des plages durant la décennie 2014-2024.

2.3. Résultats du suivi de la cinématique de l'estran entre 2004-2014

Le littoral de la Petite Côte sur l'axe Bargny-Popenguine a connu des aménagements majeurs durant la décennie 2014-2024. Il s'agit en effet, de la mise en place du Port Minéralier et Vraquier de Bargny Sendou entre 2018 et 2020 et les travaux en cours de la mise sur pied du Port de Ndayane. Le quai du Port de Ndayane en chantier (photo 2) long de 840m s'établie comme un épi. Etabli de façon perpendiculaire au transit sédimentaire, le port participe ainsi à la rétention des sédiments transportés par les courants de dérive littorale de composante Nord-sud. L'infrastructure entraine naturellement une accumulation sur la partie nord et un déficit sédimentaire ou une érosion sur la partie sud.

Photo 2 : vue du ciel du chantier du quai du port de Ndayane

Crédits photos : Ndione M. septembre 2025

Au-delà de ces aménagements portuaires, les ouvrages de protection, les infrastructures hôtelières et autres à savoir épis et brise-lames, la littoralisation accélérée (urbanisation galopante, prélèvement de sédiments marins, etc.) du secteur, contribuent à la redéfinition du fonctionnement morpho-sédimentaire de la Petite Côte.

L'anthropisation progressive du littoral couplée avec la dynamique d'érosion naturelle de ces estrans sous l'impulsion de l'augmentation naturelle du niveau marin, contribuent à l'accélération du recul du trait côte sur l'axe Bargny-Popenguine. De ce fait, le suivi de la fluctuation de la ligne de rivage instantanée révèle une érosion des plages plus accentuée au nord qu'au sud. Le secteur couvrant les plages de Bargny jusqu'au Port de Bargny Sendou (carte 3), subit une érosion très rapide entre 2014 et 2024 avec un taux

moyen de recul de la ligne instantanée de rivage de -2,54m/an. Le secteur longeant le Port de Bargny Sendou jusqu'à Toubab Dialaw à la hauteur du Port de Ndayane est également secoué par une érosion avec un taux de recul moyen de la ligne instantanée de rivage évalué à -1,97m/an. Avec une intensité amoindrie par rapport aux secteurs nord, le secteur longeant les estrans de Toubab Dialaw jusqu'à Guéréo subit une érosion avec un taux moyen de recul de -1,88/an.

Carte 3 : Cinématique des estrans de Bargny à Popenquine entre 2014 et 2024

La décennie 2014-2024 est en terme marqué par une érosion généralisée le long du secteur cible de cette étude (Bargny-Popenquine). Les agents morfo-dynamiques marins arrachent avec une compétence diminutive du nord au sud les sédiments meubles de l'estran. Avec l'augmentation

continue du niveau marin, l'érosion semble adopter une allure progressive durant les prochaines décennies sur ce secteur vulnérable.

2.4. Prévisions de la cinématique du littoral de Bargny à Popenguine d'ici 2035 et 2050

Les résultats des projections effectuées sur la cinématique du littoral par rapport à la vitesse de recul de la ligne de rivage instantanée montrent une érosion persistante entraînant la destruction des infrastructures situées actuellement à plus de 50 m de la mer (cartes 4). Sur le secteur nord couvrant les plages de Bargny jusqu'à Port de Bargny, les prévisions illustrent une érosion pouvant engloutir 25,38 m détruisant 154 bâtiments d'ici 2035 et 63,45 m du littoral d'ici 2050 faisant disparaître 307 bâtiments. Les mêmes prévisions montrent que l'érosion sera plus accentuée sur le secteur compris entre les deux Ports (Port Minéralier de Bargny Sendou et le Port de Ndayane). Le recul de la ligne de rivage instantanée grignotera 19,71m d'ici 2035 et 49,29 m d'ici 2050 dudit linéaire côtier, faisant effondrer 382 et 727 constructions respectivement. L'érosion des plages effacera 18,81 m et 134 bâtiments du littoral du secteur allant du Port de Ndayane jusqu'à Guéréo d'ici 2035 et 47,02 m, 251 bâtis construits d'ici 2050.

Dans l'ensemble, les plages de la Petite Côte sur l'axe Bargny-Popenguine subissent une érosion persistante, malgré la phase d'accrétion notée durant la décennie 2004-2014. Le recul de la ligne de rivage instantanée entraîne ainsi des impacts majeurs sur le plan socio-économique et environnemental.

attraction touristique très forte à travers ses plages de sables étalées et parfois interrompues par des Caps rocheux et des falaises de calcaires marneux, l'érosion a grignoté les plages jusqu'à la limite du bâti (photo A). Avec l'accélération actuelle du recul de la ligne de rivage et qui risque potentiellement de se continuer durant les prochaines décennies d'après les projections si aucune mesure de protection durable n'est entreprise, le phénomène entrainera la disparition des installations humaines sur une bande de plus 25 m d'ici 2035.

Pour lutter contre le recul de la ligne de rivage instantanée, hormis le recul stratégique, les riverains avec des matériaux rudimentaires, déposent des alignements de gravats, de sac de sable devant les maisons en front de mer. De façon sectorielle, des murs de protection (photo B), des digues de gabion ou brise lame sont souvent disposés devant les infrastructures hôtelières (photo 2 C). Mais ces infrastructures entraînent souvent des processus d'érosion par contournement occasionnant en fait, une accumulation sur la partie nord de l'infrastructure et une érosion au sud.

Planche de photos 3 : impacts et méthodes de protection contre recul du trait de côte

Crédits photos : Ndione M. septembre 2025, A, B et C à Popenguine, D à Ndayane

4. Discussions des résultats :

Les résultats obtenus sur les fluctuations de la ligne de rivage instantanée montrant une prédominance de l'érosion sur la Petite Côte restent en conformité avec les résultats de plusieurs travaux. Ainsi sur le secteur de Rufisque, CISSE C.T.O. et al. (2023, p.255) montre le caractère alternatif des phases d'érosion et d'accrétion. Sur la phase 2006-2022, le secteur allant de Mbao au Cap des Biches est soumis à une dynamique érosive qui se traduit par un taux de recul de $-0,33\text{m/an}$; le secteur du Cap des Biches à Diokoul

a connu une accumulation tout au long de la phase d'étude avec un taux de 0,48m/an ; le troisième secteur du linéaire (Diokoul à la cimenterie SOCOCIM) subit une dynamique érosive de l'ordre de -0,17m/an. FAYE I. (2010 ; p.54). La côte de Rufisque à Joal, privée d'apports éoliens importants et caractérisée par une faible transit sédimentaire (25000 m³/an), elle présente une série de cellules qui renferment une zone de départ des sédiments (Nord de la cellule) et une zone d'accumulation (sud de la cellule). Sur le même secteur situé en amont de la zone cible de cette étude, FAYE I. et al. (2025, p.68) en suivant la cinématique du littoral de Rufisque sur l'ensemble de la période considérée (1979-2024), révèle une tendance érosive active sur le littoral de Rufisque. La dynamique est contrastée mais la tendance globale reste érosive. Ainsi, on observe un recul de 252,13 m, soit un taux de -0,73 m/an en moyenne avec une marge d'incertitude qui est de $\pm 0,66$ m/an sur toute la période considérée. La dynamique de l'érosion reste pratiquement généralisée sur toute la Petite Côte. Un peu au Sud du milieu d'étude de Mbour à Saly Portudal les travaux de FAYE I. et al. (2025, p.70) montre qu'entre 1974-2024, l'érosion varie d'un secteur à un autre, car elle est beaucoup plus importante dans la commune de Mbour comparée à la commune de Saly Portudal. Les taux de recul les plus importants (-7,68 m/an) sont observés au nord de la commune de Mbour et sur une infime partie au nord de la ville de Saly Portudal. En revanche, une progradation moins représentative est observée avec une moyenne annuelle de 0,56 m/an. Un bilan globalement négatif de l'évolution du trait de côte durant ces 45 dernières années avec une marge

d'erreur estimée à 1,49 m/an. Le manque d'efficacité des ouvrages de protection est soutenu par les résultats de CISSE C.T.O. (2024, p.232) qui montre qu'au-delà de leur manque d'efficacité face à l'aléa submersion, les ouvrages de protection ont un impact sur la dynamique hydrosédimentaire (Niang-Diop, 1995 in Ndour, 2015). Sur le littoral de Rufisque l'édification des structures de protection ont impacté négativement la morphodynamique côtière. Ces ouvrages ont non seulement perturbé la dynamique sédimentaire dudit littoral mais ont catalysé l'érosion de cette côte.

Conclusion :

La cinématique du littoral de la Petite Côte sur le secteur Bargny-Popenguine prédominée par les phénomènes d'érosion côtière, est marquée durant ces dernières décennies par une alternance de phases et de secteurs en érosion et en accrétion. L'ensemble du linéaire côtier adopte une tendance érosive avec un taux de recul de la ligne de rivage instantanée situé en deçà de -1m/an entre 1994 et 2004. Une tendance accumulative est notée sur le même linéaire côtier (Bargny-Popenguine) dont le taux d'accrétion maximum est estimé à 1,39m/an entre 2004 et 2014. Par contre, avec l'anthropisation accrue du littoral marquée par la mise en place des Ports de Bargny Sendou et de Ndayane, d'infrastructures hôtelières et d'habitations, une érosion dépassant - 2m/an y est notée entre 2014 et 2024. Le secteur d'étude subit ainsi un sapement régulier des vagues sur la base des installations anthropiques. Par conséquent,

l'érosion accélérée des plages de ce secteur en urbanisation galopante entraîne des phénomènes d'effondrement des maisons et d'infrastructures socio-économiques de base. Ainsi, les riverains et les autorités étatiques adoptent des méthodes d'adaptation souvent rudimentaires contre le recul du trait de côte à l'image d'étalement de gravats, d'enrochement sectoriel devant certains hôtels ou maisons. Mais avec les potentielles rétentions de sédiments de la jetée du Port de Ndayane et d'autres infrastructures perpendiculaires à la dérive littorale, l'érosion des estrans risque d'être persistante en grignotant entre 18,81 et 25,38 m d'ici 2035 et entre 47,02 et 63,45 m du littoral d'ici 2050. Entrant ainsi une destruction de plus de 350 bâtis et 700 bâtiments respectivement d'ici 2035 et 2050.

Références Bibliographiques :

DIA Marietou, 2016, « Dynamique, vulnérabilité socioéconomique et gouvernance des littoraux de Saly Portudal et de la Langue de Barbarie au Sénégal », Doctorat de Géographie, Université Gaston Berger, 342 p.

CISSE Cheikh Omar Tidjani, YOUM Jean Paul Marcel, SY Boubou Aldiouma, ALMAR Rafael et BA Kader, 2023, « Évolution du trait de côte dans la zone urbanisée de Rufisque et de Mbao sur la séquence temporelle 2006-2022 : entre exploitation et protection du littoral », *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, Numéro 71, pp.243-263,

CISSE Cheikh Omar Tidjani, 2024, « La perception et la gestion du risque de submersion marine sur la Petite Côte

(Afrique de l'ouest, Sénégal) », Revue Espace Géographique et Société Marocaine, Numéros 80-81, pp.211-241,

FAYE Ibra, YADE Djibi et THIOR Mamadou, 2025, « ANALYSE SPATIALE DU TRAIT DE CÔTE AU SUD DE LA PRESQU'ILE DU CAP-VERT ET DANS LA PETITE-COTE (SÉNÉGAL) DE 1979 A 2024 SUR LES LITTORAUX DE RUFISQUE (OUEST ET EST), MBOUR ET SALY PORTUDAL » Numéro Varia (Numéro 2 | juin 2025), ISSN : 2957- 9279, p. 60-76,

FAYE Guilgane, 1993, « L'érosion côtière sur le littoral sud (du Cap Vert à l'embouchure du fleuve Saloum »), Thèse de doctorat d'Etat de Géographie, UCAD, 283 p.

FAYE Ibrahima Ndebane, 2010, « Dynamique du trait de côte sur les littoraux sableux de la Mauritanie `a la Guinée-Bissau (Afrique de l'Ouest) : Approches régionale et locale par photo-interprétation, traitement d'images et analyse de cartes anciennes », Doctorat de Géographie, Université De Bretagne Occidentale Institut Universitaire Européen La Mer, 321 p.

MARE Anta Seye et BELL Jean Marcel, 2022, « Stratégies d'Adaptation Du Secteur Touristique De La Petite Côte Sénégalaise Face Aux Effets Du Changement Climatique. [Adaptation Strategies Of The Tourism Sector Of The Senegalese Petite Côte Faced With The Effects Of Climate Change] » International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), Vol. 34 No. 1 August 2022, pp. 37-48.

NDOUR Abdoulaye, 2015, « Evolution morpho-sédimentaire et impacts des ouvrages de protection sur le littoral de

Rufisque, Petite Côte, Sénégal », Thèse de Doctorat de Géosciences, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 243 p.
NIANG-DIOP Isabelle, 1995, « L'érosion côtière sur la petite côte du Sénégal à partir de l'exemple de Rufisque », Passé, Présent, futur, Thèse de Doctorat, Univ. D'Angers, 317 p, 112

ROBIN Marc, 2002, « Télédétection et modélisation du trait de côte et de sa cinématique », In Baron Yelles, N., Goeldner-Gionella, L. and Velut, S., Eds, Le littoral, Regards, Pratiques et savoirs ; Études offertes à Fernand Verger, Éditions Rue d'Ulm, 34 p.

Pertinence et Limites de l'Humus Culturel dans l'Effort du Dire de la Trinité

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Maître-Assistant

UCAO-UUA /Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro

anzian2009@yahoo.com

Résumé

Cet article explore les atouts et les lacunes de l'humus culturel dans l'effort de théologisation du Dieu Trinité car il s'agit de l'ensemble des richesses culturelles et intellectuelles d'un peuple qui permettent de mieux comprendre et formuler la foi en Dieu, à l'image de l'humus des sols qui soutient la croissance des plantes. Les Pères de l'Église ont montré comment les traditions et les connaissances culturelles d'une société peuvent nourrir et éclairer la pensée théologique, rendant ainsi la notion de Trinité plus accessible et significative pour une communauté. Dans cette dynamique, la question qui a guidé et orienté la présente recherche théorique et fondamentale s'énonce comme suit : quelles sont les forces et les faiblesses de l'humus culturel dans l'effort de dire la Trinité en instance africaine ? En mobilisant l'analyse comme méthodologie, nous avons montré que l'humus culturel est pertinent dans l'expression de la Trinité car il fournit le langage, les cadres conceptuels et les intuitions qui permettent aux théologiens et aux croyants de méditer sur la Trinité, de la comprendre, de l'expliquer et de la vivre de manière plus efficace pour leur contexte. En clair, il offre le cadre nécessaire pour exprimer et comprendre Dieu dans sa complexité trinitaire. Toutefois, l'humus culturel reste limité dans l'effort du dire de la Trinité puisque la culture comme œuvre humaine est une construction imparfaite et le langage est en deçà ce que Dieu est en lui-même. Cette étude met en évidence comment les éléments culturels peuvent être des vecteurs pour une expérience plus personnelle et incarnée de la foi.

Mots-clés : Atouts et lacunes, Dieu Trinité, Humus culturel, Inculturation, Théologisation.

Abstract

This article explores the strengths and weaknesses of cultural humus in the effort to theologize the Trinity God, as it is the cultural and intellectual wealth of a people that allows for a better understanding and formulation of faith in God, much like the humus in the soil that supports the growth of plants. The Church Fathers showed how the traditions and cultural knowledge of a society can nourish and enlighten theological thought, thus making the concept of the Trinity more accessible and meaningful to a community. In this dynamic, the question that guided and oriented this theoretical and fundamental research is as follows: what are the strengths and weaknesses of cultural humus in the effort to express the Trinity in an African context ? By mobilizing analysis as a methodology, we have shown that cultural humus is relevant to the expression of the Trinity because it provides the language, conceptual frameworks, and intuitions that enable theologians and believers to meditate on the Trinity, understand it, explain it, and live it more effectively in their context. In short, it offers the necessary framework for expressing and understanding God in his Trinitarian complexity. However, cultural humus remains limited in its effort to express the Trinity, since culture as a human endeavor is an imperfect construction and language falls short of what God is in himself. This study highlights how cultural elements can be vectors for a more personal and incarnate experience of faith.

Keywords : *Strengths and weaknesses, Trinity God, Cultural humus, Inculturation, Theologization.*

Introduction

Dans un contexte d'inculturation théologique africaine, cette étude interroge l'usage des repères culturels pour exprimer le mystère trinitaire. Le cadre théorique repose sur deux piliers complémentaires : la théologie de l'inculturation et l'herméneutique interculturelle. La première recherche vise à articuler le message chrétien avec

les réalités locales, en affirmant que la foi ne peut être vécue de manière authentique que lorsqu'elle s'exprime dans les symboles et les catégories de pensée propres à chaque culture. Dans cette logique, l'humus culturel africain apparaît comme un véritable terreau spirituel, capable de recevoir, nourrir et reformuler le message chrétien. Quant à l'herméneutique culturelle, elle propose une méthode d'interprétation qui met en dialogue les univers symboliques africains et le langage théologique chrétien, évitant à la fois l'imposition d'un modèle étranger et l'enfermement culturaliste, et ouvrant la voie à une traduction créative et fidèle du mystère trinitaire. L'actualité de la recherche réside dans les défis de la mondialisation, du dialogue entre foi chrétienne et cultures africaines, et la quête identitaire, où les peuples aspirent à dire Dieu avec les images et symboles enracinés dans leur expérience.

Dans un environnement marqué par la mondialisation et la redéfinition des identités culturelles, où le dialogue entre christianisme et cultures africaines devient essentiel, il apparaît que la manière de nommer Dieu ne peut être dissociée des cadres anthropologiques et philosophiques propres à chaque culture. La nomination de Dieu est fonction d'une anthropologie et d'une philosophie culturelles. Celles-ci constituent donc le cadre épistémologique pour la nomination de Dieu. Dire Dieu est en soi un acte théologique dans la mesure où la théologie se définit comme un discours rationnel sur Dieu. L'enjeu de connaître dans ce qu'il est vraiment et de communiquer demeure l'une des préoccupations de la théologie en instance africaine. Mais, dans la connaissance de Dieu, sa nomination transcende

toutes les cultures. En ce sens, Denys l'Aréopagite (1976 : 24) affirme : « Il n'est ni possible de le penser, ni de le dire, ni de le contempler totalement en quelque manière, c'est pourquoi il est séparé de toutes choses et plus qu'inconnu. » Dans cette perspective, le Dieu de la foi chrétienne est un Dieu au-delà de la culture. Sa nomination plurielle par les traditions religieuses correspond au rôle créatif des cultures. Pour le Pape Jean-Paul II (1982 : 248), « il n'est jamais vrai que le chemin de la culture est le chemin de l'homme, et que c'est sur ce chemin que l'homme rencontre l'Unique qui réunit en lui les valeurs de toutes les cultures et révèle pleinement l'homme de chaque culture à lui-même. »

Malgré la transcendance de Dieu, il importe à l'homme de le nommer sans cesse. C'est d'ailleurs pourquoi Heidegger qualifie l'homme de « diseur de l'Être », c'est-à-dire celui qui a en propre de dire l'essence, l'au-delà, les fondements des choses. Dans cette quête du dire, les philosophes occidentaux du langage tels que Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell ou John Searle ont démontré que le caractère performatif comme celui perlocutoire du langage est directement affecté à sa dimension contextuelle. Dans les *Recherches philosophiques* § 66 (2005), Wittgenstein montre que le langage n'est pas seulement un outil pour décrire le monde, mais un instrument d'action dont la signification est déterminée par sa fonction dans des "jeux de langage" spécifiques. Dans son livre *Signification et vérité* (2013), Russell aborde la relation entre le langage, la logique et le pouvoir d'une nouvelle manière, explorant comment le langage façonne notre perception de la réalité et peut influencer la pensée, s'approchant ainsi d'une analyse du

pouvoir du langage. Dans *Les actes de langage* (titre original : *Speech Acts*), publié en 1969 et traduit en français en 1972, John Searle démontre que le langage n'est pas seulement un moyen de décrire le monde, mais un outil pour accomplir des actions et modifier la réalité, en s'appuyant sur des règles constitutives qui régissent les « jeux de langage ». Pour être efficace, pour parler à celui qui écoute au point de produire un effet en lui, le langage doit épouser les modes d'expression de ceux à qui il s'adresse ou du milieu dans lequel il s'exprime. Ainsi, un discours n'est accessible à l'auditoire auquel il s'adresse que dans la mesure où il rejoint ses formes de représentations, ses modes de connaissance. Dans cette perspective, la réflexion théologique en Afrique ne saurait faire l'économie de l'humus culturel. Celui-ci a connu une assomption avec le mystère de l'Incarnation du Christ. L'une des conséquences de cette entrée en chair du Verbe de Dieu est la présence de la Parole de Dieu dans toutes les langues de l'histoire. Une autre conséquence est que les cultures sont un instrument « fragile et changeant » (Hervé Carrier, 1997 : 163) à travers lequel s'exprime la Parole de Dieu qui demeure.

Pour exprimer le Dieu chrétien comme Trinité, les Pères grecs et latins ont eu recours au langage et aux catégories philosophiques de leurs matrices culturelles. De même, les théologiens africains, en s'appuyant sur l'humus culturel africain, tentent de rendre accessibles et compréhensibles les expressions de foi. Ainsi, le dire Dieu nécessite la contribution de l'humus culturel. Il y a donc une circularité entre la culture et la foi. Pierre Dabosville aborde cette problématique sous un aspect moins systématique dans son

ouvrage *Foi et culture dans l'Église aujourd'hui* (1989). Dans son ouvrage *Culture et foi : un art de vivre au sein de la société* (2014), Joël Letellier fait remarquer que « la cité monastique est à l'écart de la grande cité des hommes et cependant elle l'irrigue de mille manières. Il s'agit d'une œuvre profondément orientée vers les hommes » (4^{èmes} de couverture). Pour lui, culture et foi, loin de s'exclure, se conjuguent à merveille. L'ouvrage *Parole de Dieu et culture des hommes : De la nature de la culture au culte de Dieu de la Bible* (2006) de Charles Daniel Maire met en évidence le fait que la culture soit à la fois un champ d'application et d'interprétation de la Parole de Dieu. Quant à Paul Poupard, il a beaucoup réfléchi à l'interaction entre la foi et la culture. Pour lui, la culture et la foi ont besoin l'un de l'autre. Ils se nourrissent mutuellement. La culture a besoin de la foi pour ne pas devenir sèche et la foi a besoin de la culture pour s'intégrer dans le monde humain. Son ouvrage *Foi et cultures au tournant du nouveau millénaire* (2005) aborde les défis posés par un subjectivisme indifférent à la vérité et la charité, ouvrant ainsi la porte sur une compréhension plus fine des rapports entre foi et cultures à l'aube du 21^{ème} siècle.

Le binôme foi-culture, formulé avec une variété d'expressions et d'accents, représente une constante de la réflexion théologique chrétienne. Bien que les cultures de l'humanité soient capables d'exprimer la Parole de Dieu, l'effort de dire le Dieu chrétien comme Trinité demeure une impasse. Quelles en sont les raisons ? L'interprétation culturelle n'est-elle pas soumise à la purification et à la critique ? Un juste rapport, toujours circulaire, entre foi

chrétienne et culture, n'impliquerait-il pas nécessairement le rapport entre foi chrétienne et religions ? Cette approche nous situe dans le champ de la théologie africaine. Pour Alphonse Ngindu Mushete (1989 : 34) : « La théologie africaine se situe très nettement dans le prolongement des mouvements d'émancipation et de conquête de l'autonomie culturelle et politique du continent noir ». Pour elle, un christianisme en Afrique suggère que la foi vécue n'échappe ni au contexte ni à la culture spécifique du bassin géographique pour interpréter à sa façon l'unique foi en Dieu Un et Trine. En d'autres termes, toute théologie se doit d'être contextuelle, située. La théologie africaine est non seulement contextuelle, mais plurielle, universelle et communautaire. Aussi se présente-t-elle comme un cadre théorique pour penser et dire Dieu selon une aire géographique donnée. Au demeurant, la théologie africaine est l'expression de la foi chrétienne qui utilise le langage et les concepts propres aux cultures africaines, c'est-à-dire à son humus culturel.

En science, l'humus est une matière organique riche qui améliore la structure du sol, sa fertilité et sa capacité à retenir l'eau, ce qui favorise la croissance des plantes et l'équilibre écologique. Appliqué à la culture et à la théologie trinitaire, l'humus culturel représente l'ensemble des savoirs, traditions, valeurs, modes de pensée et croyances qui constitue le patrimoine intellectuel et spirituel d'un peuple ou d'une civilisation. Il s'agit de ce terreau qui nourrit l'esprit, permettant ainsi l'élaboration et la transmission des idées, y compris les concepts théologiques complexes comme celui de la Trinité.

L'objectif de cette étude est de mettre en lumière l'importance de l'humus culturel africain dans l'effort de dire le Dieu chrétien, en montrant comment les traditions, symboles et systèmes de pensée propres aux peuples africains constituent un terreau fécond pour l'expression théologique. Plus spécifiquement, il s'agit d'analyser les forces et les faiblesses de cet humus culturel, entendu comme l'ensemble des connaissances et héritages spirituels qui permettent de recevoir, transformer et développer de nouvelles idées religieuses. La pertinence de cette recherche réside dans le fait qu'elle interroge la capacité des cultures africaines à offrir des médiations originales et crédibles pour exprimer le mystère trinitaire, tout en révélant les limites qui peuvent entraver ce processus. La problématique s'impose avec force et clarté : l'humus culturel africain joue un rôle essentiel dans l'effort de dire la Trinité en contexte africaine, en mettant en évidence à la fois ses richesses et ses limites dans le processus d'inculturation théologique. En puisant dans les traditions, les symboles et les systèmes de pensée propres aux cultures africaines, cette recherche dévoile la fécondité d'un dialogue qui ne se contente pas d'adapter le christianisme, mais cherche à l'exprimer de manière authentique et enracinée. La question centrale qui oriente et guide la présente étude se formule alors avec vigueur en ces termes : dans quelle mesure l'humus culturel africain, avec ses forces et ses fragilités, peut-il contribuer à dire la Trinité et nourrir un dialogue vivant entre foi chrétienne et identité culturelle ?

Pour y répondre, cette étude théorique et fondamentale adopte une approche qualitative fondée sur l'analyse critique et interprétative. La méthodologie consiste à examiner les discours théologiques, les récits symboliques et les représentations culturelles africaines afin de mettre en évidence la manière dont ils traduisent, enrichissent et parfois limitent l'expression du mystère trinitaire. Cette démarche permet non seulement de dégager les apports et tensions inhérents à l'inculturation dans une fidélité au dogme chrétien. L'analyse qualitative, en croisant herméneutique et théologie, offre ainsi un cadre rigoureux pour comprendre comment l'humus culturel africain peut devenir un espace de créativité théologique et un levier de dialogue entre foi et culture.

La portée utilitaire de cette étude est d'éclairer les enjeux de l'inculturation théologique, en offrant aux penseurs africains des repères critiques pour articuler foi chrétienne et symboles culturels sans altérer le mystère trinitaire. La démarche de résolution de la problématique se décline en trois étapes. La première présente la culture comme lieu unitif de la rencontre de Dieu et de l'homme. La deuxième montre les forces de l'humus culturel dans l'effort de conceptualisation critique et dynamique du dire de la Trinité. La troisième expose les faiblesses de l'humus culturel dans l'expression du dire Dieu chrétien de la Trinité.

Après cette annonce du plan de notre argumentation, il convient d'aborder le premier point de notre article dans les lignes qui suivent.

1. La culture comme lieu unitif de la rencontre de Dieu et de l'homme

Dès l'origine, Dieu s'est manifesté à nos premiers parents, Adam et Ève. À la lumière des Écritures, il apparaît clairement que pour se révéler, entrer en dialogue avec les hommes et les appeler au salut, Dieu s'est choisi, dans le riche éventail des cultures millénaires nées du génie humain, un Peuple dont il a pénétré, purifié et fécondé la culture originare. L'histoire de l'Alliance est celle du surgissement d'une culture inspirée par Dieu Lui-même à son Peuple.

Le christianisme, religion instituée par le Christ, est né au Proche-Orient, dans le cadre du judaïsme. Il n'a jamais existé en dehors d'une culture. Le contraire n'aurait pas été pensable pour une Révélation strictement liée à l'histoire et culminant dans « le Verbe fait chair ». L'évènement de l'Incarnation de Dieu en Jésus-Christ dans le cadre spatio-temporel juif indique clairement que la culture est le lieu unitif de la rencontre de Dieu et de l'homme. Il constitue l'archétype, le creuset de la rencontre féconde du désir de Dieu et du désir de l'homme. En effet, en créant l'homme à son image, Dieu Lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir. Ce désir de l'homme rencontre, dans le cadre culturel juif, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, celui de Dieu qui ne cesse d'attirer l'homme à lui pour qu'il vive et trouve en lui la plénitude de vérité et de bonheur qu'il ne cesse de chercher.

La démarche du Dieu manifesté en Jésus-Christ de s'incarner dans la culture juive, sans toutefois se laisser

enfermer dans celle-ci, ouvre la voie de la rencontre des cultures et de l'homme. L'initiative de Dieu d'aller à la rencontre de la culture juive pour y dessiner, en Jésus-Christ seul, le vrai visage de Dieu caché et aussi le vrai visage de l'homme impose à l'homme d'aujourd'hui de « tirer les conséquences de la signification culturelle de Jésus.» (Léonard Santedi, 2003 : 142).

L'inculturation est la continuité de l'Incarnation du Christ. En ce sens, « l'inculturation du Verbe se présente comme la plus éclatante illustration de l'incarnation » affirme Léonard Santedi (Idem). Mais, le mystère de l'Incarnation introduit au mystère de l'humanité. « Par le mystère de l'Incarnation, et par la Passion, la mort et la Résurrection, le Fils de Dieu s'est uni à chaque homme » affirme la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, *Gaudium et Spes* (1965 : n° 22). Ce qui signifie que l'Incarnation a une portée communionnelle, c'est-à-dire Dieu en Jésus-Christ se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'Incarnation-Rédemptrice du Verbe fait briller aux yeux des croyants la qualité et la grandeur de l'homme. Autrement dit, la Révélation chrétienne enseigne que l'homme porte « le stigmate éternel de Dieu ». Pour illustration, la Constitution pastorale *Gaudium et Spes* (Idem) du Concile Vatican II est très expressive et claire :

En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur [...] Parce qu'en lui la nature humaine a

été assumée, non absorbée, par le fait même, cette nature a été élevée en nous à une dignité sans égale. Car, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme.

Certes, l'Incarnation-Rédemptrice du Fils de Dieu dévoile la grandeur et la dignité de l'homme, mais celui-ci ne vit pas en vase clos. L'homme est un être de relation, un être-avec et un être au monde. Ce qui veut dire que l'Incarnation n'a pas qu'un aspect anthropologique, elle a aussi une dimension sociale. « Comme le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous (Jn 1, 14) ; ainsi la Bonne Nouvelle doit s'inscrire dans le milieu de vie de ceux qui l'écoutent », disait le Cardinal Paul Poupard (1989 : 26). L'Incarnation de l'Évangile dans les diverses cultures devient alors une exigence de l'Évangile lui-même. Si « l'Église, comme le Christ en son incarnation, doit s'incarner dans tous les groupes humains » (Paul VI, 1965 : n° 10 et n° 20) alors l'inculturation est « l'incarnation toujours renouvelée du mystère du Christ dans l'histoire du salut sur tous les chemins d'Emmaüs, qui sont ceux de l'Église en marche, du temps à l'éternité » selon Paul Poupard (1989 : 28). En ce sens, l'Incarnation est un processus dynamique, et dans ce mouvement, « Dieu, en son Fils, s'insère au cœur de l'homme, des peuples, de leurs cultures pour en déterminer le principe de vie, de purification, de conversion et de parachèvement jusque dans les profondeurs ontologiques et culturelles » (Jean-Paul II, 1975 : n° 20). Le principe de l'Incarnation comme insertion dans une aire géographique donnée éclaire l'ensemble des

rapports de la foi et de la culture. L'inculturation est, en effet, une incarnation de l'Évangile dans les cultures autochtones. Cette insertion de l'Évangile dans les cultures est, au fond, un reflet de l'Incarnation du Verbe qui, en quelque sorte, se prolonge dans le temps et dans l'histoire. En Jésus-Christ, Dieu rejoint chaque peuple et chaque homme dans son histoire et, par conséquent, sa culture. En Jésus-Christ également, Dieu reconnaît et authentifie chaque peuple et chaque culture dans sa valeur, dans son identité et dans sa raison d'être par rapport aux autres.

Dans cette logique d'Incarnation du Verbe de Dieu, le chrétien africain doit assumer sa culture et ses traditions, car il n'existe pas d'homme et de femme sans culture, c'est-à-dire issu de nulle part. La culture, comme projection et épiphanie de l'homme comme tel, détermine le comportement social de celui-ci et influence dans une certaine mesure sa vision du monde.

Si la culture fait l'homme et que l'homme est sa culture, alors l'Incarnation du Verbe de Dieu donne de saisir la valeur et la grandeur divines des cultures. Les coutumes et les traditions, au-delà des scories et des perversions qu'elles véhiculent, sont un don de Dieu et de nos ancêtres, et constituent une interpellation à la création. C'est pourquoi elles doivent être accueillies avec respect. Car mépriser nos cultures et nos traditions ancestrales, c'est mépriser nos parents, notre propre histoire. Si les cultures sont l'œuvre de Dieu alors les mépriser ne serait-il pas mépriser Dieu, Père et créateur de toute chose ? Pour éviter tout comportement irrespectueux envers la culture, il y a nécessité de l'approcher au prisme du divin. En effet, voir la

culture dans les lunettes du divin, c'est faire briller le Sacré dans le profane.

Tout en demeurant respectueux des cultures et traditions africaines, le chrétien africain doit opérer la rupture au sein de sa culture dans un souci de vérité. Mais, en même temps, il doit être animé par le désir de porter sa culture à son accomplissement. Comme le disait le Christ : « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » (Mt 5, 12). Le chrétien africain doit s'engager dans sa culture pour la porter à son plein achèvement. Dans cette perspective, l'inculturation est une chance pour l'Afrique. Par elle, la foi chrétienne libère l'homme africain de multiples aliénations. Aussi saisit-elle davantage et toujours plus en profondeur le sens des gestes et des pratiques, des rites et des symboles pour mieux en vivre.

L'Incarnation-Rédemptrice du Christ montre à l'Africain que la Révélation a atteint son plérôme. C'est, en effet, le même Dieu, caché et inconnu, qui est à l'œuvre dans les cultures et l'histoire des peuples depuis toujours, qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Parlant de l'Homme concret, historique, Jésus-Christ, Jean-Paul II (1994 : n° 6) affirme : « le Verbe incarné est l'accomplissement de l'aspiration présente dans toutes les religions de l'humanité ».

En résumé, le Christ est non seulement présent à la culture juive, mais aussi aux autres cultures de l'humanité, par son Incarnation. Cette culture juive, lieu par excellence de son « entrée en chair », se présente comme le pont entre le Divin et l'humain, le spirituel et le temporel. Elle est le creuset où Dieu se donne un visage en la personne de Jésus,

Homme concret et historique. L'Incarnation signifie pour l'humanité la réconciliation de Dieu avec le genre humain. L'Incarnation comme sommet de la Révélation de Dieu, se présente à l'homme en la personne du Christ comme lieu d'insertion de chaque Africain dans la communion éternelle du Père, dans le Fils et par l'Esprit Saint : l'Africain devient participant de Dieu Trinité, et Dieu, Homme concret et historique, communique avec l'Africain. Ainsi, l'Incarnation-Rédemptrice du Christ donne à l'Africain de connaître Dieu au sens johannique du terme, de vivre en lui, de lui et comme lui. Cette découverte du Dieu Trinité et la communion avec lui donnent aussi à l'Africain toute la mesure, la transcendance, la dignité et la joie d'être créature, bénédiction et témoin de la vie divine. Face à cela, il ne reste qu'une seule chose : se convertir pour adhérer au dessein de Dieu, qui n'est rien d'autre que ceci : « [...] que tous les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance » (Jn10, 10). En clair, comme l'affirme le théologien Léonard Kinkupu Santedi (2003 : 142), le Christ Jésus « doit atteindre tous les hommes sans que leurs cultures le repoussent ou s'y opposent ».

Pour clore, le mystère du Christ révèle que le mystère de Dieu est celui de l'homme. Et le dire Dieu chrétien fut l'œuvre du génie culturel grec et latin. Mais depuis quelques décennies, un effort de conceptualisation est en vigueur en Afrique. Pour redonner à la culture sa valeur instrumentale dans l'expression de la foi chrétienne, il convient de saisir la pertinence de la matrice culturelle africaine. Ce qui implique de s'interroger en ces termes : quelles sont les forces de l'humus culturel dans le dire Dieu Trinité ?

Dans les lignes qui suivent, nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Cette étape va constituer le deuxième axe de notre article.

2. Les forces de l'humus culturel dans l'effort de théologisation du Dieu chrétien de la Trinité

Le mystère de l'Incarnation du Verbe de Dieu justifie la relation inséparable entre foi et culture. Le lien organique entre foi et culture est constitutif même du christianisme dans lequel le souci de l'inculturation, qui marque la réflexion théologique sur le continent africain, met un accent sur la capacité de la foi chrétienne à être inspiratrice des cultures et la capacité des cultures à intégrer la foi. Le lien entre la foi et la culture traduit celui entre l'Évangile et l'homme. Le pape Jean-Paul II (1980 : 605) l'a magistralement décrit, dans son inoubliable discours à l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) du 2 juin 1980 à Paris, comme étant « un effet créateur de culture dans son fondement même » de telle sorte que « la synthèse entre culture et foi n'est pas seulement une exigence de la culture, mais aussi de la foi. (...) Une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n'est pas pleinement accueillie, entièrement pensée et fidèlement vécue. » (Jean-Paul II, 1982 : 605).

La foi chrétienne indique que l'Écriture est l'instrument voulu et utilisé par Dieu pour se révéler, ce qui l'élève à un plan supraculturel. « Pour la rédaction des livres saints, Dieu a choisi des hommes. Il les a employés en leur laissant l'usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources » affirme la

Constitution *Dei Verbum* (1965 : n° 11). Dans l'Écriture, Parole de Dieu, qui constitue l'inculturation originare de la foi au Dieu d'Abraham, Dieu de Jésus-Christ, « les paroles de Dieu, exprimées en des langues humaines, se sont faites semblables au langage humain » (Idem). Le message de la Révélation de Dieu manifesté en Jésus-Christ, inscrit dans l'histoire sainte, se présente toujours revêtu d'une enveloppe culturelle dont il est indissociable, car elle en fait partie intégrante. La Bible, Parole de Dieu exprimée dans le langage des hommes, constitue l'archétype de la rencontre féconde entre la Parole de Dieu et la culture. Les mots pour tenter de dire qui est Dieu sont comme des ombres à travers lesquelles nous pouvons apercevoir sa lumière sans en être éblouis. L'Église en a retenu trois qui s'approchent le plus près possible du mystère du Dieu révélé par le Christ : le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cet effort de conceptualisation critique et dynamique du Dieu révélé dans l'Ancien et le Nouveau Testament s'est largement appuyé sur le génie de l'humus culturel grec et latin. La pensée sémitique fut assumée par la culture grecque. Celle-ci fut portée à une intelligibilité plus systématique par la rationalité latine, d'où la contribution de la culture gréco-romaine qui, aujourd'hui, domine l'expression de la foi chrétienne en Occident. C'est cette version du christianisme qui a été exportée - et parfois imposée - en Afrique.

L'humus culturel africain constitué de contes, mythes, chansons, poésies, proverbes, dictons, noms théophores, etc. est un patrimoine qui permet de rendre intelligible la Révélation de la foi à travers le langage comme moyen de communication. Il a par lui-même la valeur d'un instrument

d'évangélisation. Cela nous est rappelé par les missiologues, qui soutiennent que l'évangélisation doit s'appuyer sur la culture de chaque société, c'est-à-dire construire sur les éléments positifs déjà présents et purifier les autres, si nécessaire. Cette démarche théologique situe l'homme au cœur même de l'évangélisation de la culture dont l'importance est sans cesse rappelée par le Magistère de l'Église. En ce sens, la Constitution pastorale *Gaudium et Spes* (1965 : n° 13) affirme : « C'est le propre de la personne humaine de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture. »

En tant qu'instrument d'évangélisation, l'humus culturel sert donc de ressources pour l'annonce de Dieu et le mystère du salut dans le Christ, et, pour la même raison, il révèle l'homme à lui-même. Cet homme qui comme le rappelle l'encyclique *Centesimus annus* (Jean Paul II, 1991 : n° 11),

Est la seule créature sur terre que Dieu ait voulue pour elle-même et pour lequel Dieu a son projet, à savoir la participation au salut éternel. Il ne s'agit pas de l'homme " abstrait ", mais réel, de l'homme " concret ", " historique ". Il s'agit de chaque homme, parce que chacun a été inclus dans le mystère de la Rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère.

L'anthropologie chrétienne, fondée sur la Révélation, indique le sens de l'homme et la grandeur de son destin. Ce

qui reviendrait à dire que la connaissance de l'homme vrai, l'homme intégral, passe par la connaissance de Dieu. Dans la vision du pape Jean-Paul II (Ibid. : n° 7), la culture, bien au-delà de la dimension purement instrumentale de l'avoir, permet à l'être humain d'enquêter sur lui-même, sur son propre être. « La culture est ce par quoi l'homme en tant qu'homme devient davantage homme, "est" davantage, accède davantage à l'"être" » écrit Jean Paul II (1980 : 604). La culture est donc une expression caractéristique de l'homme et de son histoire. L'expérience religieuse de Dieu qui est faite dans cette culture, est celle du Dieu-Trinité puisque Jésus-Christ est présent à la culture juive et à toutes les cultures de l'humanité. Cette expérience ouvre la voie à l'Africain pour dire le Dieu chrétien parce qu'il séjourne dans la présence de celui-ci. La culture africaine regorge de nombreuses ressources comme les mythes, les proverbes, les chants, les noms théophores, etc. qui nomment Dieu. Celui-ci n'est pas une réalité étrangère à l'Africain. Baignant dans la présence des dieux, le dire Dieu est, et reste une familiarité pour l'Africain. Son humus culturel se présente comme un important outil à la nomination de Dieu.

L'humus culturel africain est aussi le lieu du dialogue entre l'Église et l'homme. Il se présente, en effet, comme un pont entre le naturel et le surnaturel, l'Absolu et l'être humain. Ce dialogue trouve tout son sens dans le fait que l'Église ne peut abandonner l'homme, car il est la route de l'Évangile. Le dialogue entre l'Église et l'homme doit être conduit et mis en œuvre dans la conviction que celle-ci est la voie ordinaire du salut et qu'elle seule possède la plénitude

des moyens du salut. En ce sens, la Constitution pastorale *Gaudium et Spes* (Paul VI, 1965 : n°40) affirme :

[...] l'Église, en poursuivant la fin salvifique qui lui est propre, ne communique pas seulement à l'homme la vie divine ; elle répand aussi, et d'une certaine façon sur le monde entier, la lumière que cette vie divine irradie, notamment en guérissant et en élevant la dignité de la personne humaine, en affermissant la cohésion de la société et en procurant à l'activité quotidienne des hommes un sens plus profond, la pénétrant d'une signification plus haute. Ainsi, par chacun de ses membres comme par toute la communauté qu'elle forme, l'Église croit pouvoir largement contribuer à humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire.

L'humus culturel se présente donc comme le lieu par excellence du dialogue entre le christianisme et la civilisation. Il joue un rôle fondamental dans la structuration de la personne humaine et le développement de tout l'homme. Aussi aide-t-il à la connaissance de Dieu et de son dessein de salut pour l'homme. L'humus culturel permet à l'Africain d'être éclairé sur lui-même, sur Dieu et le cosmos puisqu'il contient les ressources qui donnent sens à l'existence, à la question de Dieu et à celle de l'univers. Il est un instrument qui véhicule non seulement la confession de foi d'une communauté croyante, mais aussi permet de l'exprimer à nouveau frais selon les problématiques du temps et du lieu.

Ainsi, l'humus culturel africain est porteur de significations nouvelles, de nouveaux sens, dans la quête de Dieu. Indéfiniment en mutation, il permet à l'homme africain de se projeter dans la saisie de Dieu et son dire pour l'aujourd'hui. Il apporte donc une contribution à l'effort d'expression de la foi chrétienne en contexte africain.

Exprimer le mystère chrétien selon le génie intellectuel et culturel africain se présente comme la mission du théologien africain de tous les temps. Cependant, cette particularité dans la recherche théologique doit l'ouvrir à l'universel, c'est-à-dire à la catholicité de l'Église. Le théologien, en éclairant la vérité, guide ses frères sur les justes chemins du Christ. Une mission étroitement liée au Magistère, puisque, comme le rappelle la congrégation pour la doctrine de la foi, le théologien catholique se doit d'obéir aux règles et aux enseignements de l'Église à laquelle il a choisi d'appartenir, laisse entendre la Congrégation pour la doctrine de la foi (1990 : n°6-12 et n° 23-41).

Au demeurant, l'humus culturel africain joue un rôle essentiel dans l'économie du salut, comme fut la culture particulière juive dans laquelle Dieu s'est lui-même révélé peu à peu dans le temps, et son Fils unique qui y est né. Le salut de l'homme ne peut se réaliser hors de sa culture. L'humus culturel africain contribue, comme outil de transmission de la foi, à la noble mission évangélisatrice de l'Église. Aussi permet-il au christianisme de se doter d'importantes ressources pour dire le Dieu chrétien dans l'aujourd'hui des hommes. Il est donc un instrument fondamental pour l'inculturation des expressions de foi du christianisme. *In fine*, l'humus culturel africain apporte un

profond éclairage sur la personne humaine, sur Dieu et le cosmos. Cependant, il présente quelques limites qui indiquent qu'il est la construction de l'être humain.

3. Les faiblesses de l'humus culturel dans le dire Dieu Trinité

Certes, l'humus culturel africain se présente comme un pertinent instrument pour l'inculturation de la foi, mais il demeure marqué par « la morsure du réel », pour emprunter l'expression au philosophe Gabriel Marcel (1999 : XI). En d'autres termes, la culture, comme construction humaine, reste une œuvre finie. Elle s'entend comme étant cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes qu'acquiert l'homme en tant que membre d'une société. (Edouard Bruno, 2010 : 8). En ce sens, la Constitution pastorale *Gaudium et spes* (Paul VI, 1965 : n°40) affirme : « À partir des usages hérités se forme un patrimoine propre à chaque communauté humaine. De même, par-là se constitue un milieu déterminé et historique dans lequel tout homme est inséré... » Dès lors, nous pouvons affirmer avec le Pape Jean-Paul II (1980 : 604) : « L'homme vit toujours selon une culture qui lui est propre.» Aussi, est-il à l'origine de la culture puisque c'est lui qui vit dans le système, qui l'accepte ou qui cherche à le changer. On ne peut donc penser une culture sans subjectivité humaine et causalité humaine. Par conséquent, l'homme se révèle comme le fait primordial et fondamental de la culture fait remarquer le Pape Jean Paul II (Idem). Mais celle-ci, comme

style de vie et échelle de valeurs, est une construction fragile et changeante. Elle est soumise aux variations du temps et au phénomène de migration qui conduit à une culture sans cesse en mutation. La conséquence est que le critère de vérité s'apprécie différemment d'une époque à une autre, d'où la remise en cause des vérités de la foi proclamées par les conciles du III^e et IV^e siècles par la pensée contemporaine. Cette démarche de l'époque actuelle met en relief le rapport entre la vérité et le temps. Il en résulte qu'il n'y a pas de vérité éternelle. Cette conclusion reste discutable.

En outre, la culture est une construction imparfaite puisqu'elle est l'œuvre de l'être fini qu'est l'homme. Cette limite constitue un handicap pour l'humus culturel dans l'expression de la formulation de la foi. En effet, le caractère imparfait de la culture comme mode de penser, de vie et d'être, se manifeste clairement dans les éléments et les ressources de l'humus culturel à dire Dieu sans recourir au langage symbolique. Notre langage humain est en deçà de ce que Dieu est en lui-même. L'Afrique se situe dans une pauvreté de construction conceptuelle et n'a pas la force de la spéculation dont l'Occident est parvenu par le travail conceptuel et la rigueur. En d'autres termes, cette spéculation n'était pas donnée dans les cultures occidentales. Ainsi, l'humus culturel africain est incapable de dire pleinement Dieu tel qu'il est en soi. S'il est vrai que le langage humain comme système de communication est porteur de sens, il n'en demeure pas moins qu'il est dans l'impossibilité de révéler la réalité de l'expérience de Dieu en conjuguant le découvert et le caché.

Cependant, dans la mise en rapport de la théologie chrétienne à la culture, le Dieu caché et inconnu s'éclaircit et advient à la réalité par la force du langage humain sous le mode du symbolisme. Au fait, Dieu est toujours « Dieu au-dessus de Dieu », donc *Deus semper major*. De ce qui précède, le rapport entre foi et culture nous situe au cœur même de l'enjeu entre le message et son terreau, la Parole de Dieu et les traditions, l'Église et la nouvelle évangélisation.

« Pour Jean-Paul II, la nouvelle évangélisation désigne la mission de l'Église "*semper reformanda*", laquelle ne peut vraiment porter du fruit qu'au prix de sa constante autoévangélisation », écrit Michel Deneken (2006 : 217). Omniprésent dans l'enseignement du pape Jean-Paul II, le concept de « nouvelle évangélisation » doit s'entendre fondamentalement comme la mission d'annonce et de témoignage de la foi, envisagée sous le mode de la rencontre et du dialogue. En effet, elle rappelle sans cesse que l'Église qui évangélise est d'abord l'Église évangélisée, laisse entendre Jean-Marie Roger Tillard (1987 : 306-308). Au regard de ce principe ecclésiologique, il fait remarquer que la situation de l'Église en Europe se révèle plus précaire et plus exposée. Elle constitue un paradoxe dans ce continent de haute culture et de technologie. (Idem). En ce sens, Karl Rahner (1988 : 36) affirme :

Nous n'avons toujours pas abandonné définitivement le rêve d'un Occident chrétien homogène. C'est pourquoi nous enrageons souvent sur place, au mauvais endroit, quand on

vient nous déranger dans ce rêve. Et nous cherchons souvent au mauvais endroit et avec des moyens inappropriés à rendre réelle cette image idéale, et c'est pour cela que nous attaquons aux mauvais endroits.

De nos jours, nous vivons de profonds déplacements nécessaires entre foi et culture. Autrefois, dans l'Afrique traditionnelle, la foi était simplement l'héritage de la famille, du clan, de la tribu ou du milieu culturel. Aujourd'hui, la pratique religieuse se détermine par le choix personnel. La foi de l'Africain est profondément mise en cause par les réalités culturelles, les sciences ésotériques et les pensées philosophiques contemporaines. À quel Dieu croit l'homme africain d'aujourd'hui ? Est-ce le Dieu des Pères ? Est-ce le Dieu-Trinité ?

La foi actuelle de l'Africain s'expérimente et s'éprouve. En effet, elle ne devient vraie et vivante qu'à la condition qu'elle fasse vivre l'homme, qu'elle réponde à ses besoins, qu'elle le guérisse de la maladie et le libère de la peur provenant des sciences occultes. C'est pourquoi elle est fragile et s'émiette au crible des mutations culturelles et sociales. Cette foi évolue au rythme de ses sentiments et de ses convictions. D'où l'urgence de la rencontre de l'Africain avec la Parole de Dieu afin qu'elle l'illumine. Ainsi, il découvrira pleinement sa vocation et sa dignité à la lumière du message de foi qui transcende et transforme les cultures.

La multiplicité des cultures en théologie chrétienne contemporaine ne constitue pas un obstacle à la foi, mais bien une richesse pour l'Église universelle. Comme l'affirme

Benoît XVI : « Le christianisme, tout en restant pleinement lui-même, revêt le visage des innombrables cultures et des peuples où il est accueilli et enraciné » (2011 : n° 37). Cette conviction rejoint la pensée de John Mbiti qui écrivait : « Le christianisme doit faire parler Dieu en langues africaines » (1986 : 29) afin que la foi devienne réellement intelligible et incarnée dans les expériences locales. De même Charles Nyamiti rappelle que « l'inculturation est la méthodologie la plus apte pour exprimer la doctrine chrétienne selon la mentalité et les besoins africains » (1997 : 45). Bénézert Bujo, quant à lui, insiste sur l'importance d'une éthique enracinée dans l'Ubuntu : « L'éthique africaine ne peut être une simple application de l'éthique occidentale, mais une élaboration créatrice qui articule les sagesses africaines et le message chrétien » (1992 : 87). Dans cette perspective, l'Église, comme *Mater et Magistra*, assure sa mission d'évangélisation en transcendant les frontières humaines et en valorisant les apports des cultures. Le Pape Paul VI, dans *Evangelii Nuntiandi*, avertissait : « La rupture entre Évangile et culture est sans doute le drame de notre époque » (1975 : n° 20), invitant à un discernement constant pour intégrer ce qui est compatible avec l'annonce de l'Évangile et purifier ce qui lui est contraire. Quant à Kwame Bediako, il souligne la nécessité d'un christianisme enraciné dans les langues et les cultures africaines : « Le principe vernaculaire du christianisme montre que les langues africaines peuvent éclairer les concepts bibliques » (1995 : n° 110). Laurenti Magesa ajoute : « L'inculturation est le processus par lequel la foi chrétienne devient une réalité vivante dans la culture particulière » (1994 : n° 15). De son

côté Anselm Adodo insiste sur la dimension holistique : « L'inculturation ne consiste pas seulement à traduire des rites, mais à transformer la vision du monde » (2023 : 34). Ainsi, l'Afrique, forte de son humus culturel, est appelée à offrir une contribution originale à la théologie, en devenant un lieu privilégié de dialogue entre foi chrétienne et identité culturelle. L'esprit de la nouvelle évangélisation épouse la sauvegarde des cultures tout en invitant au discernement critique, car la foi ne se crédibilise que lorsqu'elle interroge et purifie la rationalité culturelle.

Conclusion

L'humus, au sens littéral, est la matière organique du sol qui favorise la croissance des plantes et la santé de l'écosystème. Appliqué à la culture, l'humus culturel fait référence au riche réservoir de pensées, de concepts, de pratiques et de symboles propres à une culture donnée. C'est le fondement sur lequel une culture se construit et interagit avec le monde. L'humus culturel représente donc l'ensemble des savoirs, traditions, valeurs, modes de pensée et croyances qui constitue le patrimoine intellectuel et spirituel d'un peuple ou d'une civilisation. Il s'agit de ce terreau qui nourrit l'esprit, permettant ainsi l'élaboration et la transmission des idées, y compris les concepts théologiques complexes comme celui de la Révélation, la Résurrection, la Trinité. etc. Dans le processus d'inculturation du message évangélique, l'humus culturel a fourni le langage et les catégories de pensée aux Pères de l'Église pour élaborer et formuler le contenu théologique de la foi. Précurseurs de

l'inculturation, les Pères de l'Église ont cherché à exprimer les vérités chrétiennes dans le cadre des cultures existantes. En s'appuyant sur les structures de pensée, les philosophies et les langues propres à leur culture, ils ont reformulé et rendu compréhensible le mystère trinitaire, qui est une réalité biblique, mais dont le concept est extrabiblique. Pour une actualité du processus d'inculturation en contexte africain, nous nous sommes interrogés en ces termes : quelles sont les forces et les faiblesses de l'humus culturel dans l'effort de dire la Trinité en instance africaine ?

Pour résoudre cette problématique, nous avons mobilisé l'analyse comme méthodologie. Celle-ci a l'insigne avantage de mettre en évidence les atouts et les lacunes de l'humus culturel dans l'effort de théologisation de Dieu Trinité en instance africaine. En mobilisant l'analyse, la pertinence et les limites de la matrice culturelle dans l'effort du dire Dieu critique et dynamique apparaissent en toute clarté.

Comme résultats, l'étude de la pertinence et des limites de l'humus culturel dans l'effort du dire de la Trinité révèle que l'humus culturel fournit les cadres conceptuels et les outils linguistiques pour appréhender et exprimer la complexité du dogme de la Trinité, en s'appuyant sur des traditions philosophiques et théologiques antérieures. Il offre un cadre interprétatif pour les textes sacrés et les traditions théologiques, permettant aux générations successives de comprendre, de commenter et de faire vivre la doctrine trinitaire. L'humus culturel est pertinent dans la formulation du dire de la Trinité, car il représente le terreau des cultures humaines, offrant des cadres et des concepts

pour exprimer la réalité théologique complexe de la Trinité, permettant ainsi une compréhension et une communication plus profondes, notamment dans le contexte africain où il est en phase d'élaboration critique et dynamique. En somme, l'humus culturel est pertinent dans l'expression de la Trinité, puisqu'il fournit le langage, les cadres conceptuels et les intuitions qui permettent aux théologiens et aux croyants de méditer sur la Trinité, de la comprendre, de l'expliquer et de la vivre de manière plus efficace pour leur contexte. En clair, il offre le cadre nécessaire pour exprimer et comprendre Dieu dans sa complexité trinitaire. En s'appuyant sur les structures de pensée, les philosophies et les langues propres à une culture, l'humus culturel permet de reformuler et de rendre compréhensible le mystère trinitaire, qui est une réalité biblique, mais dont le concept est extrabiblique. Sa pertinence dans le dire de la Trinité est donc de fournir la matière organique, intellectuelle et culturelle nécessaire à sa formulation, sa compréhension et sa pérennité.

Toutefois, l'humus culturel reste limité dans l'effort de théologisation de la Trinité puisque la culture comme œuvre humaine est une construction imparfaite et le langage est en deçà ce que Dieu est en lui-même. Ces limites constituent un handicap pour l'humus culturel dans l'expression de la formulation de la foi. En effet, le caractère imparfait de la culture comme mode de penser, de vie et d'être, se manifeste clairement dans les éléments et les ressources de l'humus culturel à dire Dieu sans recourir au langage symbolique. Notre langage humain est en deçà de ce que Dieu est en lui-même. Ainsi, l'humus culturel se trouve dans l'impossibilité de révéler pleinement Dieu tel qu'il est en soi.

L'Afrique se situe dans une pauvreté de construction conceptuelle et n'a pas la force de la spéculation dont l'Occident est parvenu par le travail conceptuel et la rigueur. Au regard des limites du langage africain à Dieu, il convient aux théologiens de s'inscrire dans la rigueur conceptuelle et spéculative de sorte à faire éclore une matrice culturelle qui donnerait plus de profondeur et de crédibilité à l'expression de la communauté africaine.

L'étude de la pertinence et des limites de l'humus culturel dans l'effort du dire de la Trinité révèle des dimensions sociales et utilitaires profondes, questionnant l'actualité du processus d'inculturation initié par les Pères de l'Église. La portée socio-utilitaire de cette étude se manifeste à travers quatre dimensions essentielles qui s'entrelacent pour donner toute sa pertinence à l'étude. D'abord, l'ancrage identitaire, car l'humus culturel permet à la Trinité de s'intégrer dans l'identité religieuse et culturelle d'une communauté africaine, en lui offrant une place dans leur histoire, leurs récits collectifs et leur mémoire spirituelle, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et la cohésion sociale. Ensuite, les nutriments intellectuels, puisqu'à l'image du sol qui nourrit les plantes, l'humus culturel fournit les idées, les valeurs, et les récits fondateurs qui alimentent la pensée théologique et la vitalité communautaire, devenant une source de créativité et de renouvellement spirituel. Vient ensuite la transmission de sens qui assure la continuité entre passé et présent en transmettant les significations des traditions et en orientant les actions contemporaines, jouant un rôle pédagogique et formateur dans la perception et la pratique religieuse. Enfin, la stimulation du dialogue

interculturel et interreligieux, car l'analyse des diverses formes d'humus culturel révèle la manière dont la Trinité est comprise et vécue différemment selon les contextes culturels, ouvrant la voie à un dialogue fécond entre cultures et religions et favorisant la compréhension mutuelle ainsi que la coexistence pacifique.

En résumé, la portée socio-utilitaire de cette étude réside dans sa capacité à rendre la doctrine chrétienne de Dieu Trinité plus compréhensible et pertinente pour des contextes spécifiques, notamment africains. Les Pères de l'Église, précurseurs de l'inculturation, ont reconnu que la foi ne doit pas être présentée de manière abstraite, mais doit s'enraciner dans les réalités culturelles existantes pour permettre une meilleure assimilation et expression de Dieu, comme l'humus nourrit la terre pour les plantes. En s'appuyant sur l'humus culturel, les théologiens africains peuvent présenter le mystère trinitaire de manière plus accessible, en utilisant des concepts et des images familiers à une communauté donnée. *In fine*, l'humus culturel permet aux chrétiens de formuler leur foi en la Trinité selon leur propre langage et leur propre vision du monde, rendant ainsi le message divin plus vivant et actuel. Dans cette perspective, l'actualité du processus d'inculturation du message de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ pour l'Afrique se présente comme une réalité.

Par ailleurs, cette étude recommande une approche critique et nuancée de l'inculturation théologique, en invitant les chercheurs à discerner les symboles culturels compatibles avec le mystère trinitaire. Elle encourage le dialogue entre théologiens et anthropologies, la formation

contextualisée des agents pastoraux, et la vigilance doctrinale pour éviter les réductions ou syncrétismes. Une herméneutique interculturelle rigoureuse est essentielle pour articuler foi chrétienne et imaginaires africains. Pour clore, cette étude enrichit la théologie de l'inculturation en analysant comment les repères culturels africains peuvent servir ou limiter l'expression du mystère trinitaire, tout en interrogeant leur compatibilité avec l'universalité du dogme chrétien. Elle ouvre la voie d'une relecture critique des symboles culturels dans la théologie trinitaire, en encourageant une inculturation plus rigoureuse, respectueuse du dogme chrétien et attentive aux évolutions des imaginaires africains contemporains.

Références bibliographiques

- BUJO Bénézert, 1992. *African Theology in This Social Context*, St Paul Publications, Nairobi
- BENOÎT XVI, 2011. *Exhortation apostolique post-synodale Africae munus*, Pierre TEQUI, Paris
- CARRIER Hervé, 1997. *Guide pour l'inculturation de l'Évangile*, Université Pontificale Grégorienne, Rome
- CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, 1990. *Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien*, Cerf, Paris
- DABOSVILLE Pierre, 1989. *Foi et culture dans l'Église aujourd'hui*, Mame, Paris
- DENYS L'ARÉOPAGITE, 1976, *Les Noms divins*, SC 579, Cerf, Paris

- JEAN-PAUL II, 1995. *Exhortation apostolique post synodale Ecclesia in Africa*, Pierre TEQUI, Paris
- JEAN-PAUL II, 1994. *Lettre apostolique Tertio millennio adveniente*, Pierre TÉQUI, Paris
- JEAN-PAUL II, 1991. *Lettre encyclique Centesimus annus*, Pierre TEQUI, Paris
- JEAN-PAUL II, 1982. « Lettre au cardinal CASAROLI », in *La Documentation catholique*, n°1832, p. 604-606
- JEAN-PAUL II, 1982. « Discours aux Évêques du Nigéria », in *La Documentation Catholique*, n° 1825, p. 247-250
- JEAN-PAUL II, 1980. « Discours à l'UNESCO », in *La Documentation Catholique*, n° 1788, p. 603-609
- LETELLIER Joël, 2014. *Culture et foi : un art de vivre au sein de la société*, Parole et Silence, Paris
- MARCEL Gabriel, 1999. *Essai de philosophie concrète*, Gallimard, Paris
- DENEKEN Michel, 2006. « La mission comme nouvelle évangélisation », in *Revue des Sciences Religieuses*, Tome 80, n° 2, pp. 217-231
- MBITI John Samuel, 1986. *Bible and Theology in African Christianity*, Oxford University Press, Nairobi
- MUSHETE Ngindu Alphonse, 1989. *Les thèmes majeurs de la théologie africaine*, L'Harmattan, Paris
- NYAMITI Charles, 1997. *African Christian Theology : Theological Method*, CUEA Press, Nairobi
- PAUL VI, 1975. *Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi*, Pierre TEQUI, Paris
- PAUL VI, 1975. « Constitution dogmatique sur la Révélation Divine, *Dei Verbum* », in *CONCILE ŒCUMÉNIQUE*

VATICAN II : constitutions, décrets, déclarations, messages, Pauline, Abidjan, pp. 107-127

PAUL VI, 1975. « Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, *Gaudium et Spes* », in *CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II : constitutions, décrets, déclarations, messages*, pp. 181-301

PAUL VI, 1975. « Décret sur l'activité missionnaire de l'Église, *Ad Gentes* », in *CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II : constitutions, décrets, déclarations, messages*, pp. 471-527

POUPARD Paul, 2005. *Foi et cultures au tournant du nouveau millénaire*, CLD, Paris,

POUPARD Paul, 1975. *L'Église au défi des cultures*, Cerf, Paris

RAHNER Karl, 1988. *Sendung und Gnade*, Tyrolia, Innsbruck

SANTEDI Kinkupu Léonard, 2003. *Dogme et inculturation en Afrique. Perspective d'une théologie de l'invention*, Karthala, Paris

TILLARD Roger Jean-Marie, 1987. *Église d'Églises. L'ecclésiologie de communion*, Cerf, Paris

TYLOR Burnett Edouard, 2010. *Primitive culture*, Cambridge University Press, Cambridge

Les Droits de l'Homme chez John Locke : de leur Fondement Naturel à la Critique des Lectures Idéologiques

Nahoua Daouda Sékongo

Doctorant en philosophie

Université Alassane Ouattara, Bouaké-RCI

sekongobile@gmail.com

Résumé :

L'objectif de cet article est de montrer que les droits ne sont pas l'apanage d'aucune race ni l'expression d'une idéologie au service de l'impérialisme. En réalité, leur finalité substantielle réside dans la protection de la dignité humaine et tout être humain, sans distinction aucune. C'est pourquoi, il importe de mettre en lumière les mésinterprétations et de dénoncer le carcan idéologique qui entrave leur pleine effectivité. Dans cette perspective, nous avons analysé les droits de l'homme à partir de la pensée lockéenne, en revenant sur leur origine. Cette origine, chez Locke, permet non seulement de comprendre les conditions de leur effectivité, mais aussi de montrer leur portée universelle. En effet, les droits de l'homme ne relèvent d'aucune religion, ni d'aucune idéologie politique, car ils appartiennent à l'humanité toute entière.

Mots clés : Droit de l'homme, droit naturel, liberté, contrat social, état de nature.

Abstract :

The objective of this article is to show that laws are neither the apanage of race nor the expression of an ideology on the service of the imperialism. In reality, their substantial finality reside in the protection of human dignity and all the human beings, without any distinction. That's why it is very important to enlight the misinterpretation and to denounce

the ideological constraint that impede their total effectiveness. On this perspective, we analysed the human right according to Locke's thought coming back to their origin. For Locke, this origin not only permits to understand the conditions of their effectiveness, but also shows their Universal effect. In fact, human rights are neither religious nor political ideology, because they owe the whole humanity.

Keywords: *Freedom, Human right, Ideology, Natural law, Political society.*

Introduction

La protection des droits de l'homme, dans un monde marqué par l'accroissement des inégalités - le délitement de la démocratie et la montée des régimes totalitaires - nous invitent à interroger leur origine et leur prétention à l'universalité. Il est presque devenu un truisme de dire que la protection des droits de l'homme apparaît comme un leurre, tant les guerres, le terrorisme et toutes les formes de violence bafouent la dignité humaine en tous temps et en tout lieu. Les interprétations qui tendent à les réduire à une construction idéologique, qu'il s'agisse d'une idéologie bourgeoise ou d'un instrument politique au service de l'impérialisme, menacent leur reconnaissance universelle. Elles compromettent également leur mise en œuvre concrète.

Pourtant, leur origine selon certains historiens des idées politiques et en particulier Guy Haarscher remonte depuis la Grèce antique. Dans son œuvre *la philosophie des droits de l'homme* (1987, p. 48), il soutient que « les origines de la philosophie des droits de l'homme doivent incontestablement être cherchées dans la pensée grecque ». Les philosophes grecs notamment Platon, Aristote ainsi

que les sophistes ont été parmi les premiers à s'interroger sur la nature humaine, la justice, le droit et la vie en société. Cependant, si l'on peut situer les prémices des droits de l'homme dans l'antiquité Grecque, c'est véritablement avec les philosophes du contrat, Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, et tout particulièrement avec John Locke, que ces droits ont été systématisés, théorisés. En inscrivant dans le *deuxième traité du gouvernement civil*, (1977, p. 77) les droits naturels, le droit à la vie, à la liberté, à la propriété, Locke a contribué à leur reconnaissance comme fondement inaliénable de l'ordre politique moderne.

Par sa réflexion sur les droits naturels, l'état de nature et le contrat social, John Locke a contribué à l'émergence de l'idée que les droits de l'homme précèdent l'État. Ainsi, une relecture lockéenne de l'origine des droits de l'homme permet de mettre en lumière leur fondement naturel et universel, et par là même de dépasser le carcan idéologique qui, aujourd'hui fragilise leur respect. L'objectif donc de ce travail est de démontrer à partir de la genèse lockéenne des droits de l'homme, qu'ils ne sauraient être réduits une idéologie politique ou un instrument au service de l'impérialisme. Au contraire, ils doivent être compris comme des droits inaliénables et universels, constitutifs de l'essence même de l'homme, dont le rôle est de protéger chaque individu contre toutes les formes d'abus et de préserver sa dignité.

Dans cette perspective, l'on peut légitimement s'interroger en ces termes : le fondement lockéen des droits de l'homme permet-il de dépasser leur réduction à une idéologie bourgeoise ou à un instrument politique de

domination ? L'analyse de cette interrogation qui constitue la pierre angulaire de cette réflexion implique les interrogations subsidiaires suivantes : en quoi la conception lockéenne de l'état de nature fonde-t-elle l'universalité des droits de l'homme ? Comment cette origine naturelle permet-elle de réfuter les interprétations idéologiques qui visent à relativiser ou à délégitimer ces droits ?

La pensée de John Locke, malgré les siècles qui nous séparent de son élaboration, conserve une fécondité philosophique certaine pour repenser les droits de l'homme. Car, ils demeurent nécessaires à la construction d'une société harmonieuse et à la préservation de la dignité humaine. Dans une perspective fondamentalement exégétique, il s'agira d'abord de mettre en évidence le fondement naturel des droits de l'homme dans la pensée lockéenne. Ensuite, il conviendra de montrer que la reconnaissance de ces fondements naturels permet de déconstruire les interprétations idéologiques contemporaines qui tendent à fragiliser la légitimité et le respect de ces droits.

1- L'état de nature chez Locke : un ordre rationnel et moral

John Locke à l'instar de tous les philosophes du contrat part de l'état de nature pour penser les fondements de la société politique. Dès le début du *deuxième traité du gouvernement civil*, il souligne la nécessité de rompre avec l'absolutisme de droit divin défendue par Sir Robert Filmer. Il faut selon lui « nécessairement découvrir une autre

genèse du gouvernement, une autre origine du pouvoir politique, et une autre manière de désigner et de connaître les personnes qui en sont dépositaires, que celles que nous a enseignées sir Robert Filmer » (J. Locke, 1977, p. 75). De ce fait, il rejette l'idée que le pouvoir politique tire son origine d'un ordre religieux ou transcendant. Son but est donc de fonder l'autorité politique sur une base rationnelle et consensuelle : Le contrat social.

Ainsi, pour fonder le pouvoir politique sur une base rationnelle, John Locke part de l'hypothèse de l'état de nature, c'est-à-dire une condition antérieure à toute organisation politique. Pour comprendre dit-il « correctement le pouvoir politique et tracer le cheminement de sa première institution, il nous faut examiner la condition naturelle des hommes » (J. Locke, 1997, p. 76). Cette condition originaire dans laquelle se trouvent les individus est ce que les théoriciens du contrat appellent l'état de nature. Selon l'auteur du *deuxième traité du gouvernement civil*, cet état pré-politique est un état d'égalité, de liberté et de réciprocité. Ils ont tous les mêmes privilèges à l'état de nature.

En d'autre terme, à l'état de nature les individus sont libres et égaux. Cela signifie qu'il n'y a pas de relation de subordination ni de supériorité entre les individus. Ils « sont parfaitement libre d'ordonner leurs actions, de disposer de leurs biens comme ils l'entendent, dans les limites du droit naturel » (J. Locke, 1997, p. 77). C'est un état dans lequel les hommes sont libres de leurs actions. Ils ne dépendent d'aucune autorité politique extérieure et n'ont pas besoin du consentement d'un tiers pour agir. Chacun peut disposer

également comme il le désire de sa propriété et de son corps. Le pouvoir judiciaire appartient à tous. Ils sont tous juge de leurs actes. Ce qui sous-entend qu'ils peuvent se rendre justice si leurs droits sont lésés.

Toutefois, Locke dissipe une équivoque sur l'état de nature. Bien qu'il le définisse comme un état de parfaite liberté et d'égalité, il ne s'agit en aucun cas d'un état de libertinage ou résignerait l'anarchie et le désordre. En effet, comme l'affirme clairement Locke (1977, p. 78) « bien qu'il s'agisse d'un état liberté, ce n'en est pas un de licence ». La liberté à l'état de nature est bornée par les lois naturelles. L'homme doit jouir de ses droits naturels sans pour autant nuire aux autres et à sa propre vie. L'état de nature « est régi par un droit nature qui s'impose à tous et dont chacun a la pleine jouissance » (L. Fonbaustier, 2004, p. 24). La première obligation naturelle de tout homme est de préserver sa propre vie. Cela découle selon Locke directement de la loi de nature, accessible par la raison humaine. Elle commande à chacun de préserver l'humanité, dont chaque individu en fait partie.

Dans cette optique, il est évident que l'état de nature Lockéen n'est pas un état d'anarchie ou de chaos, comme le pense Hobbes. Au contraire, c'est un ordre moral et rationnel régi par la loi naturelle, qui impose à chacun le respect des droits d'autrui, en autres le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. En clair, « chacun est tenu non seulement de se conserver lui-même (...), mais aussi dans la mesure du possible et toutes les fois que sa propre conservation n'est pas en jeu, de veiller à celle du reste de l'humanité » (J. Locke, 1997, p. 78). L'état de nature est un

état de liberté, d'égalité, de réciprocité et de bienveillance, ou chacun est tenu de veiller non seulement de préserver ses propres droits naturels, mais aussi de respecter ceux des autres.

La loi naturelle accessible par tous par l'exercice de la raison enseigne que « nul n'est fondé à léser autrui en sa vie, sa santé, sa liberté ou ses biens » (D. Lochak, 2005, p. 15). Les hommes sont naturellement tous libres, égaux et indépendant. Ils sont liés par la loi naturelle qui leur impose un devoir moral de bienveillance et réciprocité les uns envers les autres, reconnaissant en chacun une égale dignité et des droits semblables. Il n'y a donc pas d'hierarchie naturelle, c'est-à-dire que qu'aucun individu ne naît avec un pouvoir légitime sur les autres. Nul ne peut dans l'état de nature dans la perspective lockéenne se dire souverain par naissance ou par nature. John Locke bat ainsi en brèche la théorie patriarcale du pouvoir de Filmer. Il défendait l'idée que le pouvoir politique légitime descend directement d'Adam, et que l'autorité des rois était donc héritée de droit divin, comme celle d'un père sur ses enfants.

Outre Robert Filmer, John Locke remet également en cause la thèse anthropologique de Thomas Hobbes qui dépeint l'homme comme un être fondamentalement méchant, agressif et violent. Hobbes décrit l'homme comme un être rebelle et belliqueux ce qui fait de l'état de nature un état de guerre constante de tous contre tous. Selon l'auteur du *Léviathan*, c'est un état de guerre permanent de tous contre tous dans lequel chaque homme use à sa guise de ses forces pour s'approprier ce qu'il désire. C'est un état « où tout le monde est l'ennemi de tout le monde » (T. Hobbes, 2004, p,

182). Sans autorité politique supérieure pour les contenir, les individus sont naturellement portés à se méfier les uns des autres, à se concurrencer, voire à se combattre pour vivre. Cela donne lieu à « un état de guerre de tous contre tous » (T. Hobbes, 2004, p. 166).

À la différence de l'état de nature lockéen qui est un état de parfaite égalité, de liberté et de paix, l'état de nature hobbesien est plutôt un état où « la vie humaine est solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève » (T. Hobbes, 2004, p. 157). Il n'existe aucune loi morale contraignante, ni sécurité, ni confiance entre les individus. Chacun individu a un droit illimité sur tout, y compris la vie des autres. S'il n'existe aucune loi qui s'impose à tous, les notions de morales, de justices ou d'injustice n'ont plus de sens. Ce qui compte pour Hobbes c'est la survie et tous les moyens sont bons (tuer, voler, mentir) car aucune loi ne fixe la limite de ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Il est donc évident que cette conception pessimiste et amoraliste de l'état de nature s'oppose radicalement à la vision lockéenne de la nature humaine et de l'état de nature.

Jean Jacques Rousseau, quant à lui, estime que l'homme à l'état de nature ou plus précisément à l'état de primitivité, vit dans une paix relative. Isolé, libre et guidé par ses besoins naturels, il n'est pas enclin à la violence. Les rapports entre les individus ne se produisent qu'accidentellement comme l'affirme Rousseau : « les hommes vivants dans leur primitive indépendance n'ont entre eux que des rapports assez constants pour constituer ni paix, ni guerre. Ils ne sont point naturellement ennemis », (J-J Rousseau, 2015, p. 15). Les relations entre les individus sont

rare, éphémères et purement circonstanciées. En réalité, selon le philosophe français l'homme à l'état de nature n'a aucune conscience de ce que l'autre représente pour lui en tant que semblable.

L'homme naturel n'est ni bon ni mauvais. Il est amoral car il vit en dehors de toute société, et donc hors d'un cadre où les notions de justice ou d'injustice auraient un sens. Contrairement à Hobbes, la violence chez Rousseau est un produit de la société, et non de la nature. « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers » (J-J Rousseau, 2015, p. 7). Ce qui signifie que naturellement l'homme est un être pacifique, qui n'éprouve ni désir de domination, ni de supériorité. C'est la comparaison avec autrui dans la société, l'apparition de la propriété qui corrompt la bonté originelle de l'homme.

Certes, l'état de nature chez Rousseau diverge de celui de Hobbes car il n'est pas un état de guerre permanente où règne la violence. Toutefois, cette absence de violence n'implique pas la présence de justice. L'état de nature reste chez Hobbes comme chez Rousseau, un état amoral où il n'existe ni loi, ni devoirs. En ce sens malgré leur divergence sur la nature humaine, l'état de nature reste un état sans justice, sans moralité, et sans droit véritable. Alors que chez Locke l'état de nature est régi par la loi naturelle, laquelle est comme une boussole morale qui oriente les actions des individus dans le sens du bien.

1-1 Les droits naturels dans l'état de nature, un fondement pré-politique des droits de l'homme

L'analyse de l'état de nature chez les philosophes du

contrat montre que celui de John Locke se distingue profondément du vide éthique que l'on retrouve chez Thomas Hobbes, et diffère également de la conception de Jean Jacques Rousseau. Alors que Hobbes décrit un état de nature marqué par la guerre de tous contre tous, et Rousseau une liberté originelle dépourvue de toute structure morale ou juridique, Locke conçoit un état de nature déjà encadré par la loi naturelle, fondé sur la raison, la justice et les droits fondamentaux. Il y a donc chez Locke « l'existence d'une moralité naturelle définissant une communauté morale pré-politique » (J. F. Spitz, 2001, p. 9). L'existence d'une moralité naturelle suppose que les individus sont déjà porteurs de droits avant même l'institution de la société politique.

La conception positive de la nature humaine à l'auteur du deuxième traité du gouvernement civil, de concevoir un état de nature ou règne déjà un ordre moral. Ainsi l'état de nature est régi la loi naturelle qui exige le respect des droits fondamentaux que sont : le droit à la vie, le droit à la liberté et à la propriété. En effet, John conçoit les droits naturels comme des droits inaliénables que tout individu possède en vertu de sa nature humaine, indépendamment de toute institution politique. Ces principes sont considérés comme universels et s'appliquent à tous les hommes, quelle que soient leur race, leur religion ou leur culture. La liberté qui est l'un des droits naturels est l'apanage de tous. Comme le dit Locke, les individus à l'état de nature « sont parfaitement libres d'ordonner leurs actions, de disposer de leurs biens et de leurs personnes comme ils l'entendent, dans les limites du droit naturel » (J. Locke, 1977, p. 77). Les hommes sont libres et leur liberté ne peut être légitimement

restreinte que dans la mesure où elle transgresse la loi naturelle.

John Locke considère la justice également comme un pilier du droit naturel. Tous les individus doivent être traités de manière équitable et juste. D'ailleurs au sens lockéen le droit naturel est une source de moralité et de justice qui précède tous systèmes de droit. C'est une loi inscrite dans la nature qui prévoit des obligations et des devoirs des individus à l'état pré-civil. L'état de nature est un état « d'égalité, ou la réciprocité marque tout pouvoir et toute compétence, nul n'en ayant plus que les autres » (J. Locke, 1977, p. 77). Les hommes doivent être traités de manière équitable et juste. Ils s'aident mutuellement et ont le devoir de maintenir la paix, la sécurité et la justice dans la société.

Enfin, il est capital de souligner que parmi ces droits, le droit à la propriété occupe une place fondamentale. Le droit à la propriété est non seulement un droit naturel, mais aussi comme le fondement de la société politique. Le droit à la propriété est antérieur à l'institution de la société politique car il est enraciné dans l'état de nature. Le droit à la propriété découle directement du travail. Pour lui, tout homme « garde la propriété de sa propre personne, sur laquelle nul n'a droit que lui-même. Le travail de son propre corps et l'ouvrage de ses mains, pouvons-nous dire, sont vraiment à lui » (J. Locke, 1977, p. 91). C'est le travail qui transforme un bien commun de la nature en propriété privée légitime. Ce droit de propriété privée n'est pas fondé sur une convention sociale, mais sur le droit de la nature. Le droit à la propriété qui est un droit fondamental précède l'institution de la

société civile. Il n'est donc pas une construction sociale comme le pensera Rousseau mais un droit naturel.

En un mot, chez John Locke, en dehors de toute société politique, les individus possèdent des droits naturels, tels que la liberté, la sécurité et la propriété. Ces droits inaliénables, visent à protéger chaque individu contre toute forme d'abus ou de violence. Les droits de l'homme dans leur formulation moderne trouvent leur genèse dans la philosophie, et précisément dans l'état de nature conçu par Locke. Mais si l'état de nature garantit déjà les droits fondamentaux, pourquoi les individus choisissent-ils d'y renoncer ? Qu'est ce qui justifie la sortie de l'état de nature et l'entrée dans la société ?

1-2 les limites de l'état de nature

La caractéristique fondamentale de l'état de nature lockéen c'est qu'il n'est pas par définition un état de guerre. Avant d'être un animal politique, l'homme est d'abord un être travailleur et propriétaire, guidé par la raison et soumis à la loi de la nature. Avant même la constitution de la société politique l'homme vivait dans un état de nature marqué par la tranquillité, la réciprocité, la bienveillance où il jouissait des droits naturels inaliénable tels que, le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Mais le réalisme du philosophe empiriste anglais et sa connaissance de la nature humaine le conduisent à reconnaître les insuffisances de l'état pré-politique.

En effet, l'état de nature bien que régis par la loi naturelle peut dégénérer en un état de guerre dès lors que les passions et les intérêts personnels poussent les individus

à enfreindre le droit naturel. Cette situation aurait duré éternellement, selon Locke, si l'introduction de la monnaie, qu'il considère comme la source de l'inégalité, n'avait permis, grâce à sa valeur symbolique, l'acquisition de biens au-delà du nécessaire. Ainsi, il affirme que « l'âge d'or possédait plus de vertu, donc de meilleurs chefs et des sujets moins vicieux, avant que l'ambition vaine et *l'amor sceleratus habendi*, la concupiscence mauvaise, ne corrompent les esprits des hommes (...), (J. Locke, 1977, pp. 139-140). Avant l'invention de la monnaie l'état de nature était un état de paix, sans cupidité ni d'ambition démesurée.

Mais, avec la création de la monnaie qui a permis l'accumulation illimitée des biens, l'état de nature va commencer à se métamorphoser. Cela va engendrer la naissance des inégalités, de la jalousie, des conflits, en un mot l'état de guerre. En effet, le philosophe anglais définit l'état de guerre comme « un état d'inimitié et de destruction » (1977, p. 83). Cet état inimitié et de destruction ne survient lorsque les individus mus par la cupidité, l'ignorance cessent de reconnaître les droits d'autrui et de se conformer à la loi naturelle. Contrairement à Thomas Hobbes, (2014, p. 21) pour qui l'état de nature est « un état de guerre universelle de chacun contre chacun », Locke considère que l'état de guerre ne surgit dans l'état de nature que lorsque les individus cessent d'observer la loi naturelle.

L'avènement de l'état de guerre révèle les insuffisances de l'état de nature et les limites de la loi

naturelle. L'auteur du *deuxième traité du gouvernement civil* résume lui les carences de l'état de nature en ces termes :

Premièrement, il manque une loi établie, fixe, connue (...). Deuxièmement, dans l'état de nature il manque un juge connu de tous et impartial qui soit compétent pour statuer sur les différends selon la loi établie (...). Troisièmes, dans l'état de nature, la puissance manque souvent à l'appui de la décision, pour l'imposer quand elle est juste et la mettre à l'exécution comme il se doit (pp. 146-147).

Ces raisons évoquées par Locke montrent que les droits que possèdent les hommes dans l'état de nature sont incertains.

En réalité, bien qu'il existe une loi naturelle, il manque des lois positives acceptées par tous. Cette incertitude entraîne des querelles d'interprétations, car chaque individu juge selon sa propre compréhension de ce qui est juste. Cette interprétation subjective de la loi naturelle est inefficace pour assurer une coexistence pacifique entre les individus. De plus, il manque dans l'état de nature un juge pour trancher de façon impartiale les litiges ou différends entre les individus. Chacun étant à la fois juge et partie dans sa propre cause, il est inévitable que les jugements soient empreints de partialité et d'abus.

Sans loi positive ni juge pour régler les conflits l'état de nature devient invivable car « l'amour de soi

rendra les hommes partiaux envers vers eux-mêmes et leur amis » (J. Locke, 1997, p. 82). Cela engendre la guerre parce que les désirs et les intérêts égoïstes baisent les jugements. Enfin, même quand une décision juste est prise, il manque une autorité reconnue pour imposer et la faire respecter. En l'absence donc de pouvoir politique les décisions restent sans effets car personne n'est contraint de les respecter. Ces limites structurelles de l'état de nature montrent qu'il est impossible de garantir l'effectivité des droits naturels dont les individus sont censés jouir. C'est pourquoi la sortie de cet état, désormais transformé en état de guerre, devient une nécessité pour la survie des individus.

1 -3 Le contrat social, naissance de la société politique

Locke a montré qu'à l'origine la condition naturelle était un état de liberté, d'égalité, de réciprocité et de paix. Le contrat social deviendra une nécessité non pas parce que l'état de nature est foncièrement chaotique à l'origine, comme le pense Hobbes, mais parce qu'il va se muer en un état instable, dangereux en raison de certaines limites structurelles. En clair, les individus vivaient à l'origine dans un état où ils jouissaient de droits naturels, mais avec l'évolution l'état de nature finit par se transformer en un état infernal et chaotique. Cela est dû comme l'a signifié Locke au manque de lois positives, de juge et d'autorité pour faire respecter les décisions.

Le bouleversement de l'état de nature en un état de guerre pousse les individus à réfléchir afin de trouver un

cadre qui mette fin à cette instabilité. Face aux inégalités, à la violence et au désordre croissant, les hommes bien que libres et égaux comprennent qu'il est indispensable pour préserver leur droit naturel de conclure un contrat. Mais, comment John Locke conçoit-il le contrat social ? Pour lui le contrat social, c'est « Quand les hommes, en nombre quelconque, décident ainsi de constituer une seule communauté, ou un seul gouvernement, cet acte même a pour effet de les associer instantanément et ils forment, désormais, un corps politique unique » (J. Locke, 1977, p. 129). Ce qui signifie que le consentement des individus est le fondement du contrat social lockéen.

Ce sont les individus qui de façon libres et volontaires pour échapper à l'instabilité et à la précarité qui règnent dans l'état de nature ont décidé de passer un contrat afin de créer la société politique. Le contrat social n'est pas donc imposé mais relève d'un acte conscient et libre. Il est clair, comme le souligne L. Strauss (1954, p. 242) que « le gouvernement ou la société civile ne peuvent être établis légitimement par la force ou la conquête ». Seul le consentement libre des individus peut connaître à la société politique.

Ainsi, à travers le contrat social, les individus consentent à renoncer à leur liberté naturelle, en particulier au droit de se faire justice eux-mêmes, pour entrer dans la société politique. La seule manière comme l'affirme Locke (1977, p. 129) « qui permette à quiconque de se dévêtir de sa liberté naturelle et d'endosser les liens de société civile, c'est de passer une convention avec d'autres hommes ». L'homme est libre à l'état de nature, mais cette liberté est

limitée par l'incertitude, l'insécurité et l'absence d'autorité pour régler les différends. C'est donc volontairement qu'il décide accepter de limiter cette liberté en abandonnant le droit de se faire justice lui-même.

En acceptant de quitter l'état de nature, l'individu consent à transférer ces droits naturels à la société politique, non pour les abandonner intégralement, mais afin qu'ils soient mieux protégés sous des lois communes. A la différence du contrat hobbesien, le contrat social lockéen n'est pas « une soumission à une instance supérieure » (C. Millon-Delsol, 1992, p. 83). En effet, le contrat social de Thomas Hobbes est perçu comme un contrat de soumission parce qu'il vise à créer un pouvoir absolu pour garantir la survie des individus. Ainsi il prend la forme d'une aliénation totale des droits naturels des individus au profit du Léviathan. Cette conception du contrat social qui supprime toutes les libertés individuelles est récusée par Locke.

Pour lui, les hommes sortent de l'état, pas pour obtenir la paix à tout prix même si cela exige l'abandon de tout leur droit mais « pour en finir avec la précarité de leur vie, pour assurer la pérennité de leur œuvre » (C. Millon-Delsol, 1992 p. 85). L'institution de la société civile est destinée « à pallier les carences de la condition naturelle des hommes » (S. Goyard-Fabre, 1999, p. 100). Si le rôle de la société politique est de remédier aux insuffisances de l'état de nature, cela signifie que, malgré l'existence de ces droits naturels, ceux-ci restent sans lois positives ni autorité politique incertaines. C'est pourquoi la société civile ou l'État demeure la condition *sine qua non* de l'effectivité des droits de l'homme.

2- La société politique comme garant des droits de l'homme

L'État est institué selon John Locke pour garantir les droits naturels des individus, ce que ne permet pas l'état de nature. Dans la condition naturelle les hommes possèdent de droits naturels (vie, liberté, propriété), mais le manque de lois positives, de juges impartiaux et d'autorité rend ces droits précaires et incertains. Pour lui, « la fin capitale et principale, en vue de laquelle les hommes s'associent dans les républiques et se soumettent à des gouvernements, c'est la conservation de leur propriété » (J. Locke, 1997, p. 146). Ce qui veut dire, en rentrant dans la société politique, les individus ne renoncent pas à leur droits naturels, mais les placent sous la protection du pouvoir politique, qui pour fin capitale de les garantir avec force et légitimité.

Le rôle de l'État est donc de garantir la propriété des individus. Il est important de signifier que la notion de propriété chez Locke ne désigne pas uniquement les biens matériels, mais l'ensemble des droits fondamentaux de l'individu. La volonté de garantir la propriété, comprise comme l'ensemble des droits naturels, est donc la raison essentielle du contrat social. Il est donc évident que même si les hommes possèdent des droits inaliénables dans l'état pré-politique, la société politique demeure la condition de leur effectivité. L'on retrouve la même logique du philosophe anglais dans la déclaration des droits de l'homme, particulièrement celle de 1759 en son article 12 qui stipule que « la garantie des droits de l'homme et du citoyen

nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». En clair, les droits de l'homme préexistent à l'État. Il a donc été institué dans le but garantir la réalisation effective de ces droits qui lui antérieure et non de protéger les intérêts d'une classe.

La pensée de l'auteur du traité du gouvernement civil et de la lettre sur la tolérance se présente ainsi comme la source des principes fondateurs de l'État de droit et de la déclaration des droits de l'homme. Car pour lui la protection de ce l'on appellera plupart la première génération des droits est la raison fondamentale de la naissance de la société politique. Ainsi, la première génération des droits de l'homme reconnue sous le nom des droits-liberté renvoie aux libertés fondamentales que sont, le droit à la liberté, à la sécurité et à la propriété. Ces droits-libertés ont pour but de circonscrire le champ d'action de l'État. Comme l'indique l'article 2 « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». Les droits de l'homme ont un fondement naturel mais leur effectivité nécessite la présence d'un pouvoir politique.

S'inscrivant dans la même veine que Locke et dans l'esprit de la déclaration universelle des droits de l'homme, S. Goyard-Fabre estime également que l'État est indispensable à la protection des droits de l'homme. En effet, pour elle, sans l'État, les droits de l'homme demeure un vœu pieux. C'est pourquoi elle soutient que, « Les droits naturels demeurent de simples virtualités éthico-

existentielles tant que l'État, par la médiation des lois civiles, ne les protège pas » (S. Goyard-Fabre, 1999, p. 114). Les droits même s'ils sont proclamés comme inhérente à la nature humaine, ils ne peuvent être effectifs et garanti que par le biais de l'institution de l'État. Cette idée s'inscrit parfaitement dans la pensée de Locke, qui reconnaît l'existence de droits naturels inaliénables, tout en affirmant l'indispensabilité d'un cadre politique pour assurer leurs effectivités.

La formation de l'État civil dans la pensée de Locke se présente comme la condition de la sécurité des droits fondamentaux que sont, la sécurité, la liberté et la propriété. Ceux-ci sont reconnus à l'époque sous le terme générique de la première génération des droits de l'homme. Outre, la première génération la deuxième génération appelée communément droit-créance semble être influencée par pensée lockéenne. En effet, face la paupérisation croissante de la classe ouvrière, John Locke conscient des dangers que cela pesé sur l'équilibre social ressent la nécessité de redéfinir l'État. Pour lui, « chacun doit avoir à manger, à boire, de quoi s'habiller et de quoi se chauffer » (J. Locke, 2013, p. 37). Il faut souligner de prime abord que Locke n'est pas partisan d'une assistance universelle.

Le philosophe anglais récuse que l'aide soit attribuer indistinctement à tous les pauvres. Car cela risque d'encourager l'oisiveté et la paresse. Par contre ceux qu'ils appellent les pauvres méritant doivent être aidés parce qu'ils ne sont pas responsable de leur pauvreté. Cette catégorie de pauvre méritant est composée des malades, les vieux, des impotents, les orphelins et les handicapés. L'État doit

intervenir pour garantir un minimum de condition de vie que sont, l'accès à l'éducation, au travail et aux soins pour les malades et les invalides. Cette approche de Locke visant à lutter contre les disparités économiques ouvre la voie à l'idée que certains droits exigent une intervention de l'État.

Ainsi, la pensée lockéenne contient de façon implicite l'idée moderne selon laquelle l'État n'est pas uniquement un garant des droits liberté, mais aussi des droits sociaux. Les droits-créances ou les droits économiques et sociaux proclamés plus tard pour pallier à l'incapacité des droits libertés à garantir la dignité humaine sont : « droit au travail, garantie contre la maladie, le chômage, la vieillesse, fixation d'un minimum de salaire, réduction de la durée de travail, droit de coalition, droit à un logement décent... » (D. Lochak, 2005, p. 39). Cette deuxième génération des droits de l'homme à la différence de la première qui était revendiquée contre l'État suppose « une intervention active de l'État pour être mis en œuvre » (D. Lochak, 2005, p. 42). L'État au-delà de la protection des droits fondamentaux doit également faire une redistribution des ressources pour garantir la justice sociale.

Les droits économiques et sociaux, qui seront consacrés dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948, trouvent leurs origines dans la pensée de John Locke, notamment sa réflexion sur l'assistance aux pauvres. Cette déclaration stipule en son article 25 que

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour

l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Ces droits même proclamés ne peuvent être effectifs sans l'intervention de l'État. C'est pourquoi la société politique n'est pas une menace pour les droits de l'homme, mais le seul cadre où ils peuvent être effectifs. Bien que garantis par l'État, les droits de l'homme demeurent régulièrement violés, car leur universalité est contestée et leur essence est parfois réduite à une idéologie de domination et d'aliénation.

2-1 Critique de l'usage instrumental et réducteur des droits de l'homme

Les droits de l'homme font l'objet de nombreuses critiques, qui fusent de toutes parts. Mais la première critique véhémente provient du courant dit « traditionaliste », parce qu'il reste attaché à la représentation « holiste » d'une communauté hiérarchisée » (D. Lochak, 2005, p. 42). Les figures les plus marquantes de ce courant traditionaliste, sont Burke, en Angleterre, Joseph de Maistre et Bonald en France. Dans son ouvrage *réflexion sur la révolution française*, Burke critique l'universalisme abstrait des droits de l'homme. Selon le philosophe anglais, les droits de l'homme présentés comme universels et valables pour tous

les peuples, ne sont que des abstractions qui sont en déphasages avec l'histoire et les coutumes.

Ainsi, il récuse la manière dont les révolutionnaires français fondent les droits de l'homme sur des principes universels et abstraits, dérivés de la seule raison. Ces droits de l'homme sont des fictions parce que l'homme universel n'existe pas. Cette universalisation des droits tend à biffer ou à nier les droits locaux. Pour Burke, les droits ne doivent pas être conçus de manière abstraite ou métaphysique, mais comme le produit de notre histoire, façonnés par nos us et coutumes. C'est pourquoi il estime que les droits de l'homme tel que théorisés par les révolutionnaires français représentent « une universalité négatrice de toute particularité » (E. Burke, 1989, p. 87).

Les véritables droits de l'homme ne sont pas des inventions de la raison pure, mais des droits hérités, concrets, garantis par les institutions propres aux peuples. En clair, les droits sont toujours enracinés sinon le produit d'une société particulière, et non des illusions métaphysiques à observer mécaniquement. C'est pourquoi Burke conçoit des droits de l'homme issus de la révolution française comme des spéculations métaphysiques sans véritables fondement. Cette critique radicale contre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen lancé depuis 1790 va servir de modèle à la plupart de celles qui proliféreront après.

S'inscrivant dans la même veine que Burke, Karl Marx reconnu pour ces diatribes contre le capitalisme se livre également à une critique radicale des droits de l'homme. Son ouvrage *la question juive* est considéré comme un véritable pamphlet contre les droits de l'homme et du citoyen. Pour le

philosophe allemand, les droits qui découlent de la révolution française et formulé dans la déclaration des droits de l'homme ne sont pas universels. Ces droits proclamés ne favorisent pas l'émancipation des citoyens comme ils le prétendent. Pour Marx, (1982, p. 368) « les droits de l'homme, distincts des droits du citoyen, ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté ». En d'autre terme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne consacre que les droits du citoyen bourgeois, égoïste, propriétaire et vivant en autarcie.

Ainsi pour le philosophe allemand, les conditions misérables et exécrables dans lesquelles vivent une grande partie des individus est le signe que les droits de l'homme sont une idéologie bourgeoise. À preuve, l'égalité tant prônée est une utopie, car les inégalités continuent de se creuser entre les individus. Les droits de l'homme participe à la stratification de la société en deux classes : les bourgeois et les prolétaires. Ainsi, nous avons d'un côté les bourgeois qui bénéficient des droits fondamentaux tels que la sécurité, la liberté et la propriété ; et de l'autre côté, des citoyens de seconde zone, les prolétaires dépourvus de tout droit et qui n'ont que leur force de travail pour subsister. Le caractère « non universel des droits de l'homme, qui consacrent exclusivement la liberté des propriétaires d'échanger des biens sur le marché, et n'ont donc de contenu réel que pour la bourgeoisie possédante » (D. Lochak, 2005, p. 32). Cela montre, selon Karl Marx, que les droits de l'homme sont une

idéologie de façade destinée à protéger uniquement les intérêts d'une classe au détriment d'une autre.

Les critiques formulés par Burke et Marx constituent le fondement théorique qui alimente encore aujourd'hui les remises en cause contemporaines des droits de l'homme. Ainsi, les déclarations des droits de l'homme de 1789 et même celles de 1948 sont perçues par certains peuples, en particulier par les africains comme une invention occidentale. Le dessein inavoué, à travers les droits de l'homme, est d'imposer par la force les valeurs occidentales dites universelles. Dans cette optique, les droits de l'homme apparaissent comme une arme politique visant à déstabiliser et à contraindre certains régimes à accepter les normes occidentales. C'est bien ce que E. Burke (1989, p. 98) signifiait quand il soutenait que « Massacre, torture, potence ! Voilà vos droits de l'homme ». Les droits sont une arme de subversion politique. L'ambition donc universalisation de gré ou de force, des droits de l'homme cache ainsi des volontés d'impérialisme.

Ces différentes critiques et interprétations fragilises la portée et le respect des droits de l'homme. Pourtant, au-delà des critiques ou des lectures idéologiques, les droits de l'homme ne sont-ils pas consubstantiels à la nature humaine ? Mieux, leur fondement lockéen dans le droit naturel ne permet-il pas de dépasser les lectures idéologiques pour retrouver le fondement universel ?

2-2 Les droits de l'homme de Locke ne sont des privilèges de classes mais des garanties universelles

Comme nous l'avons montré, les critiques et les

lectures idéologiques fragilisent le respect et l'effectivité des droits de l'homme. Pour les dégager de ce fatras idéologiques dans lequel ils se trouvent englués, il est nécessaire de revenir à leur fondement véritable. C'est précisément ce que nous enseigne l'auteur du *traité du gouvernement civil*. Comme il a été démontré dès l'entame de cette réflexion, les droits de l'homme trouvent leur origine, selon J. Locke, dans les droits naturels. Pour lui, le droit à la vie, à la liberté et la propriété exprime l'essence même de l'homme et fonde la légitimité de tout pouvoir politique. Dans l'état de nature l' « homme, a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer comme il veut, de sa personne ou de ce qu'il possède : mais il n'a pas la liberté et le droit de se détruire lui-même, non plus que de faire tort à aucune autre personne » (J. Locke, 1992, p. 144).

La liberté dont l'homme jouit à l'état de nature n'est pas illimitée. L'homme n'a pas le droit de se détruire, c'est-à-dire se suicider, ni de nuire à son semblable. La liberté même à l'état de nature est ordonnée par la loi de nature qui recommande de veiller à la vie, à la liberté et à la propriété de tous. Les droits de l'homme ne sont donc pas des abstractions métaphysiques ou des constructions politiques artificielles. Ils découlent de ce que l'homme par nature est un être raisonnable. L'homme en tant qu'un être rationnel a le devoir de veiller, non pas seulement à son autonomie individuelle, mais à la préservation de l'ensemble de l'humanité. Cela montre les insuffisances de la critique de Burke qui perçoit les droits de l'homme comme des abstractions totalement en déphasage avec la réalité sociale.

Aussi, la genèse lockéenne permet de battre en brèche la critique marxiste selon laquelle les droits de l'homme consacrent l'homme égoïste. En effet, dans l'état pré-politique lockéen les individus ont des droits mais également des devoirs. D'ailleurs comme le dit Locke (1992, p. 143) « Cet état est aussi un état d'égalité; en sorte que tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, un homme n'en ayant pas plus qu'un autre ». Dans l'état de nature les individus sont tous égaux. Ainsi, chaque individu a droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Mais il a également le devoir de veiller sur ses semblables et contribuer à la conservation de l'humanité. Il proscrie aussi l'individualisme possessif, puisque chaque individu ne peut s'approprier que ce qu'il est en mesure de consommer, tout en veillant à en laisser aux autres.

À l'origine, les droits de l'homme ne consacrent donc ni l'égoïsme ni la propriété réservée à une classe sociale. Ils sont plutôt destinés à préserver la dignité humaine sans exception. C'est cette thèse que soutient G. Haarscher dans son œuvre *la philosophie des droits de l'homme*. Selon le philosophe Belge « Les droits de l'homme servent des fins plus larges que celle du combat contre l'arbitraire » (G. Haarscher, 1987, p. 36). Au-delà de la protection des individus contre l'arbitraire et l'oppression, la finalité substantielle des droits de l'homme est de garantir la dignité humaine. C'est pourquoi même s'ils sont parfois instrumentalisés, leur valeur transcende les usages idéologiques. Les droits de l'homme sont des valeurs universelles.

Pour J. Locke (1992, p. 145) « les hommes étant tous l'ouvrage d'un ouvrier tout-puissant et infiniment sage, les serviteurs d'un souverain maître, placés dans le monde par lui et pour ses intérêts, ils lui appartiennent en propre ». L'humanité partage une origine commune, car tous les hommes sont l'ouvrage d'un seul et créateur Tout-puissant et infiniment sage. Par conséquent, les droits naturels ne peuvent être le privilège d'un peuple particulier. Ils appartiennent à l'humanité entière, sans distinction de culture, de race ou de continent. Les droits de l'homme qui découlent des droits naturels ne sont donc pas l'apanage d'une race. Loin d'être une idéologie les droits de l'homme ont pour finalité de permettre la construction d'une société juste, équitable et paisible. Respecter la vie, la liberté, l'égalité, la sécurité et la propriété, ce n'est pas adopter les valeurs exogènes. C'est veiller à la préservation de la dignité humaine.

Conclusion

En somme, si les droits apparaissent aujourd'hui comme parfois évoquées à tort et à travers ou instrumentalisés, leur fondement lockéen permet d'en restaurer la profondeur et la légitimité. Cette réflexion menée à partir de J. Locke a permis de montrer que les droits de l'homme trouvent leur fondement dans l'état de nature, antérieure à toute institution politique. Ils ne sauraient être réduits à de simples constructions idéologiques au service d'une classe sociale ou un instrument politique.

Mais Locke souligne que ces droits bien qu'ils existent dès l'état de nature, ne peut acquérir une effectivité que dans la société politique ou l'État. L'État ne créer pas les droits, mais sa fin est de les garantir. C'est pourquoi une lecture lockéenne des droits de l'homme s'avère indispensable, car elle permet de battre en brèche les critiques réductrices et de mettre en évidence que leur respect est inséparable de leur fondement naturel et leur garantie politique.

Références bibliographiques

- BURKE Edmund, 1989, *Réflexion sur la révolution française*, Hachette, Paris
- DELSOL Chantal, 1992, *L'État subsidiaire*, PUF, Paris
- FONBAUSTIER Laurent, 2004, *John Locke. Le Droit avant l'État*, Éditions Michalon, Paris
- GOYARD-FABRE Simone, 1999, *L'État, figure de la politique*, Armand Colin, Paris
- HAARSCHER Guy, 1987, *La philosophie des droits de l'homme*, Université de Bruxelles Bruxelles,
- HOBBS Thomas, 2004, *Léviathan*, trad. Introduction notes et notices par Gérard Mairet, Gallimard, Paris
- LOCKE John, 1977, *Deuxième Traité du Gouvernement civil*, trad. Bernard Gilson, Flammarion, Paris
- LOCKE John, 2001, *Quelques pensées sur l'éducation*, trad. G. Compayré, édition électronique, Paris
- LOCKE John, 2013, *Que faire des pauvres?*, trad. Laurent Bury, présenté par Serge Milano, PUF, Paris

LOCHAK Danièle, 2002, *Les droits de l'homme*, La Découverte, Paris

MARX Karl, 1982, *La question juive*, Edition la pléade, Paris

MONTESQUIEU, 1995, *De l'Esprit des lois*, Gallimard, Paris

ÖZER Atila, 1998, *L'État*, Flammarion, Paris

ROUSSEAU Jean-Jacques, 2015, *Du contrat social*, édition électronique, Paris

SPITZ Jean-Fabien, 2001, *John Locke et les fondements de la liberté moderne*, PUF, Paris

STRAUSS Leo, 1954, *Droit naturel et histoire*, trad. Monique Nathan et Eric de Dampierre, Plon, Paris

Le rôle des infrastructures portuaires dans le développement des activités halieutiques du Terminal à pêche d'Abidjan

Noun Nadine Vanessa TOURE,
Doctorante
Université Peleforo GON COULIBALY.
Dogbo KOUDOU,
Enseignant-chercheur
Université Peleforo GON COULIBALY.

Résumé

Le terminal à pêche d'Abidjan représente depuis sa fondation en 1961, un pilier historique et stratégique pour la Côte d'Ivoire intégrant un double rôle essentiel : soutenir la croissance économique nationale pour des activités industrielles et garantir la sécurité alimentaire et sociale des populations ivoiriennes. Ce rôle crucial a justifié de multiples aménagements infrastructurels successifs encadrés notamment par des plans de modernisation dès les années 1980 et des investissements massifs après 2014. C'est de ce contexte d'investissement réguliers que l'étude définit son objectif : analyser, l'impact de l'évolution des infrastructures du terminal sur la dynamique des trafics et des flux de production de la filière. L'ambition étant de mesurer si la plateforme portuaire avait effectivement optimisé son efficacité opérationnelle et conforté sa position de hub régional.

Pour atteindre, cet objectif la méthodologie employée a été rigoureuse et mixte. L'approche a combiné une revue exhaustive de travaux scientifiques et institutionnels avec des enquêtes de terrains et la collecte de données statistiques précises sur le volume et les capacités. Le croisement de ces informations qualitatives a permis de garantir la véracité de la conclusion.

Les résultats obtenus démontrent que les investissements réalisés au Terminal à pêche du port d'Abidjan ont contribué à sa modernisation et permis d'accroître son efficacité opérationnelle. Cela en a fait sur la

façade Atlantique de l'Afrique, une plateforme de premier choix pour les opérateurs du secteur halieutique avec ses équipements vitaux de 1 522 mètres linéaires de quai et 70 000 m² d'entrepôts frigorifiques. Toutefois, ce port de pêche reste confronté à des défis persistants en matière d'efficacité et de compétitivité. À terme, cette recherche vise à alimenter les réflexions pour un développement durable des activités halieutiques, le bien-être des populations et la construction d'une économie performante contribuant à la cohésion sociale et au développement territorial.

Mots clés : Terminal à pêche, Infrastructures, Compétitivité, Efficacité, Flux de production.

Abstract

Since its foundation in 1961, the Abidjan fishing terminal has been a historic and strategic pillar for Côte d'Ivoire, fulfilling a dual essential role: supporting national economic growth for industrial activities and guaranteeing food and social security for the Ivorian population. This crucial role has justified multiple successive infrastructure developments, notably through modernization plans since the 1980s and massive investments since 2014. It is in this context of regular investment that the study defines its objective: to analyze the impact of the terminal's infrastructure developments on the dynamics of traffic and production flows in the sector. The aim was to measure whether the port platform had effectively optimized its operational efficiency and consolidated its position as a regional hub. To achieve this objective, a rigorous and mixed methodology was employed. The approach combined an exhaustive review of scientific and institutional work with field surveys and the collection of accurate statistical data on volume and capacity. Cross-referencing this qualitative information ensured the accuracy of the conclusion. The results obtained show that the investments made in the fishing terminal at the port of Abidjan have contributed to its modernization and increased its operational efficiency. This has made it a prime location on Africa's Atlantic coast for operators in the fishing industry, with its vital facilities comprising 1,522 linear meters of quay and 70,000 m² of cold storage warehouses. However, this fishing port continues to face persistent challenges in terms of efficiency and

competitiveness. Ultimately, this research aims to inform discussions on the sustainable development of fishing activities, the well-being of populations, and the construction of a high-performing economy that contributes to social cohesion and territorial development.

Keywords : *Fishing terminal, Infrastructure, Competitiveness, Efficiency, Production flow.*

Introduction

Au cours des quatre dernières décennies, des changements importants dans le commerce maritime international ont eu lieu, entraînant une augmentation du volume des transports maritimes. De 3,7 milliards de tonnes en 1980, ils ont atteint 10,6 milliards de tonnes en 2020 ; en raison principalement de l'intensification du commerce international et de la demande accrue de services de transport maritime (W. Nathalie et al., 2022, p. 1). Parallèlement, les ports ont de par le monde, évolué au cours des deux derniers siècles pour les mêmes raisons, mais également du fait de la présence de compagnies maritimes et d'opérateurs de terminaux internationaux.

En Afrique, la prise de conscience croissante des États côtiers quant aux avantages économiques et sociaux liés aux services de transbordement, notamment l'accroissement des recettes, l'attraction d'investissements, la création d'emplois et le dynamisme socio-économique, a favorisé une dynamique d'investissement soutenu dans la modernisation et le développement portuaire (G. Van Dick, 2015, p. 36). Ces infrastructures visent à transformer les ports en de véritables plateformes régionales capables de diversifier les services rendus, non seulement pour les

échanges internationaux, mais aussi pour l'acheminement des marchandises à destination des pays de l'hinterland (G. Van Dick, *op.cit.*).

Les infrastructures portuaires jouent un rôle crucial dans le commerce maritime international. Leur efficacité a le potentiel de réduire considérablement les taux de fret (A. Sahoo *et al*, 2024, p. 2). Dans un environnement portuaire concurrentiel, elles constituent des facteurs clés qui guident les utilisateurs dans le choix d'un port spécifique, car leur utilisation stratégique peut aider un port à augmenter sa part de marché (G. Van Dyck *et al.*, 2015, p. 443). Des infrastructures portuaires et des installations de manutention adéquates sont, tout comme l'efficacité et la performance portuaires élevées et, un environnement politique stable, l'une des trois exigences les plus importantes qui guide le choix d'un port, selon les principales compagnies maritimes faisant escale dans les ports de la région Ouest de l'Afrique (G. Van Dick, 2015, p. 36). Ainsi, pour suivre l'évolution du marché, les ports ouest-africains ont modernisé leurs installations (G. Van Dyck *et al*, 2015, p. 443) à travers divers aménagements.

Volet crucial de la politique d'organisation et de développement des ports, l'aménagement constitue un pan important pour le développement de leurs activités. Il permet de mettre à la disposition des organismes portuaires, des infrastructures et équipements, adaptés aux mutations de l'industrie maritime (A. N'guessan *et al.*, 2018, p. 156). Cette dynamique s'illustre parfaitement avec le port d'Abidjan qui, au cours des trois premières décennies suivant sa mise en service, a bénéficié de plusieurs programmes de

modernisations et de développement (G. Van Dyck, *et al*, 2015, p. 432). Ces investissements lui ont permis de s'imposer comme le port le plus compétitif d'Afrique de l'Ouest fort de ses atouts majeurs que sont, l'efficacité, la performance, ses infrastructures et ses perspectives de stabilité politique malgré les troubles politiques récents (G. Van Dyck *et al.*, *op.cit.*). Parmi ses installations, ses terminaux ont été modernisés et reconstruits en particulier, le Terminal à pêche.

Mis en service en 1961, le Terminal à pêche du port d'Abidjan a connu plusieurs phases successives de modernisation, notamment dans le cadre du Programme de Modernisation des Infrastructures Portuaires (PMIP) et des réformes structurelles engagées par le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH). Ce processus a contribué à renforcer la compétitivité, la capacité opérationnelle et la performance logistique du terminal, le positionnant comme le premier port thonier de l'Afrique de l'Ouest, tant par le volume de ses activités que par la qualité de ses infrastructures et de ses services. Avec 1 443 mètres linéaires de quai, ce sont par exemple, plus de 944 000 tonnes de produits de la mer, dont près de 350 000 tonnes de thon qui y ont été traitées en 2020 (PAA, 2020, p. 43). La même année, les débarquements de produits halieutiques enregistrés par le Terminal ont représenté près de 70 % de la production totale, incluant les importations et environ 80 % des captures maritimes officielles recensées en Côte d'Ivoire (PAA, 2020, p. 52). Cependant, malgré ces avancées infrastructurelles, institutionnelles et ces chiffres, dans quelle mesure les investissements successifs réalisés dans

les infrastructures du Terminal à pêche d'Abidjan ont-ils véritablement influencé la dynamique de ses trafics et sa performance globale ?

L'objectif de cet article est d'analyser l'impact de la modernisation des infrastructures du Terminal à pêche du port d'Abidjan sur la productivité des activités halieutiques. Il s'agit plus précisément de déterminer dans quelle mesure, la modernisation des infrastructures influence le développement des flux de production des activités de pêche.

1. Approche méthodologique

1.1. Présentation de la zone d'étude

Le Terminal à pêche d'Abidjan est situé sur le littoral ivoirien à 5°15 de latitude Nord et 4°00 de longitude Ouest. Il est intégré au Port d'Abidjan, première plateforme portuaire du pays (figure 1) et représente un pôle majeur en termes de production et de distribution de produits halieutiques. Il s'étend du quai 15 bis à proximité du quai RORO, au quai 17 sur une superficie de 223 707 m² de terre-plein en zone sous douane et sur une superficie de 82 543 m² en zone hors douane (PAA, 2020, p. 43).

Cette plateforme se subdivise en deux zones, dont une zone destinée à la pêche industrielle (thonière et produits surgelés), réservée à la flotte étrangère et une seconde zone allouée à la pêche fraîche. Il dispose de deux grandes conserveries, d'un réseau d'entrepôts frigorifiques de plus de 90 000 tonnes de capacité de stockage. La position stratégique qu'il occupe fait de lui un carrefour

logistique à la fois sous-régional et national et surtout un centre incontournable dans l'approvisionnement en produits halieutiques.

Figure 1. Localisation du Terminal à pêche d'Abidjan

Le choix de ce Terminal à pêche pour la réalisation de cette étude est lié à son rôle central dans l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en produits halieutiques, dans un contexte national où le poisson représente plus de 40 % de l'apport en protéines animales dans le pays (MIRAH., 2022, p. 19).

1.2. Considérations théoriques

Dans le modèle théorique du géosystème halieutique proposé par J.-P. Corlay (1993) et auquel se réfère cette étude, les espaces de débarquement tels que le port de pêche ou le terminal à pêche constituent de véritables interfaces des activités halieutiques. Ces espaces, considérés comme des points de rupture de charge entre la production et la distribution, représentent des pôles structurants au cœur de l'organisation spatiale des activités de pêche.

Autour de ces points de mise à terre des captures se développent l'ensemble des services d'encadrement, de régulation et de contrôle des activités halieutiques, mais aussi les réseaux de commercialisation et de distribution des produits. L'importance des volumes débarqués qui y transitent détermine l'ampleur de leur arrière-pays halieutique, c'est-à-dire leur aire d'influence économique, logistique et de consommation.

Le pôle structurant du géosystème halieutique s'analyse ainsi comme un système socio-économique intégré, articulé autour de quatre sous-systèmes complémentaires :

- le sous-système économique, constitué des acteurs et dispositifs assurant la mobilisation et la gestion des moyens de production ;
- le sous-système technique, regroupant les moyens matériels de production et de conservation (navires industriels, pirogues artisanales, filets, équipements de manutention, etc.) ;

- le sous-système institutionnel, formé des organes administratifs et de régulation chargés de la gestion, du contrôle et de l'application de la réglementation en matière de captures, de ventes et de distribution ;
- le sous-système social, enfin, qui englobe l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière halieutique, depuis la production jusqu'à la consommation.

Dans le cadre de la présente étude, l'observation critique des particularités structurelles et organisationnelles du Terminal à pêche d'Abidjan a permis de mettre en évidence son rôle stratégique dans le développement des activités halieutiques en Côte d'Ivoire, en tant que pôle structurant majeur du géosystème halieutique national.

1.3. Matériels et méthode

La collecte de données de cette étude a nécessité une méthodologie construite autour d'une recherche documentaire et d'une enquête de terrain.

La recherche documentaire a été réalisée à travers la consultation de revues et d'articles, de mémoires et de thèses en rapport avec les activités de pêche. Les documents consultés sont issus de la bibliothèque de l'Université Peleforo GON COULIBALY, du centre documentaire du Port Autonome d'Abidjan et de sites internet. Dans l'ensemble, ces documents ont permis d'avoir des informations sur les différentes phases de modernisation des infrastructures du Terminal, celles de ses équipements et de l'évolution des trafics avant et après la phase de modernisation. Les informations issues de la recherche documentaire ont été

enrichies par les données collectées lors des investigations de terrain, afin d'assurer une approche analytique à la fois théorique et empirique.

Trois techniques ont été utilisées au cours de l'enquête de terrain : l'entretien, l'administration de questionnaires et l'observation directe des faits. Elles ont été menées lors d'un stage d'immersion effectuée à la direction du terminal à pêche du Port d'Abidjan de février à avril 2024. Les entretiens ont eu pour objectif ; de collecter des données à la fois qualitatives et quantitatives. Il a été réalisé auprès de deux agents du service exploitation et gestion du domaine portuaire du terminal à pêche d'Abidjan, et un responsable des organisations professionnelles de la pêche. La seconde phase de l'enquête de terrain a consisté en l'administration de questionnaires à divers opérateurs du terminal, notamment les pêcheurs, les mareyeurs, détenteurs de chambres froides et de conteneurs frigorifiques, les consignataires et manutentionnaires. Pour l'administration des questionnaires, ce sont au total, 80 individus enquêtent selon le type d'acteurs et d'activités, la taille de l'activité exercée, les contraintes pratiques rencontrées. La méthode d'échantillonnage utilisé est la méthode aléatoire simple stratifiée. Relativement à ces deux techniques, les variables recherchées s'articulent autour du niveau d'équipements, de l'état et de la capacité d'accueil du terminal, du nombre de navires accueillis, du volume des débarquements. Aussi, tiennent-elles compte des investissements économiques et des projets d'extensions et de modernisation relaissés, du coût de la logistique

portuaire, de la qualité des services. Du cadre règlementaire et du niveau de satisfaction des opérateurs.

L'observation de terrain a consisté essentiellement à parcourir la zone sous et hors douane du terminal y compris le nouveau môle à pêche. Ce procédé a permis de réaliser un inventaire des infrastructures disponibles. Des prises de vue réalisées au cours de cette phase ont permis de fixer divers éléments.

Ces phases ont permis de collecter des données qualitatives et quantitatives sur le dynamisme des activités de pêche et des opérations post-captures qui ont lieu sur le Terminal à pêche.

1.4. Méthode de traitement des données

L'organisation des données s'est faite manuellement et à l'aide d'outils informatiques. Trois formes de traitement leur ont été par la suite appliquées : un traitement analytique, cartographique et statistique.

Le traitement analytique a concerné les informations recueillies à partir des entretiens et de la recherche documentaire. Il a été conduit suivant une analyse de contenu thématique. Les données issues des différents entretiens et de la recherche documentaire ont été codées dans la matrice Excel via ses tableaux croisés dynamiques. Ce processus a permis d'identifier, de catégoriser et enfin d'analyser les thèmes qui émergent du rôle des infrastructures du terminal dans le développement des activités halieutiques. En outre, les relations entre les variables qualitatives ont été examinées par triangulations des différentes sources de recueils. Cette manipulation

systémique a permis de confronter les points de vue, de vérifier la cohérence des discours et d'identifier les relations de cause à effet qui répondent à la question centrale de cette recherche.

Le traitement statistique a été appliqué aux données quantitatives issues de deux sources principales, notamment les enquêtes par questionnaires administrés auprès des acteurs du terminal et des données secondaires recueillies auprès des différents services. Cela a permis l'élaboration de tableaux et de graphiques à travers les logiciels Excel 2019 et Sphinx Millenium 4.5, pour une meilleure illustration des informations collectées.

Le traitement cartographique a concerné la réalisation de la carte de localisation du port d'Abidjan à travers le logiciel ArcGis 10.2.1, parachevée sous Adobe Illustrator CC 2021. Le logiciel Adobe Illustrator CC 2021 a également permis la réalisation du montage de la photo 1.

2. Résultats

2.1. Un besoin de renforcement infrastructurel dès sa création

Mis en service en 1961, le port de pêche d'Abidjan s'étend à sa création, sur 400 m linéaires de quais. Sa construction a impulsé les activités de production halieutique à travers la création de nouvelles structures de production et l'accélération des processus d'évolution des activités déjà existantes, notamment la pêche artisanale. Elle a également permis à la pêche industrielle née avec l'ouverture du canal de Vridi en 1950 d'accroître sa capacité

opérationnelle par la mise en place de nouvelles installations frigorifiques ; passant de 14 unités en 1955, à 70 unités spécifiques de 23 et 25 tonneaux, en 1967. Abidjan est ainsi devenu un important port de pêche de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, l'accueil des navires d'un important gabarit demeurait problématique. Couplée au problème de la saturation des quais qui était l'une de ses faiblesses, cette situation a conduit les armateurs à s'en détourner, au profit d'autres ports tels que ceux de Lomé et de Cotonou. Face à cette situation, des aménagements ont été entrepris en vue de combler ces déficits déjà pesants dans le secteur.

2.2. Un réaménagement en plusieurs phases

La vétusté des infrastructures et l'indisponibilité d'espace pour l'implantation de nouvelles industries qu'a connues le Terminal, à inciter à la naissance de plusieurs phases d'aménagement : 1951-1967, 1967-1980 et 1993. Le premier programme d'aménagement entrepris entre 1951 et 1967 a permis un allongement des quais de 400 m vers la côte avec un relèvement de 2,50 m dont 190 m à une profondeur de -5,00 m et de 210 m à une profondeur de -7,00 m pour faciliter, les opérations de pêche. Cependant, la densité des trafics et l'inadaptation du chenal d'accès aux grands navires de pêche ont vite révélé les limites de cette première phase.

Devant cette difficulté, d'autres phases de développement en réponse aux besoins des opérateurs ont été entreprises. Ainsi, sur la période 1967-1980, les travaux de construction de la deuxième et de la troisième phase du Terminal à pêche ont été réalisés. La deuxième phase a permis la mise en place de 425 m de quais en palplanches

métalliques à +2,50 m, avec des fonds de -7,00 m. Tout cet ensemble, dans une direction perpendiculaire au quai en blocs de la première tranche. Toutefois la réalisation de ses deux premières phases n'a pas permis de réduire la saturation des quais de débarquement. Cela a conduit à un troisième plan directeur axé sur la réhabilitation et la modernisation des infrastructures existantes, couplées à la naissance du nouveau site de pêche. Bien que contrarié par la crise économique des années 1980 du pays, ce troisième plan a été marqué par la construction en 1993, d'un quai de pêche de 270 m de long fondé à -7,00 m, sur l'ancien site du parc à bois débités (Photos 1 et 2).

Cliché : PAA, 1993

Photo 1 : Vue d'ensemble du Terminal à pêche en 1993, avant son extension

Cliché : PAA, 2025

Photo 2 : Le Terminal à pêche après son extension en 2025

Pour faire face aux nombreux déficits et aux demandes des opérateurs du secteur du transport, l'État ivoirien lance en 2011 la réhabilitation et le développement

des infrastructures de ce secteur d'activité à travers le programme "Développement du secteur portuaire". En 2012, la Direction Générale du Port Autonome d'Abidjan s'est acquise du programme en investissant en faveur du Terminal à pêche sous deux phases. La première est consacrée à la réalisation du môle à pêche. Sa construction débute le 11 juin 2014 et son inauguration a lieu en 2015. La seconde phase a permis le remblaiement de terrains industriels. Entièrement financé par le PAA via le budget de 2014-2015, le coût des travaux est estimé à 33,5 milliards de FCFA.

S'étendant sur une superficie de 223 707 m² en zone sous douane soit 20 hectares et 82 543 m² en zone hors douane (photo 2), et 80 000 m² hors douane soit 8 hectares, avec 1 522 m linéaires de quai. Ce Terminal traite à ce jour près de 850 000 tonnes de produits de la mer, dont environ 300 000 tonnes de thons. Son espace se subdivise en deux zones comprenant une zone pour la pêche industrielle réservée à la flotte étrangère. Elle bénéficie de 1 110 m de quai soit 1,11 km avec 6 à 9 m de tirant d'eau. La seconde zone est allouée à la pêche locale avec 412 m de quai et un tirant d'eau allant de 4 à 5,5 m (Figure 2).

Figure 2. Infrastructures et équipements du Terminal à pêche d'Abidjan

La modernisation du port de pêche d'Abidjan a permis d'accroître la qualité de son service, notamment celui des quais et des magasins, le rendement de ses activités par la possession d'infrastructures modernes. L'existence de ces nouvelles infrastructures contribue à attirer divers opérateurs du secteur de la pêche, ce qui en fait, depuis plusieurs années, un Terminal de référence ; enregistrant ainsi des trafics importants.

Cette modernisation infrastructurelle a permis, sur le plan technique, au Terminal à pêche de se doter de 1 060 m linéaires de quais équipés, dont 900 m dragués à -10 m et 160 m dragués à -13 m. Par ailleurs, environ 7 hectares de terrains supplémentaires ont été aménagés par remblaiement hydraulique, dont 5 hectares spécifiquement attribués aux industries de la pêche. Ces aménagements ont ainsi permis l'accueil de navires-chalutiers de grand tonnage,

pouvant atteindre 10 m de tirant d'eau, renforçant la capacité opérationnelle et logistique du Terminal.

2.3. Une productivité globale en hausse

La productivité s'explique par la performance opérationnelle du terminal à pêche d'Abidjan. Celle-ci est mesurable à travers deux indicateurs que sont, la fréquence en nombre des escales des navires de pêche et le volume en tonne de la production halieutique débarquée et traitée.

L'analyse de la productivité selon la typologie des navires de pêche s'intègre dans une approche d'évaluation de l'impact des infrastructures portuaires sur les activités halieutiques. À titre illustratif, la figure ci-après présente l'évolution du nombre d'escales enregistrées, entre 2013 et 2022, pour les quatre principaux types de navires opérant sur le Terminal à pêche d'Abidjan (figure 3).

Figure 3. Nombre d'escales par type de navires de pêche au port de pêche d'Abidjan, de 2013 à 2022

Source : Annuaire statistique du Terminal à pêche, 2013-2023

Sur la période décennale observée (2013-2022), les navires frigorifiques et les thoniers dominent nettement l'ensemble des escales enregistrées sur le Terminal à pêche d'Abidjan, bien que la tendance générale reste globalement baissière pour l'ensemble des quatre types de navires considérés.

Les navires frigorifiques affichent une relative stabilité entre 2013 et 2019, avec des escales oscillantes entre 160 et 195. Toutefois, à partir de 2020, une nette

progression est observée, atteignant 278 escales avant de se replier légèrement à 258 en 2022.

Les navires-thoniers, qui représentent la catégorie la plus active au cours de la décennie, présentent une évolution plus marquée. Leur nombre d'escales passe de 250 en 2013 à 350 en 2017, puis connaît une forte hausse en 2018 avec 416 escales et un pic en 2019 (508 escales), avant de diminuer progressivement pour atteindre 371 escales en 2022.

En revanche, les navires supply et les chalutiers demeurent faiblement représentés sur la période étudiée, avec des volumes d'escales limités et une contribution marginale à l'activité globale du Terminal.

Par ailleurs, une comparaison de sa productivité sur les périodes d'avant et d'après l'inauguration du môle à pêche met en évidence l'évolution de ses performances opérationnelles et de la dynamique des activités halieutiques associées (tableau 1).

Tableau 1. Productivité des navires avant et après la construction du môle à pêche

Type de navire	Moyenne des escales avant 2015 (2013 - 2014)	Nombre d'escales après 2015 (2015 - 2023)	Pourcentage	Observations
Chalutier	49,5	97,6	+ 97,17 %	Forte productivité
Frigorifique	178,5	214,5	+ 16,78 %	Légère productivité

Thonier	275	385,6	+ 28,68 %	Augmentation significative
Supply	34,5	42,6	+ 19,01 %	Légère augmentation

Source : reconstitué à partir des données de l'annuaire statistique du Terminal, 2013 à 2023

Le tableau 1 permet d'observer que la modernisation des infrastructures a un rôle moteur sur la croissance des activités du Terminal à pêche. On note en effet, l'existence d'une corrélation positive entre l'inauguration du môle à pêche et l'augmentation de la productivité globale du Terminal à pêche en termes d'escales par type de navires. À titre d'exemple, les escales des navires-thoniers et frigorifiques ont enregistré des taux moyens en hausse de 28,68 % et 16,78 %. Cette situation s'explique par l'amélioration des capacités d'accueil des navires, de la rapidité des opérations de chargement et de déchargement et de l'adéquation des services offerts.

Par ailleurs, l'observation de la dynamique des escales techniques et de réparations navales et des opérations commerciales confirme cette tendance de la fréquentation à la hausse du Terminal après la mise en service du nouveau môle à pêche en 2015 (tableau 2).

Tableau 2 : Synthèse de l'impact de la création du môle à pêche d'Abidjan

Indicateurs d'analyse	Moyenne avant modernisation (2013-2014)	Moyenne après modernisation (2015 - 2023)	Pourcentage	Bilan
Escales techniques et réparations navales	134,5	164,3	+ 22 %	Très positif
Opérations commerciales	432	510	+ 18 %	Positif
Total	566,5	639,7	+ 13 %	Positif

Source : À partir des données de l'annuaire statistique du Terminal, 2013-2023

Le tableau 2 montre une nette croissance des deux types d'opérations après 2015. Pour les opérations d'escales techniques, la moyenne passe de 134,5 de 2013 à 2014 à 164,3 de 2015 à 2023, soit une hausse de 22 % ; donnant ainsi un bilan positif des infrastructures. Les opérations commerciales ont également connu une hausse. Leur moyenne annuelle, qui était de 432 pour la première période, est passée à 510 escales pour la période après la construction du môle soit une augmentation de 18 %. Cette évolution significative démontre que par ses équipements modernes et son espace d'accueil a renforcé l'attractivité du Terminal. D'une part, cette double progression reflète la capacité accrue de traitement d'un plus grand nombre de navires pour ce qui est des opérations commerciales. D'autre

part, elle témoigne de l'amélioration de la logistique de débarquement, des outils, de l'adéquation des équipements et de la fluidité des opérations de maintenance et de réparation.

Toutefois, à partir de 2021, juste six ans après la mise en service du Terminal, on remarque que les deux types d'opérations connaissent des régressions montrant ainsi des déficits en termes d'infrastructures.

L'aménagement du Terminal à pêche a significativement renforcé ses capacités opérationnelles, à travers l'augmentation du nombre de quais de débarquement et d'entrepôts frigorifiques. Ces derniers sont passés d'une cinquantaine à plus de 90 chambres froides, dont une vingtaine située dans la zone sous douane, à proximité du môle à pêche. Cette modernisation des infrastructures a eu un impact direct sur les volumes de débarquements de produits halieutiques. Entre 2013 et 2022 par exemple, la production issue de la pêche industrielle a enregistré une hausse de 11,5 %, passant de 607 655 tonnes à 744 388 tonnes¹. Quant aux importations globales, elles sont passées de 514 410 tonnes en 2013 à 865 708 tonnes en 2023 soit une croissance moyenne de 68 % sur cette période.²

Cette progression s'explique principalement par l'essor du trafic de poissons congelés conditionnés en carton et par l'installation de nouveaux opérateurs économiques au sein de la filière halieutique. Le pays étant fortement dépendant des importations pour la satisfaction de ses besoins en produits halieutiques, les nouvelles capacités de débarquement et de

¹ Données tirées des annuaires statistiques du Terminal à pêche du port d'Abidjan sur la période 2013-2023

² Ibid.

traitement de grandes quantités de produits qu'offre le Terminal à pêche à la suite de son aménagement constituent un atout stratégique majeur pour le secteur halieutique national en termes de réduction du déficit de production. De plus, cet aménagement permet au Terminal à pêche de continuer à s'affirmer comme une infrastructure à forte attractivité régionale, jouant le rôle de plaque tournante stratégique dans l'approvisionnement en produits halieutiques des certains pays de la sous-région ouest-africaine. En effet, les flux d'importations enregistrés ne sont pas exclusivement destinés au marché ivoirien. Une part importante est réexportée par voie terrestre vers les pays enclavés dépourvus d'accès à la mer tels que le Burkina Faso, le Mali ou le Niger.

2.4. Des défis d'efficacité et de compétitivité à maintenir à moyen et long terme

Malgré ses capacités infrastructurelles renforcées, le Terminal à pêche d'Abidjan demeure confronté à d'importants défis d'efficacité opérationnelle et de compétitivité à moyen et long terme, s'il veut maintenir son rôle stratégique sur le plan national et sous-régional. En effet, les infrastructures récemment modernisées paraissent déjà insuffisantes au regard de la demande croissante des opérateurs économiques. Les données relatives aux débarquements montrent d'ailleurs une réorientation progressive à partir de 2020, de certains flux halieutiques du Terminal à pêche vers le port de commerce (Figure 4).

Source : Annuaire statistique du Terminal à pêche d'Abidjan, 2013-2023

Figure 4 : Situation du volume des importations de produits halieutiques par bassin

Au regard de la figure 4, une croissance régulière des tonnages des produits halieutiques au Terminal de commerce. Les débarquements passent de 114 722 tonnes en 2013 à 595 032 tonnes en 2023, soit une augmentation de 18 %. À contrario, on observe une diminution des quantités débarquées au Terminal à pêche passant de 399 688 tonnes en 2013 à 270 676 tonnes en 2023 soit une baisse de -22,2 %. Dans le détail, cette baisse s'accroît seulement 3 ans après l'inauguration et la mise en service du nouveau môle. Le niveau des trafics passe de près de 500 000 tonnes en 2018 à 400 000 tonnes en 2019, soit une chute d'environ 100 000 tonnes. Cette tendance baissière témoigne d'un glissement

fonctionnel des activités halieutiques vers le port de commerce, traduisant ainsi la recherche d'espaces portuaires mieux adaptés aux volumes et aux exigences logistiques contemporaines. En effet, l'intensification du commerce mondial fait naître chez les opérateurs, les préférences des plateformes capables de traiter de gros volumes de marchandises. L'autre explication est la congestion des quais couplée à la politique actuelle de gestion. À long terme, la baisse constante des tonnages pose un problème majeur qui pourrait impacter négativement la compétitivité du Terminal et ternir son rayonnement sous-régional. Dans l'autre sens, cette préférence des opérateurs halieutiques pour le Terminal à commerce peut entraîner une surcharge de dernier et poser avec acuité la problématique de l'aménagement de zones plus vastes d'expansion. Une possible complémentarité entre les deux Terminaux peut également être envisagée pour résorber cette demande croissante.

Par ailleurs, la baisse des volumes des produits transbordés à l'importation et à l'exportation via le Terminal à pêche, peut fournir une autre explication à cette observation (Figure 5).

Source : Annuaire statistique Terminal à Pêche d'Abidjan, 2024

Figure 5 : Tendence des flux des produits de pêche transbordés de 2013 à 2023

L'analyse de la figure 5 met en évidence une tendance générale à la baisse du volume total des flux de transbordement sur la période 2013-2023. Cette évolution concerne aussi bien le transbordement à l'importation que celui à l'exportation, qui suivent une dynamique similaire. Toutefois, deux sous-périodes distinctes se dégagent nettement.

Entre 2013 et 2016, les opérations de transbordement connaissent une phase de croissance soutenue, traduisant une intensification des échanges halieutiques et une utilisation accrue des infrastructures portuaires. En revanche, à partir de 2016, une phase de repli progressif

s'amorce, marquée par une contraction continue des volumes transbordés jusqu'en 2023.

Sur le plan quantitatif, le transbordement à l'importation présente une évolution particulièrement fluctuante. Après une première baisse de 129 465 tonnes en 2013 à 106 820 tonnes en 2014, les volumes atteignent un pic de 153 666 tonnes en 2016, avant de chuter drastiquement à 50 991 tonnes en 2023, soit une réduction de plus de 66 % en sept ans. Cette régression traduit un ralentissement des échanges internationaux de produits halieutiques bruts transitant par le Terminal à pêche.

De même, les transbordements à l'exportation connaissent des variations importantes. Après avoir culminé en 2016, ils enregistrent une baisse régulière jusqu'à 38 289 tonnes en 2023, révélant un affaiblissement marqué du commerce halieutique sortant et, plus largement, une érosion de la compétitivité portuaire d'Abidjan dans ce segment spécifique des échanges maritimes.

3. Discussions

La modernisation des infrastructures a largement influencé le trafic de flux du Terminal à pêche d'Abidjan. À cet effet, S. Ouattara *et al.* (2023, p. 9) ont souligné que l'atteinte des standards internationaux dans le domaine de la manutention et d'organisation portuaire, a nécessité, la modernisation des infrastructures et de spécialisation portuaire d'Abidjan par la construction de quais et des terminaux adaptés à chaque type de marchandise et de transport maritime. En 2024, les travaux de réhabilitation du môle du port à pêche ont permis

de garantir une plus grande capacité d'accueil pour les navires de pêche. Pour ce faire, des travaux de reprise de 80 mètres de quai sur le môle nord ont été réalisés (PAA, 2024, p. 24). Aussi, la digitalisation sectorielle du terminal à pêche par l'automatisation du traitement des flux transitaires de produits halieutiques a permis de maîtriser et d'accroître de façon exhaustive, les flux (PAA, 2024, p. 22). Ces installations ne sont pas de simples équipements en ce sens qu'elles constituent l'épine dorsale qui soutient, sécurise et dynamise l'ensemble de la chaîne de valeur de la pêche. Leur rôle est particulièrement visible lorsqu'on analyse l'évolution de deux indicateurs clés, dont la productivité des escales, navires et la production halieutique globale.

La productivité globale du Terminal à pêche d'Abidjan est en hausse en termes de tonnage et de nombre d'escales navires. Cela met en exergue le lien existant entre les infrastructures portuaires, l'évolution des marchandises et des navires. S. Ouattara *et al.* (2023, p. 16) l'ont exprimé de manière saisissante en soulignant que dans la recherche d'efficacité dans la manutention portuaire, l'accueil des navires a conduit à la modernisation et spécialisation des espaces disponibles en fonction des navires. Historiquement, l'activité du Terminal à pêche était marquée par des délais d'escales plus longs et une capacité d'accueil limitée, entravant la productivité des navires. L'évolution des infrastructures a donc été un facteur décisif pour inverser cette tendance et accueillir simultanément, des navires de tous types. Cette optimisation logistique permet aux navires de décharger leurs cargaisons plus rapidement, de se

réapprovisionner et de reprendre la mer dans des délais raccourcis. En conséquence, le taux de rotation a considérablement augmenté, transformant le Terminal d'un simple lieu de débarquement en une logistique efficace et compétitive capable de traiter un volume de poissons plus important. Cette mise en relation est reconnue par M. Hamiche (2016, p. 53) qui rappelle que la productivité d'un port et la qualité de ses services sont directement liées à la rapidité des opérations tant physiques qu'administratives qui visent à réduire le temps d'immobilisation des navires et des marchandises sur les terminaux. Le rapport d'activité de 2020 du Terminal à pêche traduit qu'il a accueilli des navires de plusieurs types dominés par thoniers avec un taux d'escale de 59,9 % contre 19,0 % pour les frigorifiques, 15,8 % pour les chalutiers et 5,3 % pour les navires supply (PAA, 2020, p. 30). L'impact des infrastructures portuaires sur la productivité halieutique va bien au-delà de la simple augmentation des tonnages débarquée. Si l'amélioration de la productivité des escales a effectivement permis une hausse quantitative des captures transitant par Abidjan, c'est surtout sur la qualité et la diversification de la production que l'influence des infrastructures a été la plus marquante. F. Gohourou *et al.* (2022, p. 4) ont ainsi fait remarquer que la construction d'unités de congélation et de chaînes de froid intégrées a révolutionné la conservation du poisson, réduisant considérablement les pertes post-capture et permettant de répondre aux normes strictes des marchés d'exportations. La modernisation a permis d'accueillir des navires plus grands et d'offrir des services plus efficaces ; consolidant ainsi, la position d'Abidjan comme hub majeur en

Afrique de l'Ouest pour le thon destiné à la transformation industrielle. Les réaménagements ne sont donc pas un phénomène isolé, mais la réponse à un impératif économique et sécuritaire.

Les investissements dans les infrastructures physiques créent un meilleur environnement commercial et améliorent l'efficacité des transports (M. Ziaul *et al.*, 2018, p.5). En effet, ils facilitent la croissance des exportations. La combinaison de la qualité des infrastructures, de l'accessibilité de l'arrière-pays et de la productivité sont d'importants facteurs du renforcement de la position concurrentielle d'un port. J. Gordon *et al.* (2005, p. 71) soutiennent cette idée en affirmant qu'une combinaison d'installations portuaires, comprenant des investissements suffisants, des politiques gouvernementales favorables, l'excellence dans l'exploitation et les technologies de l'information, peut aider un port à atteindre une compétitivité durable ; ce qui se traduit par un commerce maritime plus important par rapport aux ports moins compétitifs.

La régression que connaît le Terminal en 2024 est certainement liée à des problèmes de gestion des nouvelles infrastructures. À ce propos, A. Sahoo *et al.* (2025, p. 526) ont soutenu que l'inefficacité infrastructurelle, la mauvaise gestion et l'inefficacité logistique portuaire restent des défis majeurs pour les pays africains. Ils sont notamment à la base des retards et de l'augmentation des coûts de transport, qui ont eu des effets néfastes sur le commerce et la croissance économique dans la région (A. Sahoo *et al.*, *op.cit.*).

Conclusion

L'analyse du rôle des infrastructures portuaires dans le développement des activités du Terminal à pêche d'Abidjan révèle une dynamique de modernisation continue indispensable à la consolidation de la compétitivité de ce port de pêche. Avec des insuffisances initiales, le site du Terminal a progressivement bénéficié de réaménagements structurants qui ont renforcé ses capacités techniques et logistiques. Dès son origine, le terminal présentait des insuffisances structurelles qui limitaient son potentiel. La vétusté de ses équipements et l'inadéquation des installations face à la croissance du trafic ont très tôt créé un impératif de modernisation. La réponse à ces besoins s'est concrétisée par l'aménagement progressif réalisé en plusieurs phases depuis 1961. Ces investissements successifs et structurant ont transformé le site renforçant ses capacités techniques et logistiques. Cette modernisation s'est traduite par une hausse de la productivité de ses escales commerciales et techniques des navires et des débarquements de produits halieutiques. Toutefois, la consolidation de ces acquis nécessite une gestion efficiente et durable des équipements suivie d'un entretien constant. Si les perspectives mises en avant sont prometteuses, un défi d'ordre opérationnel reste persistant et limite la performance du Terminal.

Références bibliographiques

AKA Koffi Sosthène, N'CHO Amalatchy Jacqueline, KOUMAN Koffi Mouroufié, 2019. *La contribution du port de pêche á la dynamique de la distribution spatiale des ressources halieutiques á Abidjan*. European Scientific Journal December 2019 edition Volume.15, N°36 ISSN : 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, Pp 305 - 319.

SAHOO Amarendra, NECHIFOR Victor, FERRARI Emanuele, FERREIRA Valeria, AMAN Damit Serge Didier, 2024. *On the positive economic impacts of port infrastructure development and seaborne trade efficiencies in Sub-Saharan Africa: the case of Senegal* . Economie maritime et logistique, <https://doi.org/10.1057/s41278-024-00293->, 25 p.

BOUTHIER Mireille, 1969, « Le port d'Abidjan » In les Cahiers d'outre-mer. N° 87 - 22e année, Juillet-septembre 1969. doi : <https://doi.org/10.3406/caoum.1969.2517>, Pp 288 - 312.

FAO, 2018. *La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2018 : Atteindre les objectifs de développement durable*. Rome, ISSN 1020-5497. 237p

FAO, 2020. *La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture : la durabilité en action*. Rome, ISSN 1020-5497. 227p.

Gohourou Florent, AHUA Aurélien Émile, GNANBE Djanin Raphael, DESSE Michel, 2022. *Fonctionnement, dynamique et structuration de l'espace littoral en Côte d'Ivoire*. Territoires d'Afrique, 2022, Dynamiques des façades et

planifications terrestres maritimes en Afrique, hal-03615895,12, pp.77-87

VAN DYCK Kobina George and HAWA Mohamed Ismael,2015. *Multi-Criteria Evaluation of Port Competitiveness in West Africa Using Analytic Hierarchy Process (AHP)*. American Journal of Industrial and Business Management, 5, pp 432-446. <http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2015.56043>.

VAN DYCK Kobina George, 2015.*The Drive for a Regional Hub Port for West Africa: General Requirements and Capacity Forecast*. International Journal of Business and Economics Research. Vol. 4, No. 2, 2015, doi: 10.11648/j.ijber.20150402.13, pp. 36-44

GORDON John, LEE Pui-Mun, HENRY Lucas, 2005. *Resource-based view of competitive advantage at the Port of Singapore*. The Journal of Strategic Information Systems, volume 14, numéro 1, 10.1016/j.jsis.2004.10.001, ISSN 09638687, pp 69-86.

MIRAH, 2022.Politique nationale de développement de l'élevage de la pêche et de l'aquaculture (PONADEPA 2022-2026), 178 p. Stratégie Nationale de Développement des Pêches (SNDP), pp 110-127.

WAGNER Natalia, KOTOWSKA Izabela and PLUCINSKI Michał,2022. *The Impact of Improving the Quality of the Port's Infrastructure on the Shippers Decisions*. Sustainability 2022, Volume 14, Numéro 10, 6255. <https://doi.org/10.3390/su14106255>, www.mdpi.com/journal/sustainability, 22p.

LIMÃO Nuno et VENABLES Anthony ,2004. *Infrastructure, Geographical Disadvantage, Transport Costs, and Trade*. The world bank economic review, vol. 15, no. 3, pp 451-479

N'GUESSAN Atsé Alexis Bernard, OGOU Atsé Willy Arnaud, TAPÉ Bidi Jean, 2018. *Des aménagements au "renouveau" pour le développement du port d'Abidjan*. Revue de géographie de l'université de ouagadougou, n° 07, volume 1, pp 155-181.

PANAYIDES Photis, PAROLA Francesco, SIU LEE LAM Jasmine, 2015. *The effect of institutional factors on public-private partnership success in ports*. Transportation Research Part A 71 (2015) pp 110-127.

Rapport d'activité du port autonome d'Abidjan, 2020. 60p

Rapport d'activité port autonome d'Abidjan, 2024. 36 p.

OUATTARA Seydou et N'GORAN Norbert Kouakou, 2023. *Étude géographique de la chaîne de transport maritime de l'agroalimentaire au port d'Abidjan*.

<https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/27568>
, 20 p.

PALANISINGH, SALAHUDEEN Abdul, GURUMOORTHY, 2017. *Port Infrastructure - Synthesis and Significance*. International journal of research culture society ISSN: 2456-6683 Volume - 1, Issue -09, Nov- 2017 UGC Approved Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal, pp 64-67.

XIMENA Clark, DOLLAR David and MICCO Alejandro, 2004. *Port efficiency, maritime transport costs and bilateral trade*. Journal of Development Economics 75(2) : DOI :10.1016/j.jdeveco.2004.06.005 ; pp 417-450

MUNIM Ziaul Haque and SCHRAMM Hans-Joachim, 2018. *The impacts of port infrastructure and logistics performance on economic growth: the mediating role of seaborne trade*. Munim and Schramm Journal of Shipping and Trade (2018) 3:1 DOI 10.1186/s41072-018-0027-0, 19p.

« Intelligence artificielle dans les Universités au Tchad et son ambivalence : innovation ou tricherie »

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas,

Faculté des Sciences de l'Education,

Université de N'Djaména, Tchad.

foovourne@yahoo.fr.

+235 66 29 76 69

BRAHIM HAMID ADOUM TOM,

Faculté des Sciences de l'Education,

Université de N'Djaména, Tchad.

adoumtomb@gmail.com

SANODJI YONBEL ABIATHAR,

Faculté des Sciences de l'Education,

Université de N'Djaména, Tchad.

sanabia2@yahoo.fr

Résumé

L'Intelligence artificielle est devenue de nos jours un outil qui a configuré les pratiques d'étude. Elle facilite et accélère les recherches, assiste dans la rédaction des documents administratifs, etc. Elle est un outil novateur dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine médical, de la recherche, de la pédagogie, etc. L'avènement de cet outil est apprécié par les chercheurs et étudiants car il les accompagne dans leur recherche et études. L'utilisation de cet outil nous amène à chercher à savoir quels sont les profils d'usage de l'IA par les étudiants tchadiens selon les tâches académiques et quels bénéficient en reçoivent-ils ? Pour répondre à cette préoccupation, nous avons utilisé la méthode quantitative et qualitative pour recueillir les données auprès des étudiants, enseignants et responsables académiques. Après analyse des résultats obtenus, il se dégage que l'IA est utilisée plus pour la

recherche documentaire suivi de la rédaction assistée et aux résumés ou aux synthèses.

Mots clé : *Intelligence artificielle, Université, moteur, machine, tricherie.*

Abstract

Artificial intelligence has become a tool that has shaped study practices. It facilitates and accelerates research, assists in the drafting of administrative documents, and more. It is an innovative tool in many fields, particularly in medicine, research, and education. The advent of this tool is appreciated by researchers and students because it supports them in their research and studies. The use of this tool leads us to explore the usage profiles of AI among Chadian students, depending on the academic tasks they perform, and what benefits do they receive from it? To address this concern, we used both quantitative and qualitative methods to collect data from students, teachers, and academic leaders. After analyzing the results, it appears that AI is used more for documentary research, followed by assisted writing and summaries or syntheses.

Keywords: *Artificial intelligence, university, engine, machine, cheating.*

Introduction

Depuis fin 2022, l'essor des systèmes d'Intelligence Artificielle (IA) générative (ex. grands modèles de langage) a reconfiguré les pratiques d'étude : recherche documentaire accélérée, rédaction assistée, tutorat on-demand, mais aussi brouillage des frontières entre aide légitime et travail délégué. Les rapports internationaux soulignent simultanément le potentiel pédagogique (personnalisation, feedback, accessibilité) et les risques (opacité, biais, dépendance, intégrité académique) (U.S.

Department of Education, 2023 ; UNESCO, 2023). A l'échelle globale, les analyses récentes confirment l'expansion rapide des usages et des politiques éducatives liées à l'IA, tout en pointant des écarts d'accès persistants, notamment en Afrique (Maslej et al., 2025). Au Tchad, le déploiement des usages étudiants est contraint par les infrastructures : 13,2 % de la population utilisait Internet en 2023 (FRED/World Bank, 2025) et l'accès à l'électricité tournait autour de 12 % en 2023 (World Bank via TradingEconomics, 2025). Des signaux d'amélioration existent (licence Starlink annoncée fin 2024), mais restent émergents (Reuters, 2024).

A partir de cette étude, nous cherchons à connaître si l'intelligence artificielle dans son ambivalence, est-elle utilisée à l'université pour innover la pédagogie ou utilisée comme moyen de tricherie.

I. Problématique

L'éducation est le processus de développement intellectuel, moral et physique, englobant l'acquisition de connaissances et de compétences. Elle vise à préparer les individus à devenir des citoyens responsables et autonomes. Elle est un moteur de développement économique et social, un droit humain et un outil pour réduire la pauvreté, promouvoir l'égalité des sexes, améliorer la santé et renforcer la paix. Elle permet aux individus d'acquérir des compétences à travers les écoles de formation professionnelle, les instituts et les universités pour réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. L'acquisition des

connaissances et des compétences est facilitée de nos jours par l'avènement de l'intelligence artificielle (IA) qui est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques capables de stimuler certains traits de l'intelligence humaine (raisonnement, apprentissage, planification et la créativité. Du coup, l'utilisation de l'IA serait une recette pour les étudiants facilitant les apprentissages et recherches.

Dans un contexte marqué par des contraintes d'accès (connectivité et électricité) et une massification graduelle de l'enseignement supérieur, comment l'irruption d'outils d'IA générative reconfigure-t-elle les pratiques étudiantes tout au long du continuum académique (recherche, apprentissage, rédaction, préparation et passation d'évaluations) ? Plus précisément, quels arbitrages les étudiants opèrent-ils entre gain de productivité et effort cognitif, entre accessibilité et équité (compte tenu de la fracture numérique), entre innovation pédagogique et intégrité académique ? Dans quelle mesure les politiques universitaires et dispositifs d'accompagnement actuels permettent-ils de canaliser les usages vers l'apprentissage authentique et d'endiguer les dérives (plagiat génératif, assistance illicite en examen), sachant la fiabilité limitée des détecteurs et la priorité donnée à la reconception des évaluations plutôt qu'à la seule détection ?

Toutes ces interrogations demeurent une préoccupation importante que se posent des personnes de culture éducative et soucieuses du devenir des étudiants, futurs cadres du pays. Cet article se donne pour objectif

d'étudier le phénomène de manière méticuleuse et d'en dégager des perspectives utiles à l'éducation au Tchad.

Questions de recherche

- Quels sont au Tchad les usages de l'IA par les étudiants selon les tâches académiques (recherche, rédaction, préparation aux examens) ?
- Quels bénéfices et limites les étudiants perçoivent-ils dans l'usage de l'IA (qualité, gain de temps, confiance, dépendance, erreurs, éthique) ?
- Quels facteurs (compétences numériques, accès aux infrastructures, règles institutionnelles) influencent l'orientation des usages vers un apprentissage authentique ou, au contraire, vers la fraude académique ?

Hypothèses

H1. Les usages d'appoint (synthèse, reformulation, recherche documentaire) dominent les pratiques étudiantes ; la substitution intégrale par IA demeure marginale et surtout liée à des contextes non surveillés.

H2. Les bénéfices perçus (gain de temps, amélioration de la qualité) sont contrebalancés par des risques identifiés (plagiat, dépendance, erreurs factuelles, dilemmes éthiques).

H3. Les contraintes d'infrastructure (connectivité, électricité) et le manque de politiques encadrant l'IA modulent fortement les usages, accentuant les inégalités

d'accès et influençant les pratiques vers l'innovation ou la fraude.

Objectifs de l'étude

Objectif général : Décrire, analyser et discuter les usages de l'IA par les étudiants au Tchad afin de formuler des recommandations contextualisées pour les établissements d'enseignement supérieur.

Objectifs spécifiques :

- Cartographier les profils et tâches académiques associées à l'usage de l'IA.
- Évaluer les bénéfices et risques perçus de l'IA dans les pratiques étudiantes.
- Identifier les facteurs individuels et institutionnels qui orientent les usages vers un apprentissage authentique ou vers la fraude académique.

Intérêts du sujet

L'étude apportera des données empiriques inédites sur un contexte sous-documenté, une typologie opérationnelle des usages étudiants adaptée aux contraintes locales, une mise en perspective des résultats par rapport aux standards internationaux (UNESCO/USA) et aux bonnes pratiques d'évaluation (Jisc), des recommandations applicables aux établissements tchadiens.

Cadre théorique et revue de littérature

Intelligence artificielle

Nous retenons la définition normative de l'OCDE : un système d'IA est « un système à base de machine qui, pour des objectifs définis par l'humain, produit des prédictions, recommandations ou décisions influençant des environnements réels ou virtuels, avec des niveaux d'autonomie variables » (OCDE, 2019/2024). Cette définition englobe l'IA générative (production de texte, code, images) désormais accessible au grand public et massivement mobilisée par les étudiants.

Usages académiques : typologie opératoire

Les usages étudiants observables et rapportés dans la littérature se répartissent en :

- usages d'appoint (reformulation, traduction, correction) ;
- usages cognitifs guidés (explications pas à pas, planification, schématisation) ;
- usages de production (rédaction de passages, génération d'exemples, code) ;
- autoévaluation (quiz, tests) ;
- usages à risque lorsqu'ils substituent l'effort évalué ou contournent les règles.

Les organismes de référence recommandent d'intégrer ces usages dans des cadres explicites (transparence, traçabilité, formation aux littératies de l'IA) plutôt que de

recourir à l'interdiction générale (UNESCO, 2023 ; U.S. Department of Education, 2023).

Tricherie, intégrité académique et limites de la détection

Par intégrité académique, l'ICAI (2021) retient six valeurs : honnêteté, confiance, équité, respect, responsabilité et courage. Dans ce cadre, on distingue : plagiat (emprunt non cité), fraude en examen (aide illicite, dispositifs cachés) et contract cheating (travail sous-traité/commandé). Il faut noter que cette dernière pratique étant précisément cadrée dans l'enseignement supérieur (QAA, 2022). La littérature récente converge : les détecteurs d'IA sont peu fiables (faux positifs/faux négatifs), et ne doivent pas constituer l'unique base d'une procédure disciplinaire ; les politiques privilégient la reconception des évaluations et l'authentification du travail (Jisc, 2025 ; NEA, 2024 ; voir aussi synthèse TTU, 2024).

Innovation pédagogique : principes et cadres d'analyse

Plutôt qu'un « tout-technologie », l'innovation pédagogique renvoie à des environnements d'apprentissage et évaluations qui améliorent la qualité et l'équité des apprentissages. L'OCDE propose le cadre ILE/"7+3" (apprenants au centre, activités motivantes, feedback, etc.), utile pour situer l'IA comme *moyen* et non *fin* (OCDE, 2013/2017). Pour l'intégration didactique des outils, deux repères opérationnels : SAMR (Substitution→Redéfinition) et TPACK (articulation Technologie-Pédagogie-Contenus)

(Puentedura, 2015 ; Romrell et al., 2014 ; Mishra & Koehler, 2006).

Théories mobilisées

Adoption des technologies : TAM et UTAUT

Pour expliquer l'intention d'usage étudiant, on mobilise TAM (perceived usefulness, perceived ease of use) et UTAUT (expectation de performance/effort, influence sociale, conditions facilitatrices). Ces modèles, largement validés, aident à relier utilité perçue (ex. gagner du temps, mieux structurer un devoir) et adoption réelle des IA (Davis, 1989 ; Venkatesh et al., 2003).

Motivation et éthique de l'effort : théorie de l'autodétermination (SDT)

La SDT postule trois besoins psychologiques fondamentaux : autonomie, compétence, lien social dont la satisfaction soutient la motivation autodéterminée et l'engagement durable. En contexte IA, autoriser des usages déclarés et encadrés peut soutenir l'autonomie (choix d'outils), la compétence (feedback immédiat) et le lien (co-apprentissage), à condition d'explicitier les limites éthiques (Ryan & Deci, 2000).

Conception de l'apprentissage : charge cognitive et guidage

La théorie de la charge cognitive rappelle que l'apprentissage exige un guidage suffisant pour éviter la surcharge de la mémoire de travail ; un *guidage adaptatif*

(ex. pas-à-pas généré par IA + vérification humaine) est cohérent avec ce principe (Sweller, 2011 ; revue : Taylor, 2013). Les mises en garde contre les approches « minimement guidées » (Kirschner, Sweller & Clark, 2006) plaident pour des scénarios IA scaffolding (étayage), articulés à la ZPD de Vygotski (1962/1978).

Évaluation et intégrité : authentification, tâches « authentiques » et politiques d'usage

La littérature en assessment recommande de déplacer le centre de gravité de la seule détection vers la reconception des tâches (traçage du processus, oraux, productions situées), l'authentification de l'apprentissage (justification, viva, "montrer sa démarche"), et la transparence des usages permis/interdits (Looney, 2009 ; Jisc, 2024/2025). Ces orientations sont cohérentes avec les cadres UNESCO/US-DOE cités plus haut.

Revue de littérature

Panorama international : adoption, perceptions et usages étudiants de l'IA générative

La littérature récente montre une diffusion rapide de l'IA générative dans l'enseignement supérieur, avec des usages dominants tournés vers la recherche documentaire, la synthèse et la rédaction assistée, mais aussi la préparation d'examens. Une synthèse systématique met en évidence l'ampleur et la diversité des usages pédagogiques de ChatGPT, tant pour les enseignants que pour les étudiants, et cartographie les principaux cas d'utilisation dans le

supérieur (Ma, 2024, *Heliyon*). Une étude globale multi-pays confirme des attitudes généralement favorables à l'outil, tout en signalant des préoccupations sur l'exactitude, l'équité et l'intégrité (Ravšelj et al., 2025, *PLOS ONE*). Ces tendances rejoignent la thèse que l'IA peut accélérer l'idéation, la planification et l'auto-apprentissage, si elle est explicitement scénarisée dans les dispositifs d'enseignement.

Apprentissage, performance et évaluation : bénéfiques et limites

Les travaux de Willians (2024), Jisc (2024) montrent que l'IA peut améliorer l'efficacité d'étude (guidage, feedback, simplification linguistique), mais que ses effets sur la pensée de haut niveau restent hétérogènes et dépendants des tâches et du niveau de guidage pédagogique (Williams, 2024, AALHE White Paper). Le débat international appelle à déplacer l'effort de la détection vers la reconception des évaluations (authenticité, traçage de la démarche, oraux, productions situées), afin de préserver l'apprentissage authentique à l'ère de l'IA (Jisc, 2024).

Intégrité académique, plagiat génératif et (in)fiabilité des détecteurs

La littérature (Cotton et al., 2024 ; Evangelista, 2025 ; QAA, 2022) souligne la tension intégrité/innovation. Dès 2023-2024, plusieurs analyses ont documenté l'essor du plagiat génératif et des formes de « *contract cheating* » facilitées par l'IA (Cotton et al., 2024). Des mises au point méthodologiques invitent à la prudence face aux détecteurs

d'IA (faux positifs/négatifs), et plaident pour des preuves d'apprentissage (processus, justification, viva) plutôt qu'une dépendance technologique à la détection (Evangelista, 2025). Les guides de qualité académique convergent vers des politiques explicites d'usage plutôt qu'une interdiction générale (QAA, 2022).

Cadres normatifs et politiques de référence

Sur le plan international, l'UNESCO propose le premier cadre de référence pour l'usage de l'IA générative en éducation, centré sur une vision humaniste, la formation des capacités et la régulation proportionnée (Miao & Holmes, 2023). Les ressources Jisc (2024-2025) détaillent des pistes opérationnelles pour l'évaluation et l'alignement curriculaire. Enfin, plusieurs politiques institutionnelles commencent à encadrer l'IA (ex. Aga Khan University, 2023 ; Thomas Adewumi University, 2025), précisant l'usage permis, l'attribution d'auteur et les attentes d'honnêteté académique (AKU, 2023 ; TAU, 2025).

Afrique : état des connaissances, études de cas et spécificités

La production scientifique africaine sur l'IA en éducation s'accélère, avec une forte représentation sud-africaine et nigériane, et une montée des espaces francophones.

Des articles évaluent l'impact de ChatGPT sur le plagiat et l'écriture savante, pointant un dilemme entre opportunités pédagogiques et risques pour l'intégrité. D'autres travaux analysent les perceptions et tensions autour de ChatGPT dans les universités sud-africaines

(Tarisayi, 2024). Une étude empirique (Xulu et al., 2024) recommande des lignes directrices institutionnelles pour encadrer l'usage étudiant. Sur le plan réglementaire, des universités adoptent des politiques d'intégrité actualisées (ex. NWU, 2024).

Des travaux quantitatifs au Nigéria examinent la médiation de l'intégrité académique entre l'usage de ChatGPT et le plagiat, confirmant que l'éducation à l'intégrité atténue les dérives (Adam, 2024), tandis que des analyses de politique publique insistent sur un équilibre bénéfiques/risques et sur des normes institutionnelles pragmatiques (Izevbigie, 2025).

Des études de cas (Université de Nairobi, 2025) montrent la nécessité de directives compréhensives et de sensibilisation des usagers ; elles appellent à un cadre de gouvernance aligné aux stratégies nationales (UoN case study). Le régulateur kenyan (CUE) place l'innovation numérique au cœur de son plan 2024-2028, ouvrant la voie à des politiques d'IA dans le supérieur (CUE, 2024-2028).

Les travaux francophones documentent la montée de l'IA dans le supérieur, les inégalités d'accès et les enjeux d'acculturation pédagogique. Un dossier de *Communication, technologies et développement* (2024) cartographie les formations IA au Sénégal et les défis curriculaires (Doucouré, 2024). Des actes/colloques (AfricaDigitalEdu, UVCI, 2024) mettent en avant éthique, inclusion et interprétabilité des systèmes IA. Des études récentes pointent aussi des profils d'usage et des disparités dans l'adoption (Housni et al., 2025 ; Bachy, 2025). Enfin, l'AUF/UNESCO animent la réflexion francophone sur la

littératie IA et les cadres de compétences (UNESCO/AUF, 2024).

L'Association des Universités Africaines (AAU) a consacré sa journée 2023 à l'IA dans l'enseignement supérieur africain, appelant à documenter les usages étudiants, à partager les pratiques et à élaborer des politiques adaptées aux contextes locaux (AAU, 2023 - concept note EN & FR). Des revues et chapitres récents abordent la qualité et l'éthique à l'ère de l'IA dans l'assurance qualité de l'enseignement supérieur africain (Globethics, 2024/2025).

Au Tchad, le Gouvernement a organisé du 4 au 14 août 2025 une formation gratuite sur l'intelligence artificielle (IA) en faveur de 4000 jeunes âgés de 15 à 35 ans.

Dans cette perspective, la réunion du Directoire du Ministère de l'Enseignement supérieur tenue du 15 au 20 septembre 2025 à N'Djaména a donné l'occasion aux responsables des Universités, des Recteurs des Académies de suivre l'exposé sur le thème : « Digitalisation de l'Enseignement supérieur et l'Intelligence artificielle (stratégie nationale et mise en œuvre) ». A l'issue de cet exposé, il a été décidé de son intégration et utilisation dans les universités et institutions de l'enseignement supérieur pour le bien-être des étudiants.

II. Méthodologie de recherche

L'étude adopte une approche mixte combinant méthodes quantitatives et qualitatives. Cette mixité de méthodes

nous a donné l'opportunité de descendre sur le terrain afin de rencontrer les acteurs (étudiants, enseignants et responsables académiques). Ce choix permet d'obtenir une compréhension globale du phénomène étudié : d'une part, mesurer l'ampleur et la diversité des usages de l'IA par les étudiants au Tchad ; d'autre part, analyser en profondeur les perceptions, représentations et enjeux éthiques liés à ces pratiques.

- Dimension quantitative : recueil de données standardisées par questionnaire auprès d'un large échantillon d'étudiants.
- Dimension qualitative : analyse de documents institutionnels (chartes d'intégrité académique, règlements universitaires) et entretiens semi-directifs avec des enseignants et responsables académiques.

Ce design s'inscrit dans la tradition des études en sciences sociales qui valorisent la complémentarité des données (Creswell & Plano Clark, 2017).

Population, terrain et échantillonnage

Population cible

L'étude se concentre sur trois catégories d'acteurs directement impliqués dans la question de l'usage de l'IA en milieu académique :

- les étudiants : principaux usagers de l'IA dans leurs

- pratiques d'apprentissage.
- les enseignants : garants de la qualité pédagogique et témoins des dérives éventuelles.
- les responsables académiques (chefs de département, doyens, responsables qualité) : décideurs et régulateurs du cadre institutionnel.

Universités retenues

Afin d'assurer une représentativité territoriale et institutionnelle, l'étude a porté sur quatre universités tchadiennes :

- Université de N'Djamena (capitale, centre administratif et académique majeur).
- Université de Moundou (Sud-ouest, ancrée dans un environnement économique et industriel).
- Université de Sarh (Sud, région forestière, en expansion académique).
- Université d'Abéché (Est, contexte sahélien et transfrontalier).

Ces quatre sites reflètent la diversité géographique, socio-économique et académique du pays.

Échantillonnage

Un échantillonnage stratifié et raisonné a été retenu pour couvrir étudiants, enseignants et responsables.

- Etudiants : 400 répondants (100 par université), sélectionnés aléatoirement parmi les différentes

filières (sciences sociales, sciences exactes, lettres, santé).

- Enseignants : 40 participants (10 par université), choisis selon leur expérience dans l'encadrement académique.
- Responsables académiques : 12 répondants (3 par université), ciblés en raison de leurs fonctions décisionnelles.

Taille finale de l'échantillon : 452 acteurs éducatifs. Ce volume garantit la fiabilité statistique et permet des comparaisons interuniversitaires.

Outils de collecte des données

Questionnaire fermé auprès des étudiants

Un questionnaire structuré a été élaboré, comprenant :

- Section A : Profil socio-démographique (âge, sexe, filière, niveau d'étude).
- Section B : Usages de l'IA (types d'outils, fréquence, finalités : recherche, rédaction, traduction, préparation d'examens, etc.).
- Section C : Perceptions de l'IA (avantages, limites, fiabilité, accessibilité).
- Section D : Attitudes face à l'intégrité académique (plagiat, fraude, transparence des usages).

Entretiens semi-directifs

Des entretiens ont été conduits avec 40 enseignants et 12 responsables académiques, portant sur :

- leur perception des usages étudiants de l'IA.
- les risques identifiés en matière de fraude et de qualité des apprentissages.
- les mesures institutionnelles envisagées ou déjà mises en place.

IV.3.3. Analyse documentaire

L'étude a également mobilisé l'analyse des règlements académiques et chartes universitaires relatifs à l'intégrité. Cette démarche permet de confronter les discours officiels et les pratiques observées.

Techniques de traitement et d'analyse des données

Analyse quantitative

Les données du questionnaire ont été codées et analysées à l'aide du logiciel SPSS.

- Statistiques descriptives : fréquences, moyennes, pourcentages, écarts-types.
- Comparaisons inter universités : tests de Khi^2 (variables qualitatives) et ANOVA (variables quantitatives).
- Corrélations : analyse des relations entre type d'usage de l'IA, profil académique et perception des risques.

Analyse qualitative

Les entretiens ont été retranscrits puis soumis à une analyse de contenu thématique (Bardin, 2013). Trois axes principaux ont été définis :

1. Perception de l'IA comme outil pédagogique.

2. Risques et dérives (fraude, perte d'effort intellectuel).
3. Recommandations institutionnelles.

Les documents institutionnels ont été analysés selon une grille de lecture centrée sur les notions d'IA, d'éthique et d'intégrité académique.

Confrontation aux hypothèses

Les résultats quantitatifs et qualitatifs ont été confrontés aux hypothèses de départ, permettant une triangulation des données et un renforcement de la validité interne de l'étude.

Considérations éthiques

La recherche a respecté les principes éthiques fondamentaux :

- Consentement éclairé des participants (formulaire signé).
- Anonymat et confidentialité des réponses.
- Utilisation académique exclusive des données collectées.

Cette démarche vise à garantir l'intégrité scientifique et la protection des participants, conformément aux standards internationaux en recherche en sciences sociales (American Psychological Association, 2020).

III. Résultats

Profil des répondants

L'échantillon total comprend 452 participants :

- **400 étudiants** (100 par université).
- **40 enseignants.**
- **12 responsables académiques.**

Tableau 1 : Répartition par sexe et âge des étudiants (n=400)

Sexe	Effectif	Pourcentage
Hommes	250	62,5 %
Femmes	150	37,5 %
Tranche d'âge	Effectif	Pourcentage
18-22 ans	190	47,5 %
23-27 ans	160	40,0 %
28 ans et +	50	12,5 %

Source : données de terrain

On observe que la population est relativement jeune, avec une majorité d'hommes. Cela reflète des déséquilibres genres dans l'enseignement supérieur tchadien.

Usages de l'IA par les étudiants

Fréquence d'utilisation

- 25 % des étudiants déclarent utiliser l'IA quotidiennement.
- 40 % l'utilisent au moins une fois par semaine.
- 20 % de manière occasionnelle.
- 15 % déclarent ne jamais l'utiliser.

Figure1: Fréquence d'utilisation de l'IA par les étudiants

Source : données de terrain

La figure montre que les étudiants tchadiens qui sont censés utiliser quotidiennement l'IA ne l'utilisent que hebdomadairement (40%). Cela constitue malheureusement un manque à gagner pour eux.

Domaines d'utilisation

Tableau 2 : Finalités principales de l'usage de l'IA (n=400, réponses multiples)

Domaine d'utilisation	% d'étudiants utilisateurs
Recherche documentaire	72 %
Résumés/synthèses	65 %
Traduction linguistique	48 %
Aide à la rédaction de devoirs	54 %

Préparation aux examens (fiches)	41 %
Génération d'idées créatives	37 %
Assistance en codage/programmation	12 %

Source : données de terrain

Les résultats montrent ici que la recherche documentaire et la rédaction demeurent les usages les plus répandus, tandis que l'usage en programmation reste marginal.

Usages problématiques et dérives

Tricherie et plagiat

- **32 %** des étudiants reconnaissent avoir utilisé l'IA pour rédiger une partie d'un devoir sans le signaler.
- **18 %** admettent avoir tenté d'utiliser l'IA lors d'évaluations surveillées (via smartphones ou notes générées).
- Les enseignants rapportent une hausse de 40 % des suspicions de plagiat depuis 2023.

Perte d'effort intellectuel

Lors des entretiens, plusieurs enseignants soulignent avec regret que les étudiants tendent à « copier-coller » des textes générés sans vérification critique, ce qui appauvrit leur raisonnement autonome. De même, ils affirment que certains étudiants ne s'en sortent pas quand on leur interdit d'utiliser le téléphone Android lors des examens.

Perceptions des enseignants et responsables

- **Enseignants (n=40) :**
 - 60 % considèrent l'IA comme un outil pédagogique utile.
 - 70 % la perçoivent aussi comme une menace directe pour l'intégrité académique.
 - 80 % réclament des formations pour mieux encadrer son usage.

- **Responsables académiques (n=12) :**
 - Aucun règlement clair sur l'usage de l'IA n'existait dans les universités tchadiennes au moment de l'étude.
 - Tous reconnaissent la nécessité d'élaborer une charte nationale d'utilisation de l'IA.

IV. Analyse et discussion des résultats

Au regard des résultats obtenus, une confrontation aux hypothèses de départ s'impose.

Hypothèse 1 : la prédominance des usages d'appoint et cognitifs guidés

Les données révèlent que les usages les plus fréquents concernent la recherche documentaire (72 %), les résumés/synthèses (65 %) et la rédaction assistée (54 %). Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle les étudiants recourent d'abord à l'IA comme outil de soutien, et non comme substitut total de leur travail. Ce constat

rejoint les travaux de Kasneci et al. (2023) qui identifient la génération d'idées et la simplification de textes comme premières fonctions mobilisées par les étudiants.

Hypothèse 2 : le déficit de formation favorise les usages abusifs

L'étude montre que 32 % des étudiants admettent avoir soumis des devoirs générés par IA sans mentionner leur recours à l'outil. Ce chiffre reflète l'absence de repères éthiques clairs et confirme que l'absence de formation spécifique nourrit les dérives. Cette tendance est cohérente avec les analyses de l'UNESCO (2023), qui souligne le danger d'un usage incontrôlé de l'IA faute de littératie numérique et académique.

Hypothèse 3 : l'infrastructure limite l'intensité d'usage et creuse les inégalités

Les comparaisons interuniversitaires montrent une utilisation plus fréquente à N'Djamena (80 %) qu'à Abéché (40 %), où les difficultés de connectivité sont fortes. Ces résultats confirment que la fracture numérique reste un facteur déterminant, comme le soulignent Maslej et al. (2025) dans leur rapport global sur l'IA.

Mise en perspective avec la littérature ***L'IA comme levier d'innovation pédagogique***

Les étudiants tchadiens rejoignent la tendance internationale en utilisant l'IA comme outil d'accélération du travail académique (résumés, recherche documentaire). L'étude de Zhou et al. (2024) montre que l'IA peut accroître la motivation et l'efficacité, notamment

lorsqu'elle est intégrée comme outil de tutorat personnalisé.

Les risques éthiques et académiques

Les 18 % d'étudiants qui déclarent avoir tenté de tricher aux examens posent un défi central : comment maintenir l'intégrité académique face à des outils difficilement détectables ? Des études comparables au Royaume-Uni (QAA, 2022) soulignent que la tricherie par IA est une extension des pratiques existantes de « contract cheating ». Cela confirme que l'IA n'invente pas la fraude, mais l'amplifie et la facilite.

Ambivalence des enseignants

Si 60 % des enseignants tchadiens perçoivent l'IA comme une ressource pédagogique, 70 % la jugent dangereuse pour l'intégrité académique. Cette tension est également documentée par Wang & Fan (2025), qui insistent sur la perception ambivalente des enseignants vis-à-vis de ChatGPT : un potentiel de soutien mais une menace pour l'effort cognitif authentique.

Analyse critique

Une appropriation rapide malgré les contraintes

Le fait que plus de la moitié des étudiants aient déjà recours à l'IA, malgré les limites d'accès à Internet et à l'électricité, montre la force d'attraction de ces outils. On observe un effet de centralisation : les étudiants des grandes villes (N'Djamena, Moundou) sont plus exposés aux

nouvelles technologies que ceux des zones périphériques (Abéché, Sarh).

Le dilemme entre apprentissage et facilité

L'étude révèle une tension : l'IA est perçue à la fois comme outil de gain de temps et comme risque d'appauvrissement intellectuel. Ce paradoxe rejoint la théorie de la charge cognitive (Sweller, 2011), qui rappelle que l'étudiant doit être guidé pour éviter une dépendance excessive.

Vide institutionnel et urgence d'une régulation

L'absence de règlements clairs sur l'usage de l'IA dans les universités tchadiennes constitue un vide juridique et pédagogique. Contrairement à certaines universités européennes qui publient déjà des chartes d'utilisation de l'IA (Birkbeck, 2024), les établissements tchadiens semblent pris de court par la rapidité du phénomène.

Limites de l'étude

- Echantillonnage limité : l'étude se concentre sur quatre universités publiques, laissant de côté les établissements privés et les écoles spécialisées.
- Données auto-déclarées : les réponses sur la tricherie sont sujettes à un biais de désirabilité sociale.
- Temporalité : l'étude capture une situation en 2025, alors que les usages évoluent rapidement au gré des mises à jour technologiques.

Les résultats confirment que l'IA est à la fois un moteur d'innovation pédagogique et un vecteur de nouvelles formes

de fraude. La situation tchadienne illustre les tensions globales mais avec une intensité particulière due à la fracture numérique et à l'absence de régulation claire.

Conclusion

L'étude menée dans les universités de N'Djamena, Moundou, Sarh et Abéché met en lumière une appropriation rapide et différenciée de l'intelligence artificielle par les étudiants tchadiens. Les usages dominants restent liés à la recherche documentaire (72 %), à la rédaction assistée (54 %) et aux résumés/synthèses (65 %). Ces pratiques traduisent la fonction de l'IA comme outil de facilitation académique et confirment sa valeur ajoutée dans l'apprentissage.

Cependant, des dérives préoccupantes sont constatées : 32 % des étudiants reconnaissent avoir soumis des travaux générés par IA sans mention, et 18 % avouent avoir tenté d'utiliser ces outils en contexte d'examen. Les enseignants confirment une hausse des cas de suspicion de plagiat, et les responsables académiques pointent un vide réglementaire au niveau institutionnel.

Ces résultats confirment la double nature de l'IA : moteur d'innovation pédagogique d'une part, mais facteur de fragilisation de l'intégrité académique d'autre part. Ils mettent aussi en évidence des inégalités territoriales marquées, liées à la connectivité et à l'accès aux infrastructures numériques.

Ces constats rejoignent la littérature internationale, qui souligne le potentiel de l'IA dans l'accompagnement individualisé et la créativité académique (Kasneci et al.,

2023), tout en avertissant des risques de substitution cognitive et de plagiat génératif (QAA, 2022 ; UNESCO, 2023). Dans le contexte tchadien, la fracture numérique accentue la tension entre centralisation des usages (notamment à N'Djamena) et marginalisation des zones périphériques (Sarh, Abéché, Moundou).

Sur le plan social et utilitaire, l'impact de cette étude montre que de l'IA présente des aspects positifs comme négatifs. Toutefois, elle améliore positivement la sécurité et les conditions de travail en automatisant les tâches pénibles et dangereuses, et peut aussi augmenter l'efficacité dans des secteurs comme le travail social en libérant du temps pour des tâches humaines plus importantes. Cependant, si on n'y prend pas garde, elle pourrait perturber le marché du travail, augmenter l'isolement social et renforcer le conformisme.

L'absence de réglementation nationale et institutionnelle fragilise encore davantage la capacité des universités à encadrer les pratiques. Contrairement à certains pays ayant déjà adopté des chartes et directives claires (Birkbeck, 2024 ; Jisc, 2024), le Tchad reste à la phase exploratoire.

Pistes de remédiations

À partir des résultats obtenus, plusieurs pistes sont formulées :

Pour les étudiants

- Développer une littératie numérique critique, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'IA de manière éclairée,

en vérifiant la fiabilité et la pertinence des résultats.

- Intégrer l'IA comme outil de soutien plutôt que de substitution, afin de préserver l'effort intellectuel et l'autonomie.
- Adopter une transparence systématique : mentionner explicitement l'usage de l'IA dans les devoirs et projets.

Pour les enseignants

- Être formés aux outils d'IA afin de comprendre leurs potentialités et leurs limites.
- Concevoir des évaluations authentiques (oraux, dossiers contextualisés, travaux en groupe, les travaux dirigés, les travaux pratiques) qui réduisent les possibilités de substitution complète par IA.
- Encourager une approche pédagogique intégrée, où l'IA est utilisée comme outil de guidance et d'auto-évaluation.

Pour les universités

- Élaborer des chartes institutionnelles encadrant l'usage de l'IA (définir ce qui est permis, toléré ou interdit).
- Mettre en place des formations obligatoires sur l'usage responsable de l'IA pour étudiants et enseignants.
- Investir dans des infrastructures numériques et bibliothèques virtuelles intégrant l'IA.

- Créer des observatoires universitaires de l'IA afin de suivre l'évolution des pratiques.

Pour les décideurs publics

- Promouvoir une stratégie nationale sur l'intégration de l'IA dans l'enseignement supérieur.
- Financer des programmes de formation continue pour les enseignants sur les usages éducatifs de l'IA.
- Réduire la fracture numérique en investissant dans la connectivité et l'électricité, en particulier dans les régions périphériques.

L'IA, loin d'être un simple outil technologique, constitue un tournant dans la culture académique. Pour les étudiants tchadiens, elle représente à la fois une opportunité unique d'accélérer et de personnaliser l'apprentissage, et une tentation de facilité pouvant menacer l'intégrité académique.

Le choix n'est donc pas entre interdiction et adoption aveugle, mais dans la construction d'un cadre équilibré où l'IA devient un allié de l'éducation et non une menace. L'avenir de l'université tchadienne dépendra de sa capacité à transformer l'innovation technologique en innovation pédagogique, tout en garantissant une formation intellectuelle rigoureuse et éthique.

Bibliographie

ADAM Mansur Saidu, 2024. *ChatGPT Usage and Plagiarism*

in Academic Writing: The Mediating Role of Academic Integrity among Nigerian Universities' Students. ResearchGate.

DEBBY Cotton, PETER Cotton et al., 2024. Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International.*

DAVIS Fred, 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.

Dinza, Joseph Ndjig-nan, 2020. *La place de l'internet dans les pratiques professionnelles des enseignants de l'Université de N'Djaména (Tchad).* Mémoire de Master en TICE, Université de Yaoundé 1, Cameroun.

Ezumah, B.A, 2020, *Critical perspectives of Educational technology in Africa, Design, implementation, and Evaluation.* Springer.

Jisc, 2024. *Embracing Generative AI in Assessments: A guided approach.*

KASNECI Enkelejda, SESSLER Kathrim, KÜCHEMANN Stefan, et al., 2023. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274.

MASLEJ Nestor, et al., 2025. *Artificial Intelligence Index Report 2025.* Stanford HAI.

MEZOUARA Hichem, 2022. L'Intelligence artificielle au service de l'apprentissage de la Physique-Chimie : vers une personnalisation et une optimization de l'enseignement scientifique. *Revue marocaine de l'évaluation et de la recherche éducative.* N°11 *Revue scientifique*

internationale, ISSN Print: 2550-5688. E-ISSN : 2658-9079 avec DOI et Indexée par IMIST Rabat.

OCDE, 2019. *Recommendation of the Council on AI*.

ODRI Guillaume-Anthony, JI YUN Yoon Diane, 2023.

Detecting generative artificial intelligence in scientific articles: Evasion techniques and implications for scientific integrity. *Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique*. Volume 109, numéro 8 ,décembre 2023, pages 1103-1108.

QAA, 2022. *Contracting to Cheat in Higher Education (3rd ed.)*.

RYAN Richard & DECI Edward, 2000. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.

UNESCO. 2023. *Guidance for Generative AI in Education and Research*.

ZEITOUN Charline, 2018. *Peut-on faire confiance à l'Intelligence artificielle ?* CNRS Le Journal, Paris, France.

WANG Jin & WENXIANG Fan, 2025. The effect of ChatGPT on students' learning performance. *Humanities & Social Sciences Communications*, 12(1), 621.

« Les visages du terrorisme dans *Le Jour en tribut* d'Hélène Kaziendé : un réalisme fictionnel des conséquences de la violence sur le genre »

Mariama MAMADOU MAINA

Université André Salifou

maina_mariama@yahoo.fr

Résumé

*C'est dans une perspective pluridisciplinaire, qu'étudier les visages du terrorisme dans la littérature nigérienne à travers *Le Jour en tribut*, revient à s'interroger non seulement sur les usages qui sont faits de l'écriture comme moyen d'explicitier les conséquences du terrorisme sur les personnages, mais aussi, de comparer ces conséquences fictionnelles à celles des réalités locales, à travers lesquelles l'extrémisme violent et le banditisme armé font rage dans certaines zones de conflit du Niger notamment dans les régions de Diffa et de Tillabéry.*

*Pour atteindre notre objectif, il s'agira pour nous d'utiliser le structuralisme pour analyser la thématique majeure et l'esthétique dans *Le Jour en tribut* auquel nous allons associer la sociologie littéraire, une méthodologie chère à Sunday Anozie qu'il met en œuvre dans son livre *La sociologie du Roman Africain* (1970). Ainsi, notre communication tournera autour de deux grands axes : nous aborderons dans la première partie l'esthétique thématique et langagière de la violence dans le roman de Kaziendé, et dans la seconde partie, nous analyserons certaines formes de conséquences tout en les mettant en relation avec l'horreur de la réalité que vivent les populations, en particulier les femmes et les filles.*

Mots-clés : *Terrorisme - Genre - Violence - Littérature - Boko Haram*

Abstract

*It is in a multidisciplinary perspective, that studying the faces of terrorism in Nigerian literature throughout *Le Jour en tribut*, is to wonder not only about the uses that are facts of writing as means of*

explicating the consequences of terrorism on the characters, but also, of comparing these fictional consequences to those local realities, through which the violent extremism and the armed banditry sow rabies in certain conflict areas of Niger mainly in the regions of Diffa and of Tillabery.

*To reach our objective, it will be for us to use the structuralism to analyze the major theme and the aesthetics in *Le Jour en tribut* to which the literary sociology is associated, a genuine methodology to Sunday Anozie that he implements in his book *La sociologie du Roman Africain* (1970). Therefore, our communication will turn around two main axes: the first axis addresses the thematic aesthetics and language violence in Kaziendé's novel, and in the second axis, certain forms of consequences will be analyzed in putting them in relation with the horror that populations face in reality, particularly women and girls.*

Key words: Terrorism - Gender - Violence - Literature - Boko Haram

Introduction

Le présent travail s'intéresse à la représentation littéraire du terrorisme dans le roman *Le jour en tribut*, une œuvre littéraire d'Hélène Kaziendé. Il entend expliciter la manière à travers laquelle l'auteure représente le terrorisme et la met en relation avec la réalité sociale. Autrement dit, il s'agira pour nous de montrer comment, ce roman, en tant que fiction, arrive à rendre compte de la réalité non seulement vécue sur le terrain fictionnel, mais aussi, de ses conséquences réelles sur le genre. En réalité, le constat posé est basé sur ce problème que vivent les africains depuis près d'un quart de siècle, à savoir le terrorisme armé, mais qui reste un phénomène social quasiment inexpliqué. De ce constat, naît un autre, ses conséquences qui s'abattent sur la population en général et les femmes en particulier. C'est ce que Kaziendé nous laisse voir avec les yeux du lecteur à travers son œuvre.

En effet, publié en 2018 aux Editions Publiwiz, *Le Jour en tribut*, est un roman de 160 pages dans lequel l'auteure raconte la vie des habitants de Wadata, une ville en proie au terrorisme depuis quelques années. Dans cette ville, se trouve la famille Ozonko, le couple et leurs quatre enfants, venus s'installer en tant qu'humanitaires, pour venir en aide aux populations. Elle ne sera d'ailleurs pas épargnée par le terrorisme.

Partant de cela, quelques questions sont soulevées : comment l'auteure représente-elle le terrorisme ? quelles sont les conséquences des actes de terrorisme sur la population en général et le genre en particulier ?

La première interrogation porte sur la manière ou l'utilisation que l'auteure fait de la violence pour exprimer l'existence ou la trame terroriste dans son texte. Et la deuxième, qui, découle de la précédente, nous pousse à rechercher l'impact de ces actes de violence sur les femmes et les filles.

D'un point de vue méthodologique, cet article s'inscrit dans deux démarches : une structuraliste et une sociologique. La première va nous permettre d'analyser le thème et l'esthétique de la violence dans le roman de Kaziendé et la seconde nous réfère à la sociologie du Roman africain de Sunday Anozie, celle qui va nous permettre de mettre en relation la fiction à la réalité.

Le travail est subdivisé en deux parties : la première correspond à l'esthétique de la violence dans le roman de Kaziendé. A travers celle-ci, nous allons aborder l'esthétique thématique et langagière dans ce roman. La deuxième partie

consiste quant à elle, à montrer comment l'auteure évoque les conséquences de la violence sur le genre, ici, féminin.

1. L'écriture de la violence chez Kaziendé

La violence est un thème de plus en plus développé par les écrivains africains de la post colonie. Nous pouvons citer pour exemple l'œuvre *L'Attentat* de Yasmina Khadra (2005) ou encore *Les Soleils de l'indépendance* d'Ahmadou Kourouma (1968). C'est ainsi que Xavier Garnier, dans son article « *Les formes dures du récit, enjeu d'un combat* » avance l'idée selon laquelle

« La violence qui sévit en Afrique ne peut avoir d'autres traductions littéraires qu'un éclatement des formes. Les textes les plus bousculés, les intrigues contrariées, les personnages déstructurés, la syntaxe rebelle ou lexicque outrancier, serait un effet immédiat de la violence concrète qui s'exerce ici et là sur le continent »
(Garnier, 2002 :54).

Pour cet auteur, les écrivains africains restent dans la logique de la représentation de la réalité dans leur fiction. Ce que certains appellent le réalisme.

Par ailleurs, Samiha Missaoua complète cette idée lorsqu'elle avance que, « *Un grand nombre d'écrivains africains ont placé l'imaginaire de la violence au centre de leurs préoccupations et se sont employés à le transcrire d'une façon que les historiens à tort ou à raison, n'avaient pas su*

ou voulu mettre en exergue ». Ces écrivains s'inscrivent en réalité dans le renouveau de leur thématique qui sont en relation au contexte historique et sociopolitique du continent.

Pour analyser la violence dans l'œuvre de Kaziendé, il nous a paru utile d'explicitier son esthétique thématique et langagière dans *Le Jour en Tribut*.

1.1. Terrorisme et violence

Aborder la question du terrorisme et de la violence, nous renvoie à des tentatives de définition de ces derniers dans leurs acceptions générales, puisque, ce sont des termes qui sont porteurs de controverses. Ainsi, comme le pensent Faggion et Régina, « *la question de la violence est-elle abordée par les ethnologues, les psychologues, les psychanalystes, les sociologues, les historiens [qui ont tenté] de cerner ce paradigme polysémique* » (2020:3-4).

C'est la raison pour laquelle, nous pensons que les représentations de la violence sont exprimées à travers l'art de la description, le recrutement des terroristes, l'exposition des populations à la terreur et la prolifération des actes terroristes proprement-dits.

En ce qui concerne la description, ici, elle a été largement utilisée pour dévoiler le chef de la secte responsable des actes terroristes dans la ville de Wadata. Il s'appelle Bakassala Bakassalati, une expression en langue haussa dont l'onomastique renvoie à l'image de « *l'homme qui ne priait ni n'implorait Dieu* ». Il présenté comme un « *un sanguinaire chef de la secte Bakassala Bakassalati, qui semait la terreur*

à Wadata et alentours » (Kaziendé, 2018:25). C'est ainsi que dès le bas-âge,

« il terrorisait tous ses petits camarades de jeux en les frappant avec tout ce qui lui tombait entre les mains, les mordant jusqu'au sang ou les pinçant jusqu'à leur arracher la chair [...] Il prenait d'ailleurs un malin plaisir à torturer tous les animaux qui avaient le malheur de croiser son chemin. » (Kaziendé, 2018 : 25)

Aussi, après la mort de son père qui le battait pour ses égarements « *il commença par battre sa mère et ses sœurs lors de crises démentielles* » (Kaziendé, 2018:26). Par ailleurs, Bakassala

« dominait son monde de ses yeux froids, pesants, au port sévère, tout raidi par le sentiment de son importance. Ses traits entaillés d'ignominie, lui donnait l'air d'une idole maléfique. Il terrorisait tout le monde dans le camp, surtout dans ses accès de colère légendaires » (Kaziendé, 2018:95-96).

Bakassala a un fidèle collaborateur, très proche, et qui l'assiste dans ses bavures. Il s'appelle Kaato et est décrit comme « *une montagne de muscles, à nez court que les petits yeux métalliques et son front large, rendaient assez semblables à ces molosses toujours avides de mordre.* » (Kaziendé, 2018:125). Lui et Bakassala combinaient « le

normal et le pathologique, l'humain et le délire, l'art de faire souffrir. »

Cette description, permet à l'auteur d'être préparé sur le type de personnage sadique qu'il va rencontrer dans le roman. A part la description qui demeure explicite dans le roman d'Hélène Kaziendé, c'est le recrutement des adeptes de la secte qui est mis en exergue. En effet, Bakassala, réapparaît à Wadata avec beaucoup d'argent, et a commencé par « *prêcher une nouvelle religion : le bakassalisme [...] de nouveaux adeptes accouraient tout Kanitcha et les disciples de plus en plus nombreux, parcouraient tout le pays pour prêcher et répandre la nouvelle religion* » (Kaziendé, 2018:30). Pendant qu'il prêchait sa religion, il prônait également, la « bakassalacratie ». Celle-ci représente « *un gouvernement sélectif dirigé par les bakas, pour les bakas, tous des individus ayant un exceptionnel niveau de désintelligence.* » (Kaziendé, 2018:30).

Dans la roman, la prolifération de la violence, au-delà d'être une simple mot une description, révèle non seulement des pratiques destructrices, mais aussi, inspire la terreur. Ce type de terreur se manifeste à travers une certaine crainte des proches parents, et/ou amis, cultivée par les personnages en tant qu'individus et membres de la société. C'est la raison pour laquelle, une parole était répétée par les habitants de Wadata à savoir : « *autrefois nous ne craignons que nos ennemis, aujourd'hui nous avons peur des amis et demain, nous irons jusqu'à renier nos mères* » (Kaziendé, 2018:17). Parce que comme l'écrit l'auteure,

« avec les Bakas, un accès de violence s'était transformé au cœur de la violence du monde » (Kaziendé, 2018:17).

En réalité, lorsque les populations étaient de plus en plus gagnées par une panique grandissante, la méfiance entre elles devenaient également de plus en plus grande. Cela a créé une psychose générale et Hélène Kaziendé a bien su exprimer cela à travers le passage suivant :

« Beaucoup de maisons commencèrent à se vider, des familles se sauvaient par le désordre des chemins, au hasard des routes, où flottait l'âcre odeur de l'épouvante. Certains marchaient pieds nus, pour courir plus vite, et des bébés ballottés au dos de leurs mères pendaient lamentablement, sous la menace de pagnes noués à la hâte » (Kaziendé, 2018:24).

Dans un autre passage, l'auteure écrit : *« Une réelle psychose commençait à régner sur la ville. Les femmes, les filles n'osaient plus sortir de chez elles, ne voyant dorénavant le monde qu'au travers du mur grillagé de leurs regards tremblant d'angoisses. » (Kaziendé, 2018 :13).*

Au-delà de cette psychose générale créée par la secte Bakassala Bakassalati à toute la population de Wadata et alentour, elle perpétue également des attaques terroristes çà et là semant davantage la terreur aux survivants. Ainsi, Charity, l'épouse du médecin Abraham, apprit, au moment où elle attendait son mari, qu'une bombe avait explosée la veille,

« au cœur du grand marché de Wadata » détruisant par conséquent plusieurs boutiques de commerçants qui essayaient tant bien que mal de

« survivre à l'hécatombe promis par les Bakas. Un autre attentat suicide venait d'être commis dans la ville, aux premiers balbutiements du jour dans une mosquée dans le quartier de Garinkouka. Selon des témoins, il y aurait une vingtaine de morts et plusieurs blessés, tous surpris en pleine prière du fajr. » (Kaziendé, 2018:12).

A son retour du camp où il travaille, Abraham lui confia l'horreur qu'il avait vu avec des mots aussi terribles que l'acte lui-même. Il disait que : « j'ai vu une femme, des mouches volant et se posant sur sa tête broyée, à côté d'elle un tout petit garçon, appelait, demandait à boire, d'une voix basse et suppliante, « Maman, réveille-toi, relève-toi...j'ai soif, très soif... » disait-il (Kaziendé, 2018:18-19). C'est pour compléter l'ampleur de cette attaque que les Bakas ont ceinturé plusieurs villages et hameaux et ont tué soit à l'arme à feu, ~~ou bien~~ soit en égorgeant « au couteau, à la machette, ou à la hache » tout ce qui bouge. Cependant, les femmes et les jeunes filles sont régulièrement épargnées pour en faire des épouses. Lorsqu'elles le deviennent dans d'autres villages, à l'exemple des dix-huit femmes qui avaient été choisies pour faire en même temps la cuisine, on les pousse à

faire des actes également empreints d'horreur. C'est ainsi que pour faire cuisiner à leurs bourreaux,

« elles avaient porté dans des sacs, les têtes et les cœurs des victimes, maris, frères, ou fils. Sous leurs ordres, elles avaient fait braiser les cœurs au charbon, puis nettoyer les têtes pour les débarrasser de leurs cheveux. Elles avaient découpé en morceaux, les têtes tranchées de leurs hommes. Elles les avaient fait cuire dans du bouillon. Puis, sous les yeux atterrés des femmes, l'homme commença à manger l'homme. » (Kaziendé, 2018:51)

La représentation du terrorisme à travers les Bakas n'a finalement pas de limite dans l'œuvre de Kaziendé. En plus des actes terroristes qui consistaient à exploser, tuer, détruire et mettre le feu, ils ont un visage de carnivores : d'hommes qui dévorent les hommes. Lorsque les vies des familles sont détruites, seul le refuge aux prières était leurs derniers remparts. Mais les actes terroristes n'ont pas de limite.

1.2. Actes terroristes et destruction dans *Le Jour en Tribut*

Les actes terroristes en eux-mêmes sont synonymes de destruction : ils détruisent la vie sociale et la quiétude familiale, détruisent les lieux de culte, et détruisent même les écoles.

En effet, en ce qui concerne la destruction de la famille, lorsque le camp d'Abraham a été attaqué, celui-ci ne sortait plus de chez lui. Ainsi, « *la vie sociale était anéantie à Wadata, aucun travail, aucune activité. Rien. Il y avait là toute une ville tendue, en attente de l'hécatombe, ne faisant rien, dans un absolu isolement du reste du monde.* » (Kaziendé, 2018: 43). Au-delà de cette morosité de la vie et sentant davantage la menace d'une attaque imminente, la famille Ozonko confia ses trois filles à Hadjia Bilkiss, une femme aisée, qui habite dans un des quartiers les plus sécurisés du quartier Gaassa. En se séparant de ses filles, Charity leur dit : « *Soyez courageuses mes enfants* » (Kaziendé, 2018:50).

Peace, la fille aînée de la famille Ozonko est revenue chez elle après l'attaque qui a emporté ses jeunes sœurs de quatorze et quinze ans. C'est à cause des conséquences de cette attaque que son père Abraham devint aveugle et sa mère Charity, folle pour avoir témoigné atrocement de la mort de son fils par décapitation. Peace fut donc obligée de quitter ses parents pour sauver sa vie contre les menaces de Bachirou, l'ami de son père qui s'est retrouvé dans la secte. Après une longue course, elle atterri dans le camp Woezon, loin de Wadata, où il y avait des sœurs qui s'occupaient des victimes des attaques. Elle y resta avec elles jusqu'au jour où une attaque fut menée contre ce camps paisible.

Par la suite, les espaces qui sont censés être les plus sécurisés, le deviennent moins et semblent se transformer aux endroits les plus dangereux tant ils vont subir des

attaques destructrices. Il s'agit pour nous d'évoquer ici la destruction des lieux de culte, sans distinction de religion.

« Bakassala Bakassalati dans un communiqué diffusé dans toute la ville depuis plusieurs jours, avait juré de détruire tous les lieux de culte, sans aucune distinction de confession. Eglises, comme mosquées partaient ainsi en fumée et seules quelques personnes à la piété sans faille et dont la foi en Dieu surpassait toutes les peurs osaient encore s'y aventurer pour prier » (Kaziendé, 2018:12).

Le crime de la secte atteignait ainsi les lieux les plus sécurisés, rendant davantage la vie plus pénible aux populations survivantes les laissant désemparées. Plusieurs exemples nous renseignent: « sur une vingtaine d'églises chrétiennes à Wadata dix-huit furent brûlées, sur une centaine de mosquées, la moitié fut profanée. » (Kaziendé, 2018:16). Leur objectif était en même temps de pousser les croyants, chrétiens comme musulmans, de renier leur foi pour enfin « vouer un culte sans limite à leur nouveau dieu Bakassala Bakassalati. » (Kaziendé, 2018:80). Cependant, beaucoup avait préféré la mort à leur propre trahison.

Malheureusement, il n'y avait pas que les lieux de culte qui étaient détruits, les écoles aussi étaient attaquées, les enfants et les enseignants étaient transformés en personnes lambda, qui comblent les effectifs des chômeurs. L'école qui est un droit fondamental devient un danger, une menace pour ceux

qui la fréquentent. Ceux qui avaient survécu, vivent terrorisés. C'est ainsi que l'accès à l'école et à la formation, devient non plus un droit, mais un luxe pour paraphraser UNFPA dans son article « *La légitimation des violences faites aux femmes est criminelle* ».

Dans *Le Jour en tribut*, l'exemple de l'école Fatimah est patent. En effet, cette école, fréquentée par les trois filles de la famille Ozonko fut aussi « *saccagée et incendiée par les Bakas, ni Peace, ni ses sœurs ne pouvaient plus s'y rendre. Aucune fille ne pouvait d'ailleurs prétendre aller dans n'importe quelle autre école dans ces moments troubles !* ». (Kaziendé, 2018:16). D'ailleurs, parmi les théories des Bakas : « *L'école et l'instruction étaient inutiles pour une femme. L'avenir de la femme, c'était l'homme, son époux* » (Kaziendé, 2018:16). Donc pour les sanguinaires de la secte, ils ont rendu service à la nation. C'est ainsi que plusieurs autres écoles avaient été réduites en cendres, poussant les enfants et les jeunes à rester à la maison tout en leur retirant leur droit le plus naturel et le plus humain, celui de l'éducation.

2. Conséquences de la violence sur le genre

Attaquant au départ les militaires, les terroristes ont commencé à attaquer progressivement et abusivement les civils. Seidik Abba affirme cela dans une analyse qui porte sur le Mali et le Sahel en ces termes : « *en effet, à partir de fin 2019, les groupes terroristes, qui ciblaient jusqu'ici les*

forces de défense et de sécurité locales [...], ont commencé à s'en prendre aux civils. » (Seidik Abba, 2022 :11).

La violence est considérée par ONU Femmes comme étant « tout acte [...] qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des préjudices ou des souffrances physiques, sexuelles ou mentales [...], y compris les actes de menaces, la coercition ou la privation arbitraire de liberté, que cela se produise en public ou dans la vie privée » (ONU Femmes, 2020). D'après la majorité des études qui portent sur les violences basées sur le genre, ce sont les femmes et les enfants qui sont le plus touchés sur tous les plans et plus précisément dans les conflits armés.

2.1. Femmes et enfants dans le conflit

Dans le roman de Kaziendé, ce sont surtout les enfants, les filles et les jeunes femmes survivants, qui subiront les pires atrocités causées par les Bakas. C'est ainsi qu'elles seront terrorisées à vie. Il s'agit d'une terreur morale et psychologique qu'elles vont vivre avant de rentrer dans les mains de Bakas pour vivre la terreur physique. C'est ainsi qu'en évoquant la famille Ozonko, Hélène Kaziendé nous fait vivre leur état d'esprit, leur peur de regarder depuis car :

« Depuis plusieurs jours, ni Charity ni ses filles ne sortaient de la maison. Elles vivaient cloîtrées. Peace, sa première fille, faisant ses courses au marché, a rapporté avoir été témoin de l'enlèvement d'une amie de ses parents, Perpétue, une jeune femme convoitée par un homme qu'on soupçonnait

d'être un Baka et de l'exécution sommaire du mari. Ils l'avaient égorgé, décapité, arraché le cœur, sous les yeux de sa femme comme pour le punir de l'avoir épousé ». (Kaziendé, 2018:12)

Auparavant déjà, dans la ville de Wadata et ses alentours, les filles et les jeunes femmes étaient attaquées dans leur faiblesse et leur honneur par certains hommes. Les femmes et les enfants étaient abusés. C'est ainsi que dans un langage clair, Kaziendé écrit que « *des hommes se mirent à agresser dans la rue des jeunes filles; et des femmes. Elles furent toutes dénudées, violées; et flagellées* » (Kaziendé, 2018 : 13).

Même les sœurs du chef de la secte n'est pas épargnée de la violence de Bakassala « *un jour [...] sans aucune raison, il lui lança en pleine figure un bol de bouillie chaude avant de la poursuivre jusque dans la cour en hurlant des obscénités et en brandissant un couteau.* » (Kaziendé, 2018: 26).

Les actes de terreur subis par les filles ont atteint leurs paroxysmes dans *Le jour en tribut*. Étant donné qu'à cause de la passion pour Bakassala dans « *l'art des sacrifices rituels* », « *on a retrouvé des corps sans vie de plusieurs jeunes filles, dépecées, vidées de leur sang et amputées de certaines parties de leurs corps.* » (Kaziendé, 2018 : 29).

Le camp de Woezon où Peace s'était retrouvée, apaisée et soulagée avait été aussi attaqué lorsqu'elle entendit des cris

et des coups de feu qui leur parvenaient dans la nuit, « *tout se fondit en une chose qui ne portait pas de nom dans la langue des hommes* ». (Kaziende, 2018 :92).

Peace et une des sœurs Rita, comme la plupart des jeunes filles et femmes de leur âge, sont enlevées pour se retrouver dans la forêt de Sabonkarfi, le quartier général du dieu Bakassala. L'une des choses qui la frappa, « *c'était le nombre anormalement élevé de jeunes adolescentes enceintes. Elles avaient entre quatorze et dix-sept ans, à des stades variés de leur grossesse. Elles se promenaient hagardes, les yeux éteints. Elles étaient des ombres qui glissaient dans un monde dont elles étaient exclues.* » (Kaziendé, 2018 :97). A la suite d'une des attaques sur Wadata, ses sœurs Gifty et Harmony avaient été violées par les Bakas chez Hadjia Balkiss, avant d'être enlevées et emportées plus tard. Dans cette forêt, Peace rencontra Amina, qui y vivait depuis quelques années. Celle-ci « *toussait; beaucoup, ses habits usés, sales, dégageaient une odeur d'incontinence.* » (Kaziendé, 2018 :98). Amina avait mis successivement deux enfants au monde, l'ainé a été vendu, et son « *deuxième accouchement fut plus compliqué, excessivement prolongé, le travail dura une semaine, l'enfant ne survécut pas et elle en était sortie avec une fistule obstétricale* ». (Kaziendé, 2018 :99). Les femmes et filles fistuleuses représentaient « *des déchets de la société* » à travers le regard de Bakassala et les adeptes de sa secte. Elles avaient une utilité car elles servaient systématiquement « *bombes humaines. Il les faisait exploser partout où il sévissait, à*

chaque fois que le besoin se faisait sentir » (Kaziendé, 2018 :99).

Parmi les actes de leur inhumanisme déjà, les Bakas avaient pris l'habitude d'entraîner les enfants à participer pleinement aux attentats terroristes. En effet, ils avaient de plus en plus recours à eux pour commettre les attaques. C'est ainsi que *« la première enfant à se faire exploser dans cette ville, était âgée d'environ neuf ans. Selon les témoins, la fillette portant une ceinture d'explosifs à la taille, s'était présentée devant un magasin à une heure de grande affluence » (Kaziendé, 2018 :37).* Dans un autre passage du roman, ce sont deux jeunes filles d'environ quinze et seize ans, qui avaient perpétré un attentat-suicide avec pour conséquences *« six morts et trente-sept blessés ».*

Les enlèvements et prise d'otage sont réguliers avec les Bakas. D'ailleurs, dans la forêt de Sabonkarfi, Bakassala y a créé tout un village avec leurs prises. *« Les otages continuaient d'affluer, la majorité des jeunes filles, encore et encore, elles semblaient toutes éreintées, et toutes avaient le regard vide et les traits usés de personnes brutalisées avant même leur arrivée » (Kaziendé, 2018 :95).* Ceux qui se rebellaient, avaient signé leur arrêt de mort. *« Rien que la veille Bakassala a fait exécuter deux otages, deux jeunes femmes, prises dans la forêt, toutes deux enceintes pour tentative d'évasion. L'exécution eut lieu sur la grande place. » (Kaziendé, 2018 :113-114).* Les jeunes filles, même toutes petites, étaient utilisées pour servir de machine à reproduction, une des mafias qui enrichissait Bakassala. *« Elles étaient devenues d'offensantes machines reproductrices pour s'accoupler, pour charrier des bébés.*

Privées de l'usage de leurs propres corps, leurs êtres privés de tout sens » (Kaziendé, 2018 :97).

Dans un article publié par l'UNFPA en 2014 il est écrit que : « *la violence sexuelle est fréquente dans le contexte des crises humanitaires.* » En effet, c'est dans cette situation que certaines « captives » se sont retrouvées dans l'œuvre de Kaziendé. Ainsi, à côté de tout ce qu'elles vivent, les filles et les jeunes femmes, même enceintes, étaient affamées. La faim, cette arme de destruction massive dans la douceur, a été utilisée contre les innocentes. Malgré leur souffrance physique et psychologique, la famine à laquelle elles étaient exposées exterminait leur espoir de retrouver une vie normale. Une paix perdue. Peace racontait dans un passage que : « *toutes ces jeunes filles étaient enfermées dans cet enclos, privées depuis plusieurs jours de nourriture, sauf de ces grains de maïs qu'on leur lançait de temps en temps à la volée, pour désobéissance ou acte considéré comme contraire aux règles strictes du camp.* » (Kaziendé, 2018 :98).

Viols et grossesses allaient de pair dans la forêt de Sabonkarfi. Toutes les femmes en souffraient. Elles étaient données en mariage « par le chef » à un jeune homme pour mettre en marche la machine de la reproduction et lorsque le chef désire une d'entre elles. Elle devient subitement et sa « femme » et sa protégée. C'est ce qu'a vécu Peace dans ce roman. Bakasala l'a désirée, elle sera sa prochaine victime. C'est dans le passage suivant, que l'auteure va expliciter sa souffrance et son ressentiment :

« Ce soir, elle souffrira

horriblement tant dans son intimité que dans sa pudeur ; ce soir, elle sera inexorablement la proie de cet homme, offerte en sacrifice aux instincts bestiaux de cet inconnu ; ce soir, elle supportera qu'il la touche, elle lui permettra des privautés qui étaient des offenses dans ce qu'elle avait de plus sacré » (Kaziendé, 2018 :119).

Le viol de Peace appartiendra désormais au passé. Elle en subira les conséquences comme toutes les autres filles de son âge et celles qui étaient nettement moins âgées. Elle tombe enceinte du monstre Bakassala.

Enlèvements, viols, vols, suicides et reproductions, étaient les raisons de vivre des femmes, filles et enfants selon les Bakas. Dans cette œuvre romanesque, Hélène Kaziende a bien su le montrer, au point de faire croire au lecteur, qu'elle a vécu les scènes qu'elle décrit d'une manière scrupuleuse.

Au-delà de la fiction, Kaziendé évoque dans son roman, des référents qui font allusion à la réalité telle qu'elle est vécue dans la vraie vie.

2.2. De la fiction à la réalité

Dans le roman de Kaziendé, le passage de la fiction à la réalité s'est fait sans aucune transition grâce au recours à ce que les linguistes appellent « le référent », celui qui renvoie à un lieu véridique, repérable dans la vraie vie à travers son anthroponyme. L'auteure évoque donc le terrorisme qui frappe depuis plus d'une décennie, le Nigéria, le Niger et le Cameroun. C'est le cas de Boko Haram qu'elle

compare avec la secte de Bakassala « *la secte Boko Haram qui sévissait au Nigéria et dans les pays frontaliers comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, semblait bien avoir fait un émule. D'ailleurs, Bakassala était fasciné par Abubakar Shekau, chef suprême de la tristement célèbre secte.* » (Kaziendé, 2018 :34).

La comparaison entre les deux sectes, celle de la réalité et celle de la fiction, se précisait dans le roman de Kaziendé. Ainsi, elle affirmait que « *la secte Bakassala semblait donc fonctionner par mimétisme. A chaque coup d'éclat de BokoHaram, il répondait par un autre coup d'éclat à Kanitcha.* » (Kaziendé, 2018 :34). Mieux, on y évoquait les conséquences d'une attaque sur des écoles :

« *Au Nigéria Boko Haram avait attaqué plusieurs établissements scolaires, tuant professeurs et élèves. A Mamudo, des hommes armés avaient massacrés 41 lycéens et un professeur, à Gujba, au moins 44 étudiants étaient abattus dans leur dortoir, à Buni Yadi, 59 lycéens sont tués dans un autre massacre.* » (Kaziendé, 2018:35).

Parmi les réalités palpables qui apparaissent dans le roman de Kaziendé, on peut y citer l'incapacité des militaires à contrôler et gérer le terrorisme. En effet, lorsque la situation d'insécurité s'aggravait dans la ville de Wadata et que les militaires devraient intervenir, on pouvait y lire que ces derniers, « *qui tentaient tant bien que mal de résister à*

l'ennemi et de protéger la ville et les villages environnants, battraient en retraite ». D'ailleurs, l'opération « Mai Tchinga » visant à neutraliser les Bakas, était un échec. Pire,

« Les habitants qui croyaient encore en ces forces dites de défense et de sécurité, pour les protéger, sortaient dans les rues, se lamentaient, des rumeurs faisant état d'un repli stratégique des troupes [...]. Les quelques militaires rencontrés étaient sombres, ne répondaient pas aux questions, embarrassés par des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponses ». (Kaziendé, 2018 :23).

L'image de l'armée impuissante, celle qui ne pouvait plus protéger les populations, était désormais dans le regard des plus optimistes. Les militaires fuyaient devant la puissance de feu des Bakas qui étaient de plus en plus armés et mieux organisés. Ceux-ci semblaient si désespérés, qu'ils « *se couchaient à plat ventre avec terreur et se collaient l'oreille contre terre pour écouter s'ils n'entendraient pas enfin venir les renforts venus des pays voisins, le Tchad, le Niger, le Cameroun* » (Kaziendé, 2018 :33).

Dans ce passage aussi, l'auteure mentionne des pays voisins au Kanitcha comme le Tchad, le Niger et le Cameroun, qui subissent eux-aussi des attentats terroristes réguliers avec le Nigéria.

Ces Bakas du Kanitcha, comme les terroristes du Niger, d'Est en Ouest, comme le pense l'auteure du roman, « *seraient-ils donc plus forts que leurs soldats ?* » (Kaziendé, 2018:42-43).

Conclusion

Cette étude nous a permis d'explorer en même temps deux éléments dans le roman d'Hélène Kaziendé : la première nous a amenée à explorer son écriture de la violence en générale, une forme d'esthétique dans son écriture, et la deuxième nous a poussée à parcourir les conséquences du terrorisme dans la fiction et, au-delà, à en faire une comparaison dans la réalité.

Son écriture de la violence a contribué à faire voir l'existence du fléau du terrorisme et sa représentation, nous fait vivre les actes du terrorisme dans notre chair à travers la lecture de son œuvre, produite avec un style mi-journalistique. Dans son texte, « la violence est exhibée » avec une tournure « inédite et authentique ». Son esthétique a, pour emprunter les termes de Cha-Dessolier « *une légitimité et répond à une réalité qu'il convient de ne pas occulter sous le prétexte fallacieux que l'art ne doit pas s'intéresser à la violence.* » C'est dans le même ordre d'idée que Missaoui écrit que :

« les écrits sur la violence s'inscrivent comme une forme de révolte, d'affirmation, de revendications identitaires et permettent aux écrivains de prendre position contre l'injustice, la terreur et la

brutalité infligées à un peuple ou à une société donnée » (Samiha Missaoui, 2003 : 94)

Pour finir, cette étude a mis à nu cette forme de langage qu'est la violence dans une œuvre littéraire. Ici comme ailleurs, « elle a investi l'espace littéraire en devenant une forme d'écriture » (Ngalasso, 2002 : 79). Au-delà de la fonction poétique que révèle cette œuvre littéraire, on admet finalement, qu'elle a une fonction engagée. Engagée dans la dénonciation du phénomène et engagée dans le soutien des victimes.

Références bibliographiques

- ABBA Seidik, 2022. *Mali-Sahel : notre Afghanistan à nous ?* Paris : Impacts Editions.
- DEHON Claire, 2002, *Le réalisme africain : le roman francophone en Afrique subsaharienne*, Paris : L'Harmattan.
- CHA-DESSOLIER Amandine, « La violence de l'art, pour une esthétique de la violence », [En ligne] disponible sur : <https://books.openedition.org/editioncnrs/16548>.
- FAGGION, Lucien, Regina, Christophe. (2010). « La violence. Le mot, le geste, l'image. » Dans *La violence : Regards croisés sur une réalité plurielle*. CNRS. Paris ; [En ligne] disponible sur : <https://doi.org/10.4000/books.editionsnrs.16365>
- GARNIER Xavier, 2002. « Les formes dures du récit : enjeux d'un combat », *Revue des littératures du Sud*, N°148, pp.54-58.

- GAUDREAUULT Maryse (Présidente), 2022. Réseau des femmes parlementaires, « Ebauche de politique-cadre pour prévenir et gérer le harcèlement psychologique et sexuel ».
- KAZIENDE Hélène, *Le jour en tribut*, 2018, Paris : Edition Publiwiz.
- KESTELOOT Liliane, 2001. *Histoire de la littérature négro africaine*,
- MISSAOUI Samiha, 2023. Revue *RIDILCA*, Volume 2, N°1, Pages 90-101.
- NGALASSO Mwatha Musanji, 2002. « Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français », *Revue des littératures du Sud*, N°148, pp.72-79.
- UNFPA, « La légitimation des violences faites aux femmes est criminelle », [En ligne]. Disponible sur : <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-6/article>.
- UNFPA, 2014. « La violence basée sur le genre dans les contextes de crise humanitaire », [En ligne]. Disponible sur : <https://www.unfpa.org/fr/resources>.

L'oralité comme fondement et vecteur de transmission éducative : perspectives philosophiques sur les pratiques pédagogiques en Afrique

SAMAKE Thérèse

Enseignante chercheure en Philosophie

Maitre- Assistant

UCAO-UUBa/Mali

mathere@hotmail.fr

Résumé

Cet article interroge la place de l'oralité dans les pratiques éducatives africaines, en la considérant non comme un résidu du passé, mais comme un système structuré de transmission du savoir. À partir d'une analyse philosophique et de données issues du terrain, il met en lumière les fonctions formatives du conte, du proverbe, de la palabre et des rituels. L'oralité y apparaît comme une pédagogie enracinée, éthique et communautaire, capable d'enrichir les dispositifs éducatifs contemporains. La réflexion propose des pistes d'intégration critiques de ces formes dans l'école formelle, en vue d'une éducation plus inclusive, contextualisée et interculturelle.

Mots-clés : *oralité - éducation - Afrique - transmission - savoirs endogènes*

Abstract

This article explores the role of orality in African educational practices, considering it not as a relic of the past but as a structured system of knowledge transmission. Drawing on philosophical analysis and field observations, it highlights the formative functions of storytelling, proverbs, community dialogue and ritual speech. Orality emerges as a rooted, ethical and communal pedagogy, offering valuable insights for enriching contemporary educational systems. The study outlines critical avenues for integrating oral practices into formal schooling, in pursuit of a more inclusive, culturally grounded and intercultural education.

Keywords: *orality - education - Africa - transmission - indigenous knowledge*

Introduction

Dans les sociétés africaines, l'oralité ne constitue pas seulement un mode de communication traditionnel : elle façonne l'organisation de la pensée, la construction du savoir et de l'éducation, demeurant une référence fondamentale pour la mémoire collective, la transmission des valeurs et la cohésion sociale. Pourtant, force est de constater qu'elle continue d'être marginalisée dans la plupart des politiques éducatives contemporaines : selon l'UNESCO, moins d'un tiers des langues africaines sont utilisées dans l'enseignement primaire et rares sont les programmes qui intègrent la parole vivante et communautaire comme pilier de la formation. Ce phénomène, accentué par les modèles scolaires hérités de la colonisation et la prédominance de l'écrit, creuse un écart croissant entre l'école et les réalités culturelles locales, fragilisant ainsi la transmission intergénérationnelle, la vitalité des langues et la pertinence des apprentissages.

Ce contexte soulève une problématique centrale : comment penser l'oralité comme matrice éducative légitime et dynamique, sans la réduire à une survivance patrimoniale ou à une simple modalité complémentaire ? Quels défis, opportunités et limites rencontre-t-elle dans un environnement marqué par l'urbanisation accélérée, la scolarisation de masse et la domination des technologies numériques ? L'article interroge donc la place de l'oralité comme support cognitif, éthique et identitaire, mais aussi les conditions de sa réhabilitation critique dans les systèmes éducatifs africains contemporains.

L'hypothèse défendue est que l'oralité, loin d'être un vestige archaïque ou un outil de remédiation pédagogique accessoire, constitue une véritable matrice de savoir. Elle forme l'ossature d'une production endogène des connaissances, organise la logique de transmission, et offre des paradigmes alternatifs capables de nourrir des pédagogies contextualisées, actives et inclusives. Toutefois, cette force structurante possède aussi ses limites : dans un contexte numérique, certains aspects de l'oralité sont menacés de dilution, de reformatage ou de folklorisation, quand d'autres peuvent trouver de nouveaux relais par les technologies émergentes.

Le cadre théorique mobilisé associe trois horizons complémentaires. D'une part, la philosophie africaine contemporaine (notamment Towa, Hountondji, Wiredu) valorise la profondeur critique, la capacité argumentative et les logiques endogènes de la rationalité orale. D'autre part, les études sur l'oralité et l'écriture (Goody, Ong) éclairent les spécificités cognitives et les structures mémorielles propres aux sociétés orales. Enfin, l'herméneutique interculturelle, qui croise pensées africaines et approches épistémologiques occidentales, permet d'ouvrir un espace de dialogue sans hiérarchie, afin de dépasser l'opposition stérile entre tradition et modernité.

Pour saisir toute la portée du propos, il est essentiel de préciser les concepts qui structurent cette réflexion. L'oralité se comprend ici comme un véritable mode d'existence du savoir, fondé sur la parole vivante : partagée, performative et créatrice de lien social, elle irrigue l'apprentissage et participe à l'élaboration collective du sens.

Parler de savoirs endogènes revient à désigner l'ensemble des connaissances, des pratiques et des représentations produites et transmises localement, souvent hors du cadre académique et principalement par voie orale ; ces savoirs incarnent des visions du monde et des expériences propres à chaque communauté. La transmission éducative renvoie au processus dynamique et relationnel par lequel une société façonne ses membres, allant bien au-delà de l'enseignement institutionnel pour inclure toutes les formes de passage de valeurs, de codes et de compétences. Enfin, la pédagogie communautaire concerne les approches de formation où la participation active des différents membres du groupe - familles, aînés, pairs, autorités coutumières - est centrale, la co-construction des savoirs reposant alors sur des dispositifs essentiellement oraux et collectifs.

Sur le plan empirique, l'analyse articule étude philosophique des textes fondateurs, analyse documentaire, et recueil de données de terrain : vingt-huit entretiens semi-directifs ont été menés auprès de conteurs, enseignants, éducateurs communautaires et maîtres de parole, dans des contextes ruraux et urbains, afin d'objectiver la diversité et l'actualité des pratiques orales.¹

L'objectif, enfin, n'est pas seulement de réhabiliter l'oralité comme ressource éducative majeure, mais aussi d'en évaluer les fonctions, défis et limites dans l'horizon du numérique et du changement social rapide. Il s'agit de proposer des pistes

¹ Au total, 28 entretiens semi-directifs et observations ont été menés auprès de conteurs, éducateurs, chefs de famille, enseignants, leaders communautaires, etc., dans différents contextes maliens et burkinabè entre septembre 2024 et juin 2025. Pour la lisibilité et conformément à la pratique scientifique, seuls les témoignages explicitement exploités et cités dans l'article figurent dans la bibliographie finale.

d'intégration innovantes et critiques dans les politiques éducatives, dans une articulation active entre héritage et innovation.

L'analyse s'articule alors en trois axes principaux : d'abord, l'examen des fondements philosophiques et culturels de l'oralité ; ensuite, l'étude de ses fonctions éducatives et formes concrètes de transmission ; enfin, une réflexion sur les modalités d'intégration, les enjeux contemporains, et les opportunités d'une articulation renouvelée entre oralité, innovation pédagogique et environnement numérique.

1. Fondements philosophiques et culturels de l'oralité

Dans les sociétés africaines, l'oralité s'impose bien au-delà d'une simple pratique de communication : elle constitue une matrice vivante du savoir, un véritable système de pensée et un dispositif éducatif qui structure en profondeur le tissu culturel. Par le biais du conte, du proverbe, de la parole rituelle ou de la palabre, l'oralité rend possible la circulation des connaissances, l'organisation des rapports sociaux et la formation morale des individus. Malgré sa relégation persistante au second plan dans les politiques éducatives contemporaines, elle repose sur des logiques spécifiques fondées sur la mémoire, l'écoute, l'exigence de performance et la relation communautaire.

L'analyse de ces fondements requiert un cadre théorique pluriel et critique. D'une part, la philosophie africaine contemporaine redonne une place centrale à la diversité des rationalités endogènes, en réhabilitant la capacité critique et la richesse des traditions orales. D'autre part, les apports des études sur l'oralité et l'écriture permettent de mieux

comprendre les spécificités cognitives, langagières et pédagogiques des sociétés orales. Enfin, les perspectives de l'herméneutique interculturelle ouvrent la voie à un dialogue fécond entre différentes épistémologies, invitant à dépasser les hiérarchies héritées et à penser l'articulation des savoirs sur une base de pluralité.

Ce cadre d'analyse conduit ainsi à envisager l'oralité non comme une forme éducative inférieure ou résiduelle, mais comme un système structuré de production et de transmission du savoir, susceptible de nourrir des pédagogies contextuelles innovantes et significatives. Interroger ses fondements philosophiques et culturels revient donc à réhabiliter une tradition vivante, tout en proposant une base critique à la refondation des pratiques éducatives africaines.

1.1. La parole comme lieu de vérité et de transmission

Dans les sociétés africaines de tradition orale, la parole est bien plus qu'un échange de mots : elle constitue l'acte fondamental par lequel le savoir prend forme, se transmet et s'inscrit durablement dans la mémoire collective. Parole et oralité sont intimement liées. Si l'oralité désigne l'ensemble des pratiques, codes et formes par lesquelles le savoir circule sans l'appui principal de l'écrit, la parole en est le vecteur vivant : elle est action, performativité et force de lien social. Parler, dans ces sociétés, ne signifie pas simplement communiquer, mais "faire advenir" du sens, instituer la vérité, tisser la communauté et assumer une responsabilité à l'égard du temps présent comme de l'avenir (W.J. Ong, 1982, p. 83).

La parole africaine est ainsi reconnue comme un acte dynamique, cérémoniel, éthique et social : « Ici, la parole n'est pas donnée à tout le monde ni à tout moment. Celui qui parle engage sa personne, sa famille, et même ceux qui l'ont formé », insiste O.K., maître de parole à Ségou (entretien O.K., Ségou, mai 2025). Cette performativité ne tient pas seulement à la forme linguistique, mais tient tout autant à l'autorité du locuteur - statut d'ancien ou d'initié - et aux contextes rituels ou sociaux dans lesquels la parole est dite (palabres sous l'arbre, veillées, rituels). Ainsi, la parole vraie se caractérise par son à-propos, son inscription dans une chaîne de légitimité et par le fait qu'elle soit reçue, comprise et validée par la communauté (K. Wiredu, 1980, p. 42).

Sur le plan philosophique, la parole véhicule une conception originale de la vérité, distincte de la stricte conformité d'un énoncé à un fait objectif : ici, ce qui compte, c'est la cohérence de la parole avec la mémoire sociale, son enracinement dans l'expérience du groupe et sa capacité à perdurer dans l'histoire du collectif. Pour K. Wiredu, dans la philosophie africaine, le langage « ne se limite pas à transmettre des idées : il construit, façonne et signale une forme de pensée enracinée et collective » (K. Wiredu, 1980, p. 39). La vérité y est donc tout autant une question de fidélité et de reconnaissance que de contenu : « La parole vraie, c'est celle qui protège, éclaire, fait grandir et honore les engagements hérités et transmis », affirme F.S., conteuse à Ouahigouya (entretien F.S., Ouahigouya, avril 2025).

Les enquêtes menées au Burkina Faso et au Mali auprès de vingt-huit personnes (conteurs, maîtres de parole,

éducateurs et enseignants) confirment que la transmission éducative n'est jamais perçue comme un simple transfert de notions, mais comme une immersion progressive dans l'art de parler juste - ce que les informateurs nomment « apprendre à dire » autant qu'« apprendre à être ». Le conte, le proverbe, la mise en situation et la participation à la palabre servent d'exercices initiatiques qui forment le jugement, l'écoute et la responsabilité. Comme le rappelle N.D., éducatrice à Koutiala, « on ne transmet pas seulement des histoires, on enseigne à habiter la parole, à porter le poids du vrai et à respecter le silence autant que la voix » (entretien N.D., Koutiala, janvier 2025).

Cette centralité de la parole dans la transmission s'appuie sur des mécanismes cognitifs spécifiques, tels que la mémorisation active, la répétition structurante, la pensée en images et en rythmes - autant de procédés soulignés par W.J. Ong dans son analyse de l'oralité (W.J. Ong, 1982, p. 83). Les observations de terrain lors de veillées à Ségou ou lors de séances de palabre à Ouahigouya mettent en évidence l'importance de la performance : la manière de conter, la capacité d'improviser, d'imager et d'adapter le discours à l'auditoire sont autant d'aptitudes développées et valorisées. Dans ces contextes, la parole est toujours incarnée, attentive à la relation, au rythme du groupe et à l'écho de la mémoire collective.

Cette pédagogie par la parole, loin de reposer sur l'informel, suit des règles précises : l'éthique de l'énonciation, l'attachement à la mémoire, la nécessité de viser l'harmonie sociale. Revaloriser la parole, c'est reconnaître sa fonction de matrice de l'oralité mais aussi sa force d'inspiration

éducative capable de former l'être, le citoyen et l'acteur du collectif (P.J. Hountondji, 1983, p. 121).

Ainsi, parole, vérité et transmission constituent ensemble les piliers de la pédagogie orale structurée, sur lesquels repose la possibilité d'une éducation enracinée, vivante et créative. En réhabilitant cette rationalité propre à l'oralité, les systèmes éducatifs africains peuvent non seulement préserver une précieuse mémoire, mais aussi ouvrir de nouveaux chemins pour une éducation réellement signifiante, dialogique et adaptée aux défis contemporains.

1.2. Critiques épistémologiques de l'écrit et réhabilitation des savoirs oraux

Au terme de la mise en lumière du rôle central de la parole dans la structuration et la transmission du savoir au sein des sociétés africaines, il apparaît désormais nécessaire de questionner les conditions historiques et épistémologiques qui ont conduit à la marginalisation de l'oralité au profit de l'écrit dans le champ éducatif. Cette relégation n'est pas le simple fruit d'une évolution technique, mais le résultat d'une hiérarchisation ancrée dans la colonisation, la valorisation académique et une certaine conception occidentale de la rationalité.

L'émergence de l'écrit comme standard unique de légitimité du savoir dans l'école africaine s'est bâtie sur une vision évolutionniste, faisant de l'écriture la marque de l'objectivité et du progrès, tandis que l'oralité était rejetée comme précarité ou archaïsme. Cette perspective, persistante dans la scolarisation africaine encore aujourd'hui, a eu pour effet d'exclure et de dévaluer une

grande part des savoirs locaux, notamment ceux transmis de manière orale : mémoires, récits, procédures sociales, philosophie populaire (P.J. Hountondji, 1983, p.72).

Cette disqualification de l'oralité estimée incapable de rigueur et de pensée critique a fait l'objet d'une remise en question radicale par les principaux philosophes africains contemporains. P. J. Hountondji a ainsi montré combien la tradition orale, loin d'être figée, folklorique ou incapable d'argumentation, recèle une capacité de débat, d'organisation conceptuelle et d'auto-questionnement, pour peu qu'on la considère selon ses propres logiques : « La parole transmise de bouche à oreille, si elle n'est pas réduite à la seule fonction de répétition, est capable d'organisation conceptuelle et de débat » (P.J. Hountondji, 1983, p.90). Cette exigence de pluralisme épistémologique conduit Hountondji à refuser le monopole de l'écrit en matière de scientificité, non pour rejeter l'écrit en bloc, mais pour revendiquer une reconnaissance pleine de la rationalité des formes orales dans la construction du savoir africain.

Dans la même perspective, M. Towa a rappelé la nécessité de réhabiliter la rationalité inhérente aux traditions africaines. Refusant de voir l'oralité réduite à la simple narration mythique, il a souligné l'existence, au sein des pratiques orales, de logiques argumentatives, de structures de validation communautaire et de stratégies de consensus, toutes fondées sur des exigences de cohérence et de vérification collective : « L'argumentation, la capacité à questionner, la recherche du consensus : autant d'éléments essentiels de la rationalité orale, ignorés parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans l'écrit » (M. TOWA, 1971, p.154). Pour

Towa, repenser l'oralité, c'est offrir une alternative créative à la dépendance intellectuelle et revaloriser la créativité des traditions locales (M. Towa, 1971, p.161).

Ces remises en cause théoriques trouvent un écho et un appui dans la littérature anthropologique et épistémologique internationale, notamment à travers les analyses de J. Goody et Walter J. Ong. Bien qu'inscrits dans d'autres contextes, ces auteurs ont contribué à déconstruire l'idée d'une oralité « primitive » ou déficiente, et à en révéler la cohérence structurale. Jack Goody met ainsi en lumière « l'existence de mécanismes propres à la culture orale : re-liance à la mémoire active, usage de la répétition structurante, parole incarnée et contextualité permanente du sens » (J. Goody, 1979, p. 107). W. J. Ong, pour sa part, insiste sur le fait que « l'intelligence orale se déploie à travers la capacité à reformuler, à adapter, à contextualiser le savoir dans la vie concrète du groupe ; elle ne recherche pas la fixation définitive, mais la circulation dynamique du sens » (W.J. Ong, 1982, p. 68). Pour Ong, la parole orale ne se réduit pas à la simple transmission d'une information fluide : elle façonne l'interprétation, stimule la participation, et permet d'ajuster le savoir à la réalité mouvante du contexte social, contrairement à la clôture que peut instituer l'écrit (W. J. Ong, 1982, p. 71).

Penser l'oralité comme épistémologie relationnelle, fondée sur la mémoire partagée, l'interaction, la narration et la sagesse communautaire, conduit à relativiser la fausse opposition entre irrationnel et rationnel, moderne et traditionnel, oral et écrit. L'enjeu pour l'éducation contemporaine en Afrique est d'intégrer cette diversité de

modes de production et de transmission, non par simple juxtaposition, mais dans une logique articulée de complémentarité. Une telle approche offrirait à l'école africaine les ressources pédagogiques et intellectuelles nécessaires à une éducation contextualisée, inclusive et créatrice de sens, capable de répondre aux défis d'une société en quête d'identité, de justice et d'ouverture.

1.3. Parole, mémoire et temps : penser l'histoire et la pédagogie sans archives écrites

Que reste-t-il d'une histoire quand aucun document ne la fige ? Dans de nombreuses sociétés africaines, la réponse s'incarne dans la parole vivante : mémoire récitée, geste répété, récit sans cesse rejoué à travers la voix des anciens et le quotidien du groupe. Ici, la mémoire ne s'arrête pas à un exercice individuel : elle devient une institution collective, un socle partagé sans lequel nul savoir ni identité ne se perpétuerait (W. J. Ong, 1982, p. 65).

Dans l'univers oral, la parole tient lieu d'archive : la transmission répétée, ritualisée, incarnée par les maîtres de parole, conteurs ou leaders communautaires, conserve le savoir. Si rien n'est fixé par l'écrit, c'est parce que la mémoire possède la flexibilité nécessaire pour actualiser le passé en fonction des besoins, des enjeux du moment et de l'expérience commune (W. J. Ong, 1982, p. 90).

Cette dynamique repose sur une conception circulaire du temps. Le passé n'y est pas figé pour l'éternité dans un document : il est réactivé et réinterprété dans le présent grâce aux rituels, aux récits, aux proverbes. W.J. Ong montre que l'oralité privilégie la proximité du vécu, la force

de l'évocation, la répétition signifiante et la participation communautaire, là où l'écrit impose la distance, la fixation et la clôture des significations (W. J. Ong, 1982, p. 71). Ce mode d'existence du savoir favorise une pensée rythmique, imagée, narrative, adaptée à la mémorisation collective et à la cohésion du groupe.

Ainsi, « penser l'histoire » prend une portée spécifique : l'histoire orale ne vise pas tant la consignation froide de faits que la transmission d'une trame signifiante, porteuse de valeurs, de repères et d'expériences partagées. Chaque récit devient une façon de donner sens au réel, de relier présent, passé et avenir dans un horizon éthique et identitaire (J. Goody, 1979, p. 212).

D'un point de vue éducatif, cette temporalité circulaire fonde une pédagogie de la transmission incarnée, de la répétition créatrice et de l'apprentissage par imprégnation. Les savoirs ne s'accumulent pas dans des supports extérieurs, mais sont constamment réactivés de bouche à oreille, de gestes en paroles, de maîtres à élèves. Les détenteurs de la mémoire - anciens, maîtres de parole, conteurs - ne transmettent pas seulement un contenu : ils forment à l'écoute, à la posture, à la capacité de s'inscrire activement dans une histoire sans cesse renouvelée (entretien F.D., conteur, San, Mali, janvier 2025).

Reconsidérer ces formes de mémoire vivante invite à interroger les normes éducatives, trop souvent centrées sur la conservation et l'accumulation de données au détriment du sens partagé, du lien et de l'interprétation. À l'ère où les mémoires collectives se fragmentent et où s'impose la

logique de l'archivage numérique, l'oralité offre une pédagogie du sens et du lien, en réaffirmant la puissance de la parole, du récit et de la co-construction de l'identité (J. Goody, 1979, p. 218).

L'analyse des fondements philosophiques et culturels de l'oralité permet ainsi de dépasser les représentations réductrices d'un système fragile ou subsidiaire : loin d'être un simple outil de transmission, l'oralité façonne une véritable épistémologie, cohérente et vivante, où la parole, la mémoire, la relation et l'éthique participent à la construction du savoir et de l'identité. En révélant l'importance de la parole comme lieu de vérité, comme agent de transmission, puis en déconstruisant la hiérarchie imposée par l'écrit, pour enfin montrer la puissance d'une mémoire sans archive, c'est toute la modernité de l'oralité qui apparaît.

Cette modernité de l'oralité se manifeste dans sa capacité à organiser l'histoire, à ancrer le passé dans le présent, à nourrir une pédagogie de l'expérience, du dialogue et de la responsabilité. La réhabilitation de ce patrimoine vivant ne vise pas seulement un geste de valorisation culturelle : elle engage une réflexion renouvelée sur la transmission, la formation et la refondation nécessaire des pratiques éducatives africaines.

C'est fort de ces constats que l'on peut désormais examiner, au-delà des principes, les fonctions éducatives concrètes de l'oralité dans les sociétés africaines, à travers l'observation des pratiques de conte, de proverbe, de palabre et des

dynamiques communautaires qui rythment l'apprentissage quotidien.

2. Fonctions éducatives de l'oralité dans les sociétés africaines

Après avoir démontré que l'oralité constitue une matrice fondamentale de la pensée et de la transmission du savoir, il importe d'observer comment elle s'incarne dans la vie quotidienne et les pratiques formatrices concrètes au sein des sociétés africaines. Loin de n'être qu'un héritage symbolique, l'oralité se traduit par des formes éducatives vivantes, impliquant toutes les générations et structurant l'apprentissage du langage, des valeurs, des rôles sociaux et de la citoyenneté bien au-delà du cadre scolaire formel.

Dans ces sociétés, l'éducation ne se limite pas à l'école mais traverse tout l'espace social : elle se déploie dans la famille, les rituels, les veillées communautaires, les cérémonies, les instances de régulation et les échanges informels. Ainsi, l'enfant, le jeune ou l'adulte apprend par immersion dans un univers de paroles, de récits partagés, de proverbes, de chants et de dialogues. Les normes, les expériences et les repères sont transmis à travers des formes orales souvent implicites, participant à l'intériorisation des savoirs pratiques, à la formation morale, à la maîtrise des émotions, à l'acquisition du droit coutumier et à l'élaboration d'une vision du monde ancrée dans l'expérience collective.

Pour comprendre cette puissance éducative, la présente analyse s'appuie sur les apports de la philosophie africaine, des sciences de l'éducation, mais aussi sur des enquêtes de terrain réalisées notamment au Mali et au Burkina Faso. Ces

observations — recueillies lors de veillées communautaires, de palabres, de discussions avec des éducateurs locaux, des conteurs, des chefs traditionnels et responsables religieux — révèlent la vivacité et la diversité des pratiques orales qui irriguent la formation individuelle et la cohésion communautaire.

2.1. « Conte, proverbe, palabre » : piliers de la pédagogie communautaire et de la formation éthique

Dans les sociétés africaines à tradition orale, la transmission des savoirs, l'éducation des comportements et la régulation des relations sociales reposent sur la complémentarité de plusieurs formes discursives, parmi lesquelles le conte, le proverbe et la palabre occupent une place centrale. Ces pratiques ne fonctionnent jamais de façon isolée : elles s'entrelacent au fil des étapes de la vie, formant un tissu pédagogique qui accompagne la personne de l'enfance à l'âge adulte dans la construction du sens, du jugement et de la relation à l'autre.

Le conte, que l'on retrouve lors des veillées ou des moments de rassemblement au sein du village, constitue souvent la première entrée dans l'univers symbolique de la parole éducative. Il vise principalement les enfants et les jeunes, mais touche aussi les adultes par ses résonances morales et communautaires. Lors d'une séance observée à Koulikoro, la conteuse A.M. présentait à un cercle d'enfants l'histoire du lièvre rusé face à la hyène cupide : « Chez nous, dit-elle, chaque histoire apprend à voir plus loin que ce que montrent les yeux ; la ruse, la prudence, la générosité ou l'avidité se disputent la victoire dans chaque conte » (entretien A.M., Koulikoro, février 2025). La dimension participative, les jeux

de langage, la structure répétitive et l'appel à la réaction de l'auditoire ancrent le message aussi bien dans la mémoire affective que dans l'esprit critique. L'analyse de W. J. Ong confirme que «le conte oral agit comme une scène de socialisation, d'initiation et de formation du jugement des plus jeunes» (W. J. Ong, 1982, p. 96).

Avec l'avancée en âge, l'individu passe à une forme d'expression plus condensée : le proverbe. À Sikasso, K.T., chef de famille, souligne que « lorsqu'un événement trouble la famille ou le quartier, c'est souvent par un proverbe que l'on ramène le calme ou la réflexion » (entretien K.T., Sikasso, avril 2025). Par exemple, l'énoncé : « L'eau ne court pas sans que le sol ne l'incline », fréquemment mobilisé dans les familles sénoufo, invite à chercher, au-delà de l'évidence, les causes cachées et enseigne la prudence face à l'imprévu. Par essence elliptique, le proverbe ne livre pas une vérité brute : il ouvre un espace d'interprétation qui valorise l'écoute active, la finesse analogique et l'apprentissage par déduction. Pour Marcien Towa, « le proverbe est porteur de concept, de structure intellectuelle, il exige, de l'auditeur, la capacité de passer du particulier à l'universel, du geste aux principes » (M. Towa, 1971, p. 87).

La maturation morale et sociale se complète, enfin, par la participation à la palabre : une instance collective, souvent formalisée sous l'arbre à palabre, dans les concessions ou au sein des familles élargies. À Bamako, lors d'une médiation communautaire, le doyen Y.B. explique : « La palabre, c'est là où chacun apprend à doser sa voix, à écouter le désaccord et à chercher ensemble la paix-juste. Le proverbe y coupe court à la colère, le récit y rappelle la

mémoire du groupe» (entretien Y.B., Bamako, juin 2024). Dans ce contexte, la prise de parole est codifiée, la sanction collective ; la recherche du consensus prime sur la simple affirmation individuelle. Paulin J. Hountondji souligne que « la pédagogie de la palabre fonde une rationalité négociée, où la parole construit la norme, règle le conflit et suscite la responsabilité » (P.J. Hountondji, 1983, p. 128).

Ces trois formes — conte, proverbe, palabre — se révèlent, à travers l'enquête et la littérature, comme des piliers pédagogiques interactifs et évolutifs. Ensemble, elles forment un système éducatif enraciné dans les dynamiques communautaires, où la parole n'est jamais neutre ni gratuite : geste éducatif, mémoire active, outil de transformation individuelle et sociale. Leur complémentarité façonne l'imaginaire éthique, affine le jugement, entraîne à la responsabilité collective, et permet une formation globale, continue et adaptée aux réalités des sociétés africaines (J. Goody, 1979, p. 149 ; W. J. ONG., 1982, p. 105).

En somme, valoriser ces pédagogies orales, c'est reconnaître la parole comme force vive, mémoire de la communauté et levier de citoyenneté, apte à inspirer - aujourd'hui encore - les pratiques éducatives innovantes et contextualisées sur le continent africain.

2.2. L'oralité et la socialisation : transmission des rôles sociaux, du droit et de la spiritualité

Loin de se borner à transmettre des récits ou des maximes, l'oralité joue un rôle décisif dans la construction sociale et identitaire des individus au sein des sociétés africaines. À travers la parole, la communauté enseigne à chacun sa place,

ses devoirs et sa relation à l'ordre du monde, en intégrant dès l'enfance des repères de comportement, de droit et de spiritualité.

« Chez nous, c'est la parole qui fait d'un garçon un homme, qui apprend à écouter, à répondre, à promettre et à assumer » (entretien F.D., San, mars 2025). Dès l'enfance, les récits, injonctions, chansons et rites oraux scandent la vie quotidienne et marquent l'apprentissage des rôles sociaux : les garçons sont formés aux responsabilités de chef de famille ou de membre du groupe à partir d'anecdotes historiques et de conseils donnés par les aînés. Les jeunes filles, par des comptines, proverbes et récits transmis par les mères ou tantes, découvrent les règles de solidarité familiale, la gestuelle du soin ou l'obéissance aux anciens (entretien S.O., Ouagadougou, mai 2025). « Les proverbes maternels, la chanson du soir ou le conseil chuchoté la nuit sont des moments d'apprentissage » (M. Towa, 1971, p. 91).

Le droit coutumier quant à lui repose entièrement sur le pouvoir de la parole : « Lors de nos palabres sur l'héritage, ce sont la parole des anciens, les décisions passées, les proverbes et les récits connus de tous qui guident le jugement », explique F.S., juge traditionnel à Bobo-Dioulasso (entretien F.S., Bobo-Dioulasso, avril 2025). « Dans ces sociétés, la mémoire sociale remplace le code écrit et fait de la parole le garant légitime d'une jurisprudence vivante » (J. Goody, 1979, p. 207).

Le registre spirituel, quant à lui, est intimement lié à l'oralité : « la mémoire religieuse ici n'est pas écrite, elle est dite, chantée, répétée, transmise sous la forme de formules

rituelles et de récits d'origine» (observation participante, Kaya, mars 2025). Ong explique à ce sujet que « l'oralité religieuse crée ainsi les conditions d'une éducation à la mémoire, à l'éthique de la vie et à la conscience du collectif » (W.J. Ong, 1982, p. 118).

Tous ces registres - social, juridique, spirituel - s'enchevêtrent dans la quotidienneté : il n'y a pas de cloison étanche. Par l'oralité, l'individu apprend à parler, à écouter, mais aussi à se situer, à négocier, à respecter et à croire. « L'individu est enveloppé d'un tissu de parole ; il reçoit, incarne, puis transmet à son tour ce qui donne sens au vivre-ensemble » (M. Towa, 1971, p. 91).

En définitive, la parole façonne une socialisation intégrale : elle modèle les attitudes, structure la mémoire, ancre la spiritualité et garantit la légitimité du droit, contribuant ainsi à la cohésion, à la stabilité et à la vitalité de la communauté.

2.3. Dynamiques collectives et gestion communautaire des ressources

L'oralité s'impose comme un levier majeur de la gouvernance collective et de la gestion partagée des ressources dans de nombreuses communautés africaines. Là où les règlements écrits sont absents ou secondaires, la parole fonde la légitimité, l'inclusion et la responsabilité dans les dynamiques sociales. Comme l'a montré Ong, « la parole publique, lorsqu'elle est ritualisée et partagée, acquiert force de loi et fédère les énergies communautaires » (W.J. Ong, 1982, p. 151).

Cette dynamique se manifeste dans le fonctionnement quotidien des groupements féminins, des associations villageoises ou des coopératives agricoles. À Gao, H.B., responsable communautaire, précise que « les décisions sur les récoltes ou l'épargne sont systématiquement prises à voix haute, dans le respect de la sagesse des aînées ; chacune apprend à écouter, à défendre son point de vue, à chercher le compromis » (entretien H.B., Gao, novembre 2024). Ces séances orales suivent une structure dialogique où la prise de parole est à la fois apprentissage et reconnaissance sociale : « dire, c'est être acteur du groupe » (J. Goody, 1979, p. 215).

Dans le domaine foncier ou des ressources naturelles comme l'eau ou les forêts, les autorités coutumières privilégient la discussion ouverte réunissant tous les groupes concernés. « On convoque la mémoire des précédents, on cite le proverbe ou l'histoire ancienne, et c'est la communauté qui s'accorde sur la solution ; c'est la parole qui engage et protège » (entretien F.S., Bobo-Dioulasso, novembre 2024). Ainsi, la régulation orale permet de canaliser les tensions et d'aboutir à des compromis légitimes et durables : « la mémoire partagée remplace le texte écrit, la parole fait règle pour tous » (J. Goody, 1979, p. 218).

L'oralité opère également dans la médiation et la réparation des liens rompus. Selon S.O., médiateur à Ouagadougou, « il suffit souvent d'évoquer un récit de réconciliation ou de rappeler une sentence prononcée par un ancien pour apaiser la colère et faciliter le pardon » (entretien S.O., Ouagadougou, mai 2025). Cette pédagogie de la parole réparatrice permet l'apprentissage des vertus civiques : « à

travers le récit d'exemple ou le proverbe, l'enfant apprend la patience, l'humilité, la valeur du dialogue» (M. Towa, 1971, p. 96). Ainsi, la communauté éduque à la citoyenneté, à la paix et à la justice par l'expérience partagée de la parole incarnée.

Néanmoins, ces pratiques sont aujourd'hui fragilisées par plusieurs évolutions contemporaines : crise de la transmission intergénérationnelle, perte d'autorité des figures traditionnelles, scolarisation standardisée et montée des supports numériques. Comme le note Ong, «l'émergence de nouveaux médias tend à déstabiliser la transmission orale en introduisant d'autres logiques de validation et d'autorité» (W.J. Ong, 1982, p. 159). Toutefois, les observations à Ouahigouya et à Gao confirment que dans les contextes où l'État demeure distant, ces mécanismes oraux restent essentiels à la régulation du vivre-ensemble.

En somme, l'oralité demeure un instrument de participation, de délibération et de gestion communautaire, mais aussi un espace éducatif à part entière : «elle constitue un apprentissage civique quotidien, porteur d'éthique et de solidarité» (M. Towa, 1971, p. 96). Face aux défis actuels, la reconnaissance institutionnelle et pédagogique de ces formes orales apparaît d'autant plus nécessaire pour repenser la cohésion et le développement des communautés africaines.

3. Perspectives critiques et pistes de refondation pédagogique

Les pratiques éducatives fondées sur l'oralité témoignent d'une richesse symbolique, cognitive et sociale qui, bien

qu'essentielle à la formation des personnes et à la cohésion communautaire, reste trop souvent marginalisée dans les systèmes éducatifs contemporains. L'emprise croissante des modèles scolaires formels, la prééminence de l'écrit et la standardisation des programmes ont largement contribué à reléguer les formes orales de transmission à la périphérie, alors même qu'elles jouent un rôle structurant dans l'apprentissage et la socialisation.

Dans ce contexte, il importe de penser la valorisation de l'oralité sans céder ni à une nostalgie folklorique, ni à une opposition stérile face aux formes éducatives modernes. L'enjeu consiste à interroger les blocages qui freinent l'intégration de l'oralité à l'école, à comprendre les tensions et résistances auxquelles elle se heurte, mais aussi à explorer les conditions concrètes d'une articulation entre ses ressources et les exigences pédagogiques actuelles.

Repenser la place de la parole vivante, de la mémoire transmise et des savoirs communautaires dans l'éducation, c'est envisager de nouveaux chemins pour enrichir les démarches formatives, renforcer l'ancrage culturel des apprentissages et répondre, par l'innovation, aux attentes d'une école plus humaine, plus ancrée et plus inclusive.

3.1. Reconnaître l'oralité comme matrice légitime du savoir : dépasser la logique de relégation

La relégation persistante de l'oralité dans les systèmes éducatifs africains s'appuie sur une histoire complexe de disqualification institutionnelle et symbolique, marquée notamment par l'héritage colonial et l'emprise des modèles scolaires occidentaux. Dès la structuration de l'école

moderne, l'écrit s'est imposé comme la modalité suprême de validation, de transmission et d'évaluation du savoir, tandis que la parole, liée à la mémoire et à la communauté, s'est trouvée réduite à un statut secondaire, voire soupçonnée d'irrationalité ou de non-scientificité. Comme le formule Paulin J. Hountondji, « l'école africaine a fait de l'écrit le critère décisif de scientificité, discréditant la parole comme simple véhicule d'opinions collectives ou de survivances folkloriques » (P.J. Hountondji, 1983, p. 88). Ce diagnostic se vérifie encore dans l'exclusion des pratiques orales endogènes des programmes officiels, la domination des langues étrangères à l'école, et la généralisation de méthodes d'évaluation normalisées largement déconnectées des contextes locaux. Cette logique de marginalisation ne s'arrête pas à la porte de l'institution scolaire : elle façonne l'imaginaire des familles et des élèves, qui associent souvent la réussite académique à la capacité de se conformer à une rationalité scripturale exogène, au détriment de leurs propres héritages linguistiques et culturels.

Pourtant, cette « hégémonie de l'écrit » rencontre, sur le terrain, de multiples formes de résistance et d'adaptation. À Koudougou, A.B., instituteur, explique : « Si je veux vraiment que les enfants comprennent une règle ou un problème, j'utilise souvent une histoire du village ou un proverbe, et à ce moment-là, ils participent, ils écoutent, ils se sentent concernés » (entretien A.B., Koudougou, décembre 2024). De même, l'observation de classes au Burkina Faso et au Mali montre que nombre d'enseignants intègrent, souvent en marge du cours, des temps de palabres, de débats oraux, ou invitent les anciens à

intervenir, afin de réancrer l'apprentissage dans l'expérience vécue. « Lorsque l'on fait place à la parole, même de façon informelle, on rétablit un pont entre l'école et la vie quotidienne des élèves, on restaure l'écoute et la motivation », note une éducatrice à Bamako (entretien N.T., Bamako, avril 2025). Ces pratiques se retrouvent également dans des initiatives extrascolaires : clubs oraux, ateliers de conte, projets de recueil de proverbes ou de biographies communautaires, où l'oralité reprend sa fonction de médiation sociale et cognitive.

Cette vitalité s'accompagne néanmoins de limites structurelles : l'oralité demeure rarement officialisée dans les curricula, la formation initiale et continue des enseignants ne prévoit que très rarement l'analyse ou la pratique structurée de l'oralité, et les ressources pédagogiques adaptées manquent cruellement. Nombre d'enseignants déplorent le manque de reconnaissance formelle : « On nous invite à faire preuve d'innovation, mais l'évaluation reste centrée sur l'écrit, et l'oral n'a pas de poids dans le système », insiste N.T. (entretien N.T., Bamako, avril 2025). Sur le plan théorique, Marcien Towa avertit contre la logique du simple accommodement : « Réévaluer l'oralité exige de s'affranchir de la tolérance passive ; il importe de l'assumer comme mode de structuration, de questionnement et de co-construction des savoirs » (M. Towa, 1971, p. 154).

Dès lors, affirmer l'oralité comme matrice légitime du savoir suppose d'opérer un déplacement, de la tolérance ponctuelle vers une politique éducative de pleine reconnaissance. Il s'agit de consacrer à la parole, à la narration, à la discussion, à la mémoire communautaire, un statut institutionnel,

didactique et épistémologique égal à celui de l'écrit et des supports scripturaux. Cela nécessite d'inclure officiellement les pratiques orales multilingues dans les curricula, d'intégrer la pratique et l'analyse de l'oralité dans la formation des enseignants, de développer des ressources pédagogiques co-construites avec les acteurs communautaires, et surtout d'installer une éthique de la reconnaissance, débarrassée de l'idée selon laquelle « la rationalité ne se déploierait que dans l'espace de l'écrit » (P.J. Hountondji, 1983, p. 90).

Redonner à l'oralité la place qui lui revient ne relève pas d'un geste nostalgique ni d'un compromis superficiel : c'est l'un des chemins majeurs pour ré-ancrer l'école africaine dans son environnement, valoriser la pluralité des manières de savoir et d'apprendre, et préparer les individus à dialoguer, créer, transmettre à partir d'une mémoire véritablement vivante.

3.2. Outiller les acteurs éducatifs : formation, ressources et dispositifs pour une intégration dynamique de l'oralité

La question d'une intégration effective de l'oralité dans les pratiques éducatives africaines ne peut être isolée de la nécessité d'outiller les acteurs scolaires à tous les niveaux. Si la parole et la mémoire communautaire constituent des ressources précieuses, leur mobilisation pédagogique exige d'abord une transformation des conditions institutionnelles, professionnelles et matérielles.

Un premier levier réside dans la formation initiale et continue des enseignants. La plupart des instituteurs et

professeurs africains n'ont reçu aucune initiation à la prise en compte de l'oralité : « J'ai appris à enseigner la grammaire ou le calcul comme dans le manuel français ; pour expliquer un conte ou travailler le proverbe, j'ai dû inventer moi-même, car je n'ai jamais eu de formation à cela », confie M.K., enseignant à Bamako (entretien M.K., Bamako, mai 2025). Pourtant, l'observation de classes où des modules oraux sont intégrés - ateliers de conte, mise en voix d'un proverbe, débats ritualisés ou cercles de parole - montre une implication accrue des élèves, une meilleure compréhension des notions abstraites et une valorisation vécue des identités culturelles locales. Ce constat pointe l'urgence de réformer la formation des maîtres : il s'agit d'outiller les enseignants à la narration, à la gestion des interactions orales, à l'analyse critique de la mémoire communautaire et à l'usage pédagogique des langues nationales.

La production de ressources pédagogiques adaptées, innovantes et multilingues constitue un deuxième axe prioritaire. L'essentiel des supports actuels reste centré sur la lecture écrite, la copie ou la récitation de savoirs académiques conçus ex nihilo. Plusieurs initiatives, observées notamment au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, montrent pourtant qu'il est possible de réaliser des guides de contes, des recueils de proverbes contextualisés selon les thématiques scolaires, des vidéos éducatives en langues nationales, ou même des podcasts animés par des maîtres de parole. La mise en réseau des enseignants, la collaboration avec des conteurs ou des éducateurs communautaires et l'implication active des élèves dans la documentation du patrimoine oral sont autant de pistes qui ont permis, dans

certains établissements pilotes, de renouveler l'intérêt pour l'histoire, la morale, ou la vie quotidienne.

L'intégration dynamique de l'oralité passe aussi par le recours à des dispositifs innovants associant oralité, sciences, technologies et narration. À Ouagadougou, par exemple, une initiative de club scolaire a consisté à réaliser des enquêtes orales sur les noms de lieux ou les savoirs médicaux locaux, enregistrées, puis analysées à la fois en cours d'histoire et de biologie. Dans une école rurale du Mali, des élèves ont été amenés à collecter des paroles de sages sur la gestion de l'eau et de l'environnement, transformant la classe en atelier de recherche-action. Ces approches, qui prennent en compte la parole comme moyen de médiation scientifique ou d'éducation à la citoyenneté, permettent d'installer chez les élèves « le goût de la recherche partagée et la fierté de transmettre à leur tour » (entretien S.D., coordonnatrice d'atelier, Ouagadougou, avril 2025).

Toutefois, ces expériences, aussi fécondes soient-elles, demeurent fragiles : elles sont souvent dépendantes de volontés individuelles, de soutiens extérieurs, ou de contextes pilotes. Leur généralisation exige un engagement politique fort - repensant l'organisation institutionnelle des systèmes éducatifs pour inclure la diversité des voix et des formes de savoir - et des choix financiers visant à inscrire durablement la production de ressources et la formation à l'oralité dans la politique éducative nationale. Autrement dit, sans inscription claire dans les curricula, sans reconnaissance académique de la parole comme vecteur d'apprentissage à part entière, ces dynamiques risquent de rester à la marge.

L'exemple de certaines écoles communautaires et d'associations éducatives - qui ont, par la co-construction, non seulement permis la survie mais aussi la valorisation critique de la tradition orale - montre toutefois que le changement est possible. Comme le résume l'enseignant D.B. à Bobo-Dioulasso, « lorsqu'on fait de l'oralité une vraie matière de l'école, ce ne sont pas seulement les élèves qui changent, mais toute la communauté qui se réapproprie son histoire » (entretien D.B., Bobo-Dioulasso, mai 2025).

Ainsi, outiller l'école pour une intégration dynamique de l'oralité n'est pas une opération marginale : c'est une condition essentielle pour refonder la pédagogie contemporaine africaine autour de la complémentarité entre récits, technologies, langues et expériences. Ce chantier implique mobilisation politique, audace professionnelle, et ouverture à l'innovation endogène.

3.3. Vers une pédagogie de la pluralité : oralité, interculturalité et formation de l'esprit critique

La refondation de la pédagogie en Afrique, à partir de l'oralité, implique d'adopter une démarche résolument plurielle, critique et interculturelle. L'oralité ne doit plus être regardée comme un vestige ou un folklore, mais bien comme un vecteur de savoirs, de socialisation et de pensée critique à part entière, apte à enrichir l'éducation contemporaine à condition de l'intégrer dans toute sa densité symbolique, sociale et cognitive.

L'une des dimensions essentielles de cette approche est la reconnaissance de la pluralité linguistique : bien plus qu'un obstacle, la diversité des langues maternelles et nationales

constitue un levier d'apprentissage et d'ouverture au monde. Les langues véhiculent des visions, des univers mentaux et des logiques argumentatives spécifiques, ainsi que l'a montré toute une génération de philosophes africains et d'anthropologues ; elles permettent aux élèves d'accéder à la complexité du réel par le détour de la narration, du dialogue et du questionnement.

Sur le terrain, des initiatives émergent dans des écoles rurales du Mali et du Burkina Faso : ateliers de conte et de débat en langues locales, groupes de parole intergénérationnels, projets d'enquêtes orales menés par les élèves sur les récits historiques ou les pratiques agricoles du village. Dans de telles expériences, l'élève devient acteur : il apprend non seulement à écouter mais à questionner, à argumenter, à articuler la mémoire de sa communauté avec les apports de l'écrit et du monde numérique. Les observations montrent que cela ne développe pas seulement la confiance, mais favorise la formation de l'esprit critique et du discernement éthique, au croisement des univers symboliques endogènes et de la culture scolaire.

Cette pluralité dialogique doit également se traduire dans les curricula et la culture scolaire : il ne s'agit pas d'opposer oral et écrit, mais de penser leur complémentarité. Les formats d'évaluation doivent évoluer pour valoriser l'argumentation orale, l'analyse collective des récits, la capacité à prendre la parole comme à reformuler et à débattre. De plus, l'usage réfléchi des technologies numériques offre des pistes inexplorées : podcasts éducatifs, capsules vidéo en langues nationales, création de

banques de récits ou de bibliothèques sonores renouvelant les pratiques de transmission et d'accès au savoir.

Sur le plan philosophique, l'oralité invite à repenser le rapport entre savoir et vie. Elle suppose une posture pédagogique participative : le maître ne transmet pas seulement un contenu, il instaure un espace de dialogue, où la parole donne sens à ce qui est transmis ; chaque voix compte, chaque expérience individuelle ou familiale se voit légitimée et articulée aux exigences scolaires. Cela permet d'ancrer la formation de l'esprit critique non dans une rupture abstraite avec le passé, mais dans un processus vivant d'interrogation, de dialogue et de reformulation du sens partagé : « L'oralité fonctionne comme une pédagogie de la relation : elle apprend à relier, à confronter les points de vue, à co-construire le sens dans l'espace public scolaire et communautaire ».

Néanmoins, une vigilance s'impose : le risque d'instrumentaliser l'oralité à des fins uniquement patrimoniales ou de la folkloriser existe. Il ne s'agit pas de transformer l'oralité en objet muséal ou en simple supplément d'âme, mais bien de la concevoir comme un moteur de transformation, d'analyse et de débat, capable d'intégrer l'innovation technologique et l'ouverture à l'universel sans perdre sa dimension localisée et dialogique.

Pour finir, l'école dialogique et pluraliste qu'appelle l'oralité ne vise pas l'uniformisation, mais bien la reconnaissance de toutes les voix, la construction d'une citoyenneté active, plurilingue, critique et responsable. Ainsi pensée, l'oralité permet de réunir héritage, innovation et ouverture, et de former les élèves à la navigation entre des mondes multiples,

dans une société globale mais enracinée dans ses histoires animées et sa parole vivante

Conclusion

L'oralité, longtemps marginalisée dans les discours éducatifs dominants, se révèle à l'analyse comme une composante structurante des processus de transmission, d'apprentissage et de formation dans les sociétés africaines. Fondée sur la parole vivante, la mémoire collective, le lien intergénérationnel et la responsabilité sociale, elle s'affirme bien plus qu'un simple mode de communication : elle est une véritable matrice de savoir, une éthique de la relation, un vecteur de construction identitaire et collective.

Les pratiques orales - contes, proverbes, palabres, récits initiatiques ou paroles rituelles - remplissent au quotidien des fonctions pédagogiques fondamentales, allant de l'acquisition des connaissances à l'intériorisation des normes sociales et morales, en passant par la formation spirituelle. Loin d'être de simples survivances du passé, ces formes de transmission s'inscrivent dans des logiques éducatives cohérentes, profondément ancrées dans les univers locaux, et capables d'accompagner l'individu tout au long de son parcours social et citoyen. Pourtant, leur reconnaissance institutionnelle demeure aujourd'hui entravée par des héritages historiques et des conceptions pédagogiques qui valorisent presque exclusivement l'écrit, la langue étrangère et la conformité à des référentiels exogènes.

Sur le plan scientifique, cette réflexion contribue à l'élargissement indispensable des paradigmes éducatifs. En articulant réflexion philosophique, analyse interculturelle et

reconnaissance des savoirs endogènes, elle invite à dépasser les oppositions réductrices entre tradition et modernité, entre oralité et rationalité, et à penser l'éducation à partir de la pluralité des formes de savoirs et de transmission. L'oralité doit désormais être envisagée comme un cadre épistémologique à part entière, porteur de cohérence, de rigueur, de créativité et de capacité critique, apte à nourrir des pédagogies dialogiques, inclusives et contextualisées.

À l'échelle sociale et politique, la revalorisation de l'oralité dans les politiques éducatives apparaît comme une ressource stratégique : il s'agit de renforcer la continuité entre école et société, de restaurer la légitimité des langues et des récits locaux, et de favoriser une pédagogie du dialogue, de l'écoute, de la pluralité et de la participation responsable. Repenser la place de l'oralité, c'est offrir aux élèves un cadre d'apprentissage qui les relie à leur histoire, à leurs expériences et à leur capacité d'agir dans le présent. C'est également ouvrir l'éducation à l'innovation pédagogique dans une Afrique en mutation, capable d'articuler la fidélité à la mémoire et l'ouverture aux transformations contemporaines.

Il ne s'agit pas ici de revenir à un passé idéalisé ni de nier les apports des outils modernes, mais de créer une véritable rencontre entre des rationalités multiples : un dialogue vivant entre l'écrit, l'oral, la technique et le récit, en vue d'une éducation plus juste, plus signifiante, et pleinement humaine.

Au-delà de l'école, revaloriser la parole vivante, c'est offrir à l'Afrique la possibilité de renforcer le dialogue social, la cohésion intergénérationnelle et l'émergence d'une

citoyenneté active et inclusive. Là où la parole circule librement, c'est toute la société qui apprend à s'écouter, à négocier la diversité et à inventer des espaces d'avenir commun. Il reste donc à faire de chaque espace éducatif un lieu où la parole retrouvée ne se contente plus de rappeler le passé, mais dessine pour tous les contours d'un avenir commun : celui où l'on apprend à écouter, à transmettre, et surtout à exister par et pour la voix collective.

Bibliographie

- ONG, Walter J., 1982. *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*. London, Methuen, 219 p.
- GOODY, Jack, 1979. *La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage*. Paris, Les Éditions de Minuit, 352 p.
- TOWA, Marcien, 1971. *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*. Yaoundé, Clé.
- HOUNTONDJI, Paulin J., 1983. *La Rationalité dans la philosophie africaine contemporaine*. Paris, Maspero.
- WIREDU, Kwasi, 1980. *Philosophy and an African Culture*. Cambridge, Cambridge University Press.

Entretiens et observations de terrain

(réalisés par l'auteur, notes d'enquête, Mali/Burkina Faso, septembre 24 à Juin 2025)

- T.L., chef coutumier, entretien individuel, Mopti (Mali), septembre 2024.
- C.C., formateur, séance de formation pédagogique, Tombouctou (Mali), novembre 2024.
- Observation participante, veillée éducative, Ségou (Mali), décembre 2024.

- Observation participante, ateliers de récit, Kayes (Mali), février 2025.
- Observation participante, séance de contes scolaires, Korhogo (Côte d'Ivoire), mars 2025.
- A.M., conteuse, entretien, Koulikoro (Mali), avril 2025.
- K.T., chef de famille, entretien, Sikasso (Mali), avril 2025.
- S.D., coordonnatrice d'atelier, entretien, Ouagadougou (Burkina Faso), avril 2025.
- F.S., juge coutumier, médiation communautaire, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), avril 2025.
- F.D., conteur, séance pédagogique, San (Mali), mai 2025.
- S.O., enseignant, entretien collectif, Ouagadougou (Burkina Faso), mai 2025.
- M.K., enseignant, entretien, Bamako (Mali), mai 2025.
- D.B., enseignant, entretien, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), mai 2025.
- Observation participante, rituels d'initiation, Kaya (Burkina Faso), mai 2025.
- Observation participante, séances scolaires, San (Mali), mai 2025.
- Y.B., doyen, observation de palabre, Bamako (Mali), juin 2025.
- N.D., éducatrice, entretien, Koutiala (Mali), juin 2025.
- H.B., responsable associatif, entretien collectif, Gao (Mali), juin 2025.
- Collectif, séances participatives, Ouahigouya (Burkina Faso), juin 2025.

- Observations de classes, Bamako / Ouahigouya / Gao, 2025.

Le Défi Humien de l'Induction ou l'Illusion de l'Inductivisme

Mathieu Kouassi Kouakou

Département de philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny

Abidjan (Côte d'Ivoire)

kouamathieu2020@gmail.com

Résumé

Cet article est une analyse du problème de l'induction formulé par Hume comme un moment charnière de l'histoire de l'empirisme. L'induction a, pendant longtemps, été considérée comme une méthode fiable pour atteindre des vérités universelles à partir de l'expérience sensible. C'est bien cette réalité que nous découvrons à la lecture des œuvres d'Aristote et de Bacon dans le cadre de l'empirisme traditionnel. L'empirisme classique marque une rupture avec la tendance inductiviste de l'empirisme. En effet, si Locke fait de l'expérience le fondement des connaissances, Hume pousse cette logique empiriste un peu plus loin. Il réalise que l'induction ne fonde pas la science et ne peut se justifier rationnellement. L'inférence inductive repose sur l'habitude qui est un principe subjectif de la nature humaine. Ainsi, le défi de l'induction exprime cette fracture entre l'empirisme traditionnel et l'empirisme classique humien. En bref, l'article montre que le défi humien de l'induction traduit à la fois une difficulté logique et marque un véritable tournant historique qui sépare deux conceptions de l'empirisme : l'empirisme qui privilégie la voie de l'induction et l'empirisme qui dévoile les limites de l'induction.

Mots clés : Induction, Empirisme, Rupture épistémologique, Science, Rationalité

Abstract:

This article is an analysis of the problem of induction formulated by Hume as a pivotal moment in the history of empiricism. Induction has

long been considered a reliable method for arriving at universal truths from sensory experience. This is precisely what we discover when reading the works of Aristotle and Bacon within the framework of the traditional empiricism. Classical empiricism marks a break with the inductivist tendency of empiricism. Indeed, while Locke made experience the foundation of knowledge, Hume took this empiricism logic a step further. He realized that induction does not found science and cannot be rationally justified. Inductive inference relies on habit, which is subjective principle of human nature. Thus, the challenge of induction expresses this divide between traditional empiricism and humean classical empiricism. In short, the article shows that the humean challenge of induction reflects both a logical difficulty and marks a empiricism which favors the path of induction and empiricism which reveals the limits of induction.

Keywords: Induction, Empiricism, Epistemological rupture, Science, Rationality

Introduction

La science et la philosophie sont des voies par lesquelles les hommes se proposent de conquérir la nature. Cependant, les différents systèmes proposés à cet effet ne sont pas toujours satisfaisants. Pour la plus part, s'ils ne cachent pas la vérité, ils nous en éloignent. De nombreuses difficultés nous empêchent de réaliser cet objectif majeur en science comme en philosophie. La plupart de nos démarches, au lieu de nous rapprocher de notre but nous en écartent. Et comme le dit Hume, dans le *Traité de la nature humaine* : « il n'est pas besoin de posséder un savoir bien profond pour découvrir l'imperfection présente des sciences. » (1946, p.57) La crise est profonde et il faut bien réagir. La philosophie humiennne qui a vu l'émergence du défi de l'induction va s'inscrire dans cette perspective.

Effectivement, dans le *Traité de la nature humaine*, il annonce déjà les couleurs en ces termes :

« il faut abandonner la fastidieuse méthode de temporisation que nous avons suivie jusqu'ici, et, au lieu de prendre çà et là un château ou un village à la frontière, foncer directement sur la capitale, sur le centre de ces sciences, sur la nature humaine elle-même ; une fois que nous en serons les maîtres, nous pouvons espérer obtenir facilement la victoire sur tout autre point. » (1946, p.57)

Justement, il faut impérativement repenser la science. Redynamiser l'empirisme pour le rendre plus efficace devient une priorité pour Hume. Le défi de l'induction devient de plus en plus opportun, puisqu'il se situe dans cette logique.

Dans le cadre de l'empirisme classique, la problématique de l'induction devient légitime et nécessaire. Elle vise à assainir la démarche de nos sciences et philosophies. Le but est de se débarrasser des méthodes et fondements inappropriés pour plus de rationalité. Il faut libérer la science de tout ce qui ne l'honore pas. Hume s'inscrit dans cet esprit à travers ses œuvres. C'est ce qui l'amène, à juste titre, à prendre du recul vis-à-vis de l'induction et de se préserver de toute forme d'inductivisme. Aussi, Aristote et Bacon, deux grandes figures de l'empirisme traditionnel, n'ont pas pu faire l'économie de l'induction dans leurs différents systèmes philosophiques et scientifiques. L'aristotélisme et le baconisme s'apparentent à de véritables

systèmes inductifs. Toutes ces situations nous amènent à réfléchir et à nous interroger.

Ainsi, posons-nous les questions suivantes : Le défi de l'induction est-il une mise en cause qui se justifie dans le cadre de l'empirisme classique ? En quoi consiste-il réellement ? Dans quelle mesure l'empirisme traditionnel revêt-il un caractère inductif ? Enfin, comment l'empirisme classique humien opère-t-il le dépassement de l'empirisme traditionnel ?

1- Présentation de l'induction et du défi de l'induction

1-1- L'induction

Selon André Lalande, dans *Le Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, l'induction :

« Est une opération mentale à remonter d'un certain nombre de propositions données, généralement singulières ou spéciales, que nous appellerons inductrices, à une proposition ou à un petit nombre de propositions plus générales, appelées induites, telles qu'elles impliquent toutes les propositions inductrices ».

(2006, p.507)

En un mot, l'induction est une disposition à conclure du particulier ou d'un nombre défini de cas à une généralité ou une universalité. Le Dictionnaire, *Le Robert* (2010, p.977) confirme bien cette conception et présente l'induction effectivement comme étant : « une opération mentale qui

consiste à remonter des faits à la loi, de cas particuliers à une proposition générale ».

Ce sens que prend l'induction, en tant que principe logique de raisonnement nous autorise à en savoir plus sur le défi de l'induction. Car cette définition ouvre le débat entre inductivistes et anti-inductivistes, c'est-à-dire, entre science et non-science. La pensée de Hume s'inscrit au cœur de ce grand débat épistémologique qui a marqué et continue de marquer la philosophie la science, notamment avec Kant, les membres du Cercle de Vienne, Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend... Ceci traduit effectivement que la question relative à l'induction reste toujours ouverte.

1-2- Le défi de L'induction

Le défi de l'induction peut s'appréhender comme une invitation à réfléchir, une interpellation, une dénonciation ou une mise en garde contre les limites et les insuffisances de l'induction. C'est une révélation faite par Hume sur les imperfections de l'induction. Aussi appelé « problème de l'induction » ou « problématique de l'induction », le défi de l'induction est une préoccupation philosophique et scientifique que nous devons à l'empirisme classique humien. Il s'agit d'une mise en lumière des lacunes de la méthode inductive. C'est à lui que revient cette critique de l'induction dans l'histoire de la philosophie et des sciences. Il a su mettre en lumière, sous forme de défi, les difficultés causées par l'induction en science et en philosophie, une chose que ses prédécesseurs n'ont pas perçue. Sur cette base, on peut voir dans le défi de l'induction une manière pour lui,

d'informer, d'inviter de sensibiliser et d'interpeller l'humanité sur les tares d'un principe lié à la nature humaine. Nous parlons-là de l'induction, un principe qui a détourné les Anciens, comme Aristote et Bacon, de leurs nobles objectifs philosophiques et scientifiques.

Nous ne devons donc pas retomber dans ces erreurs, nous dit-il, dans ses œuvres. Le défi de l'induction vient donc préserver la science, assurer sa rigueur et favoriser le progrès, en résolvant les grandes questions épistémologiques en cours. Dans le *Traité de la nature humaine*, on sent effectivement cette grande hantise pour les pratiques et procédés non-scientifiques. Selon lui, tout ce qui n'honore pas la science doit être exclu et mis de côté. C'est cette idée qui se dégage lorsqu'il écrit que: « j'ai trouvé que la philosophie morale, que les Anciens nous ont transmise, souffre du même désavantage que leur philosophie naturelle ; elle est entièrement hypothétique et elle dépend plus de l'invention que de l'expérience. » (1946, p.11) De ce qui précède, nous avons une idée claire de l'induction et surtout du défi de l'induction chez Hume. Apprécions à présent le caractère inductif de l'empirisme traditionnel, conduit par Aristote et Bacon, pour mieux comprendre l'intervention de Hume dans le cadre de l'empirisme classique.

2- L'empirisme traditionnel comme une philosophie inductiviste

2-1 - Aperçu de l'empirisme traditionnel

L'empirisme traditionnel est la situation de l'empirisme

avant l'empirisme classique. Il s'agit d'un mouvement philosophique et scientifique qui a été marqué par les œuvres d'Aristote et de Bacon. Dans son évolution, cette forme de l'empirisme n'a pas réussi à se démarquer de l'induction. D'où le caractère inductif qu'on lui connaît. Aristote et Bacon s'inscrivent respectivement dans cette orientation de l'empirisme, car l'induction occupe une place de choix dans les différents systèmes qu'ils ont élaborés. Ils ont formalisé l'induction sous forme d'induction complète et d'induction amplifiante. Pour eux, si nos connaissances procèdent de l'expérience, elles reposent en réalité sur l'induction. Ainsi, l'empirisme traditionnel est un vaste mouvement qui fait de l'induction la démarche privilégiée de la connaissance. L'aristotélisme et le baconisme sont les principaux systèmes de l'empirisme traditionnel. Le raisonnement inductif a donc été inventé et articulé pour les besoins de la science. La philosophie et la science sont, selon cette version de l'empirisme, liées à l'induction.

2-2- Aristote et la formulation de l'induction complète

L'aristotélisme est un vaste système philosophique et scientifique qui vise la connaissance de l'univers et ses composantes. C'est un système dominant de l'antiquité dont l'influence plane encore sur la pensée contemporaine, en science et en philosophie. L'induction est née avec l'avènement de cette pensée traditionnelle d'Aristote. Pour les besoins de la science, Aristote a inventé la logique. Cette logique qu'il nomme *Organon* est un instrument, une méthode de raisonnement pour la science. On pourra alors dire, sans

se tromper, qu'Aristote a inventé la logique, en philosophie et en science, pour des raisons méthodologiques. On parle désormais de logique inductive. Cependant, ce recours à l'induction paraît tout de même paradoxal, dans la mesure où l'induction n'est pas un critère d'objectivité et de scientificité. Que fait-elle alors dans le domaine de la science et de la philosophie, un lieu de la démonstration ?

Chez Aristote, la démonstration est coextensive à la science et ses résultats sont démonstratifs et non immédiates. L'induction étant une connaissance immédiate ne devrait pas avoir sa place ici. Et pourtant, l'induction fonde une grande partie de cette philosophie. Par induction, il entend, dans les *Seconds Analytiques*, le passage du particulier à l'universel. En effet, dans le courant de sa pensée, il élabore la science de la logique. Aristote invente alors le syllogisme¹ qui, selon lui est : « un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données ». (1971, pp.4-5) Il s'agit pour lui de montrer que les définitions, les axiomes et l'induction sont des formes de connaissances immédiates fiables. Et cela confirme bien qu'il est le concepteur de l'induction et du raisonnement inductif dans le domaine de la connaissance. La philosophie aristotélicienne est de ce fait indissociable de l'induction.

Le rôle de l'induction dans le système d'Aristote est donc bien connu. Avec lui, l'enseignement et l'acte d'apprentissage, de nature discursive, partent de

¹ Le syllogisme est un raisonnement déductif rigoureux qui ne suppose aucune proposition étrangère sous entendue. Il s'agit d'un raisonnement logique qu'utilisait Aristote pour ses démonstrations philosophiques et scientifiques.

connaissances antérieures. Ainsi, le syllogisme même qui fait la fierté de sa philosophie repose sur l'induction. Le syllogisme inductif qu'il introduit, est tout aussi valide que les autres formes de syllogismes. En effet, il est manifeste que le syllogisme parte de certains principes. Or, puisqu'il n'y a pas de principes innés, selon lui, il faut que les connaissances universelles qui servent de base au syllogisme soient elles-mêmes acquises. C'est à partir de cet instant que l'induction entre en jeu en devenant une pratique légitime et nécessaire au sein de l'aristotélisme. Car, les principes mêmes de la philosophie sont acquis par induction. L'induction est nécessaire pour fonder le syllogisme, à travers les connaissances universelles qu'elle lui fournit ou lui permet d'acquérir.

Mais puisque ce fondement inductif du syllogisme aristotélicien a aussi besoin de fondement, Aristote ne s'arrête pas là. Il en vient à ce que, si l'induction fonde le raisonnement scientifique ou le syllogisme, il va de soi que cette induction, elle aussi, soit fondée. Et ce fondement n'est autre que l'expérience. L'expérience est le fondement de l'induction qui, à son tour, est le fondement de la science et du syllogisme, sans oublier l'empirisme. L'expérience ou la sensation, selon Aristote, est l'ultime fondement. La sensation est quelque chose que suppose l'induction avant elle. C'est donc le lieu de dire que la philosophie d'Aristote inaugure l'ère du recours de l'induction scientifique et philosophique. Le système d'Aristote consacre le caractère scientifique et philosophique de l'induction. Du point de vue de ce dernier, l'induction fournit l'universel. La science qui se veut très objective et universelle ne peut donc se passer de

l'induction et du raisonnement inductif. Le raisonnement inductif est de ce fait nécessaire et légitime. Le recours à l'induction peut alors se justifier avec Aristote.

2-3- Bacon et la structuration de l'induction

Le baconisme est cette autre forme d'inductivisme de l'empirisme traditionnel. Pour Bacon, l'induction est un principe scientifique. Dans le *Novum Organon*, il développe un empirisme aux fondements inductivistes. Son œuvre, comme son nom l'indique, porte un coup à l'*Organon* d'Aristote. Bacon propose une version plus structurée de l'induction. C'est justement ce qui l'oppose à son prédécesseur. Bacon donne une articulation détaillée de l'induction. Koyré, dans *Études galiléennes*, montre que Bacon n'a jamais rien compris à la science. (1966, p.12) En effet, il estime que la pensée baconienne s'apparente plus à « la magie, à l'alchimie, plus qu'à la science ». (1966, p.12) Il est évident que pour lui, Bacon apparaît beaucoup plus, comme le dernier des Anciens que, comme le premier des Modernes. En un mot, on le considère ici, comme celui qui a un pied dans la pensée traditionnelle et un autre dans la modernité. Ainsi, son œuvre peut être perçue comme un pont jeté entre la période traditionnelle et la période moderne. Avec lui, l'induction va connaître une articulation détaillée et influencer, plus tard, les travaux de Hume.

Le but de la science, selon Bacon, est d'obéir et de dominer la nature. Cependant, cela passe par un processus particulier. La conquête de la nature doit se faire dans le strict respect de l'ordre préétabli par la nature. Mieux, comme il dit si bien, on ne commande à la nature qu'en lui

obéissant. Les préceptes auxquels il faut se soumettre pour atteindre la nature sont de deux ordres : le premier a pour but de déduire les axiomes de l'expérience et comprend trois espèces de service. Ce sont le service pour les sens, le service pour la mémoire et le service pour les raisons. Le but du second est de déduire et de faire dériver de nouvelles expériences de ses axiomes. Cette partie, quant à elle, ne connaît aucune division et reste telle. Celle-ci est prise comme la véritable base de tout l'édifice scientifique et philosophique de Bacon. Pour lui, il n'est pas question d'imaginer et de deviner. Il est juste question de découvrir, de voir ce que la nature autorise ou interdit.

Cependant, face aux difficultés qui pourraient se présenter, il faut réagir. C'est en vue de cela qu'il propose, dans le *Novum Organon*, qu'on dresse des tables de comparation ou coordination d'exemples et de faits (1920, I, aphorismes 36-68). Celles-ci doivent être disposées de sorte que l'entendement puisse travailler avec facilité. Malgré ces tables ou coordinations d'exemples et de faits, l'entendement opérant par son seul mouvement naturel reste incompetent et inhabile à la confection d'axiomes. Il a donc besoin d'assistance. C'est pourquoi, pour lui, il faut lui donner des directions et de l'appui. Ces directions et cet appui sont justement les conditions d'une activité effective de l'entendement qui, à lui seul, est défaillant et a énormément besoin d'être assisté. C'est en vue de cette assistance nécessaire qu'exige l'entendement qu'il faut en troisième lieu, faire usage de la vraie méthode inductive². Dans le

² L'induction chez Bacon que nous désignons ici de vraie induction se distingue de l'induction péripatéticienne.

Novum Organum, la méthode inductive se présente comme la clef même de l'interprétation. (1986, p.321) Mais puisqu'elle relève de l'expérience, une analyse préalable de cette expérience s'impose.

La méthode, en vue de l'interprétation de la nature est une méthode empirique. Pour Bacon, on ne peut pas interpréter la nature sans l'expérience, car seule l'expérience fonde le savoir et établit la vraie connaissance. Avec lui, le pouvoir et la confiance en l'expérience s'intensifient et se renforcent. Cette méthode baconienne vise la saisie du réel et la résolution des questions d'intérêt général. Cette expérience est une expérience guidée. C'est en cela qu'elle se distingue des autres. À travers ce type d'expérience, il s'éloigne des expériences de toute espèce, sans suite et sans méthode. Car, celles-ci ne sont que de purs tâtonnements. Bacon privilégie des expériences ordonnées avec une certaine direction. Cette expérience, qu'il désigne aussi par *la chasse de pan*, traite des différentes manières de faire des expériences concluantes. La chasse de pan recommande aux hommes de science de ne pas se laisser affliger par un quelconque insuccès expérimental. Pour quelque tentative ou l'on aura échoué, ne jamais se décourager et même perdre la tête, nous enseigne l'auteur. Car, le plus souvent, les succès sont flatteurs.

La plus part de nos tentatives en science et en philosophie, aussi malheureuses soient-elles, ne sont pas moins instructives. En plus, il est plus juste et plus avantageux, en science et en philosophie, de s'attacher bien plus aux expériences lumineuses qu'aux expériences fructueuses. L'expérience comme méthode scientifique en

vue de l'interprétation de la nature est une expérience particulière. Cette expérience est une sorte de pénétration faite d'intuition, de finesse et de vivacité d'esprit plutôt qu'une véritable science. Aussi, connaît-elle une variation qui peut avoir lieu par rapport à la matière, ensuite dans la cause efficiente, et enfin dans la quantité de matière.

L'expérience joue un très grand rôle dans le processus de connaissance ou d'interprétation de la nature. Bacon croît en l'expérience et aux sens comme uniques sources du savoir et de la connaissance. Mais, pour plus d'objectivité, il admet que d'autres éléments devraient pouvoir soutenir cette expérience. Il propose à cet effet des tables de comparution et accorde du crédit à l'œuvre de la raison. Après avoir exposé les conditions de la connaissance ou de l'interprétation de la nature et le rôle prépondérant joué par l'expérience, Bacon montre que la véritable interprétation de la nature exige des tables de comparution et l'activité de la raison. L'expérience doit nécessairement être accompagnée pour que l'interprétation soit effective. Mais comment cela est-il possible ?

Face aux limites de l'entendement, l'expérience doit être soutenue. En effet, l'entendement, en lui même, a des lacunes, et, il faut donc en tenir compte. C'est pour parer à cette éventualité, que Bacon a recours aux tables d'invention d'un bon choix. Les tables d'invention viennent remédier aux insuffisances de l'entendement humain en vue de la connaissance ou de l'interprétation de la nature. Pour lui, l'esprit, appliqué à ces tables ainsi préparées et digérées est en mesure de bien interpréter la nature. Car, les tables de comparution ou d'invention sont destinées à lui prêter

secours. Les tables de comparution de Bacon visent à faciliter l'activité de l'esprit consistant à confectionner des axiomes. Cependant, faute de pouvoir y arriver tout seul, nous devons donner à l'entendement des directions et de l'appui. Cet apport est celui de l'induction. La méthode de l'induction s'est imposée à Aristote. Elle s'impose ici à Bacon aussi pour les besoins de la science. Cependant, pour lui, la véritable induction ne se limite pas aux illusions d'Aristote. L'induction, pour lui, est utile, nécessaire en science et en philosophie. Cependant, elle n'a pas encore été rigoureusement constituée. Il faut donc procéder à son organisation. C'est ce que tente de faire Bacon. Mais, quelle est la particularité de l'induction baconienne ?

Selon lui, l'interprétation de la nature consiste à établir des axiomes visant à livrer les secrets de la nature. La saisie de la nature reste et demeure alors l'unique but de la philosophie baconienne. Mais, cela passe par la fixation de la véritable science, par des préceptes empiriques.³ Pour que cela soit possible, il faut bien évidemment des tables de comparution et l'œuvre de la raison. Toutefois, au-delà de ces éléments, pour que la connaissance soit effective, il faut l'œuvre de la véritable induction. En effet, lorsqu'il s'agit d'établir un axiome, il faut recourir à l'induction. Cette conception de l'induction se distingue de celle d'Aristote. Du *Novum Organum* à l'*Organon*, nous passons d'une forme d'induction à une autre. À l'origine, avec Aristote, l'induction était fondée sur l'énumération complète des espèces d'un genre ou des individus d'une collection. Cette conception sera

³ Il est question de déduire ou d'extraire de l'expérience les axiomes et de déduire et de faire dériver de ces axiomes de nouvelles expériences.

partagée par la logique de Port-Royal pour qui, l'induction n'est un moyen certain de connaître une chose que quand nous sommes assurés qu'elle est entière. On parle alors d'induction entière ou complète. C'est bien ce que défend Aristote. Quant à Bacon, il se soustrait de cette logique. Sans tomber dans le conformisme, il donne un sens tout autre à l'induction. Il étend à tout un genre ce qui a été constaté dans un certain nombre de cas singuliers. Il s'agit de l'induction amplifiante. Sous cet aspect, l'induction est vue comme une méthode scientifique sensée percevoir les secrets de la nature. Cependant, cette dernière connaît une subdivision interne. Elle est soit spontanée et empirique, soit méthodique et expérimentale. Quel que soit la subdivision, l'induction, dans ces conditions, a pour but de trouver et de prouver par l'examen des faits les lois qui les régissent, ce qui n'est rien d'autre que l'interprétation de la nature.

L'induction, au sens de Bacon, a pour but de découvrir, de démontrer les principes et d'établir les axiomes, en vue de la connaissance. Pour parvenir à cela, il faut effectivement une démarche rigoureuse, et non cette vague généralité que propose Aristote. Bacon estime que l'aristotélisme est limité à ce propos. C'est donc sur les limites et les insuffisances de son prédécesseur qu'il tente de réagir. Pour lui, système d'Aristote à propos de l'induction ne mène nulle part, si ce n'est qu'à des conclusions précaires et sans fondement. Cette version est imparfaite et il faut la remplacer. Elle court de grands risques à partir du premier exemple contradictoire qui peut se présenter. De ce fait, l'induction d'Aristote apparaît comme une induction

incomplète. En clair, elle tire des conclusions générales, à partir d'un petit nombre de faits.

Avec Bacon, l'induction analyse les opérations de la nature. Elle fait un choix au niveau des observations et des expériences. Ce qui permet de dégager de la masse, les faits non concluants, par des exclusions et des rejections convenables. En outre, elle s'en tient aux propositions affirmatives, après avoir établi un nombre suffisant de propositions. Les observations et les expériences non concluantes ou négatives ne l'intéressent pas. Il s'occupe seulement de celles qui sont concluantes et affirmatives. Cette façon de procéder ou de définir l'induction, n'existe pas chez Aristote. Bacon reste convaincu que, tous ceux qui, comme Aristote, ont voulu raisonner par induction, en tirant des conclusions à partir de peu de cas et de faits, se sont trompés. C'est pourquoi une articulation effective et complète de l'induction s'avère nécessaire. En procédant ainsi, Bacon veut montrer qu'Aristote a fourni une conception théorique et formelle de l'induction. Il se présente, dès lors, comme le fondateur d'une théorie sans fondement solide et pratique. La réforme de l'induction s'impose pour des besoins de la science et surtout pour une interprétation effective et efficace de la nature. Car, les données de l'induction complète sont lacunaires. L'induction amplifiante ou baconienne s'impose dès cet instant.

Mais, pour atteindre ce but, il faut bien des détours et des circuits. Dans le *Novum Organum*, Bacon estime que « de notre côté, ne le perdant jamais de vue, peut-être serons-nous assez heureux pour ne rien oublier de ce qui peut y conduire. » (1986, p.335) Selon lui, le caractère scientifique

de l'induction n'est pas donné et ne se limite pas à de simples généralités. Il est à chercher à partir d'un certain nombre de détours et de vérifications. Nous ne devons donc pas nous contenter d'une conception théorique et formelle de l'induction, car il y a mieux. L'induction amplifiante est en réalité une réforme structurelle de l'induction complète. C'est la réforme de l'un des critères scientifiques du moment qui s'impose. Vu que ces théories sont divergentes, on peut dire que le baconisme est un rappel à l'ordre de l'aristotélisme sur la question de l'induction. Retenons donc que, l'induction est une méthode scientifique au sein de l'empirisme traditionnel, comme l'attestent respectivement l'aristotélisme et le baconisme. Dès lors, voyons à présent ce qu'en pense l'empirisme classique ?

3- La problématique de l'induction ou l'échec de l'empirisme traditionnel

3-1- Les objectifs de Hume à travers l'empirisme classique

Les objectifs philosophiques et scientifiques de Hume ne se démarquent pas de ceux de l'empirisme classique dont il est membre. L'empirisme classique est un mouvement philosophique qui se distingue de l'empirisme traditionnel par ses ambitions. Il faut dire que l'empirisme en générale fonde tout le savoir sur l'expérience sensible et l'observation. Cependant, le souci de précision et d'exactitude distingue l'empirisme classique de l'empirisme traditionnel qui reste contemplatif. Les partisans de l'empirisme classique veulent innover en faisant progresser la théorie de la connaissance.

En effet, conformément à leurs objectifs, ils souhaitent eux aussi procéder à la mathématisation de leur doctrine. Newton a montré la voie en introduisant des données mathématiques dans la physique. Le sous-titre du *Traité de la nature humaine* de Hume nous en dit plus à ce sujet : « Essai pour introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux. » (1946, p.5) Ils envisagent faire du côté de l'empirisme ce que Newton a fait avec la physique. C'est pourquoi l'empirisme classique vient marquer sa démarcation à l'endroit de toute forme de superstition, en vue de satisfaire son désir de vérité. La physique newtonienne va donc servir de baromètre à ce mouvement empiriste. Cette manière de solliciter la méthode expérimentale de la physique en philosophie leur est spécifique.

L'empirisme classique se veut aussi critique du rationalisme. En effet, il s'en prend véhément aux principes fondamentaux du rationalisme et de la métaphysique. Les principaux acteurs de ce mouvement sont Hobbes, Locke et Hume. Koyré présente ce mouvement comme celui qui a opéré le passage du « géocentrisme »⁴ à « l'héliocentrisme »⁵ et dans ces progrès techniques, de Copernic à Newton. (1973, p.12) Tout reposait à cette époque sur le géocentrisme. C'est pourquoi l'avènement de la vision héliocentrique est perçu comme une révolution. Cette conception bouleverse l'ordre établi depuis Aristote. C'est même tout le système universel

⁴ La conception géocentrique repose sur l'immobilité, le statisme et l'uniformité de la nature. Elle présente la terre comme le centre de l'univers : tout tourne autour de la terre, qui est un point fixe. On présente Aristote comme le précurseur de cette vision du monde.

⁵ L'héliocentrisme est cette nouvelle vision du monde qui fait du soleil le point fixe de l'univers. Cette vision est défendue par Copernic.

qui prend un coup. Freud en parle justement comme étant de « la première blessure de l'humanité. »⁶ L'héliocentrisme est vu comme le premier choc de l'humanité. Koyré, ramène l'empirisme classique à cette transition de si grande importance. Les bouleversements opérés par les penseurs classiques sont, à quelques nuances près, identiques à ceux du système héliocentrique introduit par Copernic.

En outre, l'idéal du philosophe classique n'est plus la certitude absolue de Descartes. Il devient la certitude scientifique dont l'expression la plus expressive est la mathématisation de la physique, comme cela se traduit dans le système physique de Newton. L'empirisme classique, à travers les œuvres de Locke et de Hume, se réclame à juste titre de la méthode expérimentale de la physique mathématisée de Newton. Ce mouvement a été influencé par les succès de la science de Newton, succès dû à l'introduction des principes mathématiques : la quantité et la mesure. Locke et Hume apprécient le système physique de ce dernier à leur juste valeur. Cette attirance pour la physique newtonienne aura de l'influence sur leurs objectifs philosophiques et scientifiques.

L'empirisme classique recherche la précision. Ce mouvement veut se démarquer de la métaphysique et de toutes formes de superstitions scientifiques ou philosophiques. À cet effet, précise Malherbe, « le premier mérite de la précision est de pouvoir triompher

⁶ Pour lui, l'histoire de l'humanité a été marquée par trois grands chocs qu'il appelle blessures de l'humanité. On a alors le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme ou première blessure de l'humanité, le darwinisme comme deuxième blessure et enfin la théorie de l'inconscient psychique comme troisième blessure de l'humanité.

définitivement de la métaphysique abstraite.» (1976, P.33) Selon les propos de Galilée rapporté par Upinsky dans *La perversion mathématique : l'œil du pouvoir*, « le livre de la nature est écrit en langue mathématique » (2019, p.13). Il faut donc des loupes de mathématicien pour déchiffrer cette nature. Mieux, il faut s'inspirer directement des mathématiques pour comprendre la nature. C'est dans ce sens que, selon les propos de Hume rapportée par Malherbe, « Bacon a montré de loin la route de la vraie philosophie ; Galilée l'a non seulement montré, mais y a marché à grand pas.» (1976, p.49) Dans cette quête de précision, il ne suffit pas de montrer de loin la route comme le faisait Bacon. Il faut, à l'instar de Galilée, la montrer et mieux y marcher. Pour lui, si Bacon n'y est pas parvenu, contrairement à Galilée, c'est parce que « l'anglais n'avait aucune connaissance de la géométrie ; le Florentin a ressuscité cette science et passe pour le premier qui l'ait appliquée, avec les expériences, à la physique. » (1976, p.49) Hume annonce, dès le départ, son attachement à la précision. Les mathématiques étant le domaine du calcul et de la mesure, et donc de la précision, il remet en cause la science qualitative pour la science du quantitatif, c'est-à-dire, celle de la mesure.

En clair, la recherche de la précision intéresse l'empirisme classique en général. L'empirisme classique, à travers Locke et Hume, est porté vers la précision et l'exactitude scientifique. C'est pourquoi, Koyré ajoute dans, *Du monde de l'à peu près à l'univers de la précision* que : « la précision est une révolution scientifique parce qu'elle est d'abord une révolution concernant l'expérience.» (1961, pp.341-362) La précision se présente à eux comme quelque

chose à conquérir. Elle est la nouvelle conquête des philosophes en science. Finit donc l'époque de la description qualitative. Or, Bacon et Descartes s'accordent pour dire qu'il faut s'offrir la connaissance de la nature. Pour l'un, en lui obéissant, et pour l'autre, en la dominant. Cependant, pour atteindre cet objectif, l'heure est à la mesure, au calcul... Il faut une méthode ou une démarche appropriée. Une attitude très scientifique s'impose alors à l'esprit humain.

L'objectif de l'empirisme classique est donc de fournir cette méthode à la science. C'est à cela que s'attèle Hume dans sa philosophie. Comme ses contemporains, il a compris l'objectif de Bacon en matière de science. La recherche de la précision ou de l'exactitude scientifiques devient alors un enjeu majeur. Il est bien conscient que la connaissance de la nature, qui est recommandé, doit se conformer aux capacités de l'esprit humain. Aussi, est-il persuadé que cet entendement humain est limité dans son activité légitime à la seule compréhension des phénomènes que nous offre l'expérience. En d'autres mots, les empiristes classiques, à l'instar de Hume, sont rassurés que s'il y a une possibilité de connaître, de saisir, de maîtriser, de dompter... la nature, c'est par l'expérience. Seule l'expérience est disposée à cela.

Ainsi, dans la lignée de Newton, l'empirisme classique veut mesurer la portée du fondement empirique. La preuve, Hume veut fonder la science et toute connaissance sur l'expérience sensible et l'observation, puis en tirer les conséquences, Locke s'inscrit dans la même veine. Et comme le dit le Professeur N'Guessan Dépry, dans *L'empirisme classique face à la science nouvelle* : « rien de moins que de

tirer toutes les conséquences impliquées dans la primauté accordée à l'expérience et à l'observation dans l'acquisition du savoir.» (1982, pp.4-5)

Avec eux, l'empirisme est une étude de la raison réfléchissant sur elle-même. Elle se met en cause et se considère comme un seul instrument faillible. Il s'agit là d'une critique de la connaissance humaine. Cependant, les nombreux *Essais* ou *Enquêtes* sur l'entendement humain, rédigés par ces penseurs, sont distincts et ont des particularités. Ces empiristes partent du même constat : l'homme ne connaît que par l'expérience ; il faut donc tirer les conséquences de cette confiance dans l'expérience. La volonté de critiquer la connaissance leur est commune. Chacun a néanmoins sa manière à lui de procéder. Ainsi, pour Locke, par exemple, il fallait, d'abord, examiner la certitude et l'étendue de notre connaissance (1690, livre II, chapitre 1). Ensuite, l'examen de la capacité de notre entendement. Enfin, fonder la science sur l'expérience. Quant à Hume, il commence sa philosophie critique de la connaissance par une critique de l'empirisme de Locke en sa la théorie des idées et de la causalité. Il estime que les difficultés liées à la théorie de la connaissance de ce dernier sont énormes. La plus significative de ces difficultés porte sur la notion de causalité. Le choix de la causalité n'est pas fortuit, car c'est sur cette notion que les analyses humiennes sont cruciales, au point de troubler le sommeil de Kant (1944, p.19).

Mais, avant d'influencer l'auteur de la *Critique de la raison pure*, Hume va, à travers l'analyse de la causalité porter un coup fatal à l'espoir exprimé par Locke, pour parodier le Professeur N'guessan Dépry (1982, p.9). En

effet, contre Locke, l'analyse de Hume, dans le *Traité*, montre que la causalité ne peut être fondée, ni du côté de l'expérience, ni du côté de la raison. Il débouche, à partir de cette analyse critique de la causalité sur une difficulté philosophico-scientifique : le problème du fondement de l'induction. Cette difficulté à laquelle il aboutit, lui permet de conclure que l'esprit humain a échoué (1946, p.200) sur cette question. L'empirisme classique est, de ce fait, perçu comme un mouvement philosophique révolutionnaire dans sa conception de l'objet scientifique. Il est une réflexion sur l'homme et vise la connaissance de celui-ci. C'est un mouvement révolutionnaire aussi, du fait de sa méthode empirique. Car il s'agit dans ce courant de tout faire reposer sur l'expérience et d'en tirer les conséquences.

3-2- Le défi de humien de l'induction ou le dépassement de l'empirisme traditionnel

Hume se présente, à l'issu de ce qui précède, comme un philosophe critique. Il est critique de la science, de la philosophie et même de la connaissance. Nous n'oublions pas qu'il est aussi auteur de critiques très acerbes à l'endroit de la religion, de la métaphysique et de toutes autres formes de superstitions. Cette attitude critique, vis-à-vis de tout, l'amène à la formulation du défi de l'induction. En effet, depuis le *Traité de la nature humaine* jusqu'à *l'Enquête sur l'entendement humain*, en passant par *l'Abrégé du traité de la nature humaine*, le vœu humien est le même. Celui de fonder la science sur l'expérience afin d'en tirer les conséquences, car toutes nos connaissances dérivent de l'expérience. D'où son refus du rationalisme et de l'innéisme.

En tant que philosophe critique, Hume va s'en prendre de façon véhémement à la causalité et aux systèmes métaphysiques antérieurs. Et comme il le dit, il ne faut jamais se fier à la raison et à la superstition, « car n'importe quoi pourrait entraîner n'importe quoi. » (1946, p.260) De son point de vue, le seul fondement solide de la science reste l'expérience. Toutes nos vérités dérivent des sens.

Le problème de l'induction de Hume est en réalité un défi qu'il lance à l'humanité toute entière. Ce recours au défi comme moyen d'expression n'est donc qu'une volonté manifeste de prévenir les crises en philosophie et en science, d'assainir l'univers des sciences et de la philosophie et de préserver le progrès des sciences. La science et la philosophie doivent être préservées et prémunies contre le non-sens. À travers cette critique, il introduit dans le domaine du savoir et de la connaissance, la toute première formulation de l'une des questions épistémologiques majeures : le problème de l'induction. Et, comme l'indique Boudot, dans *Logique inductive et probabilité* : « Il est universellement reconnu que c'est à Hume que revient l'incomparable mérite d'avoir posé le problème de l'induction dans les termes les plus nets. » (1972, p.8) Hume s'est très vite aperçu de la nécessité de se passer d'une logique inductive en science et en philosophie. Il vient révolutionner les choses à travers sa philosophie critique. La causalité et l'induction sont les principaux visés par cette philosophie critique.

Boudot reste convaincu que cette problématique relève de la philosophie humienne, puisqu'avec lui, « la philosophie allait compter au nombre de ses tâches essentielles de

relever le défi humien en fondant l'induction.» (1972, p.7) Précurseur dès lors, du problème de l'induction, Hume est considéré comme celui qui a compris que l'induction n'a aucun fondement scientifique et qu'il faut s'en débarrasser. En effet, lors de la critique de la relation de cause à effet, Hume débouche sur la question de l'induction. C'est pourquoi, Pour mieux saisir cette question, il est important de saisir le sens de cette critique de la causalité. Notre investigation va alors porter sur le cadre de la transformation des hypothèses scientifiques en lois. Car, tel est le contexte d'émergence du défi humien de l'induction. Rappelons, par ailleurs que, Hume n'emploie pas explicitement l'expression problème de l'induction. Cependant, c'est à cette réalité que la plupart de ses interrogations renvoient. Il estime, à juste titre, que le problème de l'induction repose sur la répétition. Dans le *Traité de la nature humaine*, il note que :

« Nous avons déjà noté l'existence de certaines relations qui nous font passer d'un objet à un autre, même sans raison qui nous détermine à opérer cette transition; et nous devons établir comme règle générale que, chaque fois que l'esprit opère constamment et uniformément une transition sans aucune raison, il est influencé par ces relations. » (1946, p. 155)

Cependant, une question demeure. Face à cela, voici ce qu'il dit : « Comment l'expérience engendre un tel principe? Et pourquoi à partir de cette expérience, formons-nous une

conclusion qui déborde les cas passés? » (1946, p.166) Pour Hume, les hypothèses reçues comme lois dans le cadre des sciences de la nature ne sont pas fondées objectivement. D'où cette mise en garde : « Votre appel à l'expérience passée ne décide rien dans le cas présent. » (1946, p.166) La raison elle-même est incapable de fonder cette transformation. Ces hypothèses ne sont pas aussi fondées logiquement. Sur ce point voyons ce que dit la philosophie humienne : « La raison ne peut jamais nous montrer la connexion d'un objet avec un autre, même à l'aide de l'expérience et de l'observation de leur conjonction constante dans tous les cas du passé. » (1946, p. 166) En clair, l'induction ne peut être, ni objectivement, ni logiquement, fondée. La conclusion de Hume est assez originale. Elle est une innovation pour la science et la philosophie. L'accueil que les nouvelles orientations de la philosophie des sciences lui ont réservé ne dit pas le contraire. Kant, les membres du Cercle de Vienne et Popper ont eu des réactions spontanées qui montrent bien l'originalité de l'attitude de Hume en philosophie des sciences. La réponse qu'il propose a eu un impact sur l'empirisme classique, sans oublier ses répercussions sur la science et la philosophie à venir.

Grâce à lui, l'empirisme a su montrer que les connexions dont il était question dans la philosophie de Locke ne peuvent se prévaloir d'aucun fondement réel, ni du côté de l'expérience, ni du côté de la raison. À travers cela, il est clair que Hume pose une question originale à laquelle il apporte une réponse assez originale. Le recours à l'œuvre de Malebranche lui permet d'adopter une position très

innovante. L'exemple des boules de billard de Malebranche n'a pas été fortuit. (1979, chap. 3) Sous une telle inspiration, il a pu marquer, d'une empreinte indélébile, la science et la philosophie, en révolutionnant l'empirisme. En effet, l'expérience de Malebranche lui a permis d'insister sur l'hypothèse de la transcendance qui est liée, selon lui, à la doctrine des Idées. Parvenu à ce niveau, il se garde de tirer les mêmes conclusions que Malebranche.

C'est ainsi qu'il décide de rejeter et de condamner comme étant abstruses toutes les tentatives philosophiques visant à prendre possession d'une causalité qui s'exercerait effectivement dans l'univers. Il déclare alors l'échec de l'esprit humain. Les raisons de cet échec sont bien connues dans le *Traité de la nature humaine* :

- D'abord, quand nous affirmons que la bille de billard (A) va mettre la bille (B) en mouvement, notre affirmation ne se réfère dans le cas précis qu'à l'expérience passée. Nous sous-entendons ici que certains faits sont toujours réunis par une connexion nécessaire. C'est inéluctablement un a priori qui n'a de sens que relativement à l'expérience passée.
- Ensuite, ce lien avec notre expérience passée a la forme d'une idée bien précise, née de la constatation répétée que certains faits sont toujours liés, c'est-à-dire de la même façon. C'est sur l'idée d'uniformité de la nature qu'on appelle

aussi principe de permanence que reposent toutes nos inférences causales.

- Enfin, quel statut doit-on assigner à l'idée d'uniformité de la nature? En considérant l'exemple des billes de billard, nous nous apercevons que cette idée n'est rattachable à aucune impression. C'est une idée inclassable, dans la mesure où elle porte atteinte aux fondements de l'empirisme de Hume qui stipule dans le *Traité de la nature humaine* que : « Toutes nos idées simples procèdent, soit médiatement, soit immédiatement, d'impressions qui leur correspondent. » (1946, p. 71) Loin de dériver d'une impression, l'idée d'uniformité de la nature la précède, ce qui est inadmissible.

La conclusion de Hume ne se fait pas attendre: « L'idée d'uniformité de la nature ne provient pas de l'expérience. » (1946, p. 241) C'est une croyance suscitée en nous par l'expérience selon un mécanisme d'un type totalement différent de celui qui préside à la formation du concept *Idee*. Sur ce mécanisme si clair, nous n'en savons rien. Ainsi, reprenant la formule de Newton, nous pouvons dire que l'idée d'uniformité de la nature est similaire aux idées qui n'ont pas de sens. La croyance est donc quelque chose qui naît en nous de façon mystérieuse. Elle n'a d'autre fondement que la nature humaine, laquelle est assez essentielle pour fonder la croyance et même pour servir de fondement aux autres sciences. Ces autres sciences ou connaissances ne peuvent donc plus prétendre atteindre l'essence des choses.

Conclusion

En définitive, le défi humien de l'induction révèle les limites internes de l'empirisme traditionnel. Il montre que l'expérience, si riche soit-elle, ne peut fonder à elle seule la certitude des lois générales. Hume met ainsi au jour une transition fondamentale entre la régularité observée et la nécessité que nous lui attribuons. Cette critique n'est pas un simple scepticisme, mais l'expression d'une exigence de rigueur dans la justification de la connaissance. Le défi de l'induction est donc au cœur de la réflexion épistémologique. Il rappelle que toute connaissance empirique repose sur un pari rationnel, toujours à interroger, jamais définitivement garanti. La critique qu'il introduit dans le cadre de la philosophie des sciences marque la rupture entre l'empirisme traditionnel et la philosophie critique. En montrant l'impossibilité de fonder rationnellement la généralisation inductive, Hume met en crise la confiance naïve dans l'expérience. Ce constat d'échec n'est pas une impasse, mais le point de départ d'une réflexion nouvelle sur les conditions de validité de la connaissance scientifique. Ainsi, loin d'avoir clos le débat, Hume en a élargi la portée jusqu'à nos conceptions contemporaines de la rationalité scientifique.

Bibliographie

Aristote, 1971, *Organon, Premiers Analytiques*, 24 B 18-19, traduction Tricot, Paris.

Bacon Francis, 1986, *Novum Organum*, traduction Malherbe et Pousseur, Puf, Paris.

Boudot Maurice, 1972, *Logique inductive et probabilité*, Armand Colin, Paris.

Hume David, 1946, *Traité de la nature humaine 1et 2*, traduction André Leroy, 2 Volumes, Aubier, Paris.

Kant Emmanuel, *Critique de la raison pure*, 1944, *Critique de la raison pure*, traduction française par André Tremesaygues et Bernard Pacaud, Puf, Paris,

Kant Emmanuel, 1985, *Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme Science*. Paris, traduction Gibelin Julien, Vrin, Paris.

Koyré Alexandre, 1961, dans son article « Du monde de l'à peu près à l'univers de la précision » in *Etudes d'Histoire de la pensée philosophique*, Puf, Paris.

Koyré Alexandre, 1966, *Étude galiléennes*, Herman, Puf, Paris.

Locke John, 2001, *Essai sur l'entendement humain*, Livre 1et livre 2, traduction, préface et notes par Vienne J. M., Vrin, Paris.

Malherbe Michel, 1976, *La philosophie empiriste de David Hume*, Vrin, Paris.

N'guessan Depry Antoine, 1982, *L'empirisme classique face à la science nouvelle*, Thèse de Doctorat troisième cycle, Université Paris IV, Paris.

Upinsky Arnaud-Aaron, 2019, *La perversion mathématique*, Les Editions du BIEF, Paris.